

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung der selbstregulativen Kompetenzen bei Lernschwierigkeiten

Eine Fallstudie im Rahmen des Projekts MOSEL

Eingereicht von: Tabea Bruggmann

Begleitung: Dr. phil. Rupert Tarnutzer

Datum der Abgabe: 29.11.2019

Abstract

Im Rahmen der Interventionsstudie «Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten» (MOSEL) werden Lernende während 18 Förderlektionen im Kleingruppensetting unterrichtet, mit dem Ziel, Motivation und Selbstregulation zu verbessern. Die Fallstudie, die mit Mitteln der Aktionsforschung durchgeführt wurde, soll aufzeigen, inwiefern sich die selbstregulativen Kompetenzen der vier Kinder während des Projektes verändern. Dabei werden besonders Veränderungen der Motivation und Zielorientierung, dem Selbstkonzept, der Konzentration, der Ausdauer und dem Lernen in der Gruppe analysiert. Bei allen Lernenden werden Veränderungen der selbstregulativen Kompetenzen sichtbar. Alle vier orientieren sich nach dem Projekt stärker an Lernzielen und haben sich in der Ausdauer und dem Lernen in der Gruppe positiv entwickelt. Veränderungen im Bereich des Selbstkonzepts und der Konzentration fallen unterschiedlich aus.

Dank

Eine intensive und sehr lehrreiche Zeit neigt sich dem Ende zu. Ich bin erleichtert, glücklich und zufrieden. Der Spagat zwischen Klassenlehrerin, Jobsharing-Partnerin, Schulische Heilpädagogin und Studentin war nicht einfach. Es lehrte mich, Kompromisse einzugehen und viele Dinge gelassener zu sehen und nehmen. Ich freue mich riesig, schon sehr bald wieder täglich mit den herzlichen und lebhaften Schülerinnen und Schülern zu arbeiten.

Danken möchte ich allen, die mich auf meinem Weg in irgendeiner Weise unterstützt haben:

- Amela, Marc, Joris und Enes, die total begeistert und engagiert mitgearbeitet haben. Ihr habt mich durch die Zeit der Masterarbeit intensiv begleitet, ohne das überhaupt zu wissen. Von Anfang an habt ihr mit gezeigt, warum ich das Studium an der Hochschule für Heilpädagogik absolvieren soll: Damit ich den spannendsten und schönsten Beruf ausüben darf!
- Den Klassenlehrpersonen, die viel Zeit ins Ausfüllen von Einschätzungsbögen zu den vier Lernenden aufgewendet haben und so flexibel waren, um zusammen mit mir den Stundenplan während eines Semesters so anzupassen, damit die Projektdurchführung überhaupt möglich wird.
- Dem gesamten Schulhausteam, das mich während meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin unterstützt hat.
- Meinen Mitstudierenden danke ich ganz besonders für die vielen aufbauenden Worte, die schnellen Antworten auf verzweifelnde Nachrichten, die gegenseitige Unterstützung und die wohltuenden Kaffeepausen.
- Ein besonderer Dank geht an Rupert Tarnutzer, der das MOSEL-Projekt leitet und diese Arbeit begleitet hat. Lieber Rupert, du hast immer ein offenes Ohr und bist mir beratend zur Seite gestanden. Vielen Dank für diese lehrreiche Zeit!
- Andrea Galli, die vor und nach dem Projekt für die Datenerhebung bei mir war und mir die Daten direkt im Anschluss zu Verfügung gestellt hat.
- Der grösste Dank gebührt meiner Familie, meinem Partner und meinen Freunden, die mir während der gesamten Ausbildung und besonders während der Entstehung der vorliegenden Arbeit viel Verständnis entgegenbrachten. Ihr habt mich auf diesem Weg begleitet, mitgetragen und mir immer wieder neuen Mut zugesprochen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage.....	2
2.1	Situationsanalyse.....	2
2.1.1	Ebene Institution	2
2.1.2	Ebene Klasse.....	3
2.1.3	Ebene der eigenen Person	3
2.2	Beschreibung der Intervention MOSEL	4
3	Selbstregulation	5
3.1	Entstehung des selbstregulierten Lernens	6
3.2	Begriff „selbstreguliertes Lernen“	6
3.3	Modelle des selbstregulierten Lernens	8
3.3.1	Dreischichten-Modell nach Boekaerts.....	8
3.3.2	Phasenmodell nach Zimmerman und Campillo.....	9
3.4	Motivation.....	10
3.4.1	Begriff „Motivation“	10
3.4.2	Unterschiedliche Ansätze.....	10
3.4.3	Lernmotivation	11
3.4.4	Leistungsmotivation	12
3.5	Selbstkonzept	14
3.6	Aufmerksamkeit und Konzentration.....	16
3.7	Soziale Aspekte der selbstregulativen Kompetenzen	17
4	Fragestellung.....	19
5	Forschungskonzept und methodisches Vorgehen	20
5.1	Forschungsdesign	20
5.1.1	Aktionsforschung.....	20
5.1.2	Fallstudie.....	21
5.2	Methoden der Datenerhebung.....	22
5.2.1	Beobachtungen	22
5.2.2	Befragung.....	22
5.2.3	Videoaufnahme	24
5.2.4	Forschungstagebuch	24
5.3	Erhebungsinstrumente zur Erfassung der selbstregulativen Kompetenzen	25
5.3.1	Kompetenzblatt	26
5.3.2	Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)	26
5.3.3	Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)	26
5.3.4	Videoaufnahme	27
5.3.5	Tonaufnahme	27
5.3.6	Forschungstagebuch	28
5.4	Auswertung der Daten / Datenaufbereitung	28
5.4.1	Triangulation	29

6	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	31
6.1	Amela	31
6.1.1	Beschreibung nach SSG.....	31
6.1.2	Erkenntnisse aus der Datenauswertung	33
6.1.3	Interpretation zu Amela.....	35
6.2	Marc	36
6.2.1	Beschreibung nach SSG.....	36
6.2.2	Erkenntnisse aus der Datenauswertung	37
6.2.3	Interpretation zu Marc.....	39
6.3	Joris	40
6.3.1	Beschreibung nach SSG.....	40
6.3.2	Erkenntnisse aus der Datenauswertung	42
6.3.3	Interpretation zu Joris.....	44
6.4	Enes	45
6.4.1	Beschreibung nach SSG.....	45
6.4.2	Zielerreichung von Enes.....	46
6.4.3	Interpretation zu Enes	49
6.5	Fazit zu den einzelnen Lernenden.....	50
6.6	Fallvergleich.....	51
7	Diskussion	53
7.1	Methodenkritik.....	53
7.2	Diskussion der Forschungsergebnisse.....	55
7.2.1	Gesamtinterpretation.....	57
7.3	Forschungsausblick.....	58
7.4	Persönliches Fazit	59
8	Verzeichnisse.....	60
8.1	Abbildungsverzeichnis	60
8.2	Tabellenverzeichnis	60
8.3	Literaturverzeichnis	61
9	Anhang.....	66

1 Einleitung

„Sie kann nicht länger als fünf Minuten an einer Matheaufgabe arbeiten und schon beginnt sie wieder zu stören!“, „er hat keine Chance, seine Fähigkeiten auch nur ansatzweise richtig einzuschätzen!“ oder „egal was wir im Unterricht machen, er ist ständig unmotiviert und vermeidet jegliche Arbeit!“. Immer wieder höre ich solche Aussagen von Lehrpersonen im Schulhaus und erwische auch mich selber hin und wieder mit ähnlichen Gedanken. Nehmen wir diese Aussagen ernst und fassen die Probleme zusammen, so scheinen alle diese beschriebenen Lernenden Förderbedarfe in der Selbstregulation aufzuweisen. Dies wirft bei mir Fragen auf: Wie können Pädagogen und Pädagoginnen mit solchen Schwierigkeiten umgehen? Was brauchen Kinder mit Auffälligkeiten im Arbeits- und Lernverhalten? Die Selbstregulation bildet nach Brunsting (2009) nämlich die Basis für erfolgreiches Lernen und ist dadurch auch mitverantwortlich für den beruflichen Erfolg.

Ein möglicher Vorschlag zur Förderung der selbstregulativen Kompetenzen gibt das Projekt „Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten“ (MOSEL), welches unter der Leitung von Dr. phil. Rupert Tarnutzer initiiert wurde. Das Ziel des Projektes besteht darin, über die Vermittlung motivationaler, kognitiver und metakognitiver Strategien die situative Zuversicht und Persistenz während der Bearbeitung von offenen Mathematikaufgaben zu fördern (Tarnutzer, 2017). Während 18 Lektionen arbeitet die Schulische Heilpädagogin (SHP) mit vier Lernenden mit Förderbedarf im Bereich der Motivation und Selbstregulation sowie Lernschwierigkeiten in der Mathematik. Mittels Aktionsforschung wird in der vorliegenden Arbeit eine Fallstudie durchgeführt. Vor sowie nach der Intervention wird anhand verschiedener Instrumenten die Selbstregulation der vier Kinder erhoben, um die Frage zu beantworten, inwiefern Veränderungen in den selbstregulativen Kompetenzen vom Zeitpunkt t1 (vor der Intervention) zum Zeitpunkt t2 (nach der Intervention) nachweisbar sind.

Nachdem in diesem Kapitel einleitend die Motivation der Verfasserin, die Problemstellung, die Themenrelevanz, das Forschungsvorgehen und Zielsetzung kurz dargestellt wurden, wird in einem nächsten Schritt die Ausgangslage (Kapitel 2) genauer erläutert. Anschliessend folgen theoretische Hintergründe (Kapitel 3) zur Selbstregulation. Nachdem die Fragestellung (Kapitel 4) erläutert und begründet wird, folgt die Beschreibung des Forschungskonzepts und des methodischen Vorgehens (Kapitel 5). Dabei wird auch auf die Erhebungsinstrumente genauer eingegangen. Die aus der Triangulation gewonnenen Ergebnisse werden in Kapitel 6 dargestellt. Dadurch wird die Fragestellung beantwortet. Abschliessend werden die Ergebnisse diskutiert und das Forschungsvorgehen kritisch hinterfragt (Kapitel 7).

2 Ausgangslage

Im nächsten Kapitel wird die Institution, die Klasse und die eigene Person beschrieben, bevor die Verfasserin das Interventionsprojekt kurz beschreibt.

2.1 Situationsanalyse

In der Situationsanalyse werden die verschiedenen Ebenen genauer erläutert.

2.1.1 Ebene Institution

Mitten im Kanton Thurgau liegt Bürglen, eine Gemeinde mit knapp 4000 Einwohnern / -innen. Der Ausländeranteil beträgt in der gesamten Gemeinde 29.5% (Gemeinde Bürglen, 2018). Zur Primarschule Bürglen gehören das Primarschulhaus Zeltli, die Räumlichkeiten im Schloss und an der Schlossgasse sowie die Aussenstandorte Istighofen und Leimbach. Im Schulhaus Zeltli in Bürglen, in welchem die Autorin arbeitet, befinden sich zwei der vier Lernlandschaften des Zyklus 2. Zum Durchführungszeitpunkt der Intervention (Schuljahr 2018/2019) zählen die beiden Lernlandschaften im Zeltli 34 bzw. 36 Schülerinnen und Schüler. Sie werden durch zwei bis drei Lehrpersonen sowie einer Klassenhilfe betreut. Das Schulmodell in Bürglen zählt auf Mehrwert auf verschiedenen Ebenen: Mehr Betreuung, mehr Raum, mehr Miteinander und mehr Förderung. Lehrpersonen in Bürglen arbeiten in Teams, die zusammen mit den Kindern eigene Räumlichkeiten bewohnen und sich regelmässig austauschen (vgl. Schule Bürglen, 2014). Das Schulhausgebäude verfügt über grosszügige Räume. Zu jeder Lernlandschaft gehören zusätzlich zwei Gruppenräume. Die Kinder haben die Zeit und Möglichkeit, von- und miteinander zu lernen, zu arbeiten und zu spielen. Sie werden dadurch fachlich als auch sozial gefordert und gefördert. Die Fähigkeiten der Kinder stehen im Mittelpunkt. Das Portfolio des Kindes gibt Auskunft über dessen individuellen Stärken und Entwicklungserfolge (ebd.).

Das Pädagogische Konzept von Bürglen beschreibt folgende vier Leitgedanken (Schule Bürglen, 2014):

- Lehrpersonen an der Schule Bürglen arbeiten in „echten Teams“.
- Der gemeinsame Raum bietet Geborgenheit.
- Schülerinnen und Schüler haben die Zeit und Möglichkeit von- und miteinander zu lernen.
- Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt.

Die Schule Bürglen ist eine Schule für alle Kinder aus den Dörfern der Gemeinde Bürglen und verzichtet daher, so weit als möglich, auf separative Massnahmen. Nur Kinder mit einer erwiesenen Sonderschulbedürftigkeit besuchen die Schule ausserhalb ihrer Wohnortgemeinde, sofern ihren Bedürfnissen nicht mit einer integrativen Schulung innerhalb der Regelschule entsprochen werden kann.

Das Amt für Volksschule regelt den Lektionenpool. Die zur Verfügung stehenden Lektionen aus dem Regelbereich werden durch die Schulleitungen aufgrund der Schülerzahlen an die

Teams verteilt. Die zur Verfügung stehenden Lektionen aus dem Förderbereich werden gemeinsam mit den bewilligten Pensen der Schulischen Heilpädagoginnen/-pädagogen verrechnet und zu grossen einheitlichen Blöcken pauschal an die Teams vergeben. Somit werden alle Pensen und vorhandenen Lektionen aus dem Förderbereich konsequent in die Kernteams gegeben. So bilden sich multiprofessionelle Teams, in denen Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ihre Ressourcen zugunsten des Gesamten einbringen (Schule Bürglen, 2014).

2.1.2 Ebene Klasse

Die altersdurchmischte Lernlandschaft Ping zählt im Schuljahr 2018/2019 34 Lernende, davon elf in der 3. Klasse, neun in der 4. Klasse, acht in der 5. Klasse und sechs in der 6. Klasse. Zwei der für die Intervention ausgewählten Schüler besuchen zum Durchführungszeitpunkt die 5. Klasse und arbeiten in der Mathematik an individuell angepassten Lernzielen. Die anderen zwei Kinder sind in der 4. Klasse. Von den 34 Kindern sind insgesamt 19 Knaben und 15 Mädchen. 20 Kinder haben einen fremdsprachigen Hintergrund. Diese Kinder besuchen den Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ nicht oder nicht mehr.

Wir haben es mit einer stark leistungsheterogenen Klasse zu tun, die sich im Grossen und Ganzen sehr sozial zeigt. Die Schülerinnen und Schüler akzeptieren und unterstützen sich gegenseitig. Dies gilt auch für das Lehrpersonenteam. Das Kernteam der Lernlandschaft Ping besteht aus vier Personen: zwei Klassenlehrpersonen, eine Unterrichtsassistentin und ich. Für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dies, dass sie jeden Tag mehrere Bezugspersonen haben. Umso wichtiger sind gemeinsame Haltungen innerhalb des Teams. So legt das Team viel Wert auf einen respektvollen Umgang innerhalb der Klasse, zu der auch die Lehrpersonen gehören, und prägen damit auch das Zusammenleben in der Klasse.

2.1.3 Ebene der eigenen Person

Im Sommer 2016 beginne ich meine Arbeit als Klassenlehrperson im Zyklus 2 in der Lernlandschaft Ping in Bürglen. Die sehr enge Zusammenarbeit im Team und die Arbeit nach dem Mehraugenprinzip empfand ich vom ersten Tag an als intensiv, sehe dies aber als grosse Bereicherung für alle Beteiligten. Die Arbeit mit den Kindern, besonders die Beziehungsgestaltung, bereitet mir von Beginn an grosse Freude. Da ich mein Wissen und meine Kompetenzen im Bereich der Sonderpädagogik erweitern wollte, entschied ich mich für den Masterstudiengang an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH). Seither trage ich neben der Rolle als Klassenlehrperson auch die Verantwortung für alle sonderpädagogischen Anliegen innerhalb der Lernlandschaft. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden zum grössten Teil innerhalb der Klasse gefördert und unterstützt. Für Sequenzen, welche innerhalb der Klasse stören könnten, stehen zwei Gruppenräume zu Verfügung. Das Lehrper-

sonenteam bemüht sich sehr, das „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“ möglich zu machen. So arbeiten die Lernenden wenn immer möglich thematisch an den gleichen Inhalten, die auf unterschiedlichen Niveaus aufbereitet werden.

In meiner Arbeit als Klassenlehrperson sowie als Schulische Heilpädagogin (SHP) werde ich immer wieder mit Lernenden konfrontiert, die Förderbedarf in der Selbstregulation aufweisen. Sie scheinen sich kaum für längere Zeit auf eine Arbeit fokussieren zu können, werden durch vermeintlich jede Kleinigkeit abgelenkt, haben aus Sicht der Klassenlehrpersonen Mühe mit der Selbstkontrolle und scheinen sich selber mit negativen Gedanken immer wieder herunterziehen. Dies sind alles Bereiche, welche durch das Interventionsprojekt „Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten“ (MOSEL) (siehe Kapitel 2.2) gefördert werden sollen. Umso mehr freute ich mich, als ich in Form des Wahlmoduls „Demotivierte Lernende, was kann ich tun? - Lernmotivation und Selbstregulation“ mehr über das Projekt erfahren durfte.

2.2 Beschreibung der Intervention MOSEL

Die vorliegende Masterarbeit wird im Rahmen des Forschungsprojektes „Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten“ ausgeführt. Das Projekt wird von der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) unter der Leitung von Dr. phil. Rupert Tarnutzer durchgeführt.

Bei Kindern mit Lernschwierigkeiten sind die Voraussetzungen für selbstreguliertes Lernen oft eingeschränkt. Selbstregulation sowie Motivationsprobleme bilden zentrale Förderthemen. Durch das Projekt MOSEL sollen motivationale, kognitive und metakognitive Strategien vermittelt werden, um die situative Zuversicht und Persistenz während der Aufgabenbearbeitung zu fördern. Die Intervention wird durch die Fachperson für Schulische Heilpädagogik während insgesamt 18 Lektionen mit vier Lernenden ausserhalb des Schulzimmers durchgeführt. Es finden jeweils zwei Lektionen pro Woche statt. Um die Wirksamkeit des Interventionstrainings empirisch zu untersuchen, werden drei Messungen (Pre-, Post- und Follow-up-Test) durchgeführt. Durch das Projekt werden folgende Ziele angestrebt: (1) Die fachspezifische Vermeidungsorientierung nimmt ab und die themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu. (2) Während der Aufgabenbearbeitung nehmen die situative Zuversicht und die Bereitschaft, Anstrengung aufzuwenden, zu. (3) Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt. (4) Mehr kognitive und metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt. (5) Das Metawissen wird differenzierter (vgl. Tarnutzer, 2017).

Die ausführliche Projektbeschreibung befindet sich im Anhang I.

3 Selbstregulation

In diesem Kapitel wird die Selbstregulation erläutert. Nachdem sich der erste Teil mit dem Begriff der Selbstregulation, der Entstehung des selbstregulierten Lernens sowie verschiedenen Modellen beschäftigt, wird anschliessend dem Bereich der Motivation inkl. verschiedenen Zielorientierungen Raum gegeben. Danach folgt ein Teil zum Selbstkonzept. In einem nächsten Teil wird ein Augenmerk auf die Aufmerksamkeit und Motivation gerichtet, bevor die Ausdauer das Kapitel abschliesst.

Landmann, Perels, Otto, Schnick-Vollmer und Schmitz (2015) verstehen Selbstregulation als Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Gedanken und Handlungen zielgerichtet zu steuern. Nach Zimmerman (2010) beschreibt die Selbstregulation die Zusammenwirkung der drei Komponenten Person, Situation und Verhalten. Sie bildet die Grundvoraussetzung, sich Ziele zu setzen und erreichen zu können und gilt für alle Lebensbereiche. In diesem Zusammenhang sprechen sie von selbstreguliertem Lernen. Der Selbstregulation kommt als Schlüsselkompetenz eine bedeutende Rolle in allen Lernsituationen zu (Landmann et al., 2015). Die höheren geistigen Prozesse, welche der Selbstregulation zugrunde liegen und die Fähigkeit zur Selbstregulation bestimmen, werden exekutive Funktionen genannt (Kerntke, 2014; Stuber-Bartmann, 2017). Die exekutiven Funktionen sind im Frontalhirn angesiedelt. In diesem Gehirnareal geschieht die Fokussierung der Aufmerksamkeit, die Steuerung der Motivation, das Planung und Problemlösen sowie die Handlungs- und Impulskontrolle (Kerntke, 2014). Der Begriff der exekutiven Funktionen kommt ursprünglich aus dem Englischen, der mit Steuerungs- oder Leitungsfunktionen übersetzt wird (Müller, 2013). Exekutive Funktionen bezeichnen geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern. Dabei spricht man auch von der Selbstregulationsfähigkeit, der Selbstdisziplin oder der Willenskraft. Exekutive Funktionen sind für höhere geistige Leistungen sowie die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von grosser Bedeutung. Sie ermöglichen es uns, unser Denken und Verhalten sowie unsere Gefühle zu steuern und zu kontrollieren (Walk & Evers, 2013).

Das exekutive System wird in drei Teilbereiche gegliedert: Das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. Diese drei Aspekte sind zwar unabhängig voneinander, arbeiten in ihrer Funktion aber eng zusammen. Das Arbeitsgedächtnis dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Die Inhibition hilft, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken, während die kognitive Flexibilität die Fähigkeit beschreibt, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und offen zu sein für Veränderungen (ebd.).

3.1 Entstehung des selbstregulierten Lernens

Der Kern des selbstregulierten Lernens besteht darin, die eigenverantwortliche und reflektierte Weiterentwicklung der eigenen Person. Dieser Gedanke geht zurück bis in die antike Philosophie. Im letzten Jahrhundert hat sich die Vorstellung, wie Lernende optimal lernen, deutlich verändert. Im frühen 20. Jahrhundert wurden Lernende als Wissensempfänger betrachtet. Erst in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurde Lernen als aktiver geistiger Prozess des Erwerbs, Behaltens, Abrufens und Anwendens von Wissen betrachtet (Reinders, Ditton, Gräsel & Gniewosz, 2015). Seit Mitte der 1980er Jahre wird das traditionelle Lehren und Lernen kritisiert, da dies zu trägem Wissen führe. Das rezeptive Lernen konfrontiert Schülerinnen und Schüler mit abstrakten und künstlich vereinfachten Zusammenhängen, welches ausserhalb der Schule nicht angewendet werden kann. Daraus resultiert das Konzept des Konstruktivismus, welches auf der Annahme basiert, dass Menschen aus ihrem Erleben selbst aktiv Wissen konstruieren, und Lernen nicht nur Rezeption von bestehenden Wahrheiten ist. Somit wird Lernen so verstanden, dass auf alltägliche Handlungen und Erfahrungen eigene Wissens- und Bedeutungsmuster konstruiert werden. Der Konstruktivismus fordert Lernende dazu auf, ihr Lernen selbst und in eigener Verantwortung neu zu finden. Der oder die Lernende entscheidet über die Quantität und Qualität zunehmend selbst (Reich, 2002). Zusätzliche Erkenntnisse der sozial-kognitiven und kognitiv-konstruktivistischen Strömungen führten schlussendlich zum Modell des selbstregulierten Lernens. Daraus resultiert, dass Lernende, die ihr eigenes Lernen regulieren, in der Lage sind, sich selbständig Lernziele zu setzen, dem Inhalt und Ziel angemessene Strategien und Techniken auszuwählen und sie auch einzusetzen. Sie halten ausserdem ihre Motivation aufrecht, bewerten die Zielerreichung während und nach Abschluss des Lernprozesses und korrigieren allenfalls die Lernstrategie (Mandl & Friedrich, 2006).

3.2 Begriff „selbstreguliertes Lernen“

Der Begriff des selbstregulierten Lernens wird häufig synonym mit Begriffen wie selbstgesteuertes Lernen, selbstbestimmtes Lernen, selbstorganisiertes Lernen oder autonomes Lernen verwendet. Sie alle bezeichnen das aktiv initiierte Vorgehen des Lernenden, das eigene Lernverhalten unter Einsatz verschiedener Strategien zu steuern und regulieren. Es werden nach Landmann et al. (2015) drei Komponenten des selbstregulierten Lernens unterschieden:

1. kognitive Komponenten: Sie dienen zur Informationsverarbeitung, das konzeptionelle und strategische Wissen, Fähigkeit, entsprechende Strategien anzuwenden.
2. motivationalen Komponenten: Sie beschreiben Aktivitäten, die der Initiierung und dem Aufrechterhalten des Lernens dienen, handlungsfördernde Attributionen von Erfolgen und Misserfolgen und Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

3. metakognitive Komponenten: Darunter wird die Planung, die Selbstbeobachtung, die Reflexion und die adaptive Anpassung des Lernverhaltens in Bezug auf das angestrebte Lernziel verstanden.

Der Begriff selbstreguliertes Lernen umfasst die drei Aspekte „Lernen“, „Regulation“ und „Selbst“. Unter *Lernen* werden Aktivitäten zusammengefasst, in deren Verlauf Wissen und Fertigkeiten erworben werden. Die *Regulation* beschreibt einen Prozess, bei dem der „Ist-Zustand“ zu einem „Soll-Zustand“ überführt wird. Das *Selbst* meint im Kontext von Lernen und Verhalten, dass bei ihnen das Individuum eigeninitiativ im Hinblick auf Zieldefinitionen und die Ausführung sowie Aufrechterhaltung von Handlungen ist. Somit lässt sich selbstreguliertes Lernen nach Götz und Nett (2017) wie folgt definieren:

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf eine Erreichung des Soll-Zustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren. (Götz & Nett, 2017, S. 146)

Schiefele und Pekrun (1996) definieren den Begriff wie folgt:

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmassnahmen (kognitiver, metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmässiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht. (ebd., 1996, S. 258)

Pintrich (2000) definiert selbstreguliertes Lernen folgendermassen:

Selbstreguliertes Lernen ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem der Lernende sich Ziele für sein Lernen selbst setzt und zudem seine Kognitionen, seine Motivation und sein Verhalten in Abhängigkeit von diesen Zielen und den gegebenen äusseren Umständen beobachtet, reguliert und kontrolliert. (ebd., 2000, S. 453)

Der Regulationsprozess spielt bei den meisten Definitionen zum selbstregulierten Lernen, so auch bei der oben genannten, eine bedeutende Rolle. Das selbstregulierte Lernen ist ein dynamischer Prozess, der nur dann effektiv sein kann, wenn mehrere der genannten Fertigkeiten und Fähigkeiten vorhanden sind und eingesetzt werden. Für ein Gelingen selbstregulierten Lernens sind nach Götz und Nett (2017) insbesondere folgende Kompetenzen zentral:

- Die Fähigkeit, sich selbständig angemessene Ziele zu setzen.
- Diagnostische Kompetenzen in Blick auf die Bewertung des Ist-Zustandes und der Ist-Soll-Differenzen während des Prozesses der Zielerreichung.
- Fertigkeiten und Wissen zur Reduzierung der Ist-Soll-Differenz.
- Die Motivation, Lernprozesse zu initiieren und aufrechtzuerhalten.

3.3 Modelle des selbstregulierten Lernens

Um komplexe Sachverhalte strukturiert, übersichtlich und vereinfacht darzustellen werden in der Forschung Modelle genutzt. Zum selbstregulierten Lernen bestehen zahlreiche Modelle. Als Gemeinsamkeit aktueller Modelle kann das dynamische Zusammenwirken motivationaler, kognitiver und metakognitiver Aspekte des Lernens angesehen werden. Es bestehen jedoch Unterschiede bezüglich ihrer dargestellten Konstrukte und ob diese hierarchisch oder in einer zeitlichen Reihenfolge angeordnet sind. So werden grundsätzlich die zwei Modelltypen Hierarchiemodell und Phasen- bzw. Prozessmodell unterschieden (Götz & Nett, 2017).

Im Folgenden werden exemplarisch zwei Modelle genauer erläutert. Dabei handelt es sich um das hierarchische Dreischichten-Modell nach Boekaerts (1999) und das Phasenmodell des selbstregulierten Lernens nach Zimmerman und Campillo (2003).

3.3.1 Dreischichten-Modell nach Boekaerts

Boekaerts unterscheidet in ihrem Modell drei Regulationsebenen: Die Regulation des Verarbeitungsmodus, die Regulation des Lernprozesses und die Regulation des Selbst. Jede Ebene beinhaltet Komponenten selbstregulierten Lernens.

Abbildung 1: Dreischichten-Modell von Boekaerts (zitiert nach Götz & Nett, 2017)

Im Zentrum des Modells stehen die kognitiven Strategien, die der Erarbeitung von Lernergebnissen dienen. Kognitive Strategien zu kennen und auch anwenden zu können stellt eine notwendige Voraussetzung selbstregulatorischer Tätigkeiten dar. Die Lernenden können ihre Lernprozesse nur dann selbst gestalten, wenn sie auf solche Strategien zurückgreifen können. Die mittlere Schicht besteht aus den metakognitiven Prozessen, die den Einsatz kognitiver Strategien steuern. Dazu gehören Planungsstrategien, die der lernenden Person helfen, die zur Erreichung spezifischer Ziele adäquaten Aktivitäten auszuwählen und zu initiieren. Das begleitende Monitoring ermöglicht eine Bewertung des Lernprozesses.

In der äussersten Schicht werden motivationale Aspekte thematisiert. Dieser Bereich bezieht sich auf die Regulation des Selbst, insbesondere auf die Wahl eigener Ziele. Er umfasst auch die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Aktivitäten entsprechend der eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Ressourcen auszuwählen, diese Aktivitäten zu initiieren und abzuschirmen. Die drei beschriebenen Schichten stehen in engem Zusammenhang. Damit Selbstregulation gelingen kann ist es notwendig, alle dargestellten Kompetenzen in den drei einzelnen Schichten zu erwerben (Götz & Nett, 2017).

3.3.2 Phasenmodell nach Zimmerman und Campillo

Beim zyklischen Phasenmodell von Zimmerman handelt es sich um ein Regelkreismodell, in dessen Verlauf ein Ist-Zustand mit einem angestrebten Soll-Zustand verglichen wird.

Abbildung 2: Zyklisches Phasenmodell von Zimmerman und Campillo (2003; zitiert nach Pätzold und Stein, 2007)

Die Vorüberlegungen gehen dem eigentlichen Lernen voraus. Diese Phase dient der Analyse der Aufgabe sowie der Planung des Vorgehens. In dieser Phase beeinflussen selbstbezogene motivationale Überzeugungen die Analyse von Aufgaben, die damit verbundenen Prozesse

der Lernzielbestimmung und die Planung des Lernstrategieeinsatzes. Während der Handlungsphase wird die eigentliche Lernhandlung unter Einsatz der geplanten Strategien ausgeführt, überwacht und kontrolliert. Damit eine Lernhandlung erfolgreich ausgeführt werden kann, muss diese kontinuierlich beobachtet werden. Dies ermöglicht eine rasche Gegensteuerung, falls Abweichungen vom geplanten Verhalten festgestellt werden. Auch Kontrollprozesse sind in dieser Phase notwendig, um die Aufrechterhaltung und Optimierung der Handlungsausführung zu gewährleisten. In der Phase der Selbstreflexion findet eine Art Rückblick statt. Dabei wird das erzielte Ergebnis mit dem ursprünglich gesetzten Ziel verglichen. Dadurch kann der Erfolg der Handlung bestimmt werden. Eine optimale Selbstregulation wird nur dann möglich, wenn eine fortlaufende Überwachung und Anpassung der drei Prozesse stattfindet (Pätzold & Stein, 2007).

3.4 Motivation

Im folgenden Teil wird der Begriff Motivation anhand verschiedener Theorien erläutert. Anschließend werden die Konzepte der Zielorientierungen aufgeführt.

3.4.1 Begriff „Motivation“

Es wird ein kurzer Überblick zum Begriff Motivation gegeben, bevor die Autorin die Lernmotivation und die Leistungsmotivation genauer beschreibt.

Unter Motivation versteht man die Bereitschaft einer Person, sich anhaltend und intensiv mit einem Gegenstand auseinanderzusetzen. Motivation kann als Prozess verstanden werden, in dessen Verlauf zwischen Handlungsalternativen ausgewählt wird (vgl. Hasselhorn & Gold, 2013, S. 105). Nach Wilbert (2010) und Götz (2017) leitet sich der Begriff Motivation aus den lateinischen Wörtern motus („die Bewegung“) und movere („bewegen“) ab. Der Grundgedanke der Motivation drückt die Motivation als etwas aus, das uns in eine bestimmte Richtung antreibt (ebd.). Dieser von aussen nicht erkennbare Beweggrund, der menschliches Verhalten aktiviert, wird als Motiv bezeichnet (Altenhan et al., 2017a). Dabei wird ein Organismus in Bewegung versetzt. Die Ursache für diese Bewegung liegt ebenfalls im Organismus selbst. Die Folge einer solchen Energetisierung wird als Verhalten bezeichnet. Dresel und Lämmle (2017) definieren die Motivation als „ein psychischer Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet“ (S. 81). Beim Thema Motivation geht es also um die grundlegende Frage, warum Menschen sich überhaupt verhalten und nicht vielmehr nichts tun (Wilbert, 2010).

3.4.2 Unterschiedliche Ansätze

Es gibt verschiedene Konzepte und Theorien der Motivation. Nach Wilbert (2010) lassen sich zwei grundlegende Verständnisse von Motivation unterscheiden: Motivation als ein Prozess der Handlungssteuerung, der auf Intentionen und Zielsetzungen beruht und Motivation als ein

emotionales Ereignis, das aus Bedürfnissen und dem Drang zu deren Erfüllung entsteht. Diesen beiden unterschiedlichen Vorstellungen liegen folgende zwei unterschiedliche Menschenbilder zugrunde: In dem einen lässt sich der Mensch von der Vernunft leiten und es sind bewusste Entscheidungen, auf denen unser Handeln beruht. In dem anderen ist der Mensch primär durch seine Gefühle und Körperlichkeit getrieben und bestimmt.

Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci und Ryan (1993) ist ein umfassendes Modell zur Erklärung menschlichen Verhaltens. Dieser Theorie liegt, im Vergleich zu vielen anderen Motivationstheorien, ein explizites Menschenbild zugrunde. Kern dieses Menschenbildes ist die Annahme, dass menschliches Verhalten darauf ausgerichtet ist, die eigene Selbstbestimmung zu vergrößern, aufrecht zu halten und Fremdbestimmung abzuwehren. Drei psychologische Grundbedürfnisse bestimmen das menschliche Handeln: das Bedürfnis nach Kompetenz, das Bedürfnis nach Autonomie und das Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit (Deci & Ryan, 1993; Wilbert, 2010). Jede Handlung resultiert aus selbst- und fremdbestimmten Einflüssen. Dabei wird nach Deci & Ryan (1993) die Selbstbestimmung als intrinsische Motivation und die Fremdbestimmung als extrinsische Motivation bezeichnet. Auch Altenthan et al. (2017a) und Schlag (2004) unterscheiden die intrinsische von der extrinsischen Motivation. Intrinsische Motivation liegt vor, wenn der Beweggrund des Verhaltens in der Person selbst liegt. Dies kann gegenstandsbezogen oder tätigkeitsbezogen sein. Gegenstandsbezogene Motivation liegt dann vor, wenn die Person hohes Interesse an einer bestimmten Sache hat. Tätigkeitsbezogene Motivation finden wir im Flow-Erleben und meint, dass die Person im momentanen Erlebnis einer Tätigkeit aufgeht. Extrinsische Motivation ist instrumentell bestimmt, das heißt, dass der Beweggrund des Erlebens und Verhaltens ausserhalb von ihr liegt, wenn also die Handlung nur das Mittel ist, um das eigentliche Ziel zu erreichen (Altenthan et al., 2017a; Dresel & Lämmle, 2017; Wilbert, 2010). Dabei wirkt die intrinsische Motivation langfristiger auf den Lernerfolg ein, während extrinsische Motivation zu kurzfristiger Leistungssteigerung führen kann. Die beiden Motivationsformen gehören zusammen und beeinflussen sich gegenseitig (Poelchau, 2004).

Das Lern- und Leistungsverhalten ist, wie jegliches menschliches Verhalten und Erleben, an bestimmte Ziele geknüpft (vgl. Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2002). Im Folgenden werden die Lern- und die Leistungsmotivation genauer erläutert.

3.4.3 Lernmotivation

Schiefele und Köller (zitiert nach Rost, 2006) beschreiben Lernmotivation als den Wunsch bzw. die Absicht, bestimmte Fertigkeiten oder Inhalte zu lernen oder bestimmte Aufgaben auszuführen. Die Absicht zu lernen wird dabei nicht genauer definiert. Sie kann beispielsweise auf das Interesse an einer Sache oder aber auch auf die Ankündigung einer Prüfung sein. Lernmotivation besagt nur, dass eine Person den Wunsch hat, Wissen zu erwerben oder Aufgaben

auszuführen. Die Motivation zu handeln kann auf verschiedene Aspekte und Konsequenzen der jeweiligen Handlung bezogen sein.

3.4.4 Leistungsmotivation

Die Leistungsmotivation beschreibt die Auseinandersetzung mit einem Gütemassstab. Die Person ist bestrebt, ihr eigenes Verhalten in Kategorien von „gut“ und „schlecht“ zu bewerten und sucht dazu Vergleiche auf. Dadurch wird die Leistungsmotivation als das grundlegende Bedürfnis einer Person definiert, das eigene Verhalten zu bewerten (Eggert, Reichenbach & Bode, 2014; Wilbert, 2010). Gemäss Heckhausen (zitiert nach Schlag, 2004, und Wilbert, 2010) impliziert Leistungsmotivation das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in allen Tätigkeiten möglichst hoch zu halten oder sogar zu steigern. Dabei wird ein Gütemassstab für verbindlich gehalten. Die Ausführung der Tätigkeit kann deshalb gelingen oder misslingen. Das Ziel der Leistungsmotivation besteht darin, eine gute Leistung zu erbringen und erfolgreich zu sein. Dabei liegt es in der Person selbst, auf welchen Bereich sich ihr Leistungsstreben bezieht. Für Haase und Heckhausen (2012) ist ein Verhalten leistungsmotiviert, „wenn es um die Auseinandersetzung mit einem Tüchtigkeitsstandard geht“ (S. 499). Für die Entwicklung einer hohen Leistungsmotivation scheint dabei bedeutungsvoll zu sein, welche Ursachen Kinder dem Erfolg oder Misserfolg in Leistungssituationen zuschreiben (Kray & Schaefer, 2012).

Zielorientierungen

Nach Pekrun (zitiert nach Dresel & Lämmle, 2017) werden Zielorientierungen als habituelle oder dispositionale Präferenzen für bestimmte Ziele aufgefasst, die in Lern- und Leistungssituationen verfolgt werden können. Götz (2017) beschreibt Zielorientierungen als motivationale Tendenzen, „die immer dann die Ausbildung eines entsprechenden konkreten Ziels wahrscheinlich machen, wenn die Situation das Verfolgen des Ziels erlaubt“ (S. 102). Ziele sind Vorwegnahmen von Handlungsfolgen, die mehr oder weniger bewusst zustande kommen. Sie beziehen sich auf angestrebte Handlungsergebnisse in der Zukunft und beinhalten gleichzeitig auch eine kognitive Repräsentation dieser Handlungsfolgen. Ziele erfüllen in unserem psychischen System mehrere Funktionen (Kleinbeck; zitiert nach Dresel & Lämmle, 2017).

Die Theorie der Zielorientierungen gliedert motivationale Orientierungen in Bezug auf schulbezogene Ziele der Lernenden. Elliot (2007; zitiert nach Tarnutzer, 2017) unterscheidet zwischen Annäherungs- und Vermeidungsorientierungen. Die Leistungsziele werden dabei in Annäherungs-Leistungsziele und Vermeidungs-Leistungsziele unterteilt. Alle Ziele können entweder als stabile Persönlichkeitsmerkmale (traits) oder situational angeregt werden (states) (Spinath et al., 2002). Die beiden Orientierungen werden im Folgenden genauer erläutert.

Personen sind in unterschiedlichem Masse bestrebt, ihr Wissen zu erweitern und Kompetenzen zu erlangen.

Annäherungsorientierungen

Beinhalten Ziele das Erreichen erwünschter Zustände, so spricht man von Annäherungszielen (Dresel & Lämmle, 2017). Diese Kategorie wird nach Spinath und Schöne (2002) als Lernziel bezeichnet. Personen mit einer hohen Lernzielorientierung sehen in Leistungssituationen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu erweitern oder etwas Neues dazu zu lernen. Lernzielorientierte Schülerinnen und Schüler suchen für sich selbst herausfordernde Aufgaben und sind mit ihrem eigenen Lernfortschritt beschäftigt (vgl. Venetz, Tarnutzer, Zurbriggen & Sempert, 2012). Verfolgen Lernende Annäherungsleistungsziele, geht es ihnen darum, ihr Können und Wissen zu zeigen und besser zu sein als Andere (Dresel & Lämmle, 2017).

Leistungszielorientierte Schülerinnen und Schüler sind darauf ausgerichtet, ihr Wissen und Können gegenüber zu zeigen oder zu verdecken (vgl. Venetz et al., 2012). Entsprechend wird dies als Leistungsziel bezeichnet. Es werden zwei Varianten von Leistungszielen unterschieden. Bei den Annäherungs-Leistungszielen geht es darum, anderen die eigenen Fähigkeiten zu demonstrieren und seine Stärken zu zeigen. Beim Vermeidungs-Leistungsziel geht es darum, dass niemand bemerkt, dass eine Person etwas nicht kann oder nicht weiss (vgl. Wilbert, 2010, S. 38).

Vermeidungsorientierungen

Ziele, welche die Vermeidung unerwünschter Zustände beinhalten, werden Vermeidungsziele genannt (Dresel & Lämmle, 2017). Laut Spinath et al. (2002) ist das Konzept der Arbeitsvermeidung zu unterscheiden von dem Konzept der Anstrengungsvermeidung. Bei der Anstrengungsvermeidung wird angenommen, „dass das Individuum durch den aktiven Einsatz bestimmter Strategien Anstrengungen in einem eingegrenzten Tätigkeitsbereich vermeidet, um negativen affektiven Konsequenzen zu entgehen“ (ebd., S. 8). Das Arbeitsvermeidungsziel ist weder auf Lernen noch auf Leistung ausgerichtet. Es „beruht auf dem Streben des Organismus, Anstrengungen zu vermeiden und seine Ziele mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen“ (Wilbert, 2010, S. 38). Verfolgen Lernende Vermeidungsleistungsziele, versuchen sie vermeintlich mangelndes Wissen und mangelndes Können vor Anderen zu verbergen sowie schlechte Leistungen zu vermeiden (Dresel & Lämmle, 2017).

Arbeitsvermeidung

Die Tendenz zur Arbeitsvermeidung wird als nicht-leistungsmotiviert definiert. Die Motivation liegt rein in der Bemühung, möglichst wenig oder gar keine Arbeit zu investieren. Sie stellen sich die Frage, bei welchen Aufgaben am wenigsten Arbeit investiert werden muss oder wie eine Aufgabe mit möglichst geringer Anstrengung erledigt werden kann. Arbeitsvermeidungen gehen kurz- wie auch langfristig mit geringem Engagement und schlechten Leistungen einher (Spinath et al., 2002; Tarnutzer, 2017).

Anstrengungsvermeidung

Anstrengungsvermeidung bezeichnet die Neigung, sich den mit einer Leistung in einem bestimmten Tätigkeitsfeld verbundenen Anstrengungen durch den aktiven Einsatz geeigneter Strategien zu entziehen. Solche Tendenzen entstehen, wenn zielbezogene Tätigkeiten in einem Handlungsbereich negative emotionelle Reaktionen zur Folge haben, aber eine Vermeidung des in Frage stehenden Aktionsbereichs jedoch nicht möglich ist, da die soziale Umwelt die Auseinandersetzung mit ihm erzwingt. Dies ist beispielsweise bei schulischen oder beruflichen Anforderungen der Fall. Die Betroffenen versuchen, die unangenehmen Anstrengungen in dem betreffenden Aktionsfeld zu vermeiden, wenn ein aversiv erlebter Leistungsbereich nicht dauerhaft vermieden werden kann. Langfristig gesehen kann sich ein bereichsbezogenes Anstrengungsvermeidungsmotiv ausbilden. Schülerinnen und Schülern mit hohen Anstrengungsvermeidungstendenzen gelingt es nicht selten, ihre Anstrengungsvermeidungsneigung erfolgreich zu verschleiern. Häufig werden bei solchen Schülerinnen und Schülern vorläufig Konzentrationsschwächen, Aufmerksamkeitsstörungen, Aggressivität, Hyperaktivität oder Misserfolgsmotivation diagnostiziert (vgl. Rost, 2006, S. 14 f.).

Anstrengungsvermeidung kann durchaus produktiv sein. Die Reduzierung eines unnötigen Aufwandes stellt unter der Bedingung intakter Anreiz- und Handlungszielstrukturen eine wichtige Voraussetzung der Effizienzsteigerung dar. Das vordergründige Motiv ist dabei die Meidung eines in unangenehmer Weise anstrengend erlebten Aufwandes. Dies führt zur Entwicklung effizienter Methoden der Zielerreichung. Wenn die aversiven Gefühle bei der Durchführung einer leistungsbezogenen Handlung ein bestimmtes Ausmass erreicht, so rücken die Reduzierung der unangenehmen Anstrengung zunehmend in den Vordergrund. Dabei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des Organismus vor Überbelastung (ebd.).

3.5 Selbstkonzept

Mit dem Begriff des Selbst werden die Inhalte des Wissens oder der Annahmen bezeichnet, die ein Individuum über die eigene Person entwickelt, und die kognitiven Prozesse, durch die dieses Wissen hervorgebracht wird (Hannover & Greve, 2012). Rogers (zitiert nach Hoppe, 2016) definiert das Selbstkonzept wie folgt: „Das Selbstkonzept stellt die durch Erfahrung zu Stande gekommene Gesamtheit der Sichtweisen dar, die eine Person von sich selbst hat, einschliesslich deren Wertung“ (S. 44). Dabei steht die Frage im Vordergrund, inwieweit das, was das Kind über sich selbst denkt, sein Verhalten in unterschiedlichen Situationen beeinflusst (Kray & Schaefer, 2012). Es besteht als kognitive Komponente des Selbst aus der Selbstwahrnehmung und dem Wissen um das, was die eigene Person ausmacht (Lohaus & Vierhaus, 2015). Das Selbstkonzept bildet zusammen mit dem Selbstwertgefühl den Kern der Identität. Die zentrale Frage lautet dabei „Wer bin ich?“ (Hoppe, 2016; Müller, 2002). Das Selbstkonzept basiert demnach auf Erfahrungen, und stellt die dadurch zustande gekommene

Gesamtheit aller Wahrnehmungen, Meinungen und Bewertungen des Individuums über sich selbst und seine Umwelt dar. Diese Überzeugungen generieren sich in der Auseinandersetzung mit der Umwelt, insbesondere durch soziale Interaktions- und Vergleichsprozesse (Altenhan et al., 2017b; Brohm & Endres, 2015; Hellmich & Günther, 2011).

Müller (2002) teilt die verschiedenen Definitionen des Selbstkonzepts in folgende fünf Kategorien:

1. Das Selbstkonzept als kognitive Repräsentanz der eigenen Person
2. Das Selbstkonzept als vielschichtiges und hierarchisches Konstrukt
3. Das Selbstkonzept als Endprodukt des Verarbeitungsprozesses selbstbezogener Informationen
4. Das Selbstkonzept als handlungsbestimmendes Konstrukt
5. Das Selbstkonzept als aktives, kognitives Steuerungssystem

In den Definitionen aller Kategorien kann u.a. erkannt werden, dass die Selbstwahrnehmung und die Selbstbewertung als Voraussetzung der Selbstkonzeptentwicklung dienen.

Selbstwahrnehmung

Die Selbstwahrnehmung umfasst die Aufnahme von selbstbezogenen Informationen. Sie kann sich zum einen auf die eigene Psyche beziehen, zum anderen auch auf den eigenen Körper. Durch die Selbstwahrnehmung wird das Selbstkonzept gebildet. Aus psychologischer Sicht richtet sich die Selbstwahrnehmung auf das Erleben („innere Prozesse“) und das eigene Verhalten (Müller, 2002).

Selbsteinschätzung

Die Selbsteinschätzung eines Menschen zeigt, wie hoch er sich und seine Fähigkeiten einschätzt. Die individuelle Selbsteinschätzung bildet den Ausgangspunkt für die Entwicklung eines individuellen Selbstkonzeptes. Diese Selbsteinschätzung wird durch Umweltfaktoren bestimmt, wozu beispielsweise die Zielorientierung (siehe Kapitel 3.4.4) zählt. Eine Selbsteinschätzung besteht aus einer gedanklichen Vorwegnahme (Selbstvertrauen), einer aktuellen Komponente (Selbstwertgefühl) und aus einer übersituativen Einschätzung (Selbstwertschätzung). Das Selbstwertgefühl beschreibt die aktuelle Einschätzung individueller Kompetenzen nach der Bewältigung einer Handlung. Von Selbstvertrauen wird gesprochen, wenn es um die Einschätzung übersituativer individueller Fähigkeiten geht. Die Selbstwerteinschätzung meint eine generelle Einschätzung von individuellen Fähigkeiten in Bezug auf bestimmte Anforderungen. Eine grundsätzlich negative Selbsteinschätzung führt zu einer personenbezogenen Kausalattribution und zu einer negativen Erfolgserwartung. Dies wiederum zeigt sich in einer erlernten Hilflosigkeit (Eggert et al., 2014).

Selbstkontrolle

Valente und Reusch (2017, S. 37) definieren Selbstkontrolle wie folgt: „Selbstkontrolle bezeichnet die Fähigkeit, eine kurzfristig angenehme Konsequenz zugunsten einer langfristig angenehmen Konsequenz aufzuschieben. Eine andere Variante der Selbstkontrolle zeigt ein Mensch dann, wenn er eine unangenehme kurzfristige Konsequenz in Kauf nimmt, um eine langfristig bedeutsamere Konsequenz zu erzielen“. Die Selbstkontrolle schreibt also die Fähigkeit voraus, zu denken, ehe man handelt und dementsprechend Handlungen zu verzögern oder zu hemmen unter der Berücksichtigung verschiedener Faktoren (Brunsting, 2009).

Selbständigkeit

Das ultimative Ziel jeder Erziehung ist nach Niggli (2000) die Selbständigkeit. Dies ist ein grundsätzlich positiv besetzter Begriff. Im schulischen Kontext bedeutet Selbständigkeit, dass der Schüler oder die Schülerin die wesentlichen Entscheidungen, was, wann, wie und im Hinblick auf welche Ziele gelernt wird. „Die Lernenden werden mit oder ohne Hilfe anderer initiativ, stellen ihre Lernbedürfnisse fest, formulieren ihre Lernziele, wählen angemessene Lernstrategien und beurteilen ihre Lernergebnisse“ (Friedrich & Mandl, 1997; zitiert nach Niggli, 2000, S. 128).

3.6 Aufmerksamkeit und Konzentration

Nach Rosendahl (2017) stellt die Fähigkeit, sich auf einen bestimmten Sachverhalt konzentrieren zu können, eine wesentliche Grundvoraussetzung für Lernprozesse dar. Erst wenn ein Kind in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit zu fokussieren, ist es in der Lage Lerninhalte zu verinnerlichen (ebd.). Nach Kroll-Gabriel (2018) werden die Begriffe Konzentration und Aufmerksamkeit oft synonym verwendet, wobei die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, eine Steigerung der Aufmerksamkeitsleistung ist. Knehr und Krüger (1988) beschreiben die Konzentration als bewusste Aufmerksamkeit.

Die Konzentration ist ein gesteigerter Zustand geistiger Wachheit resp. Wachsamkeit. Sie ist ein Fokussieren auf einen Vorgang oder eine Sache. Um zur Konzentration zu gelangen, sind Ausdauer und Energie erforderlich. Die Konzentration bildet die Grundlage für Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt (Thiesen, 2013). Kroll-Gabriel (2018) definiert die Konzentration als Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit zielgerichtet auf einen bestimmten Reiz zu richten, und dies über einen begrenzten Zeitraum hinweg. Die Aufmerksamkeit kennzeichnet sich durch Selektion. Aus einer Fülle an Reizen werden einige wenige ausgewählt und viele andere Reize werden dabei ausgeblendet (Kroll-Gabriel, 2018). Auch Wagner (1984) beschreibt die Aufmerksamkeit als Auswahl dessen, was wir wahrnehmen – sie ist demnach selektiv. Ausserdem schreibt er, dass Aufmerksamkeit willentlich gesteuert oder auch unwillkürlich funktio-

nieren kann. Durch Aufmerksamkeit wählen wir aus, was wir wahrnehmen wollen. Aufmerksamkeit hat des Weiteren mit Wachheit und Anstrengung zu tun und dient der Kontrolle des Handelns (ebd.). Demnach beschreibt Weyhreter (2006) die Konzentration bildlich als Scheinwerfer, der es möglich macht, seine Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte, eng umschriebene Bereiche zu bündeln.

Die Konzentration definiert sich durch die Kriterien Intentionalität, Integration, Beanspruchung energetischer Ressourcen und Abschirmung. Das heißt, dass die Konzentration bewusst gesteuert werden muss und keine automatische Zuwendung zu einem Reiz beschreibt. Ausserdem findet bei konzentriertem Verhalten eine kontrollierte Verarbeitung des Reizes statt. Konzentration wird subjektiv unterschiedlich erlebt und ist anstrengend. Weiter wird konzentriertes Verhalten durch die Fähigkeit der Abschirmung des Zielverhaltens gegenüber möglichen Ablenkungen definiert (Kroll-Gabriel, 2018).

Es ist erwiesen, dass Aufmerksamkeit und Konzentration die schulischen Leistungen positiv beeinflussen können und nicht nur kognitive Fähigkeiten für den Schulerfolg von Bedeutung sind (Kroll-Gabriel, 2018). Alle Lernvorgänge werden von Aufmerksamkeitsprozessen begleitet, die auch mit Lust und Unlust zu tun haben (Thiesen, 2013).

3.7 Soziale Aspekte der selbstregulativen Kompetenzen

Das Interventionsprojekt wird mit einer Kleingruppe durchgeführt. Eine Gruppe setzt sich immer aus einer überschaubaren Anzahl von Personen zusammen. Innerhalb dieser Gruppe werden für das gemeinsame Lernen selbstregulative Kompetenzen vorausgesetzt. Die Gruppenmitglieder treten miteinander in Beziehung, steuern sich gegenseitig und beziehen ihr Verhalten aufeinander. Sie stehen also in einer Wechselbeziehung zueinander. Diese Beziehungen erstrecken sich über einen längeren Zeitraum. Diese Beziehungen sorgen für eine Gruppenidentifikation. Ausserdem zeichnet sich eine Gruppe durch ein gewisses Bewusstsein für ein gemeinsames Ziel oder für gemeinsame Interessen aus. Diese Gruppe ist keinesfalls ein statisches Gebilde, sondern verändert sich ständig. Dieser Veränderungsprozess wird als Gruppenprozess bezeichnet (Altenthan et al., 2017c).

Bock-Rosenthal (2013; zitiert nach Altenthan et al., 2017c) beschreibt vier typische Gruppenphasen, die nicht unbedingt nacheinander durchlaufen werden und sich überschneiden:

- Forming: Die Gruppenmitglieder lernen sich kennen und versuchen sich zu orientieren.
- Storming: Die Gruppenmitglieder erhalten eine bestimmte Rolle.
- Norming: Der Gruppenzusammenhalt wächst und es entstehen gemeinsame soziale Normen.
- Performing: Aufgaben und Probleme werden gemeinsam bewältigt bzw. gelöst.

Das Interesse jeder sozialen Gruppe besteht darin, dass sich Menschen an die bestehenden Wert- und Normvorstellungen halten und ihre sozialen Rollen erfüllen. Findet eine Übereinstimmung statt, so spricht man von Konformität oder auch von sozialer Anpassung. Ein konformes Verhalten kann für den Menschen förderlich sein, da er dadurch positive Reaktionen erhält. Es hat aber auch seine Kehrseiten, wenn es um Konformismus, eine übertriebene Anpassung, bei der das Selbst nahezu aufgegeben wird, umzuschlagen droht. Erlebt der oder die Einzelne von einem sozialen Gebilde die Pflicht, sich den Erwartungen zu unterwerfen, so spricht man von Konformitätszwang oder Konformitätsdruck (Altenthan et al., 2017c).

Soll zur Realisierung eines gemeinsamen Zieles eine Zusammenarbeit stattfinden, so spricht man von Kooperation. Das Handeln wird dabei aufeinander abgestimmt und die persönlichen Interessen mit denen der anderen ausgeglichen. Die Menschen, welche zur Erreichung eines bestimmten Zieles zusammenarbeiten, werden als Team bezeichnet. Das Gegenteil einer solchen Kooperation ist der Wettbewerb, bei dem es um ein Gegeneinander geht, um persönliche Interessen durchzusetzen (ebd.).

Die soziale Kommunikation bildet die Grundlage eines jeden menschlichen Zusammenlebens. In jeder Beziehung wird dem anderen etwas mitgeteilt. Unter sozialer Kommunikation versteht man die Vermittlung, die Aufnahme und den Austausch von Informationen zwischen mind. zwei Personen. Informationen beschreiben nicht nur sachliche Inhalte, sondern auch Wünsche, Bedürfnisse, Empfindungen und Gefühle. Das wechselseitig aufeinander bezogene Verhalten zwischen Menschen wird als soziale Interaktion verstanden. Soziale Kommunikation ist ohne soziale Interaktion genauso wenig möglich wie umgekehrt (Altenthan et al., 2017c).

4 Fragestellung

Die Intervention zielt darauf ab, das selbstregulierte Lernen von Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten zu verbessern. Dabei werden folgende Ziele angestrebt:

1. Die fachspezifische Vermeidungsorientierung nimmt ab, und themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu.
2. Während der Aufgabenbearbeitung nehmen die situative Zuversicht und die Bereitschaft, Anstrengung aufzuwenden, zu.
3. Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt.
4. Mehr kognitive und metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt.
5. Das Metawissen wird differenzierter.

(Tarnutzer, 2017)

Aufgrund der bisherigen Ausführungen und in Bezug auf die Projektziele wird davon ausgegangen, dass nach erfolgtem Interventionsprogramm bei den Lernenden mit Lernschwierigkeiten Veränderungen im Bereich des selbstregulierten Lernens spürbar werden. In der vorliegenden Arbeit werden die Veränderungen der vier Lernenden, mit welchen die Autorin die Interventionslektionen durchgeführt hat, genauer untersucht. Dadurch steht folgende Frage im Zentrum:

Inwiefern sind Veränderungen der selbstregulativen Kompetenzen in der Selbst- und Fremdeinschätzung zwischen Zeitpunkt t1 und Zeitpunkt t2 nachweisbar?

Der Zeitpunkt t1 beschreibt dabei den Zeitpunkt kurz vor Beginn der Intervention, der Zeitpunkt t2 nach Abschluss der Intervention.

Dabei interessieren im speziellen Unterschiede in Bezug auf

- die Motivation / Zielorientierung,
- das Selbstkonzept (Selbstwahrnehmung, -kontrolle, -ständigkeit),
- die Aufmerksamkeit / Konzentration,
- die Ausdauer und
- das Lernen in der Gruppe.

5 Forschungskonzept und methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel erfolgt ein Überblick über die Grundlagen der empirischen Sozialforschung. Im Weiteren werden verschiedene Forschungsmethoden zur Datenerhebung erläutert, bevor die Erhebungsinstrumente zur Erfassung der selbstregulativen Kompetenzen, welche Hinweise zur Beantwortung der oben erläuterten Fragestellung geben sollen, genauer erläutert werden. Zum Schluss werden die Daten aufbereitet und die Datenauswertung wird dargestellt.

5.1 Forschungsdesign

Der Begriff Forschungsdesign beschreibt den Plan für die Auswahl der Testpersonen, den Ort der Datenerhebung und die genauen Datenerhebungsmethoden, welche für die Beantwortung der Fragestellung/-en erforderlich sind. In einem ersten Schritt wird die Überlegung gemacht, welche Forschungsmethoden sich am besten eignen, um das Forschungsziel zu realisieren. (McMillan & Schumacher; zitiert nach Aepli, Gasser, Tettenborn & Gutzwiller, 2016).

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Fallstudie mittels Aktionsforschung durchgeführt. Beide Begriffe werden nachfolgend genauer erläutert.

5.1.1 Aktionsforschung

Eine Aktionsforschung zielt auf die Verbesserung der untersuchten Praxis. Sie ist typischerweise durch ein doppeltes Ziel gekennzeichnet: Es wird gleichzeitig Erkenntnis (als Ergebnis von Reflexion) und Entwicklung (als Ergebnis von Aktion) angestrebt. Dabei wird die Forschung von Personen in ihrer eigenen Praxis betrieben. Die Methode der Aktionsforschung dient dazu, Probleme aus der Praxis selbst zu bewältigen, indem Innovationen eingeführt und selbst überprüft werden. Sie folgt einem zirkulären Design (vgl. Abbildung 3), das heisst, dass Praktikerinnen und Praktiker am Ort ihrer Praxis Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu ihren Fragestellungen betreiben. Dabei bringen sie immer wieder Reflexions- und Aktionskomponenten in Beziehung. Mit dem Blick zurück auf die eigene Praxis versuchen sie, eine Erklärung der abgelaufenen Situation zu entwickeln. Ausgehend von dieser „praktischen Theorie“ kann nach vorne geschaut und es können Ideen für nachfolgende Handlungen entwickelt werden. Der Kreislauf endet nicht damit, dass neue Ideen für das praktische Handeln formuliert wurden. Die praktizierende Person steht unter Handlungsdruck und wird daher diese Aktionsideen in die Tat umsetzen müssen. Die Auswirkungen ihrer Handlungen wird sie direkt zu spüren bekommen. Dies führt dann zur Fortsetzung der Reflexion und zur Weiterentwicklung der ursprünglichen praktischen Theorie. Die Reflexion von Praktikerinnen und Praktikern wurzelt in ihren alltäglichen Handlungen. Diese Tatsache erlaubt es, eine praktische Theorie einer Serie von Überprüfungen auszusetzen und sie dabei gleichzeitig weiterzuentwickeln (Altrichter & Posch, 2007).

Abbildung 3: Kreislauf von Reflexion und Aktion (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 16)

5.1.2 Fallstudie

Der Begriff der Fallstudie bezeichnet einen Forschungsansatz, also eine bestimmte Anschauungs- und Herangehensweise in Bezug auf Forschung. Als Fall wird die Untersuchungseinheit bezeichnet, die zum Gegenstand der detaillierten Analyse gemacht wird (Aeppli et al., 2016). Dies kann eine Einzelperson, eine Gruppe oder eine Organisation sein. Durch eine genaue und komplexe Analyse bestimmter Phänomene kann differenziertes Wissen erlangt werden. Dies kann einerseits zum Verstehen des Falls und der damit verbundenen Fragestellung beitragen, andererseits kann dies zusätzlich als Grundlage oder Ergänzung für die Erklärung anderer Phänomene genutzt werden. Die Fallstudie ist demnach ein eigenständiger empirischer Zugang zu sozialen Wirklichkeiten. Um zu einer möglichst ganzheitlichen Beschreibung eines Falls zu kommen bedient sich dieser Forschungsansatz unterschiedlichster, zumeist qualitativer Forschungsmethoden, die kombiniert eingesetzt werden (ebd.).

Die Vorteile einer Fallstudie liegen darin, eine grosse Anzahl verschiedenster Informationen zu einer Untersuchungseinheit sammeln zu können, damit diese möglichst in ihrer Ganzheit erfasst werden kann. Ausserdem kann die Untersuchung oft über einen langen Zeitraum stattfinden, womit Entwicklungen und Zusammenhänge besser erkannt werden können als in einer Momentaufnahme. Zudem ist es im Rahmen einer Fallstudie möglich, Ursachen für ein bestimmtes Verhalten vertieft zu analysieren. Fallstudien gelten meist als ethisch unproblematisch, da es sich um reine Beobachtungen handelt. Gleichzeitig muss der oder die Forschende vorsichtig sein, damit durch die Fülle an Daten nicht mehr Fragen über die Untersuchungseinheit geklärt werden wollen, als dies aufgrund der zugänglichen Daten möglich ist. Ein weiterer Nachteil kann darin bestehen, dass in Fallstudien Situationen einfach stattfinden und man deshalb die Untersuchung nicht kontrollieren oder beeinflussen kann. Die Bedingungen ergeben sich einfach (Aeppli et al., 2016).

5.2 Methoden der Datenerhebung

Im Folgenden werden die Methoden der Datenerhebung genauer beschrieben.

5.2.1 Beobachtungen

„Beobachten bedeutet, Vorgänge, Geschehnisse oder Sachverhalte durch unsere Sinnesorgane wahrzunehmen und zu erfassen“ (Altenthan et al., 2017d, S. 59). Dabei wird zwischen der systematischen und der unsystematischen Beobachtung sowie zwischen der teilnehmenden und der nicht teilnehmenden Beobachtung unterschieden. Systematische Beobachtungen sind geplant, gezielt, exakt und kontrolliert. Es wird festgelegt, welcher Teilbereich eines gesamten Geschehens beobachtet werden soll. Unsystematische Beobachtungen kommen der alltäglichen Beobachtung sehr nahe. Damit ist eine eher zufällige Wahrnehmung ohne Plan und Absicht gemeint, die sich auf das gesamte Geschehen richtet. Bei der teilnehmenden Beobachtung ist die beobachtende Person aktiv oder passiv am Geschehen beteiligt (Altenthan et al., 2017d). Die Gefahr bei der teilnehmenden Beobachtung besteht darin, dass die beobachtende Person eine Rolle finden muss, in der sie das Geschehen wenig beeinflusst, aber trotzdem viele Informationen erhält. Ausserdem muss sie sich trotz seiner Teilnahme möglichst zeitnah Notizen machen können und darf während der Beobachtungszeit die Beobachterdistanz nicht verlieren. Das heisst aber nicht, dass teilnehmende Beobachtungen stets verdeckt stattfinden (Burzan, 2015). Bei einer nicht teilnehmenden Beobachtung ist der Beobachter bzw. die Beobachterin nicht mit dabei (Altenthan et al., 2017d; Schimunek, 2001). Solche Prozessbeobachtungen können in einem Forschungstagebuch (siehe Kapitel 5.2.4) festgehalten werden.

Die Beobachtung wird besonders als ergänzende Methode der Datenerhebung empfohlen, um das Verhalten von Befragten zu erheben. Diekmann (1996; zitiert nach Burzan, 2015, S. 78) geht sogar weiter und sagt: „Wo immer möglich und vertretbar, empfiehlt es sich, das Verhalten durch Beobachtung zu erheben.“ Die Beobachtung hat jedoch auch ihre Grenzen. Zum Beispiel dann, wenn der Forscher bzw. die Forscherin das Beobachtete ohne weitere Informationen nicht hinreichend interpretieren kann (Burzan, 2015).

5.2.2 Befragung

Die Befragung ist eine sehr weit verbreitete Technik zur Erfassung von bestimmten Daten. Dabei werden Fragen an bestimmte Personen gerichtet, welche diese beantworten. Es wird zwischen standardisierten und nicht standardisierten Befragungen unterschieden. Bei einer standardisierten Befragung sind die Fragen, dessen Reihenfolge sowie die Antwortmöglichkeiten genau vorgegeben. Nicht standardisierte Befragungen enthalten keinerlei Vorgaben. Eine Befragung kann schriftlich oder aber auch mündlich stattfinden. Eine mündliche Befragung wird gewöhnlich Interview genannt und ist eine mündliche, zweckgerichtete Befragung,

um bestimmte Daten zu erhalten (Altenthon et al., 2017d). Nach Cropley (2011) stellen Interviews ein wichtiges Datenerhebungsverfahren der qualitativen Forschung dar, da durch diese wichtige Informationen gewonnen werden können. Es handelt sich dabei um Gespräche, deren Zweck es vor allem ist, Sichtweisen und Interpretationen kennenzulernen, um das Verständnis einer Situation zu verbessern (Altrichter & Posch, 2007). Eine schriftliche Befragung geschieht mit einem Fragebogen, der eine schriftliche Zusammenstellung von zweckgerichteten Fragen nach bestimmten Daten darstellt (Altenthon et al., 2017d). Die schriftliche Befragung stellt eine Art formalisiertes Interview dar. Der wichtigste Unterschied zum gewöhnlichen Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann, was bedeutet, dass Präzisierungen der Frage oder das Nachfragen nicht möglich sind (Altrichter & Posch, 2007). Die Fragen können bei einer Befragung offen oder geschlossen sein. Bei offenen Fragen antworten die Befragten mit eigenen Worten und Gedanken, während bei geschlossenen Fragen alternative Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden (Altenthon et al., 2017d).

Fragebögen gelten als rasch und einfach zu entwickelnde Instrumente der Datensammlung, während Interviews oft als schwer organisierbar und zeitraubend gesehen werden. Nach Altrichter und Posch (2007) trägt dieser Eindruck jedoch, da die Brauchbarkeit eines Fragebogens entscheidend von der Qualität der Fragen abhängig ist, da eben ein Rückfragen und Präzisieren kaum möglich ist. mit zunehmender Strukturierung des Erhebungsinstruments werden die Aussagen formaler und inhaltsärmer. Dennoch kann ein Fragebogen eine Hilfe sein, wenn folgende zwei Punkte beachtet werden (Altrichter & Posch, 2007, S. 168f.):

- Die Arbeit an der Ausgangssituation:
Die Methoden folgen der Fragestellungen und nicht umgekehrt. Je präziser die forschende Person bereits vor der Fragebogenkonstruktion weiss, was sie will, desto stärker strukturiert kann der Fragebogen sein.
- Zur Konstruktion von Fragen:
Es muss nicht immer selbst ein Fragebogen konstruiert werden. es gibt bereits viele standardisierte Tests.

Die Vorteile der Verwendung von Fragebögen mit eher geschlossenen Fragen besteht darin, dass das Ausfüllen pro Frage relativ wenig Zeit in Anspruch nimmt. Die Fragen können von mehreren Personen in einem kurzen Zeitraum, allenfalls sogar gleichzeitig beantwortet werden. Der unpersönliche Charakter geschlossener Fragen erleichtert die Offenheit bei der Bearbeitung. Der soziale Druck, der auf den Antwortenden lastet, ist geringer als bei Interviews. Das Interview hingegen erschliesst Gedanken, Einstellungen und Haltungen, die „hinter“ dem aktuellen Verhalten stehen. Jedoch gibt es bei Fragebögen auch Nachteile: Es gibt keine sichere Kontrolle, ob die Fragen so verstanden werden, wie die forschende Person sie verstanden haben möchte. Ausserdem kann es bei nicht anonym ausgefüllten Fragebögen sein, dass

die Befragten die vermuteten Erwartungen der Fragesteller bestätigen. Auch mündliche Befragungen weisen ihre Grenzen auf. Sie bringen nur das ans Licht, was Befragte denken, d.h. ihre Interpretation eines Geschehens zum Zeitpunkt und unter den Bedingungen der Befragung (Altrichter & Posch, 2007).

5.2.3 Videoaufnahme

Bei Videoaufzeichnungen laufen der Ton und das Bild gleichzeitig ab. Dadurch wird eine relativ ganzheitliche Dokumentation von Situationen ermöglicht. Die Abfolge des Geschehens kann Bedingungen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse besser sichtbar machen als andere Methoden (Altrichter & Posch, 2007). Des Weiteren werden dadurch Muster im eigenen Verhalten bzw. im Verhalten der Lernenden erkennbar, vor allem solche, an denen verbales und gleichzeitig auch nicht-verbales Verhalten beteiligt sind. Die sichtbare Apparatur, welche für die Videoaufnahmen benötigt wird, kann sich jedoch auch störend auf die Situation auswirken. Die Störung ist jedoch geringer, wenn die Kamera die ganze Zeit statisch auf einen Ausschnitt gerichtet ist und sie nicht von einer Person geführt wird. Um aus Videoaufzeichnungen Nutzen zu ziehen wird viel Zeit in Anspruch genommen. Eine sorgfältige Analyse, bei der man sich auf das Wesentliche der Fragestellung konzentriert, erfordert mehrmaliges Abspielen der Aufnahme. Noch zeitaufwendiger ist die Transkription von Ausschnitten, da Bild und Ton eine Fülle von Informationen enthalten (Altrichter & Posch, 2007). In der Durchführung von Filmaufnahmen liegt ausserdem der Vorteil, dass die beobachtete Situation nach ihrem Ablauf unbegrenzt oft betrachtet und analysiert werden kann (Flick, 2014).

5.2.4 Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch ist laut Altrichter und Posch (2007) eines der wichtigsten Werkzeuge forschender Lehrpersonen. Im Forschungstagebuch können auch Daten, die mit anderen Forschungsmethoden wie bspw. der unstrukturierten Beobachtung gewonnen wurden, eingetragen werden. Kurze Gedächtnisprotokolle und Gedanken zum Forschungsgegenstand kann man häufig in seinem Tagebuch festhalten. Durch diese Kontinuität kann ein Tagebuch eine Qualität erlangen, die es über andere Forschungsmethoden hinaushebt, da es zum Begleiter des Forschungsprozesses wird. In ihm ist ausserdem die Entwicklung der Vorstellungen über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses dokumentiert. Daraus können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden.

Tagebücher sollten regelmässig je nach Art der zu untersuchenden Fragestellung geschrieben werden. Es ist oft sinnvoll, sich für diese Aufgabe bestimmte Zeiten zu reservieren. Ausserdem ist es hilfreich, die Tagebucheintragungen gut zu strukturieren. Wenn Angaben wie bspw. das Datum des Ereignisses und der Beobachtungsgegenstand in immer gleicher Weise graphisch angeordnet werden, fällt schnelle Orientierung leichter. Alles, was hilft, eine Situation besser

zu verstehen und sie später zu rekonstruieren, kann ins Tagebuch eingetragen werden. Bei den einzelnen Tagebuchstellen ist jeweils klar zu machen, ob sie Beobachtungen oder schon Interpretationen darstellen (Altrichter & Posch, 2007).

5.3 Erhebungsinstrumente zur Erfassung der selbstregulativen Kompetenzen

Im Folgenden werden die verschiedenen Erhebungsinstrumente zur Erfassung der selbstregulativen Kompetenzen dargestellt und erläutert. Folgende Instrumente wurden dafür verwendet:

- Kompetenzblatt
- Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)
- Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)
- Videoaufnahme
- Tonaufnahme
- Forschungstagebuch

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick, welches Instrument von wem geführt bzw. für wen eingesetzt wurde.

Tabelle 1: Übersicht über die Erhebungsinstrumente

	Selbsteinschätzung SuS	Fremdeinschätzung SHP	Fremdeinschätzung Klassenlehrpersonen
Kompetenzblatt	X	X	X
SELLMO (angepasste Version)	X	X	(X)
LSL (angepasste Version)		X	X
Videoaufnahme		X	
Tonaufnahme		X	
Forschungstagebuch		X	

5.3.1 Kompetenzblatt

Das Kompetenzblatt (siehe Anhang I) hat für die Schülerinnen und Schüler die Funktion eines roten Fadens und wird in regelmässigen Abständen eingesetzt. Nach jeder Lektion wird das Feld mit der entsprechenden Nummer, welche für die stattgefundenene Lektion steht, mit einer Farbe ausgemalt. So wird das Fortschreiten des Programms sichtbar. Die Kompetenzen werden bis zum Ende der Lektion 2 eingeschätzt. Im Verlauf des Projekts werden immer wieder Ergänzungen mit anderen Farben gemacht. Gegen den Schluss des Projektes, in Lektion 16 und 19, wird Bilanz gezogen (Tarnutzer, 2019). Das Kompetenzblatt umfasst Items zu den Kompetenzen Rechnen, dranbleiben, gute Gedanken, einander helfen und nachdenken und planen. Beim Item in der Kompetenz *Rechnen* geht es ausschliesslich darum, zu erzählen, was gerechnet wird. Das Kompetenzblatt beinhaltet ein geschlossenes Antwortformat mit sechs Stufen. Für die Klassenlehrpersonen und die SHP wurde das Kompetenzblatt der Lernenden insofern angepasst, dass die Aussagen statt in der ersten Person Singular („ich“) in der dritten Person Singular („das Kind“) steht. Es wird von den Klassenlehrpersonen sowie der SHP zu Beginn der Intervention und nach Abschluss der Intervention eingeschätzt.

5.3.2 Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)

Die Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO) ist eine Art Fragebogen mit geschlossenen Fragen. Die SELLMO sind ab einem Alter von 10 Jahren einsetzbar (Spinath et al., 2002). Jedoch wird ein ausreichendes Leseverständnis vorausgesetzt, wenn solche Skalen eingesetzt werden. Kinder mit Lernschwierigkeiten werden auch bei mangelndem Leseverständnis den Fragebogen zügig ausfüllen.

In den Fragebogen wird ein geschlossenes Antwortformat mit sechs Stufen für alle Items eingesetzt. Die Stufen sind von 1-6 nummeriert, nur die beiden Extremwerte werden sprachlich festgelegt. Im verwendeten Fragebogen werden Item-Formulierungen eingebaut, welche die Lern- und Leistungsmotivation in Bezug auf offene Matheaufgaben erfassen können. Items mit komplexen Formulierungen werden zudem weggelassen. Somit ergibt sich eine adaptierte Skala mit 20 Items zu vier Subskalen (Tarnutzer, 2018).

Die Lern- und Leistungsmotivation wird von den Lernenden sowie der SHP vor und nach dem Projekt eingeschätzt. Von den Klassenlehrpersonen steht aus forschungsmethodischen Gründen nur die Einschätzung nach Abschluss der Intervention zu Verfügung. Die ausgewertete SELLMO befindet sich im Anhang II.

5.3.3 Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)

Eine weitere schriftliche Befragung wird anhand der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) durchgeführt. Bei der LSL handelt es sich um einen Verhaltensbeurteilungsbogen für die Schule, welcher der Lehrperson dazu dient, das Verhalten eines Schülers oder

einer Schülerin einzuschätzen. Ursprünglich war die Idee, dass er die Erstellung von sonderpädagogischen Gutachten verbessern und die Förderplanung sowie Qualitätssicherung im Bereich der Sonderpädagogik optimieren kann. Diese Fassung sollte als Verhaltensbeurteilungsbogen Schule für Lehrer (VBS-L), die drei Dimensionen Sozial-, Lern- und Leistungsverhalten erfassen. Aus dieser Grundlage wurde im Jahre 2003 eine Kurzform des VBS-L entwickelt, was zur LSL führte. Darin bilden jeweils fünf Aussagen einen Aussagenbereich, mit deren Hilfe das Sozial- und Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern beschrieben werden können. Die Einschätzungsbereiche umfassen die Themen Selbständigkeit beim Lernen, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer, Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle. Es wird wiederum ein geschlossenes Antwortformat mit sechs Stufen eingesetzt. Das Sozial- und Lernverhalten der Lernenden wird von den beiden Klassenlehrpersonen sowie von der SHP vor Beginn und nach Abschluss der Intervention eingeschätzt. Die Einschätzungen können dem Anhang III entnommen werden.

5.3.4 Videoaufnahme

Vor Beginn der Interventionslektionen sowie nach Abschluss des Projektes macht ein Mitglied des Projektteams einen Vor- bzw. einen Nachtest. Dabei löst jedes Kind einzeln offene Aufgaben. Es wird dazu angehalten, alles, was ihm durch den Kopf geht, zu erzählen und zu erklären, was es rechnet. Anschliessend wird der Schüler bzw. die Schülerin als Lernprofi befragt. Dieses Interview beinhaltet fünf Fragen (Tarnutzer, 2018). Die SHP, welche die Lektionen mit den vier Lernenden durchgeführt hat, ist nicht im Raum. Diese Tests werden auf Video aufgezeichnet. Zur Überprüfung der Veränderungen im Bereich der selbstregulativen Kompetenzen werden ausschliesslich Auszüge aus dem Interview verwendet. Die Transkription der Interviews befindet sich im Anhang IV.

5.3.5 Tonaufnahme

Nachdem alle Interventionslektionen stattgefunden haben, wurde zwischen dem Projektleiter und der Verfasserin ein Termin für ein Telefoninterview vereinbart. Der Projektleiter wünschte ein Feedback zur Durchführung der 18 Lektionen, um diese für das nächste Sample zu optimieren. Dabei handelt es sich um eine mündliche Befragung mit offenen Fragen (Altenthon et al., 2017d). Das gesamte Interview dauerte etwas mehr als eine halbe Stunde. Die Autorin wird zu einer Einschätzung der einzelnen Kinder der Interventionsgruppe gebeten, macht aber auch Aussagen zur gesamten Gruppe und den Interventionsinhalten.

Das Telefoninterview wurde in Mundart geführt. Es wurde aufgenommen und anschliessend durch die Verfasserin transkribiert (siehe Anhang V).

5.3.6 Forschungstagebuch

Für das Schreiben des Forschungstagebuches hat sich die Verfasserin in Anlehnung an Altrichter und Posch (2007) nach jeder Interventionslektion ein Zeitfenster reserviert, in welcher sie das Tagebuch nachführt. Auch an anderen Tagen kommt das Instrument immer wieder zum Einsatz, um Gedankengänge zu protokollieren. Ausserdem wurde das Forschungstagebuch so strukturiert, dass die Interpretationen separat von den Beobachtungen notiert werden, damit klar erkennbar ist, ob es sich jeweils um eine Beobachtung oder bereits um eine Interpretation handelt. Das Forschungstagebuch befindet sich im Anhang VI.

5.4 Auswertung der Daten / Datenaufbereitung

Vor der Auswertung wurden die Daten der verschiedenen Erhebungsinstrumente unterschiedlich aufbereitet. Die erhobenen Daten, welche vorerst in Rohform (z.B. ausgefüllte Fragebögen, Videoaufzeichnungen etc.) vorhanden sind, werden in einem ersten Schritt weiterverarbeitet, um sie in eine analysegerechte Form zu bringen (Aeppli et al., 2016). Nach Altrichter und Posch (2007) ist eine Datenanalyse durch Einzelprozesse charakterisierbar. Im ersten Schritt muss man sich die verfügbaren Informationen bewusstmachen, um anschliessend relevante Informationen daraus auszuwählen. In einem nächsten Schritt werden die Daten strukturiert und kodiert. Das heisst, dass Einzeldaten verschiedenen Kategorien zugeordnet werden und zusammengehörende Einzeldaten zusammengefasst werden. Danach werden Zusammenhänge aufgebaut, indem Annahmen formuliert werden, welche die einzelnen Begriffe in Beziehungen bringen. Im letzten Schritt werden die Interpretationen und der Analyseprozess überprüft (Altrichter & Posch, 2007).

Der Prozess der Analyse wird nach Altrichter und Posch (2007) wie folgt dargestellt:

Abbildung 4: Prozesse bei der Datenanalyse

Die Daten aus den verschiedenen Erhebungsinstrumenten werden in der vorliegenden Aktionsforschung wie folgt ausgewertet und aufbereitet:

Beim Kompetenzblatt, den Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO) und der Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) wird für jede Subskala der Mittelwert ausgerechnet. Anschliessend werden die Daten des Zeitpunktes t1 mit den Daten des Zeitpunktes t2 sowie die Daten aus den verschiedenen Perspektiven einander gegenübergestellt und miteinander verglichen. Das Interview als Lernprofi sowie das Telefoninterview zwischen dem Projektleiter und der Verfasserin wurden transkribiert, sodass einzelne Aussagen daraus gewonnen werden können. Das Forschungstagebuch wurde laufend während der Projektdurchführung geführt, sodass ebenfalls Kernaussagen daraus zitiert werden können.

5.4.1 Triangulation

Für die Beschreibung von Fällen sind eine Kombination verschiedener Datensammlungsmethoden besonders geeignet. Eine typische Methodenkombination besteht im Rahmen der Aktionsforschung aus der Verbindung von Beobachtung und Interview, wobei zu einer Situation Daten aus mehr als einer Perspektive gesammelt werden, so z.B. aus der Perspektive der Lehrperson und der einzelnen Lernenden und auch zusätzlich aus der Perspektive neutrale Dritter.

Abbildung 5: Die drei Ecken der Triangulation

Abbildung 5 verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven zum selben Sachverhalt. Die Triangulation ermöglicht also einen kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum selben Sachverhalt. Die Berichte können dabei bspw. durch Interviews und Beobachtungen zustande kommen. Durch den Vergleich dieser verschiedenen Perspektiven können Unterschiede, Diskrepanzen und Widersprüche entdeckt werden. Diese sind Ansatzpunkte, um die Interpretation einer Situation weiterzuentwickeln und besser durch die berichteten Erfahrungen abzustützen. Stimmen die unterschiedlichen Perspektiven hingegen überein, nimmt man an, dass sich die Vertrauenswürdigkeit dieser Interpretation erhöht hat (Altrichter & Posch, 2007).

Die Vorteile der Triangulation bestehen darin, dass ein ausgewogeneres Bild einer Situation entsteht und die Widersprüchlichkeit vieler Situationen sichtbar wird. Darüber hinaus kann die problematische „Hierarchie der Glaubwürdigkeit“ durchbrochen werden, weil alle Perspektiven gleichwertig nebeneinandergestellt werden.

Die Methode weist aber auch einige Nachteile auf. Von vielen Lehrpersonen wird die Triangulation als bedrohlich erlebt, da die eigene Wahrnehmung einer Situation mit Fremdwahrnehmungen konfrontiert wird. Ausserdem wird der Aufwand als hoch eingeschätzt, da Daten aus mehreren Quellen erforderlich sind und Beobachtende eingeladen werden müssen (Altrichter & Posch, 2007).

Im kommenden Kapitel werden die aus der Triangulation gewonnenen Daten dargestellt und interpretiert.

6 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

Es werden die vier Lernenden vorgestellt, die für die Intervention ausgewählt wurden und daran teilgenommen haben. Sie werden nach ausgewählten und für die Fragestellung relevanten Lebensbereichen in Anlehnung an das Schulische Standortgespräch (SSG; vgl. Hollenweger & Lienhard, 2007) beschrieben, bevor die Zielerreichung jedes Einzelnen erläutert und anschliessend interpretiert wird. Das Kapitel wird durch ein Fazit zu jedem einzelnen Kind erweitert, bevor es durch einen Vergleich der vier Kinder abgeschlossen wird. Die Namen der Kinder wurden aus Personenschutzgründen geändert.

Die detaillierten Ergebnisse zu den vier Lernenden befinden sich im Anhang I - VI (S. 84 – 227).

6.1 Amela

6.1.1 Beschreibung nach SSG

Tabelle 2: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Amela

Schüler	Allgemeine Informationen
Amela, 4. Klasse	Amela wächst zusammen mit ihrem Bruder bei ihren Eltern in einem Mehrfamilienhaus auf. Beide Elternteile haben Migrationshintergrund. Sie arbeiten beide, der Vater in Schichten und sehr häufig über Nacht. Amela zeigt sich während des Unterrichts häufig unkonzentriert. Sie scheint sich ständig zu bewegen und kaum ruhig sitzen zu können.
Lebensbereiche	Beschreibung Aktivitäten und Partizipation
Allgemeines Lernen	Amela kann phasenweise in Stillarbeitszeiten sehr gut für sich arbeiten. Sie nimmt dann häufig einen Pamiir zur Hilfe und versucht sich etwas „abzuschotzen“. In den meisten Fällen schafft sie dies jedoch nicht selbständig, sondern braucht Unterstützung und klare Strukturen der Lehrperson oder SHP. In den meisten Phasen scheint es ihr schwerzufallen, sich auf eine Arbeit zu fokussieren, ohne von äusseren Reizen abgelenkt zu werden. Noch schwieriger wird es in Partner- oder Gruppenarbeiten, wo die Ablenkungsmöglichkeiten noch vielfältiger sind. Amela braucht viele Übungssequenzen, um in neue Inhalte eintauchen zu können. Es gelingt ihr häufig nicht, neu erlerntes Wissen oder neue Strategien auf andere Aufgaben anzuwenden.

Mathematisches Lernen	<p>Amela bezeichnet die Mathematik als eines ihrer Lieblingsfächer. Die SHP sowie die Klassenlehrperson erleben sie im Mathematikunterricht auch sehr interessiert und engagiert, obwohl ihr viele mathematische Inhalte Mühe machen. Die Schulpsychologin sagte nach der Abklärung im August 2018, dass Amela mit ihren Werten beinahe im Bereich einer Dyskalkulie liege. Die Orientierung im Zahlenraum bereitet ihr grosse Mühe. Additionen scheinen ihr am besten zu liegen, gefolgt von der Multiplikation. Einfache Subtraktionsaufgaben mit Übergängen fordern sie stark heraus. Um neue Inhalte einzuführen sind handelnde Übungsmöglichkeiten von grossem Vorteil. Visuelle Hilfsmittel scheinen für sie eine grosse Unterstützung zu sein.</p>
Umgang mit Anforderungen	<p>Amela zeigt immer wieder einen grossen Bewegungsdrang, indem sie nicht über längere Zeit auf dem Stuhl sitzen kann ohne ihre Sitzposition zu ändern oder aufzustehen. Sie scheint sich nicht auf eine Aufgabe fokussieren zu können und die äusseren Reize auszublenden. Es gelingt Amela deshalb meistens nicht, komplexere Aufgaben zu lösen, da sie sehr oft abgelenkt wird. Häufig kommt sie am Morgen ins Schulzimmer und unterhält sich lauthals mit anderen Kindern, obwohl im Schulzimmer eigentlich nur geflüstert werden soll. Amela erscheint praktisch immer überpünktlich zur Schule. Dennoch gelingt es ihr nicht immer, bei Unterrichtsbeginn bereit und auch emotional angekommen zu sein.</p> <p>Die Hausaufgaben löst Amela meist in der Hausaufgabenstunde. Sie braucht dort sehr viel Unterstützung von der Betreuerin und kann ohne ihre Anwesenheit selten selbständig weiterarbeiten. Wenn sie einmal Hausaufgaben zuhause löst, dann fast immer mit den Eltern. Meist ist es dann so, dass die Hausaufgaben fehlerfrei zurückkommen, Amela aber immer noch grosse Mühe hat im Thema.</p>
Umgang mit Menschen	<p>Amela scheint in der Klasse sehr beliebt zu sein. Sie trifft sich auch nach der Schule häufig mit Freundinnen. Mag Amela ein anderes Kind nicht, so kriegt es dieses häufig auch zu spüren. Amela ist immer wieder auch in Konflikte verwickelt, die beispielsweise in der Turngarderobe stattfinden. Wird sie von einer Lehrperson darauf angesprochen, so weist sie häufig jede Schuld von sich. Amela wirkt gegenüber ihren Mitmenschen und somit auch gegenüber den Lehrpersonen sehr aufgeweckt und offen. Sie macht gerne Witze und scheint den humorvollen Umgang, den sie mit der SHP pflegt, sehr zu schätzen.</p>
Hypothesen zu Körperfunktionen	
<p>Amela ist ein für ihr Alter eher kleines, sehr feines und doch quirliges Mädchen. Sie weist starke Auffälligkeiten im Bereich der Aufmerksamkeit, Fokussierung und Konzentration auf. In ihrem Familienkreis wurde bereits mehrfach ein Aufmerksamkeitsdefizithyperaktivitätssyndrom diagnostiziert.</p>	
Fördernde Umweltfaktoren	
<p>Amela hat innerhalb der Lernlandschaft sehr viele Freundinnen von der 3. bis zur 6. Klasse. Sie kommt dadurch auch sehr gerne zur Schule. Immer wieder muss sie nach dem Unterrichtsende oder nach der Hausaufgabenstunde nach draussen begleitet werden, weil sie am liebsten noch länger bleiben würde. Amela hat eine offene, laute und immer wieder auch leicht freche Art, welche von vielen anderen Kindern bewundert wird.</p> <p>Durch die Lektionen in Kleingruppen sowie ihre regelmässigen Gespräche bei der Schulschen Sozialarbeiterin erhält sie viel Aufmerksamkeit von erwachsenen Personen, welche sie sehr zu geniessen weiss. Ausserdem scheint Amela zu den Lehrpersonen wie auch zur</p>	

SHP eine gute Beziehung zu pflegen, obwohl sie im Klassenunterricht häufig zurechtgewiesen werden muss. Es wirkt so, als würden die Lehrpersonen einen guten Umgang mit ihrer aufgeweckten Art gefunden zu haben.

Hemmende Umweltfaktoren

Beide Elternteile von Amela arbeiten. Da der Vater meist über Nacht arbeitet, schläft er den Tag durch. Häufig kommt Amela am Mittag und am Nachmittag von der Schule nach Hause, wenn ihr Vater im Bett ist und ihre Mutter arbeitet. Dadurch scheint sie viel auf sich alleine gestellt zu sein. Während dieser Zeit läuft laut Aussage von Amela dann häufig der Fernseher. Gesellschaftsspiele würden sie zuhause keine spielen. Die Eltern von Amela haben beim älteren Bruder vorerst gegen ihren Willen bei vielen Abklärungen eingewilligt. Die Verfasserin vermutet dies als Grund, weshalb sie bei Amela bei allen unterstützenden Vorschlägen und Hilfestellungen abblocken. Amela gerät immer wieder in kleine Konflikte mit Knaben oder teilweise auch mit Mädchen. Es scheint dann häufig so, dass sich die anderen Kinder von ihr provoziert fühlten. Zur Klärung eines Streites ist sie auf Hilfe einer Lehrperson angewiesen, damit sie es schafft, dies in einem Gespräch zu klären.

Wechselwirkungen

Amela scheint zuhause ein Umfeld zu haben, welches für sie nicht nur förderlich ist. Die Eltern wirken jeweils nicht sehr begeistert, wenn von Seite der Schule Ideen kommen, was sie zuhause in Hinblick auf die Selbstregulation machen könnten. Diese Spannungen zwischen Schule und Elternhaus wird Amela bestimmt auch spüren. Ausserdem scheint es aus Sicht der Schule immer wieder so, dass die Eltern die Lernschwierigkeiten von Amela nicht oder nur bedingt wahrhaben. Dies wiederum versperrt die Zusammenarbeit und die vorgesehenen Unterstützungsmassnahmen, welche die Schule empfehlen würde. Aus Sicht der SHP hat Amela gelernt „zu gefallen“ – das heisst, dass sie sehr bemüht wirkt, ein gutes Bild von sich zu zeigen und ihre Schwierigkeiten zu verstecken. Sie wird dadurch auch von vielen älteren Mädchen unterstützt, obwohl sie ihnen teilweise sehr auf der Nase herumtanzt. Zudem scheint sie sich kaum konzentrieren und auf einen Lerninhalt einlassen zu können, da sie sehr zappelig ist. Dadurch entstehen auch Fehler, bei denen nicht klar einzuordnen ist, ob sie aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit oder mangelndem mathematischen Verständnis entstehen.

6.1.2 Erkenntnisse aus der Datenauswertung

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)

Amela weist in der Selbsteinschätzung zum Zeitpunkt t2 im Vergleich zu t1 eine ganz leichte Steigerung der Orientierung an den Lernzielen sowie an der Arbeitsvermeidung auf. Die Orientierung an Vermeidungsleistungszielen nimmt leicht, die Orientierung an Leistungszielen stark ab. Die Arbeitsvermeidung wie auch die Vermeidungsleistungsziele wird besonders von einer Klassenlehrperson nach der Intervention als sehr hoch eingeschätzt. Die SHP schätzt die Orientierung an Lernzielen zum Zeitpunkt t2 deutlich höher ein als zum Zeitpunkt t1. Ebenfalls eine deutliche Veränderung ist in der Vermeidungsleistungsziel-Orientierung sichtbar.

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)

Amela wird von beiden Klassenlehrpersonen wie auch von der SHP nach der Intervention in allen Bereichen des LSL (selbständiges Lernen, Konzentration, Anstrengungsbereitschaft und

Ausdauer, Steigerung der Selbstwahrnehmung, Steigerung der Selbstkontrolle) deutlich stärker eingeschätzt als zu Beginn der Intervention.

Kompetenzblatt

Amela sieht grosse Fortschritte in der Kompetenz, *einander zu helfen*. Sie hat sich beim Abschluss des Projekts bei der 6 eingeschätzt, was die höchstmögliche Punktzahl ist. Auch aus der Fremdeinschätzung wird eine Erweiterung dieser Kompetenz sichtbar, auch wenn nicht ganz so stark wie in der Selbsteinschätzung. Der Bereich *nachdenken und planen* wird von allen erwachsenen Beteiligten zu Beginn sowie zum Schluss der Intervention recht tief eingeschätzt. Eine Steigerung hingegen ist darin zu sehen, an einer Aufgabe *dranzubleiben*.

Videoaufnahme

Im Interview zum Zeitpunkt t1 beantwortete Amela die Frage „Was machst du, wenn unklar ist, wie du vorgehen sollst?“ damit, dass sie Hilfe suchen würde. Zum Zeitpunkt t2 antwortete sie auf dieselbe Frage, dass sie in einer solchen Situation darauf achte, keine Killersätze zu benutzen, an den Dreischritt und den Erinnerungsanker für gute Konzentration zu denken, bevor sie sich schlussendlich Hilfe holen würde. Ausserdem würde sie sich in schwierigen Situationen sagen „ich schaffe das!“. Auf die Frage, was sie macht, wenn sie mit einer Aufgabe fertig ist, antwortete sie zu den Zeitpunkten t1 und t2 sehr ähnlich: Sie würde die Aufgabe abgeben und dann an einer anderen weiterarbeiten.

Tonaufnahme

Die SHP beantwortete die Frage, wo sie den grössten Fortschritt bei Amela sehe, mit der Selbstwahrnehmung. Sie versuche fest mit ihrem Wort als Erinnerungsanker zu arbeiten. Ausserdem nehme sie Killersätze gut als solche wahr.

Forschungstagebuch

In Lektion 7 beantwortet Amela die Frage „Was mache ich, bevor ich mit der Aufgabe beginne?“ der SHP ebenfalls damit, dass man an sein Wort denken und ruhig und konzentriert arbeiten soll. In Lektion 9 erklärte sie, dass sie nicht aufgegeben habe, weil sie genau gewusst habe, dass dies nichts bringe. Stattdessen hätte sie in dieser Situation an ihr Wort gedacht und sich gesagt, dass sie das schaffen werde, als es schwierig wurde. Je nach Gruppenkonstellation gelang es Amela besser oder schlecht, dranzubleiben und das Gegenüber zu unterstützen. Sie arbeitete oft mit Enes zusammen. In Lektion 13 gelang es ihr zum ersten Mal, ihn wirklich zu unterstützen. In neuen Gruppenzusammensetzungen, wie beispielsweise in den Transferlektionen, schien sie dies nicht zu schaffen. Die ausführliche und detaillierte Selbstreflexion über ihr eigenes Verhalten wird im Forschungstagebuch immer wieder erwähnt. So hat sie in Lektion 15 zum Beispiel mit einer Aufgabe begonnen, diese aber schnell wieder weggelegt und eine andere genommen. Amela selber sagte, dass sie nach dieser schwierigen ersten Aufgabe tatsächlich ans Aufgeben gedacht habe, weil es für sie viel zu schwierig gewesen sei. In der Abschlusslektion der Intervention gaben die Mitlernenden eine Rückmeldung an Amela,

was sie jetzt besser könne als noch zu Beginn. Da wurde von allen Seiten her genannt, dass sie ihre Gedanken positiv umformuliere und somit von den Killersätzen weggekommen sei.

6.1.3 Interpretation zu Amela

Amela scheint vom Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 grosse Fortschritte im Lern- und Sozialverhalten gemacht zu haben. Dies wurde von beiden Klassenlehrpersonen sowie der SHP so wahrgenommen. Während des Zeitraums der Intervention arbeitete die schulische Sozialarbeiterin mit Amela an einem Verstärkerplan, was sicherlich unterstützend wirkte und von allen als hilfreich eingestuft wurde. Während Amela zu Beginn der Intervention noch kaum Strategien kannte, wie sie mit einer Situation umgehen soll, in der sie nicht mehr weiter weiss, konnte sie nach der Intervention gleich mehrere Möglichkeiten aufzählen. Auffallend ist, dass Amela ganz vieles davon mündlich benennen kann, jedoch nicht oder sehr selten anwendet. So äussert sie im Interview als Lernprofi in der Videoaufnahme, dass sie an den Dreischritt denke, keine Killersätze benutze, an ihr Wort als Erinnerungsanker denke oder auch alle erlernten Beruhigungsübungen vorzeigt. Während des Lösens der offenen Aufgaben schien sie davon aber wenig von sich aus zu machen. Für die SHP bedeutet dies, dass Amela auf dem Weg ist, ein Lernprofi zu werden, jedoch noch nicht am Ziel angekommen ist. Es müssen ihr unbedingt weiterhin äussere Strukturen geboten werden, die ihr helfen, diese Ideen in Taten umzusetzen.

In Bezug auf die Zielorientierung fallen verschiedene gegensätzliche Wahrnehmungen auf: Die Arbeitsvermeidung nimmt nach einer Klassenlehrperson und Amela selber zu. Amela selber hat das Gefühl, dass sie zum Zeitpunkt t2 weniger versucht, vermeintlich mangelndes Wissen und Können vor anderen zu verbergen. Eine Klassenlehrperson sieht dies genau umgekehrt. Das erwünschte Ergebnis der Abnahme der Orientierung an der Arbeitsvermeidung und den Vermeidungsleistungszielen wurde bei Amela somit verfehlt. Es besteht jedoch der Widerspruch, dass Amela von den Klassenlehrpersonen im LSL in Bezug auf die Anstrengungsbereitschaft und die Ausdauer zum Zeitpunkt t2 sehr viel höher eingeschätzt wurde, gleichzeitig die Orientierung an Vermeidungsleistungszielen und der Arbeitsvermeidung zum Zeitpunkt t2 ebenfalls als sehr hoch eingeschätzt wurde. Dadurch zeigt sich, dass Amela möglichst wenig Arbeit investieren möchte (vgl. Spinath, 2002). Somit ist es auch wenig überraschend, dass sie eine Aufgabe so schnell wie möglich lösen will, ohne sich darauf vorzubereiten oder am Ende noch zurückzuschauen – obwohl sie eigentlich weiss, dass dies ein Lernprofi macht (vgl. Videoanalyse t2).

6.2 Marc

6.2.1 Beschreibung nach SSG

Tabelle 3: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Marc

Schüler	Allgemeine Informationen
Marc, 4. Klasse	Marc besucht zum Zeitpunkt der Intervention die 4. Klasse. Er lebt mit seiner Mutter, deren Mann und seinen drei Halbbrüdern in einem ländlichen Dorf in einer Wohnung. Zu seinem leiblichen Vater pflegt Marc keinen Kontakt mehr. Beide Elternteile sowie auch der neue Mann der Mutter sind deutschsprachig.
Lebensbereiche	Beschreibung Aktivitäten und Partizipation
Allgemeines Lernen	Marc wirkt um Unterricht meist sehr interessiert. Solange die Aufgaben seinem Niveau entsprechen bleibt er konzentriert an der Arbeit. Sobald er das Gefühl hat, dass ein Auftrag zu schwierig für ihn ist, verwirft er häufig schnell die Hände. Seine scheinbare Verzweiflung äussert sich dann auch mit einem lauten „hää“. Marc braucht immer wieder Unterstützung, um bei der Arbeit zu bleiben und so lange zu üben, bis er neue Techniken beherrscht.
Mathematisches Lernen	Marc beherrscht die Grundoperationen und kann diese im Zahlenraum bis 1000 ohne Übergänge gut lösen. Das kleine Einmaleins hat er früh automatisiert und kann dies abrufen. Es scheint für ihn noch schwierig zu sein, dieses Wissen auf das grosse Einmaleins zu übertragen. Besonders in mathematischen Bereichen benötigt Marc viel Zeit, um neue Inhalte zu begreifen. Wird in eine neue Rechenstrategie eingeführt, so scheint Marc sich häufig zu Beginn nicht recht darauf einzulassen. Er will die Lehrpersonen sowie die Mitschüler/-innen dann häufig auch von seiner selber entwickelten Strategie überzeugen, die in den meisten Fällen recht schnell an seine Grenzen stösst.
Umgang mit Anforderungen	Marc versteht gestellte Aufgaben und geht in den meisten Fällen auch angemessen darauf zu. Er übernimmt gerne die Leitung bei Gruppenaufträgen oder Spezialaufgaben. Bei Gruppenarbeiten fällt jedoch immer wieder auf, dass andere Kinder ungerne mit Marc zusammenarbeiten. Häufig enden Partner- oder Gruppenarbeiten, in denen Marc involviert ist, mit Konflikten. Auch bei selbständigen Arbeiten beklagen sich Mitschüler/-innen immer wieder über Marc, da er vor sich hin summt oder andersweitig Laute von sich gibt.
Umgang mit Menschen	Marc scheint einige Freunde in der Klasse zu haben. Ausserhalb der Schule trifft er sich nur selten mit Mitschülern/-innen. Marc sucht sehr häufig den Kontakt zu den Lehrpersonen. Er bleibt nach Unterrichtsende meist noch eine Weile im Schulzimmer. Teilweise möchte er dann noch etwas erzählen, häufig scheint er es auch einfach zu geniessen, noch ein bisschen „zu sein“. Marc pflegt eine gute Beziehung zu seinem kleinen Bruder im Kindergarten und kommt so auch mit anderen Kindergärtler/-innen in Kontakt. Die Autorin erlebt ihn in solchen Situationen als sehr fürsorglich und hilfsbereit.
Hypothesen zu Körperfunktionen	
Zu Marcs Körperfunktionen ist der Autorin nichts Auffälliges bekannt.	

Fördernde Umweltfaktoren

Marc verbringt gerne und viel Zeit draussen. Für viele Probleme zeigt er kreative Lösungsansätze, die teilweise für andere Kinder im ersten Moment schwierig nachzuvollziehen sind. Besonders zu einem seiner Brüder scheint Marc eine besonders gute Beziehung zu pflegen. Er zeigt sich im Umgang mit ihm sehr fürsorglich. Auch innerhalb der Schule gibt es immer wieder Sequenzen, in denen sich Marc im Umgang mit einem verhaltensauffälligen Schüler sehr geduldig und nachsichtig zeigt. Bei Gruppenarbeiten übernimmt Marc gerne die Führung. Marc scheint von der altersdurchmischten Klasse sehr zu profitieren, indem er zu Älteren hochschaut und von ihnen profitiert und gleichzeitig Jüngeren gerne seine Hilfe anbietet.

Hemmende Umweltfaktoren

Was aus Sicht der Lehrpersonen im Blick auf die Familie für Marc eher hemmend zu sein scheint, ist die Tatsache, dass alle seine drei Brüder die gleichen Eltern haben und er als einziger ein anderer leiblicher Vater hat. Dazu kommt, dass Marc schon mehrmals während seiner Kindergarten- und Schulzeit umgezogen ist und dadurch ganz viele Lehrpersonenwechsel erlebt hat. Marc muss als ältestes Kind innerhalb der Familie viele Verantwortlichkeiten übernehmen, die aus Sicht der Schule eher Sache der Erwachsenen wäre. Marc scheint bei vielen Mitschülern/-innen immer wieder anzuecken. Er zeigt sich immer wieder besserwisserisch oder kommandiert andere rum. In ausserschulischen Bereichen macht er wenig mit anderen Kindern aus der Lernlandschaft.

Wechselwirkungen

Die eher aussergewöhnliche Rolle, welche Marc in seiner Familie hat, scheint er auch innerhalb der Lernlandschaft immer wieder einzunehmen. Er gilt eher als Schüler, der immer wieder in kleine Auseinandersetzungen gerät und über den sich andere Kinder auch bei einer Lehrperson beklagen. Seine leicht besserwisserische Art zeigt sich auch beim Erlernen neuer Inhalte. Häufig lässt er sich schlecht darauf ein, da er bereits eine andere gute oder sogar bessere Vorgehensweise zu haben scheint. Da er auch ausserhalb der Schule kaum in Kontakt steht mit anderen Schülern/-innen, verbringt er sehr viel Zeit zuhause mit seinen Brüdern. Er findet dann auch nur selten Anschluss in der grossen Vormittagspause. Wenn, dann hat Marc eher Kontakt zu Erwachsenen oder zu jüngeren Kindern.

6.2.2 Erkenntnisse aus der Datenauswertung

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)

Aus der Selbsteinschätzung von Marc wird ersichtlich, dass die Orientierung an Lernzielen und die Arbeitsvermeidung zunimmt. Die Orientierung an den Leistungszielen und den Vermeidungsleistungszielen bleiben unverändert. Die Klassenlehrpersonen schätzen die Orientierung an den Lernzielen zum Zeitpunkt t2 sehr hoch ein. Dies gilt ebenfalls für die Orientierung an Vermeidungsleistungszielen. Die Orientierung an Leistungszielen wird von den Klassenlehrpersonen und der SHP eher tief eingeschätzt. Die SHP nimmt eine Steigerung in der Orientierung an den Lernzielen und eine leichte Veränderung bei den Vermeidungsleistungszielen und den Leistungszielen wahr. Die Einschätzung der Arbeitsvermeidung bleibt unverändert.

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)

Aus den Einschätzungen zum Lern- und Sozialverhalten wird ersichtlich, dass sich bei Marc innerhalb der Interventionsdauer wenig verändert hat. Der Bereich Selbständigkeit nimmt laut einer Klassenlehrperson sowie der SHP zu. Die zweite KLP schätzt die Selbständigkeit zum Zeitpunkt t2 tiefer ein. Die Konzentration wurde bereits zum Zeitpunkt t1 von allen drei Personen in der Fremdwahrnehmung recht hoch eingeschätzt und hat sich kaum verändert. Dasselbe gilt für die Anstrengungsbereitschaft und die Ausdauer. Die Selbstwahrnehmung sowie die Selbstkontrolle von Marc werden unterschiedlich erlebt: Beide Klassenlehrpersonen schätzen diese zum Zeitpunkt t1 als sehr hoch ein. Bei einer Lehrperson nehmen beide Bereiche bis zum Zeitpunkt t2 sogar zu, bei der anderen nehmen sie ab. Die SHP schätzt die Selbstwahrnehmung vor und nach dem Projekt recht tief ein.

Kompetenzblatt

Marc schätzt seine Kompetenzen recht tief ein. Die höchste Einschätzung ist im Bereich *gute Gedanken* mit 4.4 von maximal 6 Punkten ersichtlich. Die Kompetenz *nachdenken und planen* schätzt er zu Zeitpunkt t2 noch fast gleich tief ein wie zum Zeitpunkt t1. Mittlere Werte findet man bei den Kompetenzen *dranbleiben* und *rechnen*. Die Klassenlehrpersonen schätzen diese zwei Kompetenzen ebenfalls am höchsten ein. Bei ihnen ist ein Rücklauf der Kompetenz *einander zu helfen* sichtbar. Diese Kompetenz nimmt aus Sicht der SHP über die Interventionsdauer zu, ist aber auch zum Zeitpunkt t2 sehr tief. In den Kompetenzbereichen *rechnen* und *dranbleiben* wird von der SHP eine Kompetenzzunahme wahrgenommen. Die *guten Gedanken* und die Kompetenz *nachzudenken und zu planen*, sind im mittleren bis tiefen Bereich.

Videoaufnahme

Marc betont zu beiden Zeitpunkten, dass er noch nie Stress hatte und deshalb nicht richtig weiss, was er tun würde, wenn er Stress hätte. Zum Zeitpunkt t2 erklärt er, dass er dranbleiben würde und das versucht zu machen, was irgendwie geht, auch wenn es schwierig wird. Wenn er selber nicht mehr weiterwisse, dann frage er eine Lehrperson. Dies erwähnt er zu beiden Zeitpunkten. Wenn er mit einer Aufgabe fertig sei, dann sagte er zu Zeitpunkt t2, dass er nochmals zurückschauen würde, wie es gegangen sei. Zum Zeitpunkt t1 würde er die Aufgabe abgeben und korrigieren lassen.

Tonaufnahme

Beim Telefoninterview erzählte die SHP, dass sie Marc von allen vier Lernenden am wenigsten wach und präsent erlebte. Er wisse vieles häufig besser und lasse sich dann schlecht auf neue Ideen wie zum Beispiel den Dreischritt ein. Auch auf die Stressübungen liess er sich wenig ein. Nach Einschätzung der SHP wäre es gut, noch länger mit Marc daran zu arbeiten, da es scheint als wäre er noch nicht am Ziel angekommen.

Forschungstagebuch

In Lektion 2 fiel der SHP auf, dass Marc sehr bemüht wirkte, Joris beim Rechnen mit guten Fragen zu unterstützen. Wiederum in Lektion 13 gelang ihm dies nicht mehr so gut, ohne sich in die Rechenvorgänge von Joris einzumischen. Er schien dabei noch etwas unsicher und suchte immer wieder den Blickkontakt zur SHP. Auch beim Lösen einer offenen Aufgabe in Lektion 8 schien er recht verloren und schaute immer wieder die SHP an. In Lektion 3 schaute Marc die Konzentrationsübungen und teilte sofort mit, dass dies schwierig sei. Er konnte nach dieser Übung in Worte fassen, wovon er abgelenkt wurde. Marc schien Schwierigkeiten damit zu haben, Killersätze zu erkennen und anschliessend zu vernünftigen Sätzen umzuformulieren (Lektion 4). Ausserdem erzählte er mehrmals davon, dass er beim Rechnen ganz viele Killersätze in seinen Gedanken hatte (z.B. Lektion 12). Marc äusserte sich während vielen Interventionslektionen mehrmals, wenn er etwas schwierig fand. Er machte in solchen Situationen auch einen sehr verzweifelten Eindruck auf die SHP (bspw. Lektion 9). Als Marc eine Sequenz aus der Videoaufnahme des Vortests sah, so nahm er sich vor, bei einem nächsten Mal nicht schon von Anfang an zu sagen, dass er die Lösung wisse, sondern zuerst nochmals gut durchzurechnen. Allgemein gelang es Marc immer wieder sehr gut, während des Lösens einer Aufgabe viel zu reden und laut zu denken.

6.2.3 Interpretation zu Marc

Marc wird von der SHP während der Telefonbefragung als Junge beschrieben, der Dinge häufig besser zu wissen scheint als andere. Dies deckt sich mit der Einschätzung, dass sich Marc recht wenig auf Neues einliess. So weiss er die Lösung einer offenen Aufgabe sofort, ohne überhaupt etwas zu rechnen (vgl. Videoanalyse Vortest) oder äussert, dass er keine Beruhigungsübungen brauche (vgl. Forschungstagebuch Lektion 13). Für die Autorin kommt es überraschend, dass er seine Kompetenzen so tief einschätzt. Aufgrund dessen, dass Marc häufig sehr überzeugt von sich und seinen Strategien zu sein scheint, hätte die Verfasserin damit gerechnet, dass er seine Kompetenzen sehr hoch einschätzen würde. Die Kompetenz des Dranbleibens wird von den Klassenlehrpersonen und von Marc selber am höchsten eingeschätzt. Diese Kompetenz bringt er auch im Videointerview zum Zeitpunkt t2 mehrmals zum Ausdruck. Es wirkt, dass dies verinnerlicht ist und er diese Kompetenz von sich aus benennen kann. In Bezug auf die Zielorientierung ist der gewünschte Zielzustand (tieferer Mittelwert bei Orientierung an Leistungszielen und Arbeitsvermeidung und höherer Mittelwert bei Orientierung an Lernzielen zum Zeitpunkt t2) nicht eingetroffen. Ganz zum Schluss gab die SHP Marc die Rückmeldung, dass sie es toll findet, wie er seine Gedanken beim Rechnen teilt. Dass er dies stark verinnerlicht hat, zeigt sich auch darin, dass er in Lektion 10 der Klasse eine offene Aufgabe als Aufgabe erklärt, in der man viel reden müsse. Für die SHP kommt dies wenig überraschend, gibt es doch mehrere Kinder, die sich im Klassenunterricht immer wieder bei

ihr melden und sich beklagen, dass Marc beim Rechnen ständig etwas vor sich hinmurmle. Die geringen Veränderungen während der Zeit der Intervention korreliert möglicherweise mit der Einschätzung der SHP, dass Marc während den Interventionslektionen häufig nicht sehr präsent war und sehr müde wirkte.

6.3 Joris

6.3.1 Beschreibung nach SSG

Tabelle 4: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Joris

Schüler	Allgemeine Informationen
Joris, 5. Klasse	Joris lebt mittlerweile noch mit einem Bruder und seinem Vater auf einem Bauernhof. Er ist das jüngste von fünf Kindern. Die drei ältesten Geschwister sind bereits ausgezogen. Auch seine Mutter wohnt seit der Trennung (damals war Joris in der 4. Klasse) nicht mehr im gemeinsamen Haus. Die Eltern sind beide deutschsprachig. Der Elternkontakt läuft fast ausschliesslich über die Mutter. Joris besucht einmal in der Woche eine Therapie beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst sowie einmal in der Woche die Ergotherapie.
Lebensbereiche	Beschreibung Aktivitäten und Partizipation
Allgemeines Lernen	Joris wirkt im Unterricht sehr interessiert. Er scheint sich stark zu bemühen, den Inhalten zu folgen. Häufig gehen ihm aber Einführungen oder Erklärungen zu schnell und er braucht zusätzliche Unterstützung in einem kleineren Setting. Viele schulische Bereiche stellen für Joris eine grosse Herausforderung dar. Nach Ansicht der Verfasserin ist Joris mittlerweile so weit, dass er sich stark darum bemüht, dem Unterricht zu folgen. Während er früher schneller aufgab oder etwas als „das ist zu schwierig für mich“ abstempelte, bleibt er nun viel länger dran und fragt so oft nach, bis er wirklich verstanden hat, worum es geht. Damit Joris Gelerntes auf neue Aufgaben anwenden kann, benötigt er viele verschiedene Übungsmöglichkeiten.
Mathematisches Lernen	Seit Anfang der 5. Klasse arbeitet Joris in der Mathematik an individuellen Lernzielen. Er wird soweit als möglich integrativ gefördert und arbeitet je nach thematischen Inhalten bei tieferen Jahrgangsstufen mit. Dort scheint er sich wohlfühlen und motiviert mitzuarbeiten. Joris kann einfache Grundoperationen mit ganzen Zahlen ausführen. Bei Zehner-, Hunderter- oder Tausenderübergängen hilft es ihm, dies mit Veranschaulichungsmaterialien darzustellen. Textaufgaben sowie Rechnungen mit Massen scheinen ihn stark herauszufordern. Auch geometrische Aufgabenstellungen, die exaktes Arbeiten erfordern, bereiten ihm Schwierigkeiten.

Umgang mit Anforderungen	Joris hat im Verlauf der letzten Monaten Strategien erlernt, die den Umgang mit Anforderungen betreffen. So gelingt es ihm mittlerweile, auf gestellte Aufgaben, die er nicht versteht, angemessen zu reagieren. Joris löst die Hausaufgaben ohne Hilfe der Eltern sehr zuverlässig. Dazu nutzt er dreimal in der Woche freiwillig von sich aus die von der Schule organisierte Hausaufgabenstunde. Beim Umgang mit Stress, der durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden kann, kommt es hin und wieder zu Tränen. Joris sagt lange von sich aus nichts, wenn ihn etwas bedrückt. Hier scheint ihm die gute Beziehung, die er zur SHP pflegt, zugute zu kommen. Er scheint das Vertrauen zu haben, sich bei ihr zu melden, wenn es ihm nicht gut geht. Umgekehrt wird er von ihr auch darauf angesprochen und kann sich dann angemessen äussern, wenn sie das Gefühl hat, dass er etwas benötigt.
Umgang mit Menschen	Joris hat während des letzten Schuljahres grosse Fortschritte im Umgang mit seinen Mitmenschen gemacht. Während er in der dritten und vierten Klasse immer wieder Aussetzer hatte, bei denen er verbal wie auch körperlich auf andere Kinder losging, versteht er sich mittlerweile mit praktisch allen Kindern der Klasse. Er pflegt ausserhalb des Unterrichtes mit einzelnen weiteren Kontakt. Gegenüber den Lehrpersonen benimmt sich Joris stets anständig und angepasst. Er macht auch gerne einmal einen Witz und lacht dann zusammen mit den Erwachsenen darüber.
Hypothesen zu Körperfunktionen	
Bei Joris wurde kurz vor Ende der 4. Klasse ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom diagnostiziert. Nach langem hin und her und unterschiedlichen Ansichten der Elternteile wurde einer vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst empfohlenen medikamentösen Behandlung zugestimmt. Joris zeigt in motorischen Bereichen grosse Auffälligkeiten. Somit fallen ihm bspw. das Rennen, häkeln im textilen Gestalten oder auch eine flüssige Handschrift schwer.	
Fördernde Umweltfaktoren	
Joris verbrachte besonders im Vorschulalter viel Zeit draussen und spielte regelmässig irgendwo auf dem Hof. Die Mutter scheint an einem regelmässigen Austausch mit der Schule sehr interessiert zu sein. Durch die intensive Zusammenarbeit gelingt es der Mutter sowie der SHP viel besser, an Joris ranzukommen. Seit der Trennung der Eltern scheint es Joris auch besser zu gehen, da er, laut Aussagen der Mutter, die täglichen Streitereien der Eltern nicht mehr miterleben müsse. Ausserdem besucht Joris wöchentlich die Therapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Diese Stunden im Einzelsetting scheinen Joris sehr gut zu tun. Joris akzeptiert seine schulischen Schwierigkeiten sehr gut. Wenn er jeweils mit einer tieferen Jahrgangsklasse mitarbeitet, freut sich diese Klasse jedes Mal über seine Anwesenheit. Diese positive Rückmeldung scheinen ihm gut zu tun.	
Hemmende Umweltfaktoren	
Joris hatte während Jahren einen Kampf mit der Schule. In der dritten Klasse kam es teilweise vor, dass die Mutter telefonierte, da er nicht zur Schule kommen wollte. Die Trennung der Eltern beschäftigte Joris sehr und dies scheint auch heute teilweise noch der Fall zu sein. Sein Vater unterstützt die wöchentlichen Therapiemassnahmen kaum, was Joris auch regelmässig zu hören bekommt. Joris geht nun selbständig mit dem Zug zur Therapie, dies bringt eine Entspannung. Nach dem Wegzug seiner Mutter scheinen Joris viele Strukturen zu fehlen. Der Vater scheint sich weniger um ihn kümmern zu können, als es die Mutter tat.	

Wechselwirkungen

Seit sich die Eltern von Joris getrennt haben und zugleich seine Aufmerksamkeitsstörung medikamentös behandelt wird zeigen sich grosse Unterschiede zu vorher. Joris scheint nun besser arbeiten und seine Arbeit strukturieren zu können. Ausserdem zeigt er weniger gewalttätige Verhaltensweisen und versteht sich dadurch auch mit seinen Mitschülerinnen / -schülern besser. Die Trennung der Eltern hat einen grossen Einfluss auf Joris Leben. Durch die Unterstützung, welche er von Fachpersonen erhält, durfte Joris schon ganz viel lernen. Ausserdem scheinen ihm die Stunden im Kleingruppensetting sehr gut. Durch den intensiven Austausch zwischen der SHP und der Mutter können viele ausserschulische Sachen in die Schule getragen werden und umgekehrt. Der Vater ist hier wenig einbezogen, er scheint dies laut eigenen Aussagen aber auch weniger zu wollen. Mittlerweile denkt Joris fast ausnahmslos an alle Hausaufgaben, was früher eher selten der Fall war. Ausserdem gelingt es ihm immer häufiger, nach einer Arbeitsanweisung direkt mit der Arbeit zu beginnen. Dadurch, dass er sich mittlerweile so gut mit den anderen SuS versteht, kann er sich auch bei vielen Hilfe holen, sofern er alleine nicht mehr weiterkommt.

6.3.2 Erkenntnisse aus der Datenauswertung

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)

Joris und die SHP nehmen vom Zeitpunkt t1 bis zum Zeitpunkt t2 eine Zunahme der Orientierung an den Lernzielen wahr. Die Zunahme ist in der Selbstwahrnehmung fast doppelt so hoch als in der Fremdeinschätzung der SHP. Auch die Klassenlehrpersonen nehmen die Orientierung an Lernzielen zum Zeitpunkt t2 als sehr hoch wahr. Die Arbeitsvermeidung bewegt sich aus Sicht der Lehrpersonen und SHP im mittleren Bereich und hat sich über den Zeitraum der Intervention kaum verändert. Joris stellte sogar eine Zunahme fest. Die Orientierung an Leistungszielen wird von allen Beteiligten zu beiden Zeitpunkten als recht tief eingeschätzt.

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)

Innerhalb des Lern- und Sozialverhaltens wurde von den Klassenlehrpersonen und der SHP keine grossen Veränderungen festgestellt. Die Selbständigkeit sowie die Konzentration bleiben von Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 in etwa gleich. Die SHP sieht in beiden Bereichen eine leichte Steigerung, eine der Klassenlehrpersonen schätzt jedoch beide Bereiche zum Zeitpunkt t2 als tiefer ein. Es ist eine leichte Zunahme in den Bereichen der Anstrengungsbereitschaft und der Ausdauer, der Selbstwahrnehmung und der Selbstkontrolle sichtbar. In der Selbstkontrolle wird Joris nach der Intervention von allen drei Personen höher eingeschätzt. In der Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer sowie in der Selbstwahrnehmung nahmen nur eine Klassenlehrperson und die SHP Veränderungen wahr.

Kompetenzblatt

In der Selbsteinschätzung ist eine Kompetenzerweiterung in allen fünf Bereichen sichtbar. Die grössten Fortschritte machte Joris seiner Ansicht nach im Bereich der *guten Gedanken*. Auch aus Sicht der Klassenlehrpersonen und der SHP hat Joris in allen Kompetenzen Fortschritte gemacht. Aus Sicht der SHP ist der Unterschied in den Kompetenzen *einander helfen*, *gute Gedanken* sowie *dranzubleiben* am geringsten. Klarer sichtbar ist die Kompetenzerweiterung

im Bereich des *Rechnens* und des *Nachdenkens und Planens*. Eine Klassenlehrperson nimmt die positive Veränderung der *guten Gedanken* und des *Dranbleibens* am stärksten wahr, die andere Lehrperson sieht die grössten Unterschiede ebenfalls im Bereich der *guten Gedanken*.

Videoaufnahme

Joris gibt auf die Frage, was er machen, wenn unklar sei wie er vorgehen soll, zu beiden Zeitpunkten die gleiche Antwort. Er würde die Aufgabe in einem solchen Fall mehrmals lesen, gut überlegen und anschliessend Hilfe holen, wenn es immer noch nicht gehe. Dasselbe würde er tun, wenn es schwierig werde. Stress bewältige er vor sowie auch nach dem Projekt mit seinem Stressball, den er unter seinem Pult habe. Wenn er nicht mehr weiterwisse, so würde er zu Zeitpunkt t1 zu einer anderen Aufgabe wechseln oder Hilfe holen. Zu Zeitpunkt t2 würde er zuerst einmal stoppen und nochmals überlegen, bevor er Hilfe holen würde. Wenn er mit einer offenen Aufgabe fertig sei, würde er nach dem Projekt zurückschauen und alles nochmals durchgehen, bevor er sie korrigieren liesse. Zum Zeitpunkt t1 würde er die Aufgabe direkt abgeben.

Tonaufnahme

Die einzige Rückmeldung, welche die SHP zum Projekt von Eltern gekriegt hat, war von der Mutter von Joris. Er habe zuhause viel von den Lektionen erzählt. Die Mutter wirkte sehr begeistert. Ausserdem habe Joris das Lernprofi-Diplom stolz mit nach Hause gebracht. Joris gelang es, offen über seine Killersätze zu reden. Er schien das erarbeitete Wissen wie bspw. alles rund um Killersätze und gute Gedanken auf seine Freizeit und das Gamen zu adaptieren. Er machte grosse Fortschritte darin, dranzubleiben und sich zu konzentrieren.

Forschungstagebuch

Joris hat sich aus Sicht der SHP ab der zweiten Lektion auf dem Kompetenzblatt realistisch eingeschätzt. Bei einer Konzentrationsübung in Lektion 3 gab er gleich von Beginn weg von sich, dass diese Aufgabe sehr mühsam sei. Er konnte viele passende Situationen nennen, in denen er negative Gedanken im Kopf habe, besonders beim Gamen. Mit Unterstützung der anderen Lernenden gelang es ihm, diese Gedanken umzuformulieren. In Lektion 5 war auffällig, dass sich Joris stark auf sein Gegenüber einliess, diesem gut zuhörte und auch von ihm lernen wollte und konnte. Joris äusserte in Lektion 6, es sei schade, dass es nur 18 Lektionen gebe in diesem Rahmen, und fragte, ob wir das Projekt nicht mehr in die Länge ziehen könnten. Seine gute Konzentration in Lektion 6 schob er auf die Einnahme seiner Medikamente (Ritalin). Bei der Zündholzaufgabe in Lektion 9 gelang es ihm, einzutauchen und konzentriert dranzubleiben. Er hatte grosse Freude, als er fertig war und das Resultat dann auch noch stimmte. Der Rückblick zur Transferlektion stimmte gut mit dem Eindruck der SHP überein, dass er kaum zum Rechnen gekommen sei, weil sein Gegenüber vieles für sich tat. Dies schien ihn zu enttäuschen. Joris wandelte seinen Killersatz „das ist ja sowieso falsch“ um in „Was ich mache ist richtig! Ich schaffe diese Rechnung.“. Diesen Satz hat Joris aufgeschrieben

und aufbewahrt. In Lektion 15 sagte er, dass er vor Beginn der Aufgabe den Zettel hervorge-
nommen habe, um den Satz mit den guten Gedanken nochmals zu lesen. In Lektion 17 fand
die zweite Transfersituation statt. Er meldete zurück, dass er keine Killersätze gebraucht hätte
und gut arbeiten konnte. Er habe aber weder an den Dreischritt, noch an sein Wort als Erin-
nerungsanker für die gute Konzentration gedacht. Dennoch sagte er, dass er sich auf die Auf-
gabe vorbereitet habe. Joris bringt in der letzten Lektion auf den Punkt, was ein Lernprofi
macht und kann: Ein Lernprofi strengt sich an, denkt an sein Wort und an den Dreischritt.
Wenn ein Lernprofi Stress habe, dann mache er eine Übung. Was er selber nun besonders
gut könne, sei, dass er mittlerweile nicht mehr so viel wegschaue und lange dranbleibe. Dies
wurde auch von den anderen Lernenden und von der SHP so eingeschätzt.

6.3.3 Interpretation zu Joris

Der Elternkontakt zwischen der Mutter und der SHP war zeitweise während der Intervention
sowie vorher schon sehr intensiv. Während der vergangenen zwei bis fast drei Jahre waren
die Bereiche Selbstregulation und Konzentration immer wieder ein Thema. Die Mutter war
dementsprechend sehr begeistert, als sie von den Inhalten dieser Intervention erfuhr. Sie
scheint sich ausserdem viel Zeit genommen zu haben, mit Joris über die Inhalte und das, was
in diesen Lektionen unternommen wurde, zu reden. Dies scheint Joris zu motivieren. Diese
Freude äusserte Joris auch selber, indem er fragte, warum dies denn nur 18 Lektionen dauere
und ob man es nicht länger machen könnte. Diese positive Herangehensweise liess Joris rich-
tig eintauchen. Häufig passierte es ihm, dass er seine Fortschritte nicht auf seine Anstrengung
zurückführte, sondern auf äussere Faktoren. So sagte er beispielsweise, dass er sich dank
dem Ritalin gut konzentrieren konnte und nicht, weil er sich angestrengt habe. Anhand meh-
rerer verschiedener Einträge im Forschungstagebuch ist ein grosser Kompetenzzuwachs in
der Selbstwahrnehmung und Selbsteinschätzung sichtbar. Dieser wiederum spiegelt sich auch
in den Einschätzungen der Klassenlehrpersonen und der SHP im Einschätzungsbogen zum
Lern- und Sozialverhalten. Diese positive Entwicklung des Selbstkonzepts führt die Autorin
unter anderem darauf zurück, dass Joris in dieser Kleingruppe Erfolgserlebnisse erfahren
durfte, die ihm im Unterricht in der gesamten Klasse häufig fehlen. Ausserdem erfuhr er in
diesem Setting viel mehr Aufmerksamkeit durch die SHP als in der Klasse.

6.4 Enes

6.4.1 Beschreibung nach SSG

Tabelle 5: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Enes

Schüler	Allgemeine Informationen
Enes, 5. Klasse	Enes wächst zusammen mit seinem jüngeren Bruder bei seinen Eltern in einer Blockwohnung auf. Beide Elternteile haben Migrationshintergrund, wobei der Vater bereits in der Schweiz die Schulzeit absolvierte. Enes spricht zuhause fast ausschliesslich albanisch. Sein Vater ist Alleinverdiener der Familie.
Lebensbereiche	Beschreibung Aktivitäten und Partizipation
Allgemeines Lernen	Enes schien stark bemüht zu sein, dem Unterricht zu folgen und Anweisungen zu verstehen. Er braucht Zeit, neu erworbenes Wissen zu festigen. Dies kann durch spielerische Herangehensweisen stark unterstützt werden. Er braucht viele Wiederholungen, um Gelehtes zu verarbeiten. Immer wieder gibt es Situationen, in denen sich Enes stark auf eine Aufgabe einlassen und vertiefen kann. In solchen Situationen lässt er sich wenig von anderen ablenken. Er wird aber häufig von Lehrpersonen und anderen Kindern als zappelig und unruhig wahrgenommen.
Mathematisches Lernen	Enes arbeitet in der Mathematik an individuellen Lernzielen. Er liegt stofflich mehr als ein Jahr zurück. Er eignet sich immer wieder eigene Rechenstrategien an, die teilweise hervorragend funktionieren, häufig aber auch an seine Grenzen stossen. Er scheint gerne mit tieferen Jahrgangsstufen mitzuarbeiten und zeigt sich dann sehr stolz, wenn er einmal einer ganzen Klasse oder auch einzelnen Kindern etwas erklären darf und kann. Er beherrscht die Grundoperationen in einfachen Rechnungen. Gemischte Additionen bis 1000 löst er meist fehlerfrei, Subtraktionen mit Zehner- oder Hunderterübergängen bereiten ihm Schwierigkeiten. Punktoperationen beherrscht er im Hunderterraum.
Umgang mit Anforderungen	Enes macht sich bemerkbar, wenn für ihn etwas schwierig ist. Er atmet tief durch, seufzt oder äussert auch in Worten, dass es schwierig sei. Er scheint Aufgaben, die er inhaltlich lösen könnte, ohne zusätzlich gegebene äussere Strukturen meist nicht zu verstehen. In Stresssituationen wie bspw. bei Prüfungen reagiert er sehr stark und macht auf die Lehrpersonen häufig einen sehr verzweifelten Eindruck.
Umgang mit Menschen	Enes pflegt einen angenehmen und freundlichen Umgang mit seinen Mitschülern/-innen. Selten muss er darauf aufmerksam gemacht werden, dass seine Reaktion bspw. einer Lehrperson gegenüber unangebracht ist. Dies sind dann häufig schnippische, leicht freche Aussagen. Enes zeigt grosse Bereitschaft, jüngeren Kindern etwas zu zeigen oder zu erklären. Häufig macht er dies mit sehr viel Empathie und Geduld.
Hypothesen zu Körperfunktionen	
Enes's Stimme hört sich teilweise hoch und leicht quietschend an, teilweise auch sehr rau. Er ist auffällig häufig heiser, besonders nach Anlässen in denen er seine Stimme ausgiebig brauchte (z.B. Sportanlässe). Wenn Enes unsicher ist, kneift er sich oft selber oder spielt mit seinen Fingernägeln. Der Schulpsychologe stellte bei Enes Schwierigkeiten eine auditive Verarbeitungsschwäche fest.	

Fördernde Umweltfaktoren

Die Eltern scheinen sich für Enes und seine schulischen Leistungen zu interessieren, was aus Sicht der Verfasserin teilweise fördernd und teilweise hemmend zu sein scheint. Auf Kleingruppensettings spricht Enes sehr gut an. Aus Sicht der SHP profitiert Enes vom Mehrklassensetting sehr. Er nimmt die Rolle als älterer Schüler bewusst wahr und kann dadurch besonders Jüngeren immer wieder helfend zur Seite stehen. Enes scheint wenig wirklich gute Freunde zu haben, versteht sich aber mit praktisch allen Kindern aus der Klasse. Enes führte mehrere Monate den Klassenrat als Präsidenten. Er konnte dort ganz viele gute Ideen einbringen und nahm eine Vorbildfunktion ein. Enes scheint gerne zur Schule zu kommen und pflegt mit den Lehrpersonen sowie mit der SHP eine gute Beziehung. Er genießt es, nach oder vor der Unterrichtsstunde noch ein bisschen zu schwatzen.

Hemmende Umweltfaktoren

In Bezug auf Eness Schulschwierigkeiten wurden in den letzten Monaten verschiedene mögliche Massnahmen besprochen (individuelle Lernziele, Repetition, Befreiung von den Fremdsprachen). Die Klassenlehrperson und die Eltern kamen auch nach mehreren Gesprächen auf keinen gemeinsamen Konsens. Sobald Gespräche zwischen der Schule und den Eltern stattgefunden haben, scheinen sich die Eltern wieder mehr darum zu kümmern, Enes auf seinem schulischen Weg zu unterstützen. Dies geschieht aus Sicht der Klassenlehrperson dann häufig mit viel Druck, mit dem Enes kaum umgehen kann. Wenn Enes von seiner Freizeit erzählt, so hat dies häufig mit Computerspielen zu tun. Er sagt selber, dass er zuhause kein Papier, Schreibzeug, Lesebücher und ähnliches hat. Ausserdem verbringt er viel Zeit mit seinem fünf Jahre jüngeren Bruder.

Wechselwirkungen

Die Unklarheiten rund um die weiteren schulischen Massnahmen für Enes scheint sich aus Sicht der SHP im Verhalten und in der starken Unsicherheit von Enes wiederzuspiegeln. Das grosse Interesse der Eltern an den schulischen Leistungen von Enes setzen ihn immer wieder unter Druck. Zuhause hat er keine Vorbilder für die deutsche Sprache. Ausserdem vermutet die Klassenlehrperson aus verschiedenen Gründen, dass auch die Erstsprache bei Enes recht unsicher ist, was sich wiederum nicht förderlich auf den Zweitspracherwerb auswirken würde. Spürt Enes von einer erwachsenen Person positive Zuneigung und Geduld, so scheint er sehr gut und mit mehr Ausdauer arbeiten zu können, was wiederum zu Erfolgserlebnissen führen kann, die für ihn sehr wichtig sind.

6.4.2 Zielerreichung von Enes

Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)

Die Klassenlehrpersonen nehmen die Orientierung an Lernzielen von Enes zum Zeitpunkt t2 als sehr hoch wahr. Enes selber und auch die SHP nehmen im Verlauf der Intervention eine Zunahme der Orientierung an Lernzielen wahr. Enes schätzt die Arbeitsvermeidung zum Zeitpunkt t2 ebenfalls höher ein als zum Zeitpunkt t1. Die Klassenlehrpersonen und die SHP schätzen die Arbeitsvermeidung im mittleren Bereich ein, wobei die SHP kaum eine Veränderung zwischen den Zeitpunkten t1 und t2 wahrnimmt. Die Orientierung an Vermeidungsleistungszielen und an Leistungszielen wird von Enes und der SHP zu beiden Zeitpunkten gleich eingeschätzt.

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL)

Die Klassenlehrpersonen und die SHP schätzen die Selbstständigkeit beim Lernen sowie die Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer zum Zeitpunkt t2 deutlich höher ein als zum Zeitpunkt t1. In den Bereichen Konzentration, Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle sind keine bemerkenswerten Veränderungen sichtbar. In der Selbstwahrnehmung und der Selbstkontrolle ist jedoch auffällig, dass eine Klassenlehrperson sowie die SHP in beiden Bereichen eine leichte Steigerung verspüren, die zweite Klassenlehrperson hingegen zweimal eine leichte Abnahme.

Kompetenzblatt

Enes nimmt in jedem Kompetenzbereich zum Zeitpunkt t2 eine Erweiterung wahr. Er selber sieht den grössten Kompetenzzuwachs darin, *einander zu helfen*. Er schätzt in dieser Kompetenz drei von vier Bereichen sogar bei der 6 ein, was das Maximum darstellt. Auch im Bereich des *Nachdenkens und Planens* sieht Enes eine Steigerung. Die Klassenlehrpersonen stellen nur im Bereich *Dranbleiben* einen Kompetenzzuwachs fest, eine Lehrperson sieht ausserdem eine leichte Zunahme der Kompetenz *nachdenken und planen*. Ansonsten bleibt ihre Einschätzung zum t2 praktisch unverändert. Die *Rechenkompetenz* wird von beiden Klassenlehrpersonen zu Zeitpunkt t2 tiefer eingeschätzt als zum Zeitpunkt t1. Die SHP sieht die grössten Fortschritte in den Kompetenzen *nachdenken und planen*, *gute Gedanken* und *dranbleiben*.

Videoaufnahme

Enes schlägt zum Zeitpunkt t1 vor, sofort eine Lehrperson zu fragen, wenn unklar ist wie man vorgehen soll. Zum Zeitpunkt t2 würde er in einer solchen Situation den Dreischritt benutzen und sich vorbereiten. Erst wenn er nach der Vorbereitung nicht weiterwisse, dann würde er einen Mitschüler fragen. Am Schluss würde er anhalten und nochmals zurückschauen. Auch bei der Frage, was er tun würde, wenn es schwierig werde, antwortete er zum Zeitpunkt t2 mit dem Dreischritt. Auf die Frage, wie er mit Stress umgehen würde, schlägt er zum Zeitpunkt t1 die Bewegungspause vor. Zum Zeitpunkt t2 zählte er alle innerhalb der Intervention erlernten Entspannungsübungen auf. Wenn er selber nicht mehr weiter weiss, würde er zum Zeitpunkt t2 nicht nur einen Mitschüler fragen, sondern auch nochmals neu beginnen mit dem Dreischritt, an seinen Erinnerungsanker denken und darauf achten, dass er keine Killersätze benutze. Wenn er eine Aufgabe fertig hat, so hätte er zum Zeitpunkt t1 die Aufgabe abgegeben. Zum Zeitpunkt t2 würde er zuerst zurückschauen und sich überlegen, ob die Lösung überhaupt stimmen kann.

Tonaufnahme

Die SHP schildert dem Projektleiter, dass Enes über das ganze Projekt gesehen grosse Schritte gemacht hätte. Er konnte Amela gute Tipps geben und hat ihr immer wieder gut zugehört. Er wendet den Rückblick als letzten Schritt des Dreischritts gut an. Er scheint diese neuen Strategien mit grossem Interesse verfolgt und verinnerlicht zu haben. Ausserdem

schien er durch die gute Konzentration von Joris angespornt worden zu sein. Er wollte sich unbedingt auch so gut konzentrieren können und so wenig ablenken lassen.

Forschungstagebuch

Beim Ausfüllen des Kompetenzblattes hatte die SHP in der Lektion 2 den Eindruck, dass sich Enes überschätzte. Er musste immer wieder dazu angehalten werden, streng zu sein mit sich selber und realistische Einschätzungen vorzunehmen. Als die Killersätze zum grossen Thema wurden, schien Enes sehr vertieft in seinen Gedanken. Die SHP hatte das Gefühl, dass er solche Sätze gut kenne und ihm viele entsprechende Situationen in den Kopf kommen. Er wollte seine negativen Gedanken vorerst auch nicht sagen, da er sich dafür schämte. In Lektion 7 konnte Enes ganz gut erklären, warum viele Kinder eine Aufgabe wählen, zu der sie schon ein gewisses Vorwissen hätten. Enes antwortete, dass dies daran liege, dass man dadurch schon auf die Aufgabe vorbereitet sei und so viel schneller mit Rechnen beginnen könne. Bei der Zündholzaufgabe in Lektion 9 hatte er nach zwei falschen Lösungen das Gefühl, dass diese Aufgabe unmöglich sei. In der Reflexion äusserte er dann, dass er immer weitergearbeitet habe, weil er sich sagte, dass dies irgendwie schon möglich sei. Nach der zweiten Transferlektion sagte Enes, dass er immer wieder gesagt habe, man müsse stoppen und nochmals überlegen. Sie hätten deshalb wenig aufgeschrieben, aber viel überlegt. In Lektion 11 erzählte er, dass er sich nicht gut vorbereitet und auch vor Abgabe der Aufgabe nicht nochmals zurückgeschaut hätte. Seinen Killersatz konnte er in Lektion 12 sehr gut und selbstständig zu einem helfenden Satz umformulieren. Bei einer zweiten Zündholzaufgabe in Lektion 14 sagte er im Nachhinein, dass er nicht aufgegeben habe, weil alles möglich sei – man brauche manchmal einfach etwas mehr Zeit. Ausserdem kam er am Schluss der Lektion zur SHP und sagte, dass es total komisch sei zurückzuschauen an den Anfang. Dort hätten ja alle vier noch gar nichts gewusst, sie kannten noch nicht einmal den Dreischritt. Als er eine Sequenz aus seinem Video zum Vortest anschaute, reflektierte er, dass er nicht an den Dreischritt dachte, nicht zurückgeschaut habe und total aufgeregt gewesen sei. Auf die Frage, was er denn gut gemacht hätte, meinte er zuerst „gar nichts“. In der dritten Transferlektion sei es ihm gelungen, den ersten und den dritten Schritt des Dreischritts anzuwenden – der mittlere Schritt sei etwas in Vergessenheit geraten. Er sei ausserdem so konzentriert gewesen, dass er gar nicht an Killersätze oder an Stress hätte denken können. In der Abschlusslektion wurde von allen Beteiligten gesagt, dass er nun als Lernprofi keine Killersätze mehr benutze.

6.4.3 Interpretation zu Enes

Der Verfasserin ist erst bei der Auswertung der Daten aufgefallen, dass über Enes in ihrem Forschungstagebuch am meisten steht. Dies passt zusammen mit der Aussage während des Telefoninterviews, dass Enes in jeder Lektion sehr präsent war und grosse Schritte gemacht habe. Ausserdem ist auch in der Videoaufnahme eine Strategieerweiterung sichtbar, wie er mit schwierigen und unklaren Situationen weiterfahren soll. Er scheint von diesen Lektionen also sehr profitiert zu haben. Die Klassenlehrpersonen, die Enes ausschliesslich im Schulzimmer mit der ganzen Klasse erleben, schätzen die Kompetenz, anderen zu helfen, nach der Intervention tiefer ein als noch vorher. Von der SHP und Enes, die sich vermutlich bei dieser Einschätzung vor allem auf die Situationen in der Vierergruppe konzentrierten, wurde dies nach der Intervention höher eingeschätzt als vorher. Dies wiederum deckt sich mit den Aussagen aus dem Forschungstagebuch, dass er Amela gute Tipps geben konnte und sie auch mit guten Fragen unterstützte. Ausserdem beinhaltet das Forschungstagebuch in Bezug auf Enes viele Aussagen zum Dreischritt. Dass Enes den Dreischritt scheinbar stark verinnerlicht hat, wird auch anhand seiner Antworten aus dem Nachtest (Videoaufnahme zum Zeitpunkt t2) ersichtlich. Diesen Kompetenzzuwachs stellte Enes in Lektion 14 auch von sich aus fest, indem er sagte, dass er ja zu Beginn des Projektes noch nichts wusste und nicht einmal den Dreischritt kenne. Dass die Anstrengungsbereitschaft und die Ausdauer von Enes zum Zeitpunkt t2 deutlich höher eingeschätzt wird kann ebenfalls durch die Verinnerlichung des Dreischritts erklärt werden. Der zweite Schritt beschreibt das Dranbleiben, welches sich bei Enes stark verbessert hat. Aus Sicht der Verfasserin deckt sich dies jedoch nicht mit der Einschätzung, dass sich die Arbeitsvermeidung über den Interventionszeitraum kaum verändert hat bzw. die Vermeidungsorientierung sogar zugenommen hat. Das heisst, dass Enes das Ziel verfolgt, möglichst wenig oder gar keine Arbeit zu investieren.

6.5 Fazit zu den einzelnen Lernenden

Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Datenerhebung wird nun die Fragestellung für jedes Kind einzeln zusammenfassend beantwortet. Die Fragestellung lautet folgendermassen:

Inwiefern sind Veränderungen der selbstregulativen Kompetenzen in der Selbst- und Fremdeinschätzung zwischen Zeitpunkt t1 und Zeitpunkt t2 nachweisbar?

Bei allen vier Lernenden, welche am Projekt teilgenommen haben, können Veränderungen der selbstregulativen Kompetenzen nachgewiesen werden. Aus den ausgewerteten Daten wird die Fragestellung nun für jedes Kind kurz zusammenfassend beantwortet.

Amela

Amela orientiert sich zum Zeitpunkt t2 vermehrt an Lernzielen und weniger an Leistungszielen, was als positive Veränderungen eingestuft werden kann. Die Arbeitsvermeidung und die Orientierung an Vermeidungsleistungszielen hat hingegen zugenommen, was keine gewünschte Auswirkung der Intervention darstellt. Aus Sicht der Klassenlehrpersonen und der SHP sind bei Amela grosse Fortschritte im Selbstkonzept sichtbar. Sie hat sich im Bereich der Aufmerksamkeit, der Konzentration, der Ausdauer, der Selbstwahrnehmung und der Selbstständigkeit positiv weiterentwickelt. Im Bereich „Lernen in der Gruppe“ schätzt sich Amela zum Zeitpunkt t2 stärker ein als zum Zeitpunkt t1. Auch aus Sicht der Klassenlehrpersonen und der SHP hat sie sich verbessert, besonders darin, zusammenzuarbeiten und andere Lernende mit guten Fragen zu unterstützen.

Marc

Marc orientiert sich zum Zeitpunkt t2 ebenfalls mehr an Lernzielen. Die Orientierung an Leistungszielen und an Vermeidungsleistungszielen bleibt jedoch vom Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 unverändert. Das Lern- und Sozialverhalten scheint sich wenig verändert zu haben. Die Selbstständigkeit weist eine leichte Steigerung auf. Die Selbstwahrnehmung und die Selbstkontrolle werden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Nach einer Klassenlehrperson hat er sich in diesen Bereichen positiv weiterentwickelt, die zweite Klassenlehrperson nimmt eher eine Verschlechterung wahr. Die Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer wird zum Zeitpunkt t2 als positiver und stärker wahrgenommen. Die Konzentrationsfähigkeit bleibt unverändert hoch. Die Klassenlehrpersonen nehmen Marc zum Zeitpunkt t1 beim Lernen in einer Gruppe positiver wahr als zum Zeitpunkt t2. Es scheint hier eine negative Entwicklung stattgefunden zu haben.

Joris

Auch Joris orientiert sich zunehmend an Lernzielen und recht wenig an Leistungszielen. Die Arbeitsvermeidung hat sich wenig verändert. Eine leichte Steigerung ist bei Joris in der Anstrengungsbereitschaft und in der Selbstwahrnehmung sichtbar. Im Bereich der Selbstkontrolle hat Joris grosse Fortschritte gemacht. Er scheint mit Misserfolgen besser umgehen und Kritik besser annehmen zu können. Die Einschätzungen zur Konzentration und zur Aufmerksamkeit bleiben gleich. Beim Lernen in der Gruppe hat sich Joris aus eigener Sicht sowie aus Sicht der Klassenlehrpersonen und der SHP verbessert. Er scheint sich immer besser auf seinen Lernpartner bzw. seine Lernpartnerin einlassen zu können. Es gelingt ihm immer besser, sein Handeln mit positiven Gedanken zu steuern.

Enes

Enes orientiert sich nach der Durchführung des Projektes stärker an Lernzielen und weniger an Leistungszielen. Im Bereich der Arbeitsvermeidung ist kaum eine Entwicklung zu sehen. Deutlich sichtbare Fortschritte hat Enes in der Selbstständigkeit beim Lernen sowie in der Anstrengungsbereitschaft und der Ausdauer erzielt. In Bezug auf die Konzentration, die Selbstwahrnehmung und die Selbstkontrolle sind von Zeitpunkt t1 zu Zeitpunkt t2 aus Sicht der Klassenlehrpersonen wenig Veränderungen festzustellen. Die SHP stellte hier hingegen eine positive Entwicklung fest. Enes konnte immer wieder gut benennen, wie es ihm beim Lösen einer Aufgabe erging und erklärte auch, warum er nicht aufgegeben hat. Die Ausdauer wird vor sowie nach der Intervention als hoch eingeschätzt. Ausserdem hat er grosse Fortschritte darin gemacht, mit anderen zusammen zu lernen und diese auch zu unterstützen.

6.6 Fallvergleich

Im Folgenden werden die ausgewerteten Daten der vier Lernenden miteinander verglichen. Bei allen vier Schülerinnen und Schülern ist vom Zeitpunkt t1 zum Zeitpunkt t2 eine deutliche Zunahme der Orientierung an Lernzielen sichtbar. Im Bereich der Arbeitsvermeidung weist kein Kind zum Zeitpunkt t2 einen tieferen Mittelwert auf als vor dem Projekt. Die Arbeitsvermeidung ist somit bei allen Lernenden gleichgeblieben oder sogar gestiegen. Die Orientierung an Leistungszielen nimmt bei Amela und bei Joris über diesen Zeitraum gleich, bei Marc und Enes bleibt dieser Wert unverändert.

Während bei Amela in allen Bereichen des Lern- und Sozialverhaltens, die durch die Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (Petermann & Petermann, 2013) von der SHP und den Klassenlehrpersonen eingeschätzt wurden, grosse Fortschritte festzustellen sind, beschränken sich diese Verbesserungen bei den anderen drei Lernenden auf einzelne Bereiche. Bei Joris sind die deutlichsten Fortschritte in der Selbstkontrolle sowie in der Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer zu verzeichnen. Bei Marc ist aus Sicht der Klassenlehrpersonen

und der SHP lediglich eine leichte Veränderung der Selbständigkeit, der Selbstwahrnehmung und der Selbstkontrolle festzustellen. Enes hingegen scheint grosse Fortschritte in der Selbständigkeit und der Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer gemacht zu haben.

Bei Joris und Enes ist aus der Selbst- sowie aus der Fremdeinschätzung die Kompetenz, nachzudenken und zu planen, über den Zeitraum der Intervention stark angestiegen. Besonders aus der Fremdeinschätzung wird bei Amela und Marc eine Abnahme in dieser Kompetenz sichtbar. Während bei Amela und Enes eine Verbesserung darin zu sehen ist, einander zu helfen, nimmt diese Kompetenz bei Marc ab. Ebenfalls ein Kompetenzzuwachs ist bei Amela und Enes in der Kompetenz dranzubleiben zu sehen. Joris wird von sich selber sowie von den Klassenlehrpersonen zum Zeitpunkt t2 in der Kompetenz, sich selber mit guten Gedanken zu helfen, deutlich stärker eingeschätzt als zum Zeitpunkt t1. Marc schätzt sich selber in dieser Kompetenz ebenfalls stark ein. Ausserdem werden Amela, Marc und Joris in der Kompetenz, zu erzählen, was gerade gerechnet wird, zum Zeitpunkt t2 stärker eingeschätzt, während diese Kompetenz aus Sicht der Klassenlehrpersonen bei Enes abnimmt.

Aus der Videoanalyse wird ersichtlich, dass Marc, Joris und Enes zum Zeitpunkt t2 an den Rückblick denken würden, bevor sie eine Aufgabe abgeben. In dieser Kompetenz ist bei Amela keine Steigerung sichtbar. Amela und Enes scheinen beide die eigenen Strategien erweitert zu haben, wenn es darum geht, was man machen könnte, wenn man selber nicht mehr weiter weiss oder wenn es schwierig wird. Enes hat ausserdem sein Ideenrepertoire, wie er mit Stress umgehen kann, über den Projektzeitraum deutlich erweitert. Marc scheint zum Zeitpunkt t2 viel länger an einer Aufgabe dranzubleiben und sich selber zu motivieren, bevor er aufgeben oder Hilfe holen würde. Auch Joris holt sich zum Zeitpunkt t2 erst Hilfe, nachdem er nochmals gestoppt und selber überlegt hätte.

Aus einem Gesamteindruck der SHP geht hervor, dass Enes insgesamt die grössten Fortschritte gemacht und am meisten profitiert hat. Den kleinsten Kompetenzzuwachs ist für sie bei Marc sichtbar. Ebenfalls wird aus diesem Gesamteindruck der SHP ersichtlich, dass jedes Kind in einem anderen Bereich die grössten Fortschritte gemacht hat. Dies kann auch aus den Einträgen im Forschungstagebuch geschlossen werden.

7 Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Erhebungsinstrumente kritisch eingeschätzt, bevor die Forschungsergebnisse diskutiert werden und ein Ausblick der Forschung folgt.

7.1 Methodenkritik

In der vorliegenden Fallstudie, welche mittels einer Aktionsforschung durchgeführt wurde, kam das Interventionsprogramm MOSEL zur Anwendung. Anhand verschiedener Erhebungsinstrumenten wurden Daten gesammelt und ausgewertet. Das Zusammenspiel dieser Forschungsmethoden erlaubt ein ganzheitliches Bild, auch wenn jedes Instrument Vor- und Nachteile aufweist. Die Verfasserin beschreibt diese Merkmale nachfolgend zu jedem Erhebungsinstrument.

SELLMO

Die SELLMO beinhaltet 20 geschlossene Fragen, welche gelesen und anschliessend eingeschätzt wurden. Bevor die Lernenden zur SELLMO kamen, haben sie im vorhergehenden Fragebogen bereits 16 andere Fragen beantwortet. Die Konzentration war möglicherweise nicht mehr bei allen Kindern gleich vorhanden und nahm besonders gegen Ende des Einschätzungsbogens ab. Um diese Sätze zu lesen und einzuschätzen wird ein ausreichendes Leseverständnis vorausgesetzt. Ob alle vier Lernenden die Aussagen richtig verstanden haben, kann kaum abschliessend beantwortet werden. Bei den Erwachsenen geht die Verfasserin davon aus, dass die Items ohne Schwierigkeiten verstanden wurden und auch die nötige Konzentration da war. Die Auswertung geschah mittels Mittelwert, der zu den einzelnen Zielorientierungen berechnet und dann nebeneinander dargestellt wurde. Der Autorin halfen diese Grafiken, grosse Unterschiede oder Übereinstimmungen auf einen Blick zu erkennen. Dadurch wurde die Auswertung als sehr hilfreich wahrgenommen. Bei der Auswertung fiel ausserdem auf, dass einzelne Kinder bei einigen Sätzen kein Kreuz oder sogar mehrere Kreuze gesetzt haben. Dies führte teilweise dazu, dass die SHP beim betroffenen Kind nochmals nachfragen musste bzw. dass Lücken in der Auswertung entstanden. Der Auftrag schien demnach nicht allen Kindern ganz klar gewesen zu sein. Eine andere Hypothese wäre, dass die Konzentration irgendwann so stark nachliess, dass sie nicht mehr daran dachten.

LSL

Die LSL wurde, wie die SELLMO auch, anhand des Mittelwertes ausgewertet und mit Hilfe eines Diagramms übersichtlich dargestellt. Dies empfand die Autorin auch beim LSL als hilfreich. Die Klassenlehrpersonen sowie die SHP haben bei der leicht angepassten Einschätzliste 24 Aussagen zu fünf verschiedenen Kompetenzen eingeschätzt. Das Antwortformat beinhaltet sechs Stufen. Dabei wurden nur die beiden Extremwerte sprachlich festgelegt. Bei einem nächsten Durchgang würde die Verfasserin die genauere Beschreibung der Extremwerte weglassen oder in andere Worte fassen, statt „nie“ und „immer“. Sie fühlte sich beim

Ausfüllen gehemmt, einen Extremwert anzukreuzen, da kein Kind etwas „immer“ oder eben „nie“ macht.

Kompetenzblatt

Das Kompetenzblatt wird als roter Faden angeschaut, der durch das Interventionsprogramm führt. Somit kommt es für die Autorin nicht überraschend, dass alle Lernenden selber eine Erweiterung ihrer Kompetenzen wahrnehmen. Es wurde deshalb im ersten Moment von der Verfasserin als überflüssig eingestuft, diese Daten der Kinder auszuwerten. Dennoch war es in einem nächsten Schritt spannend zu sehen, welches Kind sich generell sehr hoch bzw. sehr tief einschätzt und wer innerhalb der Intervention bei sich selber grosse Entwicklungsschritte sieht und bei wem die Einschätzung von t1 zu t2 keine grossen Veränderungen aufweist. Die Einschätzung der SHP wurde auch mit einer gewissen Vorsicht angeschaut, da sie während jeder Lektion dabei war und dadurch intuitiv bei jedem Kind mit einer Entwicklung der Kompetenzen, an denen zweimal wöchentlich gearbeitet wurde, gerechnet hat. Da die Klassenlehrpersonen von den Inhalten der Interventionslektionen kaum etwas mitbekommen haben, wurde die Einschätzung der Kompetenzen anhand des Kompetenzblattes von ihnen als grosse Bereicherung angesehen.

Videoaufnahme

Dadurch, dass bei der Videoaufnahme nur die Befragung der Lernenden als Lernprofi relevant war, hielt sich der zeitliche Aufwand für die Transkription in Grenzen. Die Daten aus der Videoaufnahme erlaubten eine gute Vergleichsmöglichkeit. Dadurch, dass zum Zeitpunkt t1 genau die gleichen Fragen wie zum Zeitpunkt t2 gestellt wurden, konnte diese direkt nebeneinandergestellt werden. Obwohl Bild und Ton zur Verfügung stehen, hat sich die Autorin ausschliesslich auf die Aussagen konzentriert. Dadurch wurden Merkmale wie bspw. die Körpersprache ausser Acht gelassen, obwohl diese bestimmt spannende Hinweise gegeben hätten.

Tonaufnahme

Das Telefongespräch zwischen dem Projektleiter und der SHP fand aus Sicht der Verfasserin unvorbereitet statt. Sie wusste nur, dass der Projektleiter Rückmeldungen zur Durchführung des Projektes hören möchte. Dennoch wurde sie zum Fortschritt der einzelnen Kinder befragt. Diese Antworten, welche sie aus dem Affekt heraus und ohne Vorüberlegungen gab, gaben spannende Hinweise ohne faktische Daten. Ergänzend zu den erhobenen Daten wurden diese Aussagen als bereichernd eingeschätzt, weil sie einen Gesamteindruck der gesamten Kinder sowie jedes einzelnen Kindes gewährt. Die Transkription dieses Telefongesprächs wurde als herausfordernder und etwas zeitaufwändiger eingeschätzt als die Transkription der Videos, da es sich vielmehr um ein Alltagsgespräch handelte.

Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch wurde als wertvolles Mittel erlebt, obwohl der zeitliche Aufwand hoch war. Viele Entwicklungsschritte konnten durch Einträge aus dem Forschungstagebuch besser nachvollzogen und verstanden werden. Es ist jedoch unabdingbar, das Forschungstagebuch direkt nach jeder Förderlektion zu führen. Während den Lektionen hat sich die Verfasserin Stichworte notiert, die als Erinnerungstütze für die anschliessenden Tagebucheinträge dienten. Kernaussagen einzelner Schülerinnen und Schüler wurden, wenn immer möglich, direkt und wörtlich während der Lektion aufgeschrieben. Ausserdem konnten durch das zuverlässige Führen des Forschungstagebuches auch andere Auffälligkeiten geschlossen werden. Beispielsweise beinhaltet das Forschungstagebuch am meisten Einträge über Enes, welcher, laut Aussage beim Telefoninterview, die grössten Fortschritte machte und während den Lektionen als sehr präsent und wach eingeschätzt wurde.

7.2 Diskussion der Forschungsergebnisse

Im Folgenden werden verschiedene Trainingsprogramme zur Förderung der selbstregulativen Kompetenzen betrachtet, die wichtigsten Hinweise und die erwünschte Wirksamkeit dargestellt und mit den Ergebnissen aus der vorliegenden Fallstudie diskutiert.

Mauritius (2017) weist Lehrpersonen auf die Wichtigkeit hin, individuelle Stärken, Fähigkeiten und Leistungen zu beobachten und anzuerkennen, um das Arbeits- und Sozialverhalten zu verbessern. Wenn Kinder positive Äusserungen über sich selbst hören und lernen, selbst positive Rückmeldungen zu geben, kann eine positive Lernkultur aufgebaut werden. Dadurch entwickeln die Lernenden eine positive Einstellung zu sich selber und erkennen ihre Stärken. Eine positive Veränderung im Selbstkonzept ist auch ein Ziel, welches durch die Intervention MOSEL bei den vier teilnehmenden Lernenden verfolgt wurde. Innerhalb der Gruppe ist es gelungen, eine positive Lernkultur zu pflegen und gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Für die SHP war es im Kleingruppensetting auch besser möglich, auf die individuellen Stärken jedes Kindes einzugehen. Sie konnte jedes Kind mehrmals erwischen, „wenn es gut ist“ (Mauritius, 2017, S. 5), und dadurch positives Verhalten zu verstärken. Durch die Prävention störender Handlungsweisen werden sozial-emotionale Kompetenzen gefördert und dadurch auch das Selbstkonzept gestärkt (Mauritius, 2017). Auch Müller (2002) gibt methodische Hinweise zur Stärkung des Selbstkonzepts. Er schlägt vor, mit Selbstbeobachtungsbogen mit Skalen zu arbeiten. Durch den regelmässigen Einsatz solcher Beobachtungsbögen werde die Kompetenz, die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen, verbessert. Das im Projekt MOSEL verwendete Kompetenzblatt fördert somit ebenfalls die Selbstwahrnehmung. Sie wird von den Lehrpersonen und der SHP nach dem Projekt bei drei von vier Kindern positiver wahrgenommen, was einen Hinweis darauf geben kann, dass der regelmässige Einsatz solcher

Bögen tatsächlich die Selbstwahrnehmung verbessern können. Eine positive Selbstwahrnehmung ermögliche, angemessene Ziele zu definieren und diese auch zu erreichen (Brohm, Kürwitz & Berend, 2014). Müller (2002) weist jedoch darauf hin, dass Selbsteinschätzungen nur in einem Klassenklima möglich seien, in dem eine Kultur gegenseitiger Wahrnehmung gepflegt werde. Die Lehrpersonen wie auch die Lernenden müssen die Bereitschaft zeigen, Leistungen anderer zu würdigen. In dieser Kleingruppe war dies recht gut und schnell möglich. In einer Klasse ist dies aus Sicht der Verfasserin ebenfalls möglich, wird aber bestimmt mehr Zeit in Anspruch nehmen, bis dieses Klima vorhanden ist.

Um die Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft zu fördern und zu steigern, ist es für Rosendahl (2017) unabdingbar, ein spezielles Konzentrationstraining mit der Gruppe durchzuführen. Nur so können diese Kompetenzen gesteigert werden. Beim Interventionsprojekt MOSEL handelt es sich nicht in erster Linie um ein Konzentrationstraining. Durch die Aussagen von Rosendahl (2017) kann davon ausgegangen werden, dass durch ein Konzentrationsprogramm in diesen Bereichen noch grössere Fortschritte möglich wären. Rosendahl (2017) lässt offen, ob zwischendurch an konzentrationsfördernden Aufgaben gearbeitet werde, diese als Ritual regelmässig stattfinden oder sogar als Unterrichtseinheit durchgeführt werden würden. Auch Stücke (2000) betont mit ihrem Training, dass Konzentration trainiert werden muss und man dies auch trainieren kann. Wenn ein Kind merkt, dass es sich immer besser konzentrieren kann, wirke sich dies sehr positiv auf seine Einstellung aus. Die Autorin hat dieselbe Erfahrung während der Projektdurchführung gemacht. Es gab drei Sequenzen, in denen die SHP jedes Mal einen Strich macht, wenn sie bei einem Kind das Gefühl hat es sei unkonzentriert. Die Lernenden waren jedes Mal sehr gespannt auf die Auswertung und schienen sehr stolz zu sein, als sie merkten, dass es von Mal zu Mal weniger unkonzentrierte Momente gab. Ebenfalls schlägt Stücke (2000) in ihrem Konzentrationstraining vor, festzustellen, in welchem Bereich sich ein Kind gut und ausdauernd konzentrieren konnte. Anschliessend soll man sich an diese Momente erinnern lassen. Im Interventionsprojekt MOSEL wurde sogar noch weiter gegangen, in dem dieser Sequenz ein Name gegeben wurde, um ihn als Erinnerungsanker immer wieder aufrufen zu können.

Keller (2016) betont, dass beim schulischen Misserfolg häufig auch mangelndes Selbstvertrauen dabei ist. Er schlägt in seinem Training genauso wie Stücke (2000) vor, das Negativdenken bzw. dumme Gedanken mit Lernenden zu besprechen und zu diskutieren, welche Aussagen förderlich sind und welche nicht. Anschliessend an diese Gespräche wird empfohlen, die nicht förderlichen Aussagen umzuformulieren. Dies braucht nach Keller (2016) die Unterstützung der Lehrpersonen und der Eltern. Auch die Autorin hat dies mit den Lernenden gemacht. Mit gegenseitiger Unterstützung gelang es allen Kindern, ihre sogenannten Killersätze umzuformulieren. Über die Nachhaltigkeit nach Abschluss des Projekts kann jedoch

nichts gesagt werden. Klar ist jedoch, dass am schulischen Misserfolg häufig auch mangelndes Selbstvertrauen beteiligt ist. Ein Umdenken ist somit nötig, da Negativdenken demotiviert und blockiert (Keller, 2016).

Keller (2016) legt den Fokus bei der Motivationsförderung darauf, dem Kind nichts abzunehmen, was es selber tun kann. Intrinsische Motivation könne nur dann entstehen, wenn Erwachsene den Mut hätten, altersgerecht Impulse zu geben und Forderungen zu stellen. Er sieht als Ziel im Unterricht, immer wieder schüleraktive Arbeitsphasen einzubauen, damit auch die Selbständigkeit gelernt werde. Die Autorin sieht darin jedoch die Herausforderung, dass gerade Kinder mit Lernschwierigkeiten mit offenen Unterrichtsformen teilweise sehr gefordert bis überfordert scheinen. Um dennoch positive Lernerlebnisse zu ermöglichen, sind zusätzliche Strukturen und Unterstützungsmöglichkeiten von grosser Bedeutung.

Erhebungen belegen ein deutliches Schwinden der Lernmotivation. Schulisch bedingte Motivationsstörungen werden häufig durch Kommunikationsfehler bedingt, da die Lehrpersonen dem Anerkennungsbedürfnis ihrer Lernenden nicht gerecht werden (Keller, 2016). Wird ein Training in einer Kleingruppe durchgeführt, so kann diesem aus Sicht der Autorin ein Stück weit entgegengewirkt werden. Spinath et al. (2002) sehen die Wichtigkeit der Vermittlung von Lernzielen insbesondere bei Personen mit einem niedrigen Fähigkeitskonzept. Sie entwickeln durch die Annahme von Lernzielen deutlich positivere kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Voraussetzungen für gute Leistungen. Somit kann die Vermittlung von Lernzielen einen Weg aus dem Teufelskreis geringer Fähigkeitseinschätzungen und geringer Lernmotivation sein. Obwohl in der vorliegenden Fallstudie das Fähigkeitskonzept nicht erfasst wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Vermittlung von Lernzielen in jedem Fall als wichtig und positiv bewertet werden kann. Denn lernzielorientierte Lernende sehen in Leistungssituationen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen zu erweitern oder etwas Neues dazu zu lernen (Spinath et al., 2002). Ausserdem ist ein gutes Lern- und Arbeitsverhalten für den Schulerfolg genauso wichtig wie die kognitiven Fähigkeiten (Kroll-Gabriel, 2018). Dies bestärkt die Auffassung der Verfasserin, dass es sich lohnt, in selbstregulative Kompetenzen mindestens genauso zu investieren wie in die Erweiterung kognitiver Kompetenzen.

7.2.1 Gesamtinterpretation

Die Lernziele gehen von allen Zielorientierungen am stärksten mit Emotionen und Interessen einher (Spinath et al., 2002). Da sich zum Zeitpunkt t2 alle Kinder vermehrt an Lernzielen orientieren, kann davon ausgegangen werden, dass die eigenen Leistungen eher auf die eigene Anstrengung als auf die Fähigkeiten geschlossen werden. Ausserdem scheinen durch das Projekt die Interessen geweckt und positive Emotionen verstärkt worden zu sein. Es sind bei allen Kindern in einzelnen oder sogar in allen Bereichen des Sozial- und Lernverhaltens Steigerungen sichtbar geworden. Dies deutet daraufhin, dass sich diese Verbesserung nicht

nur auf das Kleingruppensetting beschränkt, sondern dass sie dies auch auf die Arbeit in der ganzen Klasse adaptieren konnten. Auffällig ist, dass bei Amela und Marc eine Abnahme der Planungskompetenz wahrgenommen wurde, während bei Enes und Joris diese Kompetenz zugenommen hat. Dies könnte allenfalls einen Zusammenhang haben mit dem Alter. Enes und Joris besuchten zum Zeitpunkt der Intervention die 5. Klasse, die anderen zwei Kinder die 4. Klasse. Ausserdem arbeiten Joris und Enes in der Mathematik an individuellen Lernzielen und sind dadurch möglicherweise mehr auf Hilfen im Bereich der Handlungsplanung angewiesen als die anderen zwei Lernenden. Amela und Enes, die beide im Klassenzimmer durch fehlende Aufmerksamkeit und teilweise durch Hyperaktivität und Impulsivität auffallen, haben sich darin verbessert, an einer Aufgabe dranzubleiben, ohne direkt Hilfe zu holen. Es wirkt, als hätten ihnen die konkrete Strategieerarbeitung noch mehr geholfen als den anderen zwei Knaben.

7.3 Forschungsausblick

In der vorliegenden Arbeit ging es darum herauszufinden, inwiefern sich im Bereich der selbstregulativen Kompetenzen über den Zeitraum des Interventionsprojektes etwas verändert hat. Es hat sich gezeigt, dass Veränderungen bei allen Teilnehmenden sichtbar wurden. Eine Förderung des selbstregulierten Lernens und der Motivation bei Lernschwierigkeiten macht demnach Sinn. Anhand dieser Erkenntnisse wäre eine Vertiefung dieser Thematik sowie die Untersuchung einer grösseren Stichprobe interessant.

Ausserdem wäre es spannend, die Daten aus dem Follow-up ebenfalls noch auszuwerten, um festzustellen, wie sich die selbstregulativen Kompetenzen drei Monate nach Abschluss des Projektes entwickelt haben. Eine andere spannende Untersuchung wäre, die Effekte des Projektes dann anzuschauen, wenn es über einen längeren Zeitraum stattfinden würde. Bei Kindern wie z.B. Marc, der sich scheinbar erst auf den Weg macht, ein Lernprofi zu werden, und noch lange nicht am Ziel ist, wäre allenfalls gut, mehr mehr Zeit zur Verfügung zu haben. Dann besteht jedoch auch die Gefahr, dass die Inhalte nicht mehr auf grosses Interesse stossen sondern immer mehr als langweilig eingestuft werden.

Die Verfasserin hat den Eindruck, dass besonders bei Kindern mit Lernschwierigkeiten das selbstregulierte Lernen zwar ein grosses Thema ist, jedoch nur selten im Fokus einer Förderung steht. Allenfalls wäre es hilfreich, für Klassenlehrpersonen sowie für SHPs eine Ideenliste zu erstellen, welche im gewöhnlichen Unterricht eingesetzt werden könnte. Die grosse Chance, zweimal in der Woche mit einer Kleingruppe an der Motivation und Selbstregulation im Bereich mathematischer Lernschwierigkeiten zu arbeiten, wie es die Verfasserin dieser Arbeit gemacht hatte, steht leider nicht immer zu Verfügung.

Eine weitere offene Frage betrifft den Transfer. Es könnte untersucht werden, inwieweit der Transfer der erlernten Strategien und Kompetenzen auch auf andere Situationen übertragen

werden könnte, wenn die Inhalte der Intervention auch nach dem Abschluss noch aufgegriffen werden würden.

7.4 Persönliches Fazit

Die Arbeit neigt sich dem Ende zu. Da ich als Autorin dieser Arbeit eine lehrreiche Zeit hinter mir habe, möchte ich das Kapitel Diskussion mit einem persönlichen Fazit abschliessen.

Das Verfassen dieser Masterarbeit nahm ich auf persönlicher wie auch auf professioneller Ebene als sehr bereichernd wahr. Der grosse Anteil an praktischer Arbeit mit den Kindern und daraufhin zu analysieren, was sich über diesen Zeitraum bei ihnen verändert hat, motivierte mich bis zum Schluss. Das Literaturstudium zu einer Thematik, welche mich sehr interessiert, erweiterte meinen Horizont und wird bestimmt in meine tägliche Arbeit als Klassenlehrerin und SHP einfließen. Die Bereitschaft der beiden Klassenlehrpersonen, mehrere Fragebögen auszufüllen, ermöglichte mir einen differenzierten und spannenden Einblick in verschiedene Sichtweisen über die vier Kinder. Dieses mir damit entgegengebrachte Vertrauen zeigt mir viel Wertschätzung gegenüber meiner Arbeit.

Das separative Setting, in welchem die Förderung stattfand, stimmte mich häufig nachdenklich. Innerhalb dieser Zusammensetzung in einem separaten Raum herrschte von Beginn an eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der Fehler und Schwierigkeiten offengelegt werden konnten und genügend Platz war für individuelle Rückmeldungen und Wertschätzung. Es war jedoch für die Lernenden wie auch für mich eine neue Situation, nicht im Schulzimmer zu bleiben. Ich bin überzeugt, dass es für die soziale Integration wichtig ist, auch immer wieder Sequenzen im Klassenverband zu haben. Dennoch werde ich dafür kämpfen, auch in Zukunft hin und wieder räumlich getrennt von der Klasse arbeiten zu dürfen, da dies Chancen und Möglichkeiten mit sich bringt.

Jedes Kind hat durch die Intervention in verschiedenen Bereichen Fortschritte erzielt, die nicht nur ich als SHP wahrnehmen konnte, sondern auch von den Lehrpersonen festgestellt wurden. Was ich dadurch auf meinem weiteren beruflichen Weg insbesondere mitnehme: Es ist möglich und es lohnt sich, Selbstregulation und Motivation zu fördern!

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dreischichten-Modell von Boekaerts (zitiert nach Götz & Nett, 2017).....	8
Abbildung 2: Zyklisches Phasenmodell von Zimmerman und Campillo (2003; zitiert nach Pätzold und Stein, 2007).....	9
Abbildung 3: Kreislauf von Reflexion und Aktion (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 16)	21
Abbildung 4: Prozesse bei der Datenanalyse.....	28
Abbildung 5: Die drei Ecken der Triangulation	29

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht über die Erhebungsinstrumente.....	25
Tabelle 2: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Amela	31
Tabelle 3: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Marc	36
Tabelle 4: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Joris.....	40
Tabelle 5: Einschätzung der Aktivitäten / Partizipation gemäss SSG - Enes	45

8.3 Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Tettenborn, A. & Gutzwiller, E. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten: ein Studienbuch für die Bildungswissenschaften* (4., durchgesehene Auflage.). Stuttgart: UTB.
- Altenthon, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Hobmair, H., Höhle, R., Ott, W. et al. (2017a). Emotionen und Motivation. *Psychologie* (6. Auflage., S. 188–231). Köln: Bildungsverlag EINS Westermann.
- Altenthon, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Hobmair, H., Höhle, R., Ott, W. et al. (2017b). Wahrnehmung und Verhalten. *Psychologie* (6. Auflage., S. 92–129). Köln: Bildungsverlag EINS Westermann.
- Altenthon, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Hobmair, H., Höhle, R., Ott, W. et al. (2017c). Der Mensch im sozialen Kontext. *Psychologie* (6. Auflage., S. 413–467). Köln: Bildungsverlag EINS Westermann.
- Altenthon, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Hobmair, H., Höhle, R., Ott, W. et al. (2017d). Methoden der Psychologie. *Psychologie* (6. Auflage., S. 53–90). Köln: Bildungsverlag EINS Westermann.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarb. und erw. Auflage.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Brohm, M. & Endres, W. (2015). *Positive Psychologie in der Schule: Die Glücksrevolution im Schulalltag: mit 5 × 8 Übungen für die Unterrichtspraxis* (Pädagogik. Praxis). Weinheim und Basel: Beltz.
- Brohm, M., Kürwitz, T. & Berend, B. (2014). *Motiviert bleiben: positive Psychologie für die Grundschule ; mit Übungen und Kopiervorlagen* (Pädagogik Praxis). Weinheim: Beltz.
- Brunsting, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. Bern: Haupt.
- Burzan, N. (2015). *Quantitative Methoden kompakt*. UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden: eine praxisnahe Einführung* (4., überarb. Auflage.). Magdeburg: Klotz.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223–238.
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2017). Motivation (UTB). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Auflage.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2014). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter: Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik* (3. Auflage.). Dortmund: Borgmann.

- Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung* (6. Auflage.). Reinbek bei Hamburg.
- Gemeinde Bürglen. (2018, Dezember 31). Gemeinde Bürglen. *Gemeinde Bürglen TG*. Zugriff am 20.9.2019. Verfügbar unter: http://www.buerglen-tg.ch/xml_1/internet/de/application/d1/f29.cfm
- Götz, T. (Hrsg.). (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Auflage.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Götz, T. & Nett, U. E. (Hrsg.). (2017). *Selbstreguliertes Lernen. Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Auflage.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Haase, C. M. & Heckhausen, J. (2012). Motivation. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7., vollständig überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Hannover, B. & Greve, W. (2012). Selbst und Persönlichkeit. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7., vollständig überarbeitete Auflage., S. 559–578). Weinheim Basel: Beltz.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie: erfolgreiches Lernen und Lehren* (Kohlhammer Standards Psychologie) (3., vollst. überarb. und erw. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hellmich, F. & Günther, F. (2011). Entwicklung des Selbstkonzepts im Grundschulalter (Schulpädagogik). In F. Hellmich (Hrsg.), *Selbstkonzepte im Grundschulalter: Modelle - empirische Ergebnisse - pädagogische Konsequenzen* (S. 17–78). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2007). *Schulische Standortgespräche: ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (2. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Hoppe, G. K. (2016). *Selbstkonzept und Empowerment bei Menschen mit geistiger Behinderung* (Gender and Diversity). Herbolzheim: Centaurus Verlag & Media.
- Keller, G. (2016). *Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule* (5., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Kerntke, M. (2014). *Aufmerksamkeit und Konzentration gezielt trainieren: Diagnosehilfen, Selbstbeobachtungsbögen, Übungen und Spiele*. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
- Knehr, E. & Krüger, K. (1988). *Konzentrationsstörungen bei Kindern: Verhütung und Überwindung* (psychologisch gesehen) (5. Auflage.). Stuttgart: Bonz.
- Kray, J. & Schaefer, S. (2012). Mittlere und späte Kindheit (6-11 Jahre). In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (7., vollständig überarbeitete Auflage., S. 211–233). Weinheim Basel: Beltz.

- Kroll-Gabriel, S. (2018). *Konzentrationsstraining für die Grundschule: 1.-4. Schuljahr* (Inklusion in der Praxis) (1. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Landmann, M., Perels, F., Otto, B., Schnick-Vollmer, K. & Schmitz, B. (2015). Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen. *Pädagogische Psychologie* (2., vollst. überarb. und aktual. Auflage., S. 45–63). Berlin: Springer.
- Lohaus, A. & Vierhaus, M. (Hrsg.). (2015). *Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor* (Springer-Lehrbuch) (3., überarb. Auflage.). Berlin: Springer.
- Mandl, H. & Friedrich, H. F. (Hrsg.). (2006). *Handbuch Lernstrategien*. Göttingen: Hogrefe.
- Mauritius, E. (2017). *Positive Verstärker für den Schulalltag: praktische Materialien zur Verbesserung des Arbeits- und Sozialverhaltens: 1.-4. Klasse* (Bergedorfer Grundsteine Schulalltag) (8. Auflage.). Hamburg: Persen.
- Müller, O. (2002). *Entwicklung und Förderung des Selbstkonzepts* (Schriftenreihe Lehrerbildung Sentimatt Luzern). Aarau: Bildung Sauerländer.
- Müller, S. V. (2013). *Störung der Exekutivfunktionen. Fortschritte der Neuropsychologie*. Göttingen: Hogrefe.
- Niggli, A. (2000). *Lernarrangements erfolgreich planen: didaktische Anregungen zur Gestaltung offener Unterrichtsformen* (Pädagogik bei Sauerländer Schwerpunkt: arrangierter Unterricht) (1. Auflage.). Aarau: Bildung Sauerländer.
- Pätzold, G. & Stein, B. (2007). Das Konstrukt der Selbstwirksamkeit in seiner Bedeutung für selbstgesteuerte Lernprozesse. Zugriff am 11.10.2019. Verfügbar unter: http://www.bwpat.de/ausgabe13/paetzold_stein_bwpat13.shtml
- Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *LSL: Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten* (2., überarb. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. *Handbook of Self-Regulated Learning*. San Diego: Academic Press.
- Poelchau, H.-W. (2004). Veränderte Schülerwelten - Herausforderungen für die Motivation (Praxishilfen Schule). In D. Smolka (Hrsg.), *Schülermotivation: Konzepte und Anregungen für die Praxis* (2. Auflage., S. 3–12). München [etc.]: Luchterhand.
- Reich, K. (2002). *Konstruktivistische Didaktik: Lehren und Lernen aus interaktionistischer Sicht* (Pädagogik und Konstruktivismus). Neuwied: Luchterhand.
- Reinders, H., Ditton, H., Gräsel, C. & Gniewosz, B. (Hrsg.). (2015). *Empirische Bildungsforschung: Gegenstandsbereiche* (Lehrbuch) (2., überarb. Auflage.). Wiesbaden: Springer VS.
- Rosendahl, J. (2017). *Konzentrationsstraining - einfach und differenziert: Materialsammlung für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf* (Bergedorfer Unterrichtsideen) (3. Auflage.). Hamburg: Persen.
- Rost, D. H. (Hrsg.). (2006). *Handwörterbuch pädagogische Psychologie* (Schlüsselbegriffe)

- (3., überarb. und erw. Auflage.). Weinheim u.a.: Beltz.
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F.E. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich D* (Band 2: Psychologie des Lernens). Göttingen: Hogrefe.
- Schimunek, F.-P. (2001). *Methoden der empirischen Sozialforschung: eine Einführung* (Materialien für Lehre, Aus- und Weiterbildung). Landau: Verlag Empirische Pädagogik.
- Schlag, B. (2004). *Lern- und Leistungsmotivation* (UTB Erziehungswissenschaft) (2., überarb. Auflage.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schule Bürglen. (2014). Förderkonzept VSG Bürglen.
- Spinath, B., Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). *Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO). Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Stuber-Bartmann, S. (2017). *Besser lernen: Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule* (1. Auflage.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Stücke, U. (2000). *Konzentrationsstraining im 3. und 4. Schuljahr: ein systematisches Förderprogramm*. Mülheim an der Ruhr: Verl. an der Ruhr.
- Tarnutzer, R. (2017). Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. Projektbeschreibung. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Tarnutzer, R. (2018). Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Methodisches Vorgehen Forschungsdesign & Erhebungsinstrumente Hauptprojekt. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Tarnutzer, R. (2019). Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. 18 Lektionen. Version 5.0. Unveröffentlichtes Skript, Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Thiesen, P. (2013). *Konzentration und Aufmerksamkeit entspannt fördern: 264 lebendige Spiele für Kindergarten, Hort und Grundschule* (4., aktual. und erw. Auflage.). Freiburg: Lambertus.
- Valente, M. & Reusch, Y. (2017). *Selbstregulation und Impulskontrolle durch Schematherapie aufbauen: mit E-Book inside und Arbeitsmaterial*. Weinheim Basel: Beltz.
- Venet, M., Tarnutzer, R., Zurbriggen, C. & Sempert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterricht und schulbezogene Selbstbilder: vergleichende Analysen von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Wagner, I. (1984). *Aufmerksamkeitsförderung im Unterricht: Hilfen durch Lehrertraining* (Erziehungskonzeptionen und Praxis). Frankfurt a.M: Lang.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis,*

Förderspiele (1. Aufl.). Wehrfritz.

Weyhreter, H. (2006). *Konzentrationsschwäche: wie Eltern helfen können*. Berlin: Urania.

Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen* (Fördern lernen. Prävention).
Stuttgart: Kohlhammer.

Zimmerman, B. J. (2010). Attaining Self-Regulation. A social cognitive perspective. In P.R. Pintrich, M. Boekaerts & M. Zeidner (Hrsg.), *Handbook of self-regulation*. San Diego [etc.]: Academic Press.

9 Anhang

I.	Projektbeschreibung.....	67
II.	Kompetenzblatt.....	84
I.	Amela.....	84
II.	Marc.....	92
III.	Joris.....	100
IV.	Enes	108
III.	Skalen zur Ermittlung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)	116
I.	Übersicht über alle Lernende.....	116
II.	Amela.....	117
III.	Marc.....	128
IV.	Joris.....	139
V.	Enes	150
IV.	Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten	161
I.	Amela.....	161
II.	Marc.....	169
III.	Joris.....	177
IV.	Enes	185
V.	Transkription der Videointerviews	193
I.	Amela.....	193
II.	Marc.....	194
III.	Joris.....	196
IV.	Enes	197
VI.	Transkription des Telefoninterviews	199
VII.	Forschungstagebuch	206

I. Projektbeschreibung

Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL)
Eine Interventionsstudie zum selbstregulierten Lernen
bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten

Projektbeschreibung

12.12.2017

Dr. phil. Rupert Tarnutzer

Inhaltsverzeichnis

1 Projektbeschreibung.....	2
1.1 Einleitung.....	2
1.2 Selbstreguliertes Lernen.....	3
1.3 Selbstreguliert lernen bei Lernschwierigkeiten: Voraussetzungen.....	8
1.4 Selbstreguliert lernen bei Lernschwierigkeiten: Annahmen.....	10
1.5 Interventionsziele, Fragestellungen und Hypothesen.....	11
1.6 Methodisches Vorgehen.....	12
1.7 Ergebnisse und erwartete Wirkung.....	20
1.8 Stand der eigenen Forschung auf dem Gebiet der geplanten Arbeit.....	21
1.9 Literatur.....	22
2 Projektorganisation.....	29
3 Zeitplanung.....	30

Abstract

Selbstreguliertes Lernen ist ein zentrales Bildungsziel. Die Voraussetzungen dazu sind bei Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten jedoch oft eingeschränkt. Motivationsprobleme und mangelnde Selbstregulation bilden zentrale Förderthemen. Das geplante Projekt setzt ein Interventionskonzept des selbstregulierten Lernens mit reichhaltigen Mathematikaufgaben bei Frühadoleszenten, Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten um (N = 128).

Über die Vermittlung motivationaler, kognitiver und metakognitiver Strategien zielt die Intervention darauf ab, die situative Zuversicht und Persistenz während der Aufgabenbearbeitung zu fördern. Die Intervention ist in einem verbindlichen Interventionskonzept von 18 Lektionen detailliert definiert. Die Intervention wird in integrativen Settings durch die örtliche zuständige Fachperson für Schulsische Heilpädagogik (SHP) mit einer Gruppe von vier Lernenden durchgeführt (zwei Lektionen pro Woche). Die intervenierenden SHP werden in einem Vorbereitungskurs von zwei Tagen in das Interventionskonzept eingeführt. Zweimal findet während der Durchführung ein Erfahrungsaustausch der intervenierenden SHP mit Videoanalyse statt.

Folgende Projektziele werden angestrebt und empirisch überprüft:

- (1) Die fachspezifische Vermeidungsorientierung nimmt ab, und themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu.
- (2) Während der Aufgabenbearbeitung nehmen die situative Zuversicht und die Bereitschaft, Anstrengung aufzuwenden, zu.
- (3) Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt.
- (4) Mehr kognitive und metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt.
- (5) Das Metawissen wird differenzierter.

Ein Kontrollgruppendesign mit randomisierter Gruppenzuweisung ermöglicht, Effekte zwischen Prä- und Post-Messung resp. Follow-up-Messung (+12 Wochen) zu überprüfen. Gruppen- und Personeneffekte werden mittels restriktiver Multilevel-Methoden analysiert.

Schlagworte

Lernschwierigkeit, selbstreguliertes Lernen, Motivation, Metakognition, Intervention, reichhaltige Aufgaben, Frühadoleszenz

1 Projektbeschreibung

1.1 Einleitung

Die Fähigkeit, selbstreguliert Wissen und Fertigkeiten zu adaptieren, ist zentrales Bildungsziel der heutigen Wissensgesellschaft (Grötz & Neri, 2017; Pekrun, 2017). Die Entwicklung hin zum kompetenzorientierten Lernen ist eine der Antworten (Reusser, 2014). Reichhaltige Aufgaben werden aktiv-entwickelnd und selbstreguliert bearbeitet, überfachliche Fertigkeiten und Lernstrategien in diesen Prozessen kontinuierlich erworben. Dadurch werden relevante Voraussetzungen zu lebenslangem Lernen geschaffen.

Für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten sind dies anspruchsvolle Ziele, geben Lernschwierigkeiten doch in erheblichem Mass mit Motivationsproblemen sowie eingeschränkter Selbstregulation einher. In ihrer Lernbegleitung durch Schulsische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) sind beide Aspekte sehr häufig Förderschwerpunkte. Gut belegt sind Einschränkungen in kognitiven (Blümmel & Hasselhorn, 2007) und metakognitiven Voraussetzungen (Schroder, 2007). Im Verlauf ihrer Lernbiografie entwickeln sich in vielen Fällen selbstwertschützende, für das Lernen jedoch ungünstige Vermeidungsorientierungen (Sideridis, 2009; Tannirzer, 2015) oder tiefe Selbstwirksamkeitserwartungen (Lackaye, Margalit, Ziv & Zivan, 2010).

Ebenso gut belegt ist, dass Intelligenz das schulsichere Leistungsvermögen zu einem grossen Teil determiniert (Helmke & Schrader, 2006). Pekrun, Lichtenfeld und von Heife (2016) bestätigen dies, zeigen jedoch, dass die *Leistungswirkung über die Jahre* nicht durch Intelligenz, sondern durch Motivation und Lernstrategien prädiziert wird, beides Elemente des selbstregulierten Lernens. Für Lernschwierigkeiten ein richtungweisender Befund, da er das Potenzial selbstregulativer Aspekte für diese Gruppe verdeutlicht. Als gehäufte Friederpraxis sind jedoch häufig hoch strukturierte Lernangebote zu beobachten, welche den Erwerb selbstregulativer Kompetenzen eher vernachlässigen, unter Umständen sogar verhindern. Dass dem so ist, hat auch mit fehlendem Wissen über den Erwerb der entsprechenden (Vorfächer-)Kompetenzen zu tun. Vorliegende Programme für Frühadoleszente Lernende (z. B. Friedrich, Ihinger, Keller, Ogris, Werth, Schmitz & Trautwein, 2015; Leudinger & Paredis, 2012) sind zu wenig aus der Perspektive von Lernschwierigkeit konzipiert resp. zu wenig adaptiv.

Ziel des geplanten Projekts ist deshalb, Interventionselemente zur Förderung des selbstregulierten Lernens spezifisch für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten

- (1) aufgrund vorliegender Konzeptionen theoretisch zu bestimmen,
- (2) in angemessener Form zu vermitteln und anzuschliessen
- (3) die Effekte der Intervention empirisch zu überprüfen.

Die Bedeutung des Projekts besteht in einem integral konzipierten Interventionskonzept des selbstregulierten Lernens, welches adaptive Voraussetzungen von Frühadoleszenten Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten berücksichtigt. In Erweiterung zu metakognitiv fokussierten Projekten von Bossom, Hessel, Hessel-Schlatter, Beeger, Kipfer und Buchel (2010) und Fuchs, Fuchs, Hamlett und Appleton (2002) betont das Konzept explizit die motivationale und lernstrategische Komponente des selbstregulierten Lernens. Zudem soll es unter realen Kontextbedingungen im Schulalltag umgesetzt werden (Hessel-Schlatter, Hessel, Godin & Spillmann-Rojas, 2017). Das Projekt setzt also im Arbeitsumfeld der SHP an, um empirisch basierte Informationen zur Verbesserung der Förderpraxis bei Lernschwierigkeiten zu gewinnen.

1.2 Selbstreguliertes Lernen

Die Relationen zwischen unterschiedlichen, thematisch jedoch verwandten Begriffen dieses Forschungsfeldes werden von Kaplan (2008, S. 483) beschrieben. Er schlägt vor, Metakognition, Selbstregulation und selbstreguliertes Lernen – als hauptsächlich verwendeten Begriffe – *nicht* als distinkte Konzepte zu verstehen, sondern als Subtypen des gleichen abstrakten Phänomens des selbstregulierten Handelns („self-regulated action“). Zimmerman (1995) und Winne (1996) hingegen verstehen Selbstregulation als ein der Metakognition übergeordnetes Konstrukt, mit der Begründung, Metakognition umfasse nur die kognitive Komponente der Selbstregulation. Dignath, Büttner und Langfeldt (2008, S. 103) weisen auf Überschneidungen hin: „Especially the distinction between self-regulated learning and metacognitive learning strategies is often a fuzzy one that lacks clarification.“

Das geplante Projekt verwendet den Begriff selbstreguliertes Lernen, als eines der Hauptthemen der aktuellen didaktischen Entwicklung zum lebenslangen Lernen (Götz & Nett, 2017). Exemplarisch werden drei Definitionen mit unterschiedlichem Fokus angeführt.

Pintrich (2000) formuliert eine sehr umfassende Definition von Selbstregulation als „active, constructive process whereby learners set goals for their learning and then attempt to monitor, regulate, and control their cognition, motivation, and behavior, guided and constrained by their goals and the contextual features in the environment“ (S. 453). Seine Definition beinhaltet die Prozessdimension Zielsetzung, Monitoring und Regulation von Kognition, Motivation und Verhalten von Lernenden während ihres Lernprozesses. Sie umfasst bereits, was von Bockaerts (1999) und Zimmerman (1995) unter selbstreguliertem Lernen verstanden wird. Pintrichs Definition berücksichtigt zudem die aus Sicht der Lernschwierigkeiten relevante motivationale und volitionale Komponente (Sideridis, 2009; Tarnutzer, 2016) sowie den von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren geforderten Kontextbezug (Bockaerts & Corno, 2005; Kaplan, 2008; Winne, 2010).

Götz und Nett (2017) definieren selbstreguliertes Lernen wie folgt:

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständige Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Stoll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf die Erreichung des Sollstandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren. (S. 146)

Götz und Nett (2017) gehen von den Begriffen „selbstständig“ und „eigenmotiviert“ aus. Der Aspekt der Motivation ist hier ausschließlich auf die Zielwahl bezogen; der Kontext wird in dieser Definition nicht explizit angeführt.

Schiefele und Pekern (1996, S. 258) definieren wie folgt: „Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmassnahmen (kognitiver, metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmäßiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht.“ Bei Schiefele und Pekern ist die Art der Lernmotivation Ausgangsbedingung und bestimmt die Form der Prozesssteuerung. Auch sie machen keinen Kontextbezug.

Obwohl im Detail unterschiedlich, zeigen sich als übereinstimmende Definitionsmerkmale (1) der Prozessbezug, (2) die selbstbestimmte Zielsetzung sowie (3) eine unterschiedlich gewichtete Kombination von motivationalen, kognitiven und metakognitiven Regulationselementen.

Ein Überblick oft zitierter Modelle selbstregulierten Lernens findet sich in Götz und Nett (2017, S. 153). Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Modell von Bockaerts (1999, 2009). Sie unterscheiden zwischen kognitiver/metakognitiver Selbstregulation einerseits und motivationaler Selbstregulation andererseits.

Bockaerts und Corno (2005, S. 199) beschreiben das selbstregulierte Lernen mit dem „dual processing self-regulation model“. Eine Hauptdynamik dieses Modells entsteht durch die Hierarchie der Ziele der Lernenden im Unterricht, z. B. zwischen selbstgewählten Lernzielen und dem übergeordneten Ziel des persönlichen Wohlbefindens (Bockaerts, 2009). Selbst wenn SchülerInnen resp. Schüler sich selbstmotiviert für eine Aufgabe entscheiden haben und ausreichend Lernstrategien beherrschen, kann es dazu kommen, dass der Lernprozess stagniert oder abgebrochen wird. Ab einem gewissen Ausmaß von Misserfolge oder Stresserleben wechselt der Fokus auf für persönliches Wohlbefinden, also darauf, ihren Stresswert zu schützen: „... their purpose is to cope with the negative affect they experience in relation to stressors rather than to accomplish learning goals“ (Bockaerts & Corno, 2005, S. 204). Ein wesentliche Kompetenz im selbstregulierten Lernen besteht demnach darin, im Prozessverlauf zwischen den sich widersprechenden Intentionen Engagement und Selbstwertschutz abzuwägen.

1.2.1 Kognitive und metakognitive Selbstregulation

Bei der kognitiven und metakognitiven Selbstregulation steht die Fähigkeit der Lernenden, kognitive Strategien effizient auszuwählen und zu kombinieren, im Zentrum.

Die *kognitive Selbstregulation* umfasst dabei das themenspezifische Vorwissen, Memortier- und themenspezifische Lernstrategien. Lernende müssen auf ein Repertoire von eingetübten fachspezifischen Lernstrategien zurückgreifen können. Sie bilden die Voraussetzung bzw. die „Werkzeuge“, der metakognitiven Selbstregulation. Da metakognitive Funktionen in kognitiven eingebettet sind, ist die Abgrenzung nicht immer klar zu leisten (Schiefele, 2007).

Metakognitive Regulation beinhaltet zwei Komponenten, das metakognitive Wissen zur eigenen Person und die Ausführungskontrolle, also die Steuerung eigener Aktivitäten während der Aufgabenbearbeitung (Hasselhorn, 2006). Im Unterschied zum metakognitiven Wissen ist die Ausführungskontrolle immer an eine konkrete Lernhandlung gebunden. In mehr oder weniger angemessenem Verhalten zeigt sich, inwieweit das Stadium der Strategiereife nach Hasselhorn (2006) bereits erreicht worden ist.

Metakognitives Wissen resp. *Metakognition* beinhaltet systemische und epistemische Aspekte: (1) systemisches Wissen über das Denken, (2) Annahmen und Erfahrungswissen über das eigene Denken (über die Bereiche, in denen jemand sich stark oder schwach einschätzt), (3) Annahmen über Aufgabenqualitäten, also angemessen einschätzen zu können, ob eine Aufgabe einfach, schwierig oder komplex ist, sowie

(4) Wissen über sinnvolle Lernstrategien und wann diese bei wechselnden Situationen und Aufgabentypen angewendet werden können. Hasselhorn (2006) bezeichnet diesen Aspekt als Sensitivität. Bereits der dritte, ganz ausgesprochen jedoch der vierte, Aspekt beinhaltet Kompetenzen, die für Lern-Transferleistungen vorausgesetzt werden (Hasselhorn, 2006; Mähler & Stern, 2006; Pugh & Begitt, 2006).

Ausführungskontrolle: Der Begriff Ausführungskontrolle umfasst die Planung, Überwachung und Regulation der eigenen kognitiven Funktionen vor, während und nach der Aufgabenbearbeitung (Hassel-Schiefele, 2010; Hasselhorn, 2006; Schmitz & Schmidt, 2007). Sie wird auch als exekutive Metakognition oder metakognitive Strategie bezeichnet und ist in drei Komponenten gegliedert: (1) Antizipierendes Planen des Bearbeitungswegs und Wahl des Vorgehens; Aufgabenschwierigkeit angemessen erkennen, Vorwissen aktivieren, potenzielle Schwierigkeiten erkennen, Bearbeitungsschritte resp. Strategien festlegen, Zeit- und Anstrengungsaufwand abschätzen, (2) Monitoring während der Aufgabenbearbeitung: Ist-Stoll-Diskrepanzen bezüglich der Strategiewahl und des Arbeitsfortschrittes überprüfen, allfällige Aufgaben-, aber auch personenbezogene Schwierigkeiten erkennen, Bearbeitungsschritte resp. Strategien justieren, Konsequenzen von Handlungen abschätzen, (3) Evaluation: abschliessende Kontrolle, Ergebnis abschätzen, allgemeine rückblickende Einschätzung des ausgeführten Bearbeitungsprozesses.

An der Entwicklung des metakognitiven Strategieverwerbs sind ansuchendes metakognitives Wissen und die Kompetenzen der Ausführungskontrolle gleichermaßen beteiligt. Im fortgeschrittenen Stadium der Strategieerife (Hasselhorn & Gold, 2013) kann ein Transfer auf eine andere Aufgabe oder eine andere Situation gelingen. Befunde zeigen jedoch, dass Transfer-Erwartungen oft nicht eingelöst werden können (ebd., S. 213; Mähler & Stern, 2006).

1.2.2 Motivationale Selbstregulation

Motivation wird von Rheinberg und Vollmeyer (2011) als Sannmelktategie unterschiedlicher zielbezogener Zustände definiert wie z. B. Streben, Bemühen oder Hoffen. Motiviert zu sein bedeutet nach Rheinberg und Vollmeyer, einen erwünschten Zielzustand anzustreben, der selbst gewählt ist oder, falls fremdbestimmt, eigenes Streben nach Wirksamkeit und Kontrolle zumindest unterstützt. Durch die Zielsetzung initiiert, kommt es dabei zu einer aktivierenden, zielbezogenen Ausrichtung des eigenen Planens und Handelns.

Das motivationspsychologische Grundmodell nach Heckhausen und Heckhausen (2007) versteht die (1) situative Motivation als abhängig von (2) Kontextbedingungen sowie (3) Merkmalen der Person. Motivationspsychologisch zentrale Merkmale der Person sind ihre relativ zeitstabile, motivationale Orientierung (Dweck, 2007; Elliot, 2007; Nicholls, 1984) und ihre Selbstwirksamkeitserwartung (Bandura, 2003). Beide Konzeptionen können als Antezedentien der situativen Motivation verstanden werden (s. Abb. 1). In der Folge werden sie näher erläutert.

Zielorientierung als Faktoren motivationaler Selbstregulation

Die Theorie der Zielorientierungen gruppiert motivationale Orientierungen bezüglich schulbezogener Ziele der Lernenden. Die erweiterte Konzeption von Elliot (im Überblick; 2007) unterscheidet zwischen Anbahnungs- und Vermeidungsorientierungen. Spinath, Sitonsmeier-Pelster, Schöne und Diekhäuser (2012) führen dazu vier unterschiedliche Zielorientierungen an.

Anbahnungsorientierungen

(1) Eine Orientierung an *Lernzielen* bedeutet, dass die Person im Unterricht darauf abzielt, Lerninhalte zu verstehen und dadurch ihre eigenen Kompetenzen in diesem Bereich zu erweitern. Aufgaben resp. Problemstellungen werden bei Lernzielen als Herausforderung zum Lernen verstanden.

(2) Hingegen geht es Personen, die sich an *Anbahnungs-Leistungszielen* orientieren, um die kompetitive Demonstration ihrer Kompetenzen in sozialen Vergleichssituationen resp. um die damit verbundenen Folgen wie z. B. Belohnungen oder Qualifikationen.

In beiden Fällen sind Lernende erfolgszuversichtlich und zeigen also eine Anbahnungsorientierung. Erfolgszuversichtliche Lernende wählen zumeist realistische Ziele, erklären Erfolge mit eigener Anstrengung und Misserfolge mit mangelnder Anstrengung oder Zufall. Daraus resultiert insgesamt eine positive Selbstbewertung der eigenen Kompetenzen. Anbahnungsorientierungen korrelieren positiv (Spinath et al., 2012; Tarnutzer, 2015), treten also in unterschiedlich starker Kombination auf.

Vermeidungsorientierungen

(3) Ähnlich wie Anbahnungs- haben auch *Vermeidungs-Leistungsziele* einen starken Sozialbezug. Personen mit dieser Orientierung haben in der Schule das Ziel, nicht als inkompetent zu erscheinen. Ihr selbstversetzendes Verhalten zielt darauf ab, Schwächen zu verbergen, um soziale Beechtungssituationen zu vermeiden.

(4) *Achtvermeidung* wird als weitere Zielorientierung angeführt (z. B. Nicholls, 1984; Mecece, 1991). Lernende, die sich an diesem Ziel orientieren, meiden nach Möglichkeit die Auseinandersetzung mit Lerninhalten und zeigen weder Leistungs- noch Anstrengungsbereitschaft.

Auch die beiden Vermeidungsorientierungen korrelieren positiv: Lernende mit Vermeidungsorientierungen tendieren dazu, ihr Anspruchsniveau abzusenken. Sie wählen einfache Ziele, erklären Erfolge mit Zufall und ihren Misserfolg häufig mit mangelnden Fähigkeiten. Ihre Selbstbewertung ist insgesamt negativ (Rheinberg & Vollmeyer, 2011, S. 84 ff.). Aus der Sicht des selbstregulierten Lernens sind bei Misserfolgsvermeidung zwei Effekte relevant: (1) Die Erklärung von Misserfolg mit mangelnden Fähigkeiten hat zur Konsequenz, dass kaum mehr Entwicklungsmöglichkeiten erkannt resp. entsprechende Situationen aufgesucht werden. (2) Das Absenken des Anspruchsniveaus führt zur Wahl einfacher Aufgabenstellungen. Aus der Sicht des persönlichen Wohlbefindens (Boskalis & Corio, 2005) können dadurch erneute Misserfolgserfahrungen vermieden werden. Das aus der Sicht der Motivationsregulation relevante Kompetenzerleben wird jedoch durch diese selbstversetzende Orientierung vermindert resp. verhindert.

Selbstwirksamkeit als Faktor motivationaler Selbstregulation

Die Selbstwirksamkeitstheorie geht davon aus, dass die Einschätzung persönlicher Kompetenzen die Erwartung zukünftiger Wirksamkeit bestimmt. Nach Bandura (2003) setzt sich Selbstwirksamkeit aus Erwartungs- und Wirksamkeitserwartung zusammen: (1) Die Ergebniserwartung beschreibt die Einschätzung, dass ein bestimmtes Verhalten zu einem bestimmten Ergebnis führen wird. (2) Die Wirksamkeitserwartung beschreibt die Beurteilung der eigenen Fähigkeit, gegebene Typen von Leistungen zu organisieren und auszuführen.

Im Unterschied zu Zielorientierungen ist das Konstrukt der Selbstwirksamkeit spezifischer auf bestimmte Aufgabebereiche resp. -typen bezogen. Es generiert sich aus dem Kompetenzerleben bezüglich bestimmter Aufgabentypen, jedoch auch rezeptiv aus beobachteten Verhaltensmodellen, Feedbacks, sozialen Vergleichen und aufgrund physiologischer und affektiver Selbstwahrnehmung. Entsprechend besteht zwischen Selbstwirksamkeit und Schulleistung ein positiver Zusammenhang (Pattirsch, Smith, Garcia & McKeachie, 1991; Zimmerman, 2000). Die Selbstwirksamkeit hat eine regulierende Funktion auf das Lernverhalten, z. B. auf Aufmerksamkeits- und Anstrengung (Köhler & Möller, 2006). Bei einer tiefen Selbstwirksamkeitserwartung in einem bestimmten Bereich kann angenommen werden, dass keine anspruchsvollen Aufgaben bearbeitet werden.

1.2.3 Befunde zur Beziehung zwischen motivationaler und metakognitiver Selbstregulation

Um die Beziehung zwischen motivationaler und metakognitiver Selbstregulation zu beschreiben, werden Befunde zu Zielorientierungen und Selbstwirksamkeit hauptsächlich aus einer Metaanalyse von Pugh und Begitt (2006) angeführt. Sie bewerten aufgrund der einbezogenen Studien den Einfluss dieser Konstrukte auf das Engagement (*cognitive engagement*) und die Transferleistung der Lernenden.

Zielorientierungen. Je nach Ausprägung der Zielorientierungen gewichten Lernende ihr selbstreguliertes Handeln anders. Pugh und Begitt stellen zusammenfassend Folgendes fest: Eine dominante Lernzielorientierung (*mastery goal*) praktiziert tiefe Verarbeitungsstrategien, das Verwenden metakognitiver Strategien, eine Präferenz für herausfordernde Aufgaben, ein hohes Mass an Anstrengungsbereitschaft und Persistenz.

Vermeidungsleistungsziele (*performance-avoidance goal*) hingegen werden konsistent als maladaptiv für das kognitive Engagement und die Anstrengung der Lernenden eingeschätzt. Die Befunde von Urdan und Madley (2001) belegen, dass bei dieser Zielorientierung fehlende Selbstregulation festzustellen ist und sich

Verhalten wie Anstrengungsvermeidung und dadurch den Lernprozess behindernde *self-handicapping strategies* zeigen (Marin, Marsh & Debus, 2001; Schwinger & Stiensmeier-Pelster, 2010). Befunde zum adaptiven Hilfesuchen und Zielorientierungen zeigen ein analoges Muster (Gontida, Karabelek, Makara & Hatzisyrakou, 2014). Adaptive Hilfesuche zeigt sich bei Lernenden mit Lernzielorientierung, aber in deutlich eingeschränktem Maß bei Lernenden mit Vermeidungs-Lernszielen. *Selbstwirksamkeit*. Nach Pugh und Bergin (2006) belegen mehrere Untersuchungen, dass eine hohe Selbstwirksamkeit die Anwendung von effektiven Lernstrategien, Selbstmonitoring und -evaluation vorantreibt (s. auch Zimmerman, 2000). Selbstwirksamkeit steht zu Transferleistungen als metakognitive Komponente in einem positiven Zusammenhang. Transferleistungen sind grundsätzlich auch motivational bestimmt. Sie sind nicht nur vom Erkennen der Analogien zwischen Basis- und Zielaufgabe abhängig, sondern ebenso sehr von einer ausreichenden Motivation und Wertschätzung diesen Aufgaben gegenüber (Hassidorn & Gold, 2013; Mähler & Stern, 2006; Pugh & Bergin, 2006). Insgesamt sind also Beziehungen zwischen motivationaler und metakognitiver Selbstregulation gut belegt.

1.2.4 Befunde zu Effekten bestehender Förderprogramme resp. Trainings

Dignath, Bittner und Langfeldt (2008) führen eine Metaevaluation zur Wirksamkeit von 48 Förderprogrammen zum selbstregulierten Lernen auf der Primarstufe durch (1. bis 6. Klasse). Ziel dieser Metaevaluation war, die Effekte entsprechender Trainings bei jüngeren Kindern zu beschreiben (vgl. dazu auch Schmitz & Schmidt, 2007). Im Hinblick auf Lernschwierigkeiten, bei denen es immer wieder auch um Fertigkeitensverzögerungen geht, sind diese Befunde deshalb besonders aufschlussreich. Die durchschnittliche Effektstärke liegt bei $d = 0,69$; bezogen auf Schulleistungen liegt sie bei $d = 0,62$, auf kognitive und metakognitive Strategien bei $d = 0,72$ und auf Motivation bei $d = 0,76$. Diese Effekte können als beträchtlich bezeichnet werden. Sie entsprechen der Effektstärke, die Hartig (2009, S. 188 f.) für die Vermittlung metakognitiver Strategien angibt ($d = 0,69$), und liegen bezüglich der Effekte auf die Motivation mit $d = 0,76$ etwas höher als bei Hartig (2009, S. 47, $d = 0,48$). Bezogen auf ausschließlich motivationale Interventionen, ergab eine Metaanalyse von Lazowski und Hulleman (2010) mit Hartig vergleichbare Effektstärken von durchschnittlich $d = 0,49$, wobei sich bei ihnen bei randomisierten Studien tiefere Effektstärken zeigen (randomisiert: $d = 0,43$; quasi-experimentell: $d = 0,64$).

Verschiedene Hinweise zur effektiven Förderung nach Dignath et al. (2008) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- (1) *Best abhängige Trainings*, die kognitive, metakognitive und motivationale Aspekte abdecken, wirken effektiver.
 - (2) *Metakognitive Reflexion* hat dann die höchsten Effekte, wenn über die Instinktion metakognitiver Strategien hinaus a) Metawissen vermittelt, b) der mit der Anwendung erreichte Vorteil der Strategie gut verdeutlicht oder c) metakognitive Reflexion stimuliert wird. Lernende wollen demnach zur Strategieanwendung auch motiviert werden.
 - (3) Die effektivsten Programme geben den Lernenden Feedback über ihr strategisches Lernen.
 - (4) Bezogen auf die Schulfächer, zeigen sich die deutlichsten Effekte in Mathematik.
- Metaanalysen zu Wirkungstudien bei Lernschwierigkeiten (s. u.) erbringen vergleichbare Effekte (Grelke, 2006; Walter, 2007). Viele Studien untersuchen den Effekt von Strategieinterventionen zu unterschiedlichen Fächern mit Effektstärken zwischen $d = 0,43$ und $d = 1,15$.
- Beimile zur Motivation*. Fries (2002) konnte zwar eine Reduktion der Misserfolgsangst erreichen, jedoch keine Steigerung der Erfolgsaversion. Dignath und Kollegen (2008, S. 118) begründen tiefere Effekte mit zu kurzer Trainingsdauer. Veränderungen in der motivationalen Orientierung würden nach komplexeren und längeren Interventionen verlangen. Fries (2002, S. 261 ff.) regt zudem an, dass das Bewusstsein

des Lerngewinns resp. der Kompetenzsteigerung für die Lernenden stärker ins Zentrum gerückt und explizit gemacht werden müsste, um eine Veränderung von Motiven anzuregen.

1.3 Selbstreguliert lernen bei Lernschwierigkeiten Voraussetzungen

Nachdem Abschnitt 1.2 ganz allgemein dem selbstregulierten Lernen galt, werden in diesem Abschnitt entsprechende Voraussetzungen bei Lernschwierigkeiten beschreiben. In Abschnitt 1.3.1 wird der Begriff der Lernschwierigkeit erläutert. In Abschnitt 1.3.2 werden motivationale, in Abschnitt 1.3.3 kognitive/metakognitive Voraussetzungen bei Lernschwierigkeiten zusammenfassend beschrieben.

1.3.1 SchülerInnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten

Um Benachteiligungen oder Schwierigkeiten des Lernens zu benennen, werden je nach theoretischem Hintergrund resp. diagnostischem Anwendungsbereich unterschiedliche Begriffe eingesetzt: kombinierte Störung schulischer Fertigkeiten nach ICD-10 (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, DIMDI, 2014), besonderer Bildungsbedarf (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, EDK, 2007), Lernschwierigkeit (Gold, 2011; Heimlich, 2009; Orthmann, 2006). Kontrovers diskutiert wird die Differenzierung zwischen den Begriffen Lernstörung und Lernschwäche, da speziell der Begriff der Lernstörung an ein willkürlich festzulegendes Diskrepanzzeitraum zum IQ gebunden ist. Aus diesem Grund wird auf diese Differenzierung oft verzichtet (s. dazu Bittner & Hassidorn, 2011). In der vorliegenden Studie wird der Begriff der „Lernschwierigkeit“ verwendet resp. „SchülerInnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten“. Gold (2011, S. 12) definiert den Begriff in Abhängigkeit von den Schulleistungen: „Lernschwierigkeiten sind Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die sich in minderen Schulleistungen beim Lesen, in der Rechtschreibung und/oder beim Rechnen niederschlagen.“

Eine Praxiszuschätzung neueren Datums mittels einer deutschen Stichprobe zeigt, dass in der Mitte der Grundschule (zum Ende der zweiten resp. zu Beginn der dritten Klasse) ein Drittel aller Lernenden von basalen Lernschwierigkeiten und beinahe ein Viertel von erwartungswidrigen Lernschwierigkeiten betroffen sind – erwartungswidrig, da trotz normaler Intelligenz erhebliche Lernschwierigkeiten in Lesen, Rechtschreibung und/oder Rechnen bestehen (Fischbach, Schuchardt, Brandenburg, Kleczewski, Balke-Melcher, Schmidt, Bittner et al., 2013).

1.3.2 Motivationale Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten

Der positive Zusammenhang zwischen Motivation und Schulleistung ist gut belegt (Chiu & Xihua, 2008; Steinmayr & Spinath, 2009; Spinath, Harlaar & Plomin, 2006). Bei Lernschwierigkeiten führen leistungsbezogene Misserfolge und Vergleichsprozesse in mehreren motivationspsychologischen Konstrukten zu Auffälligkeiten (Sideridis, 2009; Sideridis, Moutzaki, Simos & Protopapas, 2006). In der Folge werden Befunde zu Zielorientierungen und Selbstwirksamkeit angeführt.

Die Befunde zu den Konstrukten der *Zielorientierung* sind nicht ohne Widerspruch (im Überblick Sideridis, 2009, S. 615 ff.). Bossa und Padellada (2009), Sideridis (2005) sowie Schwab und Hessel (2015) fanden eine schwächere Lernzielorientierung bei Lernschwierigkeiten. Tarnutzer (2015) fand keine Differenz. Die Befunde zu Annäherungs-Lernszielen sind insgesamt widersprüchlich (Sideridis, 2009). Höhere Werte in Vermeidungs-Lernszielen fanden Bossa und Padellada (2009), Sideridis (2005), Tarnutzer (2015)

Eine eingeschränkte *Evaluation* der Ergebnisse zeigt sich oft in fehlender Kontrolle der eigenen Lernhandlungen, da Zielkriterien nicht klar sind oder nicht erinnert werden (s. auch Cohors-Fresenborg, Krauter, Punktack, Sjurs & Sommer, 2010).

1.4 Selbstreguliert lernen bei Lernschwierigkeiten: Annahmen

Der vorhergehende Abschnitt hatte zum Ziel, die Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten bezüglich unterschiedlicher Komponenten des selbstregulierten Lernens zu beschreiben. Wenn gleich die Befunde nicht bei jedem Konstrukt eindeutig sind, belegen sie ganz allgemein erschwerte Voraussetzungen im Vergleich zu Schülerinnen und Schülern ohne Lernschwierigkeiten. Zusammenfassend können die Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten in einem Modell dargestellt werden (s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Modell des selbstregulierten Lernens bei Lernschwierigkeiten

Im Zentrum stehen die situative Zuversicht und Anreizungsbereitschaft in selbstregulierten Lernsituationen. Diese beiden Merkmale sind abhängig einerseits von der fachspezifischen motivationalen Orientierung und der themenspezifischen Selbstwirksamkeit der Lernenden und andererseits von deren abwägbaren kognitiven und metakognitiven Strategien, ihrer Fähigkeit zur Kompetenz-einschätzung und Zielwahl sowie der Qualität ihres Metawissens.

In der Folge werden nun zu vier lernschwierigkeitspezifischen Aspekten (a–d) Annahmen formuliert, Bezogen auf die *metakognitive Selbstregulation* handlungswahlend sein werden.
 Welche für die Interventionenplanung handlungswahlend sein werden.
 Werte bezüglich der Zielorientierung, erhöhte Werte in beiden Vermiedlungsorientierungen. Nicht einleuchtend sind die Befunde bezüglich der Anreizungs-Lernsziele und Selbstwirksamkeit. Folgende Annahmen werden für die zu planende Intervention daraus abgeleitet:
 a) Im Sinne Brockaerts und Cornos (2005) kann erwartet werden, dass regulative Zielkonflikte entstehen und selbstverschuldet über das persönliche Wohlbefinden ansatz die Aufgabenbearbeitung beeinträchtigt wird. Die Balance zwischen Annäherung und Vermiedung ist also für die Intervention relevant, mit dem Ziel, dass Lernende der Interventionsgruppe sich im Verlauf der Intervention weniger

sowie Schwab und Hessek (2015). Der Befund erhöhter Werte in der Arbeitsvermeidung bei Lernschwierigkeiten ergab sich bei Bouffard und Couture (2003), Fuhs, Brigham und Lohman (1998) sowie Tamuzer (2015).

Der positive Zusammenhang zwischen *Selbstwirksamkeit* und Schulleistung wurde bereits angeführt (Pintrich et al., 1991; Zimmerman, 2000). Da Lernschwierigkeiten mit niedrigen Leistungen einhergehen, kann angenommen werden, dass tiefe Selbstwirksamkeitserwartungen vorliegen. Nach Pajares und Kranzler (1995) ist die Selbstwirksamkeitserwartung neben einer Reihe von Merkmalen starker Prädiktor der mathematischen Problemlösefähigkeit. Ein Forschungsüberblick von Klassen (2002), eine weitere Untersuchung von Klassen (2008) sowie eine Untersuchung mit Highschool-Studierenden von Hampton und Mason (2003) belegen jedoch – etwas unerwartet – keine nennenswerten Unterschiede zwischen Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten. Klassen (2002) deuten dies als Selbstschutzreaktion der Lernenden mit Lernschwierigkeiten. Eine überhöhte Selbstschätzung (*optimistic bias*) wird demnach mit der Absicht deklariert, Schwächen vor relevanten anderen zu verbergen. Diese Deutung korrespondiert mit den verhältnismäßig hohen Vermiedungs-Lernszielen dieser Gruppe (s. u.). Es liegen jedoch auch Ergebnisse vor, welche die erwarteten tiefen Werte der Selbstwirksamkeit bei Personen mit Lernschwierigkeiten belegen (Lackaye et al., 2006).

1.3.3 Kognitive und metakognitive Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten

Um die kognitive und metakognitive Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten zu beschreiben, werden Befunde zu kognitiven Verarbeitungprozessen, Metakognition und Transfer angeführt.
*Kognitive Verarbeitung*prozesse. Ganz allgemein zeigen sich bei genereller Lernschwierigkeit im Vergleich zur Altersnorm in Bezug auf kognitive Verarbeitungprozesse folgende Merkmale (Büttner & Hasselhorn, 2007, S. 282): Oft liegen eingeschränkte Leistungen des Arbeitsgedächtnisses vor und reduzierter Strategiegebrauch; es zeigen sich tiefere Leistungen des Metagedächtnisses sowie ein weniger elaboriertes und weniger differenziertes Vorwissen (vgl. auch Johnson, Humphrey, Mellar, Woods & Swanson, 2010). Bezogen auf das Einschätzen der Aufgabenschwierigkeiten zeigt sich bei Wahlmöglichkeiten (als Voraussetzung für die Planung, s. u.) eine Tendenz zu einfacheren bzw. weniger strukturierten Aufgabenstellungen (Borchert, 2007; Enmer, Hofmann & Matthes, 2007; Zismopoulos & Galaska, 2009). Untersuchungen von Klassen (2008) sowie Job und Klassen (2012) belegen eine mögliche Selbstüberschätzung eigener Kompetenzen dieser Gruppe von Lernenden (optimistic bias). Im Weiteren erweise sich ihr Urteil bei zunehmender Aufgabenschwierigkeit als weniger genau.
Metakognition. Nach Schröder (2007, S. 273 ff.) zeigt sich ein reduzierter Einsatz von Metakognition bezogen auf die *Vorgangsplanung* (fehlende Klarheit über die Aufgabe, mangelhafte Analyse, reduzierte Auswahl abwählbarer Strategien).

Das *Monitoring* des Lernprozesses ist nach Schröder (2007, S. 274) beimrichtigt: „Angewandte Strategien werden nicht genau befolgt, deren gegebenenfalls geforderte Modifizierung und Revidierung gelingt kaum.“ Falsche Lösungswege und Fehler werden oft nicht erkannt. Wird diese Gruppe von Lernenden während der Aufgabenbearbeitung nach ihrer aktuellen Anstrengung (als State-Merkmal) befragt, zeigt sich im Vergleich zu jenen ohne Lernschwierigkeiten höhere Anstrengung, welche deutlich weniger variiert. Zudem gibt es Hinweise, dass ihnen die Verhaltensstrategie der Zielablösung bei unüblichen Aufgaben nicht zur Verfügung steht. Es gelingt ihnen offensichtlich zu wenig, ihre Anstrengung während des Lernprozesses angemessen zu regulieren (Schröder, 2007; Tamuzer, 2015). Fuhs et al. (2002) sowie Wong (1994) weisen auf eingeschränkte Transferleistungen dieser Lernenden hin. Das kann so gedeutet werden, dass Strategiereife im Sinne Hasselhorns (2006) nicht erreicht wird.

- vermeidend verhalten und sich im Verlauf in Bezug auf das Thema als selbstwirksamer einschätzen (s. Ziel 1).
- b) Aufgrund dieser Voraussetzungen kann angenommen werden, dass sich bei Lernschwierigkeiten die motivationale Selbstregulation auf den gesamten Bearbeitungsprozess der Aufgaben erstreckt (Planung, Monitoring und Evaluation). Motivationale Selbstregulation findet bei dieser Gruppe nicht nur in der Planungsphase (> Zielfindung) statt, wie z. B. von Goez und Nett (2017) oder Schmitz und Schmidt (2007) konzipualisiert. In längeren Monitoringphasen bilden die situative Zuversicht (Bossmann & Corns, 2005) und die Anstrengungsbereitschaft (Schwinger, Stemmayr & Spinaath, 2012) die beiden Merkmale der motivationalen Selbstregulation (s. Ziel 2). Beide Merkmale können mit unterschiedlichen motivationalen Regulationsstrategien unterstützt werden.
- c) Erschwerende Voraussetzungen sind auch bezogen auf die *kognitive und metakognitive Selbstregulation* nachweisbar, welche für die zu planende Intervention angenommen werden müssen. Es kann nach Bossmann et al. (2010) davon ausgegangen werden, dass parallel zu metakognitiven Strategien bei Lernschwierigkeiten auch ein hoher Anteil an aufgabenspezifischen *generell kognitiven Strategien* (ebd., S. 20) zu vermittelbar sind. Ein Aspekt des selbstregulierten Lernens sind Wahlmöglichkeiten in der Planungsphase. Bei Lernschwierigkeiten sind Ungenauigkeiten bezüglich eigener Kompetenzeinschätzung (z. B. Borchert, 2007) und zu wählender Ziele zu erwarten (z. B. Job & Klassen, 2012). Diese Schülerinnen und Schüler müssen also *kognitive Strategien* erwerben, Aufgaben angemessener einzuschätzen, um Ziele in ihrem mittleren Kompetenzbereich wählen zu können (s. Ziel 3). Es kann angenommen werden, dass in der Monitoringphase für die Vermittlung adaptiver Strategien (Fehler zu erkennen und daraus abgeleiteter Anstrengung und Strategien zu adaptieren) ausreichend Zeit aufgewendet werden muss (s. Ziel 4). Die Vermittlung ist eng mit der motivationalen Regulation (s. a und b) verknüpft.
- d) Bezogen auf die Evaluationsphase kann nach Schröder (2007) angenommen werden, dass Vorwissen und bereits gewählte Ziele nur eingeschränkt einernert werden können. Weiter muss davon ausgegangen werden, dass reflektierende Gespräche mit dem Ziel, das Metawissen zu erweitern, vorerst als wenig bedeutsam erlebt werden. Es kann angenommen werden, dass in dieser Phase verankerte Kompetenzerfahrungen die Voraussetzung für weiteres Lernen bilden (s. Ziel 5).

1.5 Interventionsziele, Fragestellungen und Hypothesen

Die geplante Intervention zielt darauf ab, die Qualität des selbstregulierten Lernens von Schülern und Schülern mit Lernschwierigkeiten zu verbessern. Vor dem Hintergrund der theoretisch begründeten Annahmen werden folgende Ziele angestrebt:

- (1) Die fachspezifische Vermittlungsorientierung nimmt ab, und themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu.
- (2) Während der Aufgabenbearbeitung nehmen die situative Zuversicht und die Bereitschaft, Anstrengung aufzuwenden, zu.
- (3) Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt.
- (4) Mehr kognitive und metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt.
- (5) Das Metawissen wird differenzierter.

Fragestellungen und Hypothesen

Die allgemeine Forschungshypothese nimmt an, dass sich die Qualität des selbstregulierten Lernens durch die Intervention verbessert. Es stellt sich die Frage, inwieweit die angestrebten Ziele im Verlauf der Interventionsphase erreicht werden. Mithilfe einer Interventions- und einer Kontrollgruppe werden dazu gerichtete Untersuchungen durchgeführt. Die Hypothesen postulieren in jedem Fall eine stärkere Veränderung zwischen t1 und t2 resp. t3 bei der Interventionsgruppe:

- Hypothese 1: Die Interventionsgruppe zeigt zum Zeitpunkt t3 eine stärkere Abnahme fachspezifischer Vermittlungsorientierung und eine stärkere Zunahme themenspezifischer Selbstwirksamkeit.
- Hypothese 2: Für die Interventionsgruppe lassen sich zum Zeitpunkt t3 eine grössere Zunahme situativer Zuversicht und eine höhere Bereitschaft, sich anzustrengen, nachweisen.
- Hypothese 3: Mitglieder der Interventionsgruppe verbessern sich zum Zeitpunkt t3 mehr bezüglich ihrer Fähigkeit, die Aufgabenschwierigkeit adäquat einzuschätzen.
- Hypothese 4: In der Interventionsgruppe ist zum Zeitpunkt t3 eine stärkere Steigerung abrufbarer kognitiver und metakognitiver Strategien nachweisbar.
- Hypothese 5: Die Qualität des Metawissens der Interventionsgruppe hat zum Zeitpunkt t3 stärker zugenommen.

Das Modell des selbstregulierten Lernens bei Lernschwierigkeiten in Abschnitt 3.4 nimmt Zusammenhänge zwischen Merkmalen des selbstregulierten Lernens an. Es stellt sich die Frage, inwieweit situative Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft durch die angeführten Merkmale des selbstregulierten Lernens erklärt werden.

Zusammenhangshypothese 6 lautet: Situative Zuversicht resp. Anstrengungsbereitschaft werden durch die Merkmale motivationale Orientierung, Selbstwirksamkeit, Einschätzungskompetenz, Strategieverwendung sowie Anwendung des Metawissens in bedeutsamem Ausmass erklärt.

1.6 Methodisches Vorgehen

Der Abschnitt beschreibt das forschungsmethodische Vorgehen zur empirischen Überprüfung der Hypothesen.

1.6.1 Forschungsdesign und Stichprobe

(1) *Forschungsdesign*. Um die Hypothesen empirisch zu überprüfen, wird ein *Feldexperiment* mit randomisierter Zuweisung zu Interventions- und Kontrollgruppe durchgeführt (Bortz & Döring, 2006; Ellenmeier & Böse, 2010). Die in den Hypothesen angeführten Merkmale werden in einer *Pre- und Post-Messung* erhoben. Der Prätest (t1) dient der Kontrolle von Gruppenunterschieden vor der Intervention, der Post-Test (t2), um Effekte der Intervention zur Hypothesenprüfung zu bestimmen. Die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich bei den beschriebenen eingeschränkten Voraussetzungen bei Lernschwierigkeiten in besonderem Masse. Um Aussagen über die Nachhaltigkeit resp. Stabilität der Intervention machen zu können, erfolgt eine *Nachuntersuchung* (t3) mit einem Zeitabstand von zwölf Wochen zum Abschluss der Intervention.

Eine mehrfache Messung von Merkmalen der selbstregulierten Aufgabenbearbeitung wird durch die Situation bedingt (Interventions- versus Kontrollleistung). Die Qualität der Aufgabebearbeitung ist jedoch auch abhängig von Merkmalen der jeweiligen Person. Da zudem das Setting einer Fördergruppe gewählt wird, sind wiederum gruppenspezifische Effekte zu erwarten. Die Wahl dieses Designs ermöglicht es, diese Gruppeneffekte zu berücksichtigen, da die Gruppensituation ein zentrales Merkmal des Förderall-

tage ist. Das Design kann entsprechend als *geschaltete Mehrfaktorielle mit drei Ebenen* (Situation, Person, Gruppe) modelliert werden (Nizialek, Schröder-Abé & Schütz, 2006; nested data; Snijders & Bosker, 2012; Raabash, Jones, Steele & Pillingner, 2009). Tabelle 1 zeigt die Zuordnung der Merkmale zu den Ebenen und ihre Funktion als abhängige, unabhängige resp. zu kontrollierende Variablen.

Tabelle 1: Merkmalszuordnung in der Mehrfaktorielle

Ebene	Unabhängige Variablen	Kontrollvariablen
III Gruppe	–	–
II Person	–	–
I Situation	–	–
	situative Zuversicht situative Anstrengungsbereitschaft	fachspezifische Zielformulierung, themenspezifische Selbstwirksamkeit Lesekompetenz Math. Voraussetzungen Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit kognitive und metakognitive Strategien

(2) *Studienprotokoll*. Die Grundgesamtheit umfasst integrativ beschulte frühadoleszente SchülerInnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten der vierten bis sechsten Klasse der Primarstufe der Deutschschweiz. Gemeinsames Merkmal ist eine Diagnose bzgl. mathematischer resp. allgemeiner Lernschwierigkeiten, SHIPs aus Deutschschweizer Kantonen werden eingeladen, mit je einer Gruppe von vier Lernenden, die den obigen Bedingungen entsprechen, am Projekt teilzunehmen. Insgesamt wird ein Stichprobe von $N = 128$ untersucht. Eine Bündelung in 32 Gruppen (mit je 4 Lernenden) bietet eine ausreichende Voraussetzung, um Gruppeneffekte mehrbenenanalytisch einschätzen zu können (s. u.). Aus forschungspraktischen Gründen ist eine gestaffelte Durchführung in vier Samples vorgesehen (s. Tab. 2 und 6.1, Zeitplan). Um Reihenfolgeeffekte des Interventionsaufbaus auszubalancieren, wird die Intervention in zwei unterschiedlichen Varianten (Typ A und B) durchgeführt (Lillmeier & Bösche, 2010, S. 42). Die Zuteilung der Interventionsgruppen zu Typ A oder B erfolgt zufällig.

Tabelle 2: Stichprobenübersicht ($N = 128$)

Sample	Experimentgruppe	Kontrollgruppe	Durchführende SHIP
1	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	n = 8
2	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	n = 8
3	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	n = 8
4	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	4 Gr.: 3 A 1 Lernende n = 16	n = 8
Gesamt	n = 64	n = 64	n = 32

1.6.2 Erhebungsinstrumente

Die Erhebungsinstrumente und Überlegungen zur Datenerhebung werden entlang der Hypothesen angeführt.

Fachspezifische Vermählungsorientierung und themenspezifische Selbstwirksamkeit (Hypothese 1)

Die beiden Merkmale werden mit einer themenspezifisch adaptierten Skala zu Selbstwirksamkeit (nach Jenssleh & Sitow, 1999) und fachspezifisch adaptierten Skalen der Lern- und Leistungsorientierung (nach Spinath et al., 2012) zu drei Zeitpunkten T1, T2 und T3 mittels Selbstbeurteilung erhoben.

Beide Instrumente sind bei Lernenden einsetzbar, setzen jedoch ein ausreichendes Leseverständnis voraus. Vor ihrer Bearbeitung ist deshalb der ELFE-Test (Lenhard & Schneider, 2006) durchzuführen, um die Lesekompetenz einschätzen zu können (s. u., Kontrollvariablen). Bei unterschiedlichen Werten ist vorgegangen um ausreichendes Verständnis der Item-Formulierungen sicherzustellen. Dazu werden mit den Lernenden Begriffsfeldkonkretionen mit den Begriffen und Wendungen der beiden Fragebogen durchgeführt.

Situative Zuversicht und situative Anstrengungsbereitschaft (Hypothese 2)

Bei der situativen Zuversicht und der situativen Anstrengungsbereitschaft handelt es sich um State-Merkmale, die mittels ambulantem Assessment erhoben werden (Wilhelm & Perrez, 2008). Diese Form des Assessments erlaubt es, ökologisch valide Informationen während der Ausführung einer Aktivität zu erheben, wie es Winne (2010) fordert: „... researchers need to gather data during interventions, on the fly...“ (S. 269).

Die *situative Anstrengung* wird mit einer Kurzskala erhoben (Tarnutzer, 2015, Beispiel-Item: „Wie sehr habe ich mich angestrengt, gerade bevor es geklappt hat?“). Geschlossene Antwortmöglichkeiten werden zwischen 1 (gar nicht) bis 7 (sehr angestrengt) angeboten. Die *situative Zuversicht* wird mit einer Adaption der *confidence & doubt scale* erhoben (Vermeir, Bockaerts & Seger, 2000, Beispiel-Item: „Ich glaube, ich werde diese Aufgaben lösen können!“). Auch hier werden geschlossene Antwortmöglichkeiten zwischen 1 (sicher nicht) bis 7 (ganz sicher) angeboten. Beide Skalen werden jeweils zu Beginn und während der Aufgabenbearbeitung durch die Teilnehmenden eingeschätzt. Die Kurzskaalen sind direkt in die zu bearbeitenden Aufgabenblätter integriert (vgl. auch Jacobse & Haarskamp, 2012). Zur Auswertung stehen Einschätzungen für jede bearbeitete Aufgabe zur Verfügung (Annahme: ≥ 15 Einschätzungen, je nach Arbeitsstempel).

Ambulante Assessments mittels Mehrfachmessungen können unerwünschte Interferenzen erzeugen, wie Ermüdung resp. Überdass der Probanden (Isen & Erez, 2007; Tarnutzer, 2015). Um entsprechende Effekte zu minimieren, werden diese Skalen nur in 75% der Aufgabenblätter zufällig verteilt eingesetzt.

Aufgabenschwierigkeit adäquat einschätzen (Hypothese 3)

Gemessen wird die subjektive Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit vor und nach der Bearbeitung. Der Schätzungsbereich des Items liegt zwischen 1 (zu leicht) und 10 (zu schwer). Beide Schätzungen werden auf dafür vorgesehenen Feldern der Aufgabenblätter protokolliert. Zur Auswertung stehen auch hier Einschätzungen für jede bearbeitete Aufgabe zur Verfügung (Annahme: > 15 Einschätzungen, je nach Arbeitsstempel). Entsprechend der Hypothese interessiert für die Auswertung die Veränderung in der Einschätzungsskalaerparanz.

Kognitive und metakognitive Strategien (Hypothese 4) und Metawissen (Hypothese 5)

Um die kognitive und metakognitive Regulation empirisch zu erfassen, stehen Selbstbericht-Instrumente, Interviews, lautes Denken oder Lerngebläuer zur Verfügung (im Überblick: Boekaers &orno, 2005; Spörer & Brausem, 2006). Selbstbericht-Instrumente werden in verschiedener Hinsicht kritisiert (im Überblick: Dignath et al., 2008):

Lautes Denken wird als zentrales Element des Modelllernens und als Entwicklungs-Agens für Metakognition häufig eingesetzt. Dabei wird unterschieden zwischen handlungsbeschreibender (kognitiver) und handlungsregulierender (metakognitiver) Verbalisierung. Seine Eignung als Datagrundlage ist nicht unumstritten. Während Bannert und Mengelkamp (2008) keine Effekte auf den kognitiven Prozess und das Verhalten der Person sehen, weist Winne (2010, S. 277) darauf hin, dass bei lautem Denken (und auch beim retrospektiven Interview) unklar bleibe, welche Erfahrungen Lernende wieso auswählen, um sie dann in Worte zu fassen. Speziell beim lauten Denken können zudem Äußerungen, die spontan formuliert werden, nicht gleich behandelt werden wie jene, die aufgrund von erinnerten Aufforderungen durch die SHIP („Denk daran, laut zu denken“) resp. durch Begleitfragen (*promptig*) erzeugt werden.

Veränderungen in der kognitiven/metakognitiven Regulation und im Metawissen sollen während der Aufgabenbearbeitung festgehalten werden. Videografie ermöglicht eine differenziertere und systematischere Analyse der Handlungen und der verbalen/nonverbalen Äußerungen der Lernenden (Bossmo et al., 2010). Um die zu überprüfenden Variablen während der Aufgabenbearbeitung zu erfassen, werden alle Teilnehmenden in Einzelsituationen zu den Zeitpunkten t1, t2 und t3 während je 20' videografiert. Der Bildausschnitt einer statischen Kamera ist so gewählt, dass während der Sequenz Verbalisierung, Gesichtsausdruck und Handlungen sowie Verbalisierungen der Begleitperson (z. B. Ausmass des *promptig*) festgehalten werden.

Kontrollhandhaken

Zur Kontrolle werden einmalig drei zentrale Schülermerkmale erhoben: (1) die allgemeinen kognitiven Voraussetzungen mittels Culture-Fair-Test (CFT 20-R, Weiss, 2006); (2) das Leseverständnis mittels eines Tests für Erst- bis Sechsklässler (ELFE 1–6, Lenhard & Schneider, 2010) sowie (3) die mathematischen Voraussetzungen mittels Mathematik-Kurztest (MKT 1–9, Meyer & Wyder, 2017). Alle drei Instrumente kommen in der Gruppe erhoben werden.

1.6.3 Datenauswertung

Verbreitende Codierung der Videosequenzen

Die Videodaten werden als MAXQDA-File aufbereitet (Kuckartz, 2010). Diese Form der Datenaufbereitung ermöglicht abschliessend eine direkte Kategorisierung ohne Sprachtranskription. Die Kategorien beschreiben Komponenten metakognitiver Handlungskontrolle nach Hessel-Schellatter (2010). Die Codierung erfolgt in einem ersten Schritt im Sinne eines Event-Samplings entlang dieser Kategorien (Kuckartz, 2010, S. 59). Ausgehend davon wird das Kategoriensystem während des Codeprozesses im Sinne von Kuckartz (ebd., S. 201) datenabhängig induktiv erweitert. Die erste Gruppe der Videoaufnahmen wird

¹Z. B. Metakognitionsstrategien für Lernen (Hirsh, Smith, Garcia & McKeachie, 1993); Kehler-Strategie-Inventar für Lernende (Keller, 1993);
²Kriterium zur allgemeinen Formulierung der Forschungsitems (Schilling, van Hout-Wahler, Veeman & Meyer, 2013). Die Strategieanwendung wird mittels Selbstberichts erfasst, obwohl gerade die Kompetenzen bei Strategieanwendung (nach Hase-Born, 2006) erst situativ erworben werden. Die vorliegenden Instrumente werden einer Schulung des Strategiewerks wenig gerecht (s. auch Aretz, 2000; Land & Sandmann, 2005; Spörer & Himmelsen, 2006; Veeman, van Hout-Wahler & Afferbach, 2006; Winne, 2010).

durchgehend durch zwei unabhängige Rater codiert. Unterschiedliche Codierentscheide werden genutzt, um den Codierleitfaden zu optimieren. Vor Beginn der eigentlichen Codierung wird die Interrater-Reliabilität ermittelt und im Verlauf überprüft. Insgesamt werden 10 % der Filmausschnitte zur Überprüfung der Reliabilität doppelt codiert. Um eine angemessene Interrater-Reliabilität sicherzustellen, wird Cohens Kappa ermittelt. Bortz und Döring (2006) geben dazu einen minimalen Kappawert zwischen .60 und .75 an.

Codierleitfaden. Geplant sind drei Videosequenzen pro Person zu je 20' (t1, t2 und t3). Bei 128 Teilnehmenden sind das insgesamt 128 Stunden Videoaufnahme sowie zusätzlich 13 Stunden (10 %) für die doppelte Codierung. Für das Training der Codierer werden 30 Arbeitsstunden eingesetzt. Für den Codieraufwand wird Faktor vier angenommen, das ergibt eine Codierarbeitszeit von 580 Arbeitsstunden (s. 6.2).

Analyseverfahren zur Überprüfung der Hypothesen

Unkonditionierte Modelle schätzen in einem ersten Schritt die Varianzanteile der drei Ebenen der verschiedenen Konstrukte. Die Hypothesen werden mittels *Mehrfachregression mit Zufallskoeffizienten* überprüft. Varianzanalysen werden für Hypothesen 1 bis 5 eingesetzt und multivariate Regressionsanalysen mit unterschiedlich konditionierten Random-intercept- resp. Random-slope-Modellen für die sechste Hypothese. Die Analysen werden mit der Software MLwiN 3.0.1 durchgeführt.

Der geplante *Vielprobenaufbau* liegt an der unteren Grenze für Mehrbenenanalysen (Maas & Hox, 2005). Restrikt-maximum-likelihood-Schätzungen (RML) sind für kleine Stichproben vorteilhafter (ebd., S. 87 f.). Die Analysen werden deshalb mit RML-Schätzungen durchgeführt. Die Autoren summieren wie folgt (ebd., S. 90): Regressionskoeffizienten, Varianzkomponenten und Standardfehler des Regressionskoeffizienten werden in einer Simulation bei einer kleinen Stichprobe von 30 Gruppen (Ebene 2) mit fünf Gruppenmitgliedern (Ebene 1) mit RML ausreichend korrekt geschätzt. Allerdings wird der Standardfehler auf Ebene 2 um 15 % zu klein geschätzt. In der geplanten Untersuchung wird dieser Schätzfehler in der Datenrepräsentation zu berücksichtigen sein. In Bezug auf die für die Hypothesenüberprüfung relevanten Varianz- und Regressionskoeffizienten ist bei diesem Stichprobenumfang jedoch mit nur unwesentlichen Abweichungen der Schätzungen zu rechnen (< 0.3 %).

Fehlende Werte. Fehlende Werte können zu verzerrten Parameterschätzungen führen, speziell wenn sie nach der Klassifikation von Little und Rubin (2002) nicht zufällig fehlen (missing not at random). Da Mehrfachmessungen vorgezogen sind, ist eine gewisse Menge fehlender Werte zu erwarten. Bezogen auf Hypothese 6, welche Regressionsanalyse überprüft wird, wäre auf der Seite der erklärenden Variablen sogar ein gewisser Ausfall tolerierbar (Lüdtke, Trautwein, Robitzsch & Köhler, 2007). Aufgrund der relativ kleinen Stichprobe muss für die geplante Analyse jedoch auf ausreichende Zellengrößen geachtet werden. Lüdtke und Kollegen (2007, S. 110 f.) empfehlen im Datensatz fehlende Werte mittels multipler Imputation anzufüllen. Das Verfahren wird mit der Software NORM 2.0.3 durchgeführt.

1.6.4 Elemente des Interventionskonzepts zum selbstregulierten Lernen

Der folgende Abschnitt gibt Hinweise zu Elementen des Interventionskonzepts. Dessen Ziele werden bereits im Abschnitt 1.5 angeführt. Die folgenden Förderprogramme resp. Trainings, welche Aspekte der oben angeführten Hauptkriterien bearbeiten, werden konsultiert:

- Selbstreguliertes Lernen (Neuss & Middlerton, 2012; Otto, 2007)
- Motivation und Lernfähigkeit (Förmer, Hofmann & Matthias, 2007; Marin, 2008)
- Selbstwirksamkeitsüberzeugung (Margolis & Mc Cabe, 2004; Garcia & de Caso, 2006)

- Transferleistungen (Fuchs et al., 2002; Fuchs, Fuchs, Prentice, Burch, Hamlett, Owen et al., 2003)
- Metakognition (Bossom et al., 2010; Friedrich et al., 2015; Hessels-Schlatter et al., 2017)
- Rational-emotive Erziehung (Grünke, 2008; Goetze, 2010)

Allgemeine Überlegungen

Aufbau der Interventionen. Entsprechend den Projektzielen werden motivations- und kognitions- resp. metakognitionbezogene Inhalte in gleichem Ausmass thematisiert. Diese Inhalte bilden die Grundlage des detaillierten Interventionskonzepts (in Vorbereitung). In den einzelnen Lektionen werden jeweils beide Themenschwerpunkte berücksichtigt, jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung. Die Abfolge der Lektionseinheiten ist redundant angelegt, um die Verankerung der vermittelten Strategien zu ermöglichen. Die Strategien werden mittels direkter Instruktion (Wember, 2007) durch die SHP modelliert (Reusser, 1995), anschliessend durch die Lernenden angewendet und in einem dritten Schritt mit föderlichem Feedback kommentiert. Eine Evaluationssequenz schliesst die Lektionen jeweils ab.

Interventionsdauer. Die Förderung des selbstregulierten Lernens betrifft Veränderungen von verhältnismässig zersplitterten Orientierungen resp. im Verlauf der Lernbiografie bereits habituierten Verhaltensmustern der Lernenden. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine einmal initiierte Änderung dieser Verhaltens- und Denkmuster in einer ersten Phase wenig stabil ist und bezogen auf die Anwendung neu vermittelter metakognitiver Strategien Nutzungsdefizite Teil des Entwicklungsprozesses sind (Hasselhorn & Gold, 2013). Insgesamt sind deshalb 18 Interventionssequenzen verteilt über 10 Wochen geplant, in der Annahme, dass damit zielbezogene Effekte nachweisbar sein werden (Bossom et al., 2010; Hessels-Schlatter et al., 2017).

Gruppengrösse. Fries (2002, S. 257) berichtet über eine stärkere Reduktion der Misserfolgsangst in der Kleingruppe im Vergleich zur Grossgruppe. Interventionen werden deshalb im Kleingruppensetting von vier Lernenden geplant. Sie finden grundsätzlich ausserhalb des Klassenzimmers statt.

Validierendes Vermittlungsprozess. Die Frage, ob interne oder externe Vermittlung vorgezogen werden sollte, ist nach Dignath et al. (2016) empirisch nicht eindeutig geklärt. Metakognitive Kompetenzen können durch spezifisch geschulte externe Fachpersonen (Bossom et al., 2010; Peerb et al., 2005) oder aber durch örtliche Fachpersonen wie Klassenlehrperson oder SHP (Martin, 2008; Rozendal, Minnaert & Bocklaers, 2005) vermittelt werden. Zentrales forschungsmethodisches Argument für externe Fachpersonen ist die höhere Kontrolle verschiedener Merkmale der vermittelnden Person (Persönlichkeit, Vermittlungsqualität, Engagement). Aus empirischer Sicht kann damit der Effekt der Person konstanter gehalten werden. Für den Einsatz von örtlichen Fachpersonen (SHP) sprechen hingegen deren höhere Vertrautheit mit der Lernbiografie und der Persönlichkeit der teilnehmenden Lernenden, speziell in Bezug auf motivationale Aspekte, sowie ihre Rolle in der Gestaltung der Lernumgebung (Dignath et al., 2006). Eine zentrale Frage des Projekts ist gerade, inwieweit die Projektziele durch Fachpersonen vor Ort erreicht werden können. Die Vermittlung durch die schulinterne Vermittlungsperson der Klasse ist ein Element der ökologischen Validität der Studie. Im vorliegenden Projekt werden deshalb SHP die Intervention durchführen. Ein differenziertes Interventionskonzept mit 18 Lektionen und Einübungsveranstaltungen helfen, die Kontexteffekte zu kontrollieren. Filmaufnahmen ausgewählter Lektionen dienen der Kontrolle, dass das Interventionskonzept eingehalten wird.

Elemente des Interventionskonzepts

Ein detailliertes Interventionskonzept mit 18 Lektionen wird in einem Vorprojekt in sieben Gruppen erprobt. Eine überarbeitete Version liegt zu Projektbeginn vor. Die Elemente des Interventionskonzepts

werden in der Folge entlang der Projektziele umrissen. Inhaltlich ergeben sich verschiedene Überschneidungen, auf die jeweils hingewiesen wird.

Ziel 1: Die fachspezifische Vermittlungsorientierung nimmt ab, und themenspezifische Selbstwirksamkeit nimmt zu.

Der schülerorientierte Effekt der Misserfolgsvermeidung manifestiert sich in Lernprozessen als starke Lernhindernisse: Lernende behält den mit ihrer motivationalen Orientierung in der Problemlösung Lernen.

Um auf das Ziel 1 hinzuwirken, wird die motivationale Orientierung der Lernenden mit Elementen der rational-emotiven Erziehung (Grünke, 2008; Goetze, 2010) thematisiert. Deren Grundidee ist, dass es nicht nur Misserfolgsvermeidungen an sich sind, welche die Lernenden belasten, sondern vielmehr ihre irrationalen Gedanken über diese Erfahrung und die in der Folge habituierte ungünstige subjektive Überzeugung über eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten (z. B. „In Mathe bin ich eine Katastrophe!“, „Ich bin dumm, da hilft nichts!“). In der Intervention geht es zuerst darum, mittels strukturierter Gesprächssequenzen den Unterschied zwischen irrationalen und rationalen Überzeugungen erkennen zu lernen und anschliessend Veränderungen in Richtung rationaler resp. vernünftiger Überzeugungen in die Wege zu leiten. Dadurch soll eine selbstverschützernde Orientierung relativiert und die Bereitschaft aufgebaut werden, sich wieder auf Lernprozesse einzulassen (als Voraussetzung für den Aufbau von Selbstwirksamkeit).

Ein substanzieller Teil der Interventionszeit wird also auf diese Metaebene des Nachdenkens über sich selbst und die Veränderung der eigenen motivationalen Orientierung verwendet. In einer ersten Phase werden diese Sequenzen explizit als solche gekennzeichnet, um das Thema zu etablieren. Im Verlauf der Forderung wird es jedoch integraler Bestandteil des eigenen Monitorings (s. u.) resp. der Reflexionssequenzen am Schluss der Lektionen.

Ziel 2: Während der Aufgabenbearbeitung nehmen die situative Zuversicht und die Bereitschaft, Anstrengung aufzuwenden, zu.

Wie bereits angestrebt, sind bei Lernschwierigkeiten situative Zuversicht und Anstrengungsbereitschaft bei komplexen Aufgaben mit längeren Monitoringsphasen gekoppelt.

Um Zuversicht in der Situation aufzubauen und sich anstrengen zu wollen, sind individuelle Kompetenzerfahrungen zentrale Voraussetzung (Diet & Ryan, 1993; Dresel, 2004; Fries, 2002). Ein substanzieller Teil der Interventionssequenzen wird dann bestehen, in der konkreten Aufgabenbearbeitung Kompetenz zu erfahren und über die Zeit zu stabilisieren. Reichhaltige resp. offene Aufgaben in der Mathematik beziehen sich zu diesem Zweck an. Sie beinhalten implizit formulierte mathematische Fragestellungen, die mehrere Lösungsmöglichkeiten resp. -wege zulassen und deren Bearbeitung eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Diese Aufgaben sind u. a. auch als Fern-Aufgaben bekannt (Boesten, 2013; Hengartner, Hirr & Willi, 2007; Rasch, 2007). Die Aufgaben sind im mittleren Kompetenzbereich der Lernenden anzusetzen. Grundlage dazu bietet die Einstufung mittels MKT 1-9 (Meyer & Wälder, 2017, s. Kontrollverfahren). Bei ausgeprägter Misserfolgsvermeidung ist bei den Lernenden von einer Abwehr mathematischer Inhalte auszugehen. In diesem Fall stehen ausgewählte Strategien zur Verfügung, welche den Kriterien der Aufgabenwahl entsprechen. Die Förderung zielt jedoch darauf ab, dass die Bearbeitung mathematischer Aufgaben auf Interesse stösst.

Beispiel von Aufgabenformulierungen, die den angeführten Kriterien entsprechen: „Passen alle Schüler in meine Klassenräume, wenn sie nebeneinander stehen?“ oder „Parvati kann nur in einem Klassenraum!“ (Boesten, 2013, Seiten 14-5).

Die Aufgabenbearbeitung wird durch die SHP als Modell in der ersten Phase direkt instruiert (s. u., Ziel 4). Das Feedback der SHP soll dabei speziell den intraindividuellen Kompetenzzuwachs betreffen, nicht den interindividuellen Vergleich mit einer sozialen resp. kriterialen Norm (Dressl, 2004, S. 207; Rheinberg, 2006).

Ziel 3: Aufgabenschwierigkeiten und eigene Kompetenzen werden angemessener eingeschätzt. *Ein häufiges Problem bei Lernschwierigkeiten besteht darin, dass Aufgabenschwierigkeiten ganz allgemein und die eigenen Kompetenzen im Speziellen unzutreffend eingeschätzt werden.* Interventionen bezüglich dieser kognitiven Strategie basieren auf regelmäßig eingesetzten fachlichen und überfachlichen Schätzübungen. Lernende schätzen zum Voraus die Aufgabenschwierigkeit oder die Anzahl richtiger Aufgaben resp. die Bearbeitungszeit ein. Nach der Aufgabenbearbeitung vergleichen die Lernenden diese Schätzung mit dem, was wirklich erreicht wurde (Emmer et al., 2007; Fries, 2002; Wilbert, 2009). Diese Übungen unterstützen eine realistische Bewertung eigener Kompetenzen und zeigen (von den Lernenden nicht immer erwünscht) die eigene Leistungsform auf. Es wird erwartet, dass die Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit und der effektiven Ausführung im Verlauf der Intervention abnimmt. Fries (2002) berichtet zudem über sehr zurückhaltende Zielsetzungen einer Trainingsgruppe, die zur Steigerung der Zielerreichung (= Vermeidung von Misserfolg) bei neuer Zielwahl jeweils sehr einfache Ziele wählte. In einer folgenden Trainingsgruppe wurden deshalb „Milestones“ vergeben. Diese erhielten die Lernenden, wenn als neues Ziel ein anspruchsvolleres gewählt und auch erreicht wurde.

Innerhalb des Projektes werden die zu bearbeitenden reichhaltigen Aufgaben jeweils zum Voraus und im Nachhinein selbst eingeschätzt. Mit den Lernenden wird darüber reflektiert, inwieweit es ihnen gelingt, angemessene Aufgaben zu wählen. Der Erwerb dieser kognitiven Strategie steht in engem Zusammenhang mit der Planungskomponente der Handlungskontrolle (s. u.).

Ziel 4: Mehr kognitive und metakognitive Strategien sind abrufbar und werden zunehmend eigenaktiv eingesetzt. *Im den gesamten Prozess der –Anführungskontrolle (Planung, Monitoring und Evaluation) ist bei Lernschwierigkeiten von eingeschränkten Voraussetzungen auszugehen.*

Elemente der Ausführungskontrolle werden evoziert, wenn Lernende Aufgaben zu bearbeiten haben, die ausreichend komplex angelegt sind (s. o., Ausführungen zu den reichhaltigen Aufgaben).

Als metakognitive Strategie wird mit den Lernenden ein nach Friedrich und Kollmann (2015, S. 28) adaptiertes Phasemodell eingeübt: Es werden Monitoringstrategien vermittelt, die es den Lernenden ermöglichen, bei der Aufgabenbearbeitung zu bleiben. Der Strategierwerb zielt insgesamt auf Transfermöglichkeiten ab. Die Fähigkeit, eine erlernte Strategie eigenständig in einem anderen Kontext sinnvoll anzuwenden, gilt als Indikator der Strategiereife (nach Hasselhorn, 2006). Das Ausmass des *planning* erlaubt der SHP, adaptiv kognitive oder metakognitive Strategien auszuwählen, die für einzelne Lernende oder für die Gruppe relevant sind.

Die didaktische Vermittlung der Strategien orientiert sich in der ersten Phase ausschliesslich am Modell der kognitiven Meisterlehre (Reusser, 1995, S. 176 ff.). Im Unterschied zum entdeckenden Lernen bietet dieses Modell bei Lernschwierigkeiten ein stark SHP-zentriertes Vorgehen. In jeder Sequenz modelliert die SHP mit lauterem Denken ihre Kognitionen und Metakognitionen zur vorliegenden Aufgabe. Durch das laute Denken werden kaum beobachtbare Kognitionen hörbar und damit erst besprechbar, also zu Lerninhalten. Zudem werden beispielhaft, exemplarische Kognitionen modelliert. Beide Aspekte

bieten Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten Einstiegsmöglichkeiten. Nach dieser ersten Modellierung durch die SHP führen Lernende als Nächstes die Bearbeitung selbst durch, je nach Verhalten der Lernenden kann der Prozess beobachtet oder, falls angebracht, mit produktiven Begleitfragen gestützt werden (*planning*, *auffällig*, ebd.). Das Ausmass, in dem Begleitfragen eingesetzt werden müssen, das sogenannte *planning* nach Winne (2010), ist einer der Indikatoren, um das Stadium des Strategieerwerbs anzuschätzen. Die SHP reduziert im Verlauf der Sequenz Hilfestellungen zunehmend (*planning*, sobald aufgrund der Reaktionen der Schülerinnen und Schüler ersichtlich wird, dass die Kompetenzen zur Aufgabenbearbeitung gegeben sind. Dieses didaktische Modell liegt jeder Aufgabenbearbeitung zugrunde. Lernende können lautes Denken als ungewöhnlich erleben. Auf eine sorgfältige Begründung ist deshalb zu achten. Die Aufgabenbearbeitung erfolgt zudem in der ersten Hälfte der Lektionen zu einem grossen Teil in Tandem; aus kommunikativen Gründen ist lautes Denken da plausibler und muss nicht begründet werden.

Ziel 5: Das bestehende Metawissen wird differenzierter. *Es kann angenommen werden, das Vorwissen und bereits gemählte Ziele nur eingeschränkt erinnert werden und das Reflektieren sowohl in der Evaluationsphase als auch im retrospektiven Interim vorerst als wenig bedeutsam erlebt wird.* Die Anregung des Metawissens wird in der Interventionsplanung aus didaktischen Gründen als eigenständiges Ziel behandelt, obwohl verschiedene Aspekte der Handlungskontrolle, Metawissen erfordern (Wahl des Vorgehens, Strategien festlegen, allgemeine rückblickende Einschätzung des ausgeführten Bearbeitungsprozesses). Bewusst eingeplante Evaluationsphasen zum Lektionsabschluss sind die Momente, in denen die Verbalisierung eigener retrospektiver Kognitionen und Metakognitionen eingeübt wird. Aufbauaktive Erweiterung und Verankerung des Metawissens erfolgen also im Wesentlichen postfaktional. Gespräche beinhalten die Besprechung von Selbst- und Fremdbeobachtungen, z. B. von Videosequenzen, welche die Lernenden während der Aktivität des Problemlösens zeigen. Dieses Vorgehen ermöglicht es, Selbst- und Fremdbeobachtung in Bezug auf das eigene Wissen, die Aufgabeneinschätzung und die Strategieanwendung abzugleichen. Um sich der Strategiereife im Sinne Hasselhorn (2006) anzunähern, werden die Grenzen und Möglichkeiten sinnvoller Strategieanwendung als wichtiger Aspekt des Metawissens reflektiert. Die eigenständige Anwendung der Strategien der Handlungskontrolle während der Aufgabenbearbeitung wird im zweiten Teil der Intervention geübt und in der Schulklasse mehrfach durchgeführt. Beide Erfahrungen bieten Anlass, Metawissen in den Reflexionssequenzen anzuregen.

1.7 Ergebnisse und erwartete Wirkung

Bedeutung des Projekthemas in der allgemeinen pädagogischen Diskussion

Mit dem selbstregulierten Lernen ist das geplante Projekt im Kompetenzbereich der personalen und methodischen Kompetenzen verortet (s. Lehrplan 21). Das Projekt nimmt damit ein relevantes überfachliches Erwerbthema der aktuellen pädagogischen Diskussion auf: Selbststeuerung und die damit verbundenen motivationalen resp. regulativen Aspekte der Entwicklung der Persönlichkeit.

Die angeführten Befunde zeigen, dass es Schülerinnen und Schülern mit Lernschwierigkeiten aufgrund ihrer eingeschränkten Voraussetzungen und Misserfolgserfahrungen schwerer fällt, entsprechende Kompetenzen zu erwerben. Zu komplex sind oft die erwarteten überfachlichen Kompetenzen, zu wenig spezifisch ist die Unterstützung. Wie bereits einleitend angeführt, besteht die Relevanz des geplanten Projektes deshalb in einem integral angelegten interventionskonzept motivationaler und selbstregulativer Komponenten, das explizit von den Voraussetzungen der Schülertinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten aus-

geh. Bedeutsam ist weiter die Umsetzung unter realen Kontextbedingungen im Schulalltag. Erst wenn die Vermittlung in der konkreten Schulsituation durch schulische Fachpersonen nachweislich gelingt, kann das Postulat der Entwicklung personaler und methodischer Kompetenzen im Sinn des Lehrplans 21 auch für diese Gruppe von Lernenden eingelöst werden.

Erkenntnisgewinn aus empirischer Sicht

Aus empirischer Sicht leistet das Projekt einen Beitrag zur nach wie vor offenen Frage, inwieweit motivationale und metakognitive Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten im Schulalltag durch sonderpädagogische Fachpersonen vermitteltbar sind. Erfahrungen bezüglich metakognitiver Regulation aus therapeutischen Einzel-Sitzungen und aus ersten Umsetzungen in Schulklassen sind ermutigend, verlangen aber nach einer spezifischen didaktischen Umsetzung (Hessels-Schlatter et al., 2017). Als Erkenntnisgewinn wird deutlich werden, in welchen Bereichen dies gelingt, in welchen weniger und wo weitere Anstrengungen gemacht werden müssen, um entsprechende praxistaugliche Interventionsformen zu entwickeln.

Nutzen für die heilpädagogischen Ausbildung und Verwertungsabsicht

In der Ausbildung von sonderpädagogischen Fachpersonen an der HfH haben Motivationsprobleme und selbstreguliertes Handeln bei Lernschwierigkeiten einen angemessenen Stellenwert. Die Frage, wie diese Themen in der täglichen Förderung der Lernenden effizient bearbeitet werden können, ist jedoch offen, wie oben bereits festgelegt. Gelingt es diesen Fachpersonen überhaupt, effektiv zu fördern? Die Ergebnisse werden direkt in die Ausbildungsmodale des Masterstudiengangs Schulische Heilpädagogik einfließen (Praxisberatung, Förderbedarf Lernen, Besonderer Bildungsbedarf Mathematik, s. 5.3). Im Weiteren werden Ergebnisse in Fachzeitschriften und peer-reviewed Journals einen Diskussionsbeitrag leisten. Geplant ist zudem ein aus dem Interventions-skript abgeleitetes Manual mit konkreteren Detaillierungen und -hinweisen.

1.8 Stand der eigenen Forschung auf dem Gebiet der geplanten Arbeit

Die geplante Studie schliesst an den bisherigen Forschungsschwerpunkt des Projektverfassers an. In zwei Publikationen (Tannauer, 2015, 2016) wurden motivationale und volitionale Aspekte von Lernenden mit und ohne Lernschwierigkeiten mehrbenebenanalytisch ausgewertet. Die analysierten Daten basieren auf einem DORE-Projekt des SNF (Venez et al., 2013) zum emotionalen Erleben und zu schulbezogenen Selbstbildern von frühadoleszenten Lernenden in integrativen und separativen Schulformen. Der Projektverfasser ist auf praktischer Ebene vertraut mit den im Projekt geplanten Datenerhebungsformen bei Frühadoleszenten, im Speziellen mit den Anforderungen ambulanter Assessments sowie der Auswertung mittels Mehrebenenanalyse.

Im Frühjahrs- und im Herbstsemester 2017 wird im Rahmen von Masterarbeiten im Studiengang Schulische Heilpädagogik in einem Vorprojekt das Interventions-skript mit sieben Gruppen angewendet. Alle in der Projektengabe angeführten Elemente der Datenerhebung werden dabei eingesetzt. Zentrale Absicht des Vorprojekts ist eine didaktische Evaluation des Interventions-skripts und der Datenerhebungsstrategie. Dies ermöglicht in Projektphase 1 (s. 6.1) vorbereitende Modifikationen des Interventions-skripts und des empirischen Settings.

©s-Leitung Maria Venzler & Rajpar-Tannauer, DORE-Projektnummer: 13DPD3-12274/1.

1.9 Literatur

- Artelt, C. (2000). *Strategisches Lernen*. Münster: Waxmann.
- Bandura, A. (2003). *Self-efficacy: The Exercise of Control*. New York: Freeman.
- <https://doi.org/10.4135/9780857025753.n178>
- Banner, M. & Mengelkamp, C. (2008). Assessment of metacognitive skills by means of instruction to think aloud and reflect when prompted. Does the verbalisation method affect learning? *Metacognition and Learning*, 3, 39–58. <https://doi.org/10.1007/s11409-007-9009-6>
- Bockaerts, M. (1999). Self-regulated learning: Where we are today. *International Journal of Educational Research*, 31, 445–475. [https://doi.org/10.1016/S0885-0355\(99\)00044-2](https://doi.org/10.1016/S0885-0355(99)00044-2)
- Bockaerts, M. (2009). Goal-directed behavior in the classroom. In K. Wentz & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of Motivation at School* (S. 105–122). New York & London: Routledge.
- Bockaerts, M. & Gorno, L. (2005). Self-regulation in the classroom: A perspective on assessment and intervention. *Applied Psychology: An International Review*, 54(2), 199–231. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2005.00205.x>
- Bossten, J. (2013). *Die Marke-Koch-Karte: 3–6. Schuljahr: Fünfte-Auflage*. Mühlheim: Verlag an der Ruhr.
- Boritz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler*. Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-33306-7>
- Bosson, M. S., Hessels, M. G. P., Hessels-Schlatter, C., Berger, L., Kipfer, N. M. & Buchel, F. (2010). Strategy acquisition by children with general learning difficulties through metacognitive training. *Australian Journal of Learning Difficulties*, 15(1), 13–34. <https://doi.org/10.1080/1040415090324523>
- Botsas, G. & Paldidou, S. (2003). Goal orientation and reading comprehension strategy use among students with and without reading difficulties. *International Journal of Educational Research*, 39, 477–499. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2004.06.010>
- Boutford, T. & Couture, N. (2003). Motivational profile and academic achievement among students enrolled in different schooling tracks. *Educational Studies*, 29, 19–38. <https://doi.org/10.1080/03065030303270>
- Büttner, G. & Hasselhorn, M. (2007). Förderung der Lern- und Gedächtnisleistung. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Lernenden* (S. 281–292). Göttingen: Hogrefe.
- Büttner, G. & Hasselhorn, M. (2011). Learning disabilities: Debates on definitions, causes, subtypes, and responses. *International Journal of Disability, Development, and Education*, 58, 75–87. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2011.548476>
- Chou, M. M. & Xhau, Z. (2008). Family and motivation effects on mathematics achievement: Analysis of students in 41 countries. *Learning and Instruction*, 18, 321–336. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.06.003>
- Cohors-Fresenborg, E., Kramer, S., Pundstedt, F., Siers, J. & Sommer, N. (2010). The role of metacognitive monitoring in explaining differences in mathematics achievement. *ZDM Mathematics Education*, 42, 231–244. <https://doi.org/10.1007/s11858-010-0237-x>
- Covington, M. A. (2009). Self-worth theory: retrospection and prospects. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of Motivation at School* (pp. 141–169). New York & London: Routledge.
- Deci, E. L. & Ryan, E. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39, 223–238.
- Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (2014). *Internationale Klassifikation der*

- Krankheiten. ICD-10-GM, Version 2014. Zugriff am 24.1.2014. Verfügbar unter: <http://www.dmd.de/de/standard/klassik/icd-10-gm/hodsuche/onlinefassungen/htmlqm2014/block-f80-f89.htm>
- Dignath, Ch., Buettner, G. & Langfeldt, H. P. (2008). How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programmes. *Educational Research Review*, 3(2), 101–129. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2008.02.003>
- Dresel, M. (2004). *Metakognition im schulischen Kontext*. Göttingen: Hogrefe.
- Dweck, C. (2007). *Schulbild. Wie in unser Denken Erfolge oder Niederlagen haften*. Hamburg: Campus.
- Ellermeier, W. & Bösecke, W. (2010). Experimentelle Versuchspläne. In H. Holding & B. Schmitz (Hrsg.), *Handbuch Statistik. Methoden und Evaluation* (S. 37–48). Göttingen: Hogrefe.
- Elliot, A. J. (2007). A conceptual history of the achievement goal construct. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), *Handbook of Competence and Motivation* (S. 52–72). New York: Guilford.
- Emmer, A., Hofmann, B. & Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Weinheim: Beltz.
- Frischbach, A., Schuchardt, K., Brandenburg, J., Kleszczewski, J., Balke-Melcher, Ch., Schmidt, C., Büttner, G. et al. (2013). Prävalenz von Lernschwächen und Lernstörungen: Zur Bedeutung der Diagnostik. *Lernen und Lernstörungen*, 2(2), 65–76. <https://doi.org/10.1024/2255-0977/a000035>
- Friedrich, A., Ihinger, A., Keller, S., Ogris, S., Werth, S., Schmitz, B. & Trautwein, U. (2015). *Schulregulieren im Lernprozess. Mathematik 5–7. Trainingsprogramm mit Studententestern und Materialien für einen kompetenzorientierten Unterricht*. Donauwörth: Auer.
- Fries, S. (2002). *Wollen und Können. Ein Training zur gleichzeitigen Förderung des Leistungswillens und des intellektuellen Denkens*. Münster: Waxmann.
- Fuchs, L. S., Fuchs, D., Hamlett, C. L., & Appleton, A. C. (2002). Explicitly teaching for transfer: Effects on the mathematical problem-solving performance of students with mathematics disabilities. *Learning Disabilities: Research & Practice*, 17(2), 90–106. <https://doi.org/10.1111/1540-5826.00036>
- Fuchs, L. S., Fuchs, D., Prentice, K., Burch, M., Hamlett, C. L., Owens, R. et al. (2003). Explicitly teaching for transfer: Effects on third-grade students' mathematical problem solving. *Journal of Educational Psychology*, 95(2), 293–305. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.2.293>
- Fulk, B. M., Biglum, F. J., & Lohman, D. A. (1998). Motivation and self-regulation: A comparison of students with learning and behavior problems. *Remedial and Special Education*, 19, 300–309. <https://doi.org/10.1177/074193259801900506>
- García, J. J., & de Caso, A. M. (2006). Changes in writing self-efficacy and writing products and process-ess through specific training in the self efficacy beliefs of students with learning disabilities. *Learning Disabilities: A Contemporary Journal*, 4, 1–27.
- Goetze, H. (2010). National-emotive Erziehung. Am Beispiel einer Unterrichtsreihe. *Sonderpädagogische Forschung*, 34(2), 93–101.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Interventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Gröndt, E. N., Karabinek, S. A., Makara, K. A. & Harzkyndikou, G. A. (2014). Perceived parent goals and student goal orientations as predictors of seeking or not seeking help: Does age matter? *Learning and Instruction*, 33, 120–130. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.04.007>
- Götz, Th. & Nett, U. E. (2017). Selbstreguliertes Lernen. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Strategisches Lernen* (S. 144–165). Paderborn: UTB.
- Grünke, M. (2006). Zur Effektivität von Fördermethoden bei Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. Eine Synopse vorliegender Metaanalysen. *Kindheit und Entwicklung*, 15(4), 239–254. <https://doi.org/10.1026/0942-5403.15.4.239>
- Grünke, M. (2008). Rational-emotive Erziehung. In B. Grasegger-Kleperer, H. Julius & Ch. Kleperer (Hrsg.), *Sonderpädagogik der regulären und emotionalen Entwicklung. Handbuch Sonderpädagogik, Band 3* (S. 486–496). Bern: Hogrefe.
- Hampton, N. Z. & Mason, E. (2003). Learning disabilities, gender, sources of efficacy, self-efficacy beliefs, and academic achievement in high school students. *Journal of School Psychology*, 41, 101–112. [https://doi.org/10.1016/S0022-4403\(03\)00028-1](https://doi.org/10.1016/S0022-4403(03)00028-1)
- Hasselhorn, M. (2006). Metakognition. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 541–545). Weinheim: PVU.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2013). *Pädagogische Psychologie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hautz, J. A. C. (2009). *Visuelle Learning. A Synthesis of over 800 Meta-analytic Relations to Achievement*. New York: Routledge.
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (2007). Motivation und Entwicklung. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 391–454). Berlin: Springer.
- Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten. Sonderpädagogische Förderung im Förderschwerpunkt Lernen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helmke, A. & Schneider, F. W. (2006). Determinanten der Schulleistung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 83–94). Weinheim: PVU.
- Huangartner, E., Hirt, U. & Welsch, B. (2007). *Lernschwierigkeiten für Rechtschulende bis Hochbegabte. Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht*. Zug, Klett & Balmor.
- Hessels-Schlatter, C. (2010). Development of a theoretical framework and practical application of games in fostering cognitive and metacognitive skills. *Journal of Cognitive Education and Psychology*, 9(2), 116–138. <https://doi.org/10.1891/1945-8959.9.2.116>
- Hessels-Schlatter, C., Hessels, M. G. P., Grodin, H. & Spillmann-Rojas, H. (2017). Fostering self-regulated learning: From clinical to whole class interventions. *Educational and Child Psychology*, 34(1), 110–125.
- Ison, A. M. & Erez, A. (2007). Some measurement issues in the study of affect. In A. D. Ong & M. van Duinen (Eds.), *Oxford Handbook of Methods in Positive Psychology* (S. 250–265). Oxford: Oxford University Press.
- Jacobse, A. E. & Harskamp, E. G. (2012). Towards efficient measurement of metacognition in mathematical problem solving. *Metacognition Learning*, 7, 133–149. DOI 10.1007/s11409-012-9088-x
- Jenselme, M. & Sotow, L. (1999). Schulbezogene Selbstwirksamkeit. In M. Jenselme, S. Dreisler, D. Kleine, J. Klein-Hessling, W. Mittag & B. Köhler (Hrsg.), *Entwicklung von Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung im Unterricht. Kolloid zur Erfahrung von Lehrer- und Schülermerkmalen* (S. 18–19). Berlin: Institut für Psychologie, Freie Universität Berlin. Zugriff am 16.1.2016. Verfügbar unter: https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/psdpsych/forschung/Skalenbuch_FoSs.pdf
- Job, M. J. & Klassen, R. M. (2012). Predicting performance on academic and non-academic tasks: A comparison of adolescents with and without learning disabilities. *Contemporary Educational Psychology*, 37, 162–169. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2011.05.001>
- Johnson, E. S., Humphrey, M., Mellar, D. F., Woods, K. & Swanson, H. L. (2010). Cognitive processing deficits and students with specific learning disabilities: A selective meta-analysis of the literature. *Learning Disabilities Quarterly*, 33, 3–18. <https://doi.org/10.1177/0739487100330101>
- Kaplan, A. (2008). Clarifying metacognition, self-regulation and self-regulated learning: What's the purpose? *Educational Psychology Review*, 20, 477–484. <https://doi.org/10.1007/s10648-008-9087-2>
- Klassen, R. M. (2002). A question of calibration: A review of the self-efficacy beliefs of students with learning disabilities. *Learning Disability Quarterly*, 25, 88–103. <https://doi.org/10.2307/151276>

Klassen, R. M. (2008). The optimistic self-efficacy beliefs of students with learning disabilities. *Exceptionality: Education Canada*, 18, 93–112.

Kölller, O. & Möller, J. (2006). Selbstwirksamkeit. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 693–699). Weinheim: PVU.

Kuckartz, U. (2010). *Erführung in der computerzeitigen Analyse qualitativer Daten*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-92126-6>

Lackaye, T., Margalit, M., Ziv, O. & Zivan, T. (2006). Comparisons of self-efficacy, mood, effort, and hope between students with learning disabilities and their non-ID-matched peers. *Learning Disabilities: Research & Practice*, 27, 111–121. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2006.00211.x>

Lazowski, R. A. & Hulleman, Ch. S. (2016). Motivation interventions in education: A meta-analytic review. *Review of Educational Research*, 86(2), 602–640. <https://doi.org/10.3102/0034654315617832>

Leidinger, M. & Perels, F. (2012). Interventionen zur Förderung des selbstregulierten Lernens im Mathematikunterricht. In K. Lazarides & A. Ittel (Hrsg.), *Differenzierung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. Implikationen für Theorie und Praxis* (S. 147–166). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *Ein Leseverständnistest für Erwachsene. Testverfahren*. Göttingen: Hogrefe.

Lind, G. & Sandmann, A. (2003). Lernstrategien und Domänenwissen. *Zeitschrift für Psychologie*, 21(4), 171–192. <https://doi.org/10.1026/0044-3409.21.4.171>

Ludtke, O., Robitzsch, A., Trautwein, U. & Köller, O. (2007). Umgang mit fehlenden Werten in der psychologischen Forschung: Probleme und Lösungen. *Psychologische Rundschau*, 58, 103–117. <https://doi.org/10.1026/0033-3042.58.2.103>

Maus, C. J. M. & Hox, J. J. (2005). Sufficient sample sizes for multilevel modeling. *Methodology: European Journal of Research Methods for Behavioral and Social Sciences*, 1, 85–91. <https://doi.org/10.101027/1614-2241.1.3.85>

Mähler, C. & Stern, E. (2006). Transfer. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 782–793). Weinheim: PVU.

Margolis, H. & Mc Gabe, P. (2004). Self-efficacy: A key to improving the motivation of struggling learners. *The Clearing House*, 77, 241–249. <https://doi.org/10.3200/TC18.77.6.241-249>

Martin, A. J. (2008). Enhancing student motivation and engagement. *Contemporary Educational Psychology*, 33, 239–260.

Martin, A. J., Marsh, H. W. & Debus, R. L. (2001). Self-handicapping and defensive pessimism: Exploring a model of predictors and outcomes from a self-protection perspective. *Journal of Educational Psychology*, 93, 87–102. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.1.87>

Meece, J. L. (1991). The classroom context and students' motivational goals. In M. Meier & P. Pintrich (Eds.), *Advances in Motivation and Achievement* (S. 261–286). Greenwich, CT: JAI Press.

Meyer, S. & Wyder, A. (2017). *Mathematik-Kurszeit MKT 1–9. Kurszeit und adaptive Diagnostik für die Klassen 1 bis 9*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Morayama, K., Pekala, R., Lehtenfeld, S. & von Hofe, R. (2016). Predicting long-term growth in students' mathematics achievement: The unique contributions of motivation and cognitive strategies. *Child Development*, 87(4), 1475–1490. <https://doi.org/10.1111/cdev.12036>

Ness, B. M. & Middleton, M. J. (2012). A framework for implementing individualized self-regulated learning strategies in the classroom. *Intervention in School and Clinics*, 47(5), 267–275. <https://doi.org/10.1177/1053451211430120>

Nezdek, J. B., Schröder-Abé, M. & Schütz, A. (2006). Mehrebenenanalysen in der psychologischen Forschung: Vorteile und Möglichkeiten der Mehrebenenmodellierung mit Zufallskoeffizienten. *Psychologische Rundschau*, 57, 215–223. <https://doi.org/10.1026/0033-3042.57.4.213>

Orthmann, D. (2006). Lernschwierigkeiten. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S.

421–426). Weinheim: PVU.

Otto, B. (2007). *VELLTEX – Schüler, Eltern- und Lehrerrtraining zur Vermittlung effektiver Selbstregulation*. Berlin: Logos.

Pajares, F. & Krueger, J. H. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. *Contemporary Educational Psychology*, 20, 426–443. <https://doi.org/10.1006/ceps.1995.1029>

Pekala, R. (2017). Emotion, Motivation, Selbstregulation: Gemeinsame Prinzipien und offene Fragen. In Th. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen* (S. 186–206). Bern: UTB.

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Bockerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-regulation: Theory, Research, and Applications* (S. 452–502). San Diego: Academic press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50043-3>

Pintrich, P. R., Smith, D. A. F., Garcia, T. & McKeachie, W. J. (1993). *A Manual for the Use of the Metacognitive Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)*. Ann Arbor: University of Michigan. Zugriff am 2.12.16. <https://www.ets.edu/press/11/15/ets.eric.ed.gov/fulltext/ED338122.pdf>

Pugh, K. J. & Bergin, D. A. (2006). Motivational influences on transfer. *Educational Psychology*, 41(3), 147–160. https://doi.org/10.1017/S145326985494103_2

Rasch, R. (2007). *Offline Aufgaben für individuelle Lerninhalte in Mathematikunterricht der Grundschule*. Seelze: Kallmeyer.

Rausser, K. (1995). Lehr-Lernkultur im Wandel: Zur Neuorientierung in der kognitiven Lernforschung. In R. Dubs & R. Dörig (Hrsg.), *Duales Wissensschaff und Praxis: Berufsbildungstage 31. Galden* (S. 164–190). St. Gallen: Institut für Wirtschaftspädagogik. Verfügbar unter: <https://www.fh-zh.ch/dam/ser/000000003212-6146-ffff-ffffdb83c78b/LehrLernkultur.pdf>

Rausser, K. (2014). Kompetenzorientierung als Leitbegriff der Didaktik. *Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung* 32(3), 325–339.

Rheinberg, F. (2006). Resourcenorientierung. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S. 55–62). Weinheim: Beltz PVU.

Rheinberg, F. & Velmeyer, R. (2011). *Motivation*. Stuttgart: Kohlhammer.

Rozendahl, J. S., Mirnaert, A. & Bockerts, M. (2005). The influence of teacher perceived administration of self-regulated learning on students' motivation and information-processing. *Learning and Instruction*, 15(2), 141–160. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.04.011>

Schellings, G. L. M., van Houwelingen, B., Veenman M. & Meijer J. (2013). Assessing metacognitive activities: The in-depth comparison of a task-specific questionnaire with think-aloud protocols. *European Journal of Psychology of Education*, 28(3), 963–990. <https://doi.org/10.1007/s10212-012-0149-y>

Schieffels, U. & Pekala, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F. E. Weiner (Hrsg.), *Ergebnisse der Psychologie. Pädagogische Psychologie. Bd. 2: Psychologie des Lernens und der Instruction* (S. 249–278). Göttingen: Hogrefe.

Schmitz, B. & Schmidt, M. (2007). Einführung in die Selbstregulation. In M. Landmann & B. Schmitz (Hrsg.), *Selbstregulation erfolgreich fördern. Praxisnahe Trainingsprogramme für effektives Lernen* (S. 9–31). Stuttgart: Kohlhammer.

Schröder, U. (2007). Förderung der Metakognition. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik der Lernens* (S. 271–280). Göttingen: Hogrefe.

Schwab, S. & Hesseck, M. (2015). Achievement goals, school achievement, self-estimations of school achievement, and calibration in students with and without special education needs in inclusive education. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 39(4), 461–477. <https://doi.org/10.1080/0031831.2014.932304>

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007*. Zugriff am 10.8.2017. Verfügbar un-

ter: https://www.educac.ch/statc/web/arbeiten/sondepacal/terminologie_dpdf

Schwinger, M. & Stensmeier-Pelster, J. (2010). Zusammenhänge zwischen Self-Handicapping, Lernverhalten und Leistung in der Schule. *Unterrichtsdiagnostik*, 38, 266–283.

Schwinger, M., Steinmayr, R. & Spinath, B. (2012). Not all roads lead to Rome: Comparing different types of motivational regulation profiles. *Learning and Individual Differences*, 22, 269–279. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.12.006>

Sideridis, G. D. (2005). Goal orientation, academic achievement, and depression: Evidence in favor of a revised goal theory framework. *Journal of Educational Psychology*, 97, 366–377. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.3.366>

Sideridis, G. D. (2009). Motivation and learning disabilities: Past, present and future. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of Motivation at School* (S. 605–625). New York & London: Routledge.

Sideridis, G. D., Moutzaki, A., Simos, P. & Protopapas, A. (2006). Classification of students with reading comprehension difficulties: The roles of motivation, affect, and psychopathology. *Learning Disability Quarterly*, 29, 159–180. <https://doi.org/10.2307/30055505>

Snijders, T. A. B. & Bosker, R. J. (2012). *Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling*. Los Angeles, London, New Delhi: Sage.

Spinath, B., Spinath, H., Harbarth, N. & Plomin, R. (2006). Predicting school achievement from general cognitive ability, self-perceived ability, and intrinsic value. *Intelligence*, 34, 363–374. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2005.11.004>

Spinath, B., Stensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dieckhäuser, O. (2012). *Methoden zur Erfassung der Lern- und Leistungsregulation (VELLMO)*. Manual. Göttingen: Hogrefe.

Spörrle, N. & Benavstein, J. C. (2006). Erfassung selbstregulierten Lernens mit Selbstbeurteilungsverfahren. Ein Überblick zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(3), 147–160. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.20.3.147>

Steinmayr, R. & Spinath, B. (2009). The importance of motivation as a predictor of school achievement. *Learning and Individual Differences*, 19, 80–90. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2008.05.004>

Swanson, H. L. (2001). Research interventions for adolescents with learning disabilities: A meta-analysis of outcomes related to higher-order processing. *Exceptional School Journal*, 10(1), 331–348. <https://doi.org/10.1086/499671>

Tamuzer, R. (2015). *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei fähigkeitsbezogenen Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche*. Dissertation. Zürich. Verfügbar unter: <http://opac.nebis.ch/ediss/20152442.pdf>

Tamuzer, R. (2016). Aktuelle Motivation im integrativen Unterricht. Ein mehrbenenanalytischer Vergleich von Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche. *Empirische Sonderpädagogik*, 8(3), 207–224.

Urdan, T. & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn. *Educational Psychology Review*, 13, 115–138. <https://doi.org/10.1023/A:1009061303214>

Vanman, M. V. J., van Houwelingen, B. H. A. M. & Afferbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. *Metacognition and Learning*, 1(1), 3–14. <https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0>

Venezet, M., Tamuzer, R., Zuberigen, C. & Sappert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterrichtsalltag und individuelle Substanz: Vergleichende Analyse von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: Edition SZH.

Vermier, H., Dockaerts, M. & Seegers, G. (2000). Motivational and gender differences: Sixth-grade students' mathematical problem-solving behavior. *Journal of Educational Psychology*, 92(2), 308–315.

<https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.2.308>

Walter, J. (2007). Meta- und Metaanalysen zur Darstellung von Trainingseffekten bei Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In J. Wember & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik, Band 2* (S. 437–451). Bern: Hogrefe.

Weiss, R. H. (2006). *Grunddidaktische Skizze 2 – Revision (CFT 20-8)*. Göttingen: Hogrefe.

Wember, F. B. (2007). Direkter Unterricht. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Handbuch Sonderpädagogik, Band 2* (S. 437–451). Bern: Hogrefe.

Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.

Wilhelm, P. & Peretz, M. (2008). Ambivalentes Assessment in der Klinischen Psychologie und Psychiatrie. *Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie*, 56(3), 169–179. <https://doi.org/10.1024/1661-4747.56.3.169>

Winné, P. H. (1996). A metacognitive view of individual differences in self-regulated learning. *Learning and Individual Differences*, 8, 327–353. [https://doi.org/10.1016/S1041-6080\(96\)90022-9](https://doi.org/10.1016/S1041-6080(96)90022-9)

Winné, P. H. (2010). Improving measurements of self-regulated learning. *Educational Psychology*, 45(4), 267–276. <https://doi.org/10.1080/090461520.2010.517150>

Wong, B. Y. L. (1994). Instructional parameters promotion transfer of learned strategies in students with learning disabilities. *Learning Disabilities Quarterly*, 17, 110–120. <https://doi.org/10.2307/151181>

Zimmerman, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: A social cognitive perspective. *Educational Psychology*, 30, 217–221. https://doi.org/10.1207/s15320983ep3004_8

Zimmermann, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. *Contemporary Educational Psychology*, 25, 82–91. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016>

Zisimopoulos, D. A. & Galanki, E. P. (2009). Academic intrinsic motivation and perceived academic competence in Greek elementary students with and without learning disabilities. *Learning Disabilities Research and Practice*, 23, 33–43. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2008.01275.x>

ter: https://www.educac.ch/statc/web/arbeiten/sondepacal/terminologie_dpdf

Schwinger, M. & Stensmeier-Pelster, J. (2010). Zusammenhänge zwischen Self-Handicapping, Lernverhalten und Leistung in der Schule. *Unterrichtsdiagnostik*, 38, 266–283.

Schwinger, M., Steinmayr, R. & Spinath, B. (2012). Not all roads lead to Rome: Comparing different types of motivational regulation profiles. *Learning and Individual Differences*, 22, 269–279. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.12.006>

Sideridis, G. D. (2005). Goal orientation, academic achievement, and depression: Evidence in favor of a revised goal theory framework. *Journal of Educational Psychology*, 97, 366–377. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.3.366>

Sideridis, G. D. (2009). Motivation and learning disabilities: Past, present and future. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of Motivation at School* (S. 605–625). New York & London: Routledge.

Sideridis, G. D., Moutzaki, A., Simos, P. & Protopapas, A. (2006). Classification of students with reading comprehension difficulties: The roles of motivation, affect, and psychopathology. *Learning Disability Quarterly*, 29, 159–180. <https://doi.org/10.2307/30055505>

Snijders, T. A. B. & Bosker, R. J. (2012). *Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling*. Los Angeles, London, New Delhi: Sage.

Spinath, B., Spinath, H., Harbarth, N. & Plomin, R. (2006). Predicting school achievement from general cognitive ability, self-perceived ability, and intrinsic value. *Intelligence*, 34, 363–374. <https://doi.org/10.1016/j.intell.2005.11.004>

Spinath, B., Stensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dieckhäuser, O. (2012). *Methoden zur Erfassung der Lern- und Leistungsregulation (VELLMO)*. Manual. Göttingen: Hogrefe.

Spörrle, N. & Benavstein, J. C. (2006). Erfassung selbstregulierten Lernens mit Selbstbeurteilungsverfahren. Ein Überblick zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20(3), 147–160. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.20.3.147>

Steinmayr, R. & Spinath, B. (2009). The importance of motivation as a predictor of school achievement. *Learning and Individual Differences*, 19, 80–90. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2008.05.004>

Swanson, H. L. (2001). Research interventions for adolescents with learning disabilities: A meta-analysis of outcomes related to higher-order processing. *Exceptional School Journal*, 10(1), 331–348. <https://doi.org/10.1086/499671>

Tamuzer, R. (2015). *Aktuelle Motivation im Unterricht. Eine Untersuchung bei fähigkeitsbezogenen Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche*. Dissertation. Zürich. Verfügbar unter: <http://opac.nebis.ch/ediss/20152442.pdf>

Tamuzer, R. (2016). Aktuelle Motivation im integrativen Unterricht. Ein mehrbenenanalytischer Vergleich von Lernenden mit und ohne Schulleistungsschwäche. *Empirische Sonderpädagogik*, 8(3), 207–224.

Urdan, T. & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn. *Educational Psychology Review*, 13, 115–138. <https://doi.org/10.1023/A:1009061303214>

Vanman, M. V. J., van Houwelingen, B. H. A. M. & Afferbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. *Metacognition and Learning*, 1(1), 3–14. <https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0>

Venezet, M., Tamuzer, R., Zuberigen, C. & Sappert, W. (2012). *Emotionales Erleben im Unterrichtsalltag und individuelle Substanz: Vergleichende Analyse von Lernenden in integrativen und separativen Schulformen*. Bern: Edition SZH.

Vermier, H., Dockaerts, M. & Seegers, G. (2000). Motivational and gender differences: Sixth-grade students' mathematical problem-solving behavior. *Journal of Educational Psychology*, 92(2), 308–315. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.2.308>

2 Projektorganisation

Projektleitung	Dr. phil. Rupert Tarnutzer, Dozent ILEB
Projektmitarbeitende	Dr. phil. Achim Hättich, wissenschaftlicher Mitarbeiter, IPSE Studierende des Masterstudiengangs SHP
Begleitgruppe	Lic. phil. Claudia Ziehbrunn, Instruktionsleitung ILEB, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich Prof. Dr. Marco Hessels, Université de Genève, Experte zum Thema Metakognition bei Lernschwierigkeiten Prof. Dr. Regina Vollmeyer, Universität zu Frankfurt, Expertein zum Thema Motivation Prof. Dr. Elisabeth Moser Opitz, Universität Zürich, Expertein zum Thema Mathematik/mathematische Förderung bei Lernschwierigkeiten Dr. sc. Daniela Nussbaumer, HfH, Expertein zum Thema Lerntransfer

3 Zeitplanung

Vorprojekt (Masterarbeiten)	Dezember 2016
zwei MA-Studierende, Stichprobe (N = 6) aus zwei Klassen fünf MA-Studierende, Stichprobe (N = 20) aus fünf Klassen Entwicklung Codierleitfaden anhand von Videoaufnahmen des Vorprojekts (Masterarbeit)	Dezember 16 bis Juni 17 September 17 bis Dezember 17
Beginn Hauptprojekt (36 Monate)	Januar 18
1 Überarbeiten Interventionskript und Anpassen des empirischen Settings aufgrund des Vorprojekts Stichprobengewinnung für Sample 1 Didaktische Ausarbeitung des Einführungskurses	Januar 18
2 Sample 1 Einführungskurs Interventionskript Intervention und Datenerhebung Laufend Dateneingabe resp. Codieren der Videossequenzen Stichprobengewinnung für anschließendes Sample	Januar 18 bis Juli 18
3 Sample 2 (n=4)	August 18 bis März 18
4 Sample 3 (n=4)	Januar 19 bis Juli 19
5 Sample 4 (n=6)	August 19 bis März 20
6 Abschluss der Dateneingabe und des Codierens der Videossequenzen Gesamtauswertung Verfassen der Abschlusspublikation	September 20
Projektabschluss	September 2020

I. Kompetenzblatt

I. Amela

Übersicht verschiedene Einschätzungen

Kompetenzblatt: Amela

Selbsteinschätzung		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Amela	t1	1	1.5	1.6	1.5	1.166666667
	t2	4	3.5	3.2	3.25	2.333333333

Fremdeinschätzung KLPs		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
KLP 1 (BG)	t1	1	1.5	1.6	1.5	1.166666667
	t2	4	3.5	3.2	3.25	2.333333333
KLP 2 (BR)	t1	1	1.5	1.6	1.5	1.166666667
	t2	4	3.5	3.2	3.25	2.333333333

Fremdeinschätzung SHP		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Amela	t1	1	1.5	1.6	1.5	1.166666667
	t2	4	3.5	3.2	3.25	2.333333333

Selbsteinschätzung – von Zeitpunkt t1 bis Zeitpunkt t2

L1.4

Kompetenzsammlung

Das alles kann ich jetzt als Lernprofil!

		ein wenig			immer selbstständig
1 Rechnen	Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse.				•
2 Dran bleiben	Ich bleibe lange dran.				•
	Ich strengere mich an.				
	Ich stoppe und überlege.				
	Ich prübe und studiere lange.				•
3 Gute Gedanken	Ich denke an mein Wort: <i>Ich bleibe dran</i>				•
	Ich unterscheide vernünftig und unvernünftig.				•
	Ich kann erklären, was mich stresst.				•
	Ich kann mich beruhigen.				•
4 Einander helfen	Ich arbeite zusammen.				•
	Ich helfe mit guten Fragen.				•
	Ich kann gute Tipps geben.				•
5 Nachdenken und planen	Ich kann gute Tipps annehmen.				•
	Ich denke an den Dreischritt.				•
	Ich denke voraus.				•
	Ich frage mich, was weiss ich schon?				•
	Ich blicke zurück und überlege.				•
	Ich kann mir selbst Tipps geben.				•
	Ich weiss, was ich als Lernprofil kann.				•

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) – Zeitpunkt t1

März '19

t1

Das kann das Kind als Lernprofil!

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1	Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)						X			
2	Dran bleiben	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)		X							
		Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)	X								
		Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)	X								
		Das Kind probelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)		X							
3	Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.			X						
		Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)	X								
		Das Kind kann erklären, was es stresst.	X								
		Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)			X						
		Das Kind bleibt zuversichtlich.					X				
4	Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.				X					
		Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.		X							
		Das Kind kann gute Tipps geben.	X								
		Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.		X							
5	Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)	X								
		Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)	X								
		Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)	X								
		Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigene Arbeitsprozess reflektieren)	X								
		Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)	X								
		Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.	X								

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) – Zeitpunkt t1

März '19

t1

Das kann das Kind als Lernprofil!

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)		X						
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)		X						
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)		X						
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)		X						
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)			X					
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.	X							
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)								X
	Das Kind kann erklären, was es stresst.				X				
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)			X					
	Das Kind bleibt zuversichtlich.		X						
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.		X						
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.								
	Das Kind kann gute Tipps geben.	X							
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.		X						
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)	X							
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)	X							
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)	X							
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)	X							
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)	X							
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.	X							

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) – Zeitpunkt t2

Juli '19

t2

Das kann das Kind als Lernprofi!

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von:

KLP2 (BR)

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)								X
2 Dran bleiben	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)							X	
	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)							X	
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)							X	
	Das Kind probiert und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)							Y	
3 Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.		X						
	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)							Y	
	Das Kind kann erklären, was es stresst.							X	
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)							X	
	Das Kind bleibt zuversichtlich.							Y	
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.							X	
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.							X	
	Das Kind kann gute Tipps geben.							X	
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.								Y
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)							X	
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)							X	
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)							X	
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)							X	
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)							X	?
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.							X	

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t1

Das kann das Kind als Lernprofi!

t1

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

nicht beurteilbar
immer (selbständig)

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)	X							
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)	X							
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)		X						
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)	X							
	Das Kind probiert und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)		X						
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.	X							
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)	X							
	Das Kind kann erklären, was es stresst.			X					
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)	X							
	Das Kind bleibt zuversichtlich.		X						
	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.		X						
4 Einander helfen	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.	X							
	Das Kind kann gute Tipps geben.	X							
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.		X						
	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)	X							
5 Nachdenken und planen	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)	X							
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)	X							
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)	X							
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)	X							
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.		X						

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t2

t2

Das kann das Kind als Lernprofi!

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

nicht beurteilbar
immer (selbständig)

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)						X			
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)						X			
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)						X			
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)						X			
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)						X			
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.						X			
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)						X	X		
	Das Kind kann erklären, was es stresst.						X			
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)						X			
	Das Kind bleibt zuversichtlich.						X			
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.							X		
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.							X		
	Das Kind kann gute Tipps geben.						X			
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.							X		
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)						X			
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)						X			
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)						X			
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)						X			
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)							X		
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.							X		

II. Marc

Übersicht verschiedene Einschätzungen

Kompetenzblatt: Marc

Selbsteinschätzung		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Marc	t1	3	3.25	1	1.75	1
	t2	3	3.5	4.4	3.25	1.833

Fremdeinschätzung KLPs		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
KLP 1 (BG)	t1	4	4	4.6	4.75	1
	t2	5	4.5	4.6	3.5	1.5
KLP 2 (BR)	t1	4	5	3.8	5	4.167
	t2	4	4.75	3.8	3.5	4.5

Fremdeinschätzung SHP		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Marc	t1	2	2.5	1.6	1.25	1.5
	t2	4	4	3	3.75	3

Selbsteinschätzung – von Zeitpunkt t1 bis Zeitpunkt t2

L1.4

Kompetenzsammlung

Das alles kann ich jetzt als Lernprofi!

ein wenig

immer selbstständig

1 Rechnen	Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse.							
2 Dran bleiben	Ich bleibe lange dran.							
	Ich strengere mich an.							
	Ich stoppe und überlege. Ich prübe und studiere lange.							
3 Gute Gedanken	Ich denke an mein Wort: <i>still</i>							
	Ich unterscheide vernünftig und unvernünftig.							
	Ich kann erklären, was mich stresst. Ich kann mich beruhigen.							
	Ich nutze meine guten Gedanken.							
4 Einander helfen	Ich arbeite zusammen.							
	Ich helfe mit guten Fragen. Ich kann gute Tipps geben.							
	Ich kann gute Tipps annehmen.							
	5 Nachdenken und planen	Ich denke an den Dreischritt. Ich denke voraus.						
Ich frage mich, was weiss ich schon? Ich blicke zurück und überlege.								
Ich kann mir selbst Tipps geben. Ich weiss, was ich als Lernprofi kann.								

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) – Zeitpunkt t1

März'19

Das kann das Kind als Lernprofil!

t1

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von

KLP 1 (BG)

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)							X		
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)							X		
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)							X		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)							X		
	Das Kind probiert und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)							X		
3 Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.							X		
	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)								X	
	Das Kind kann erklären, was es stresst. <i>Kunde</i>								X	
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)								X	
4 Einander helfen	Das Kind bleibt zuversichtlich.							X		
	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.								X	
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.								X	
	Das Kind kann gute Tipps geben.							X		
5 Nachdenken und planen	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.								X	
	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)							X		
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)								X	
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)								X	
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)							X		
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)									X
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.							X		

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) – Zeitpunkt t2

Juli '19

t2

Das kann das Kind als Lernprofil!

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

ein wenig

immer (selbstständig)
nicht beurteilbar

1	Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)						X		
2	Dran bleiben	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)						X		
		Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)							X	
		Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)						X		
		Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)						X		
3	Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.						X		
		Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)						X		
		Das Kind kann erklären, was es stresst.						X		
		Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)						X		
		Das Kind bleibt zuversichtlich.						X		
4	Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.					X			
		Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.					X			
		Das Kind kann gute Tipps geben.					X			
		Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.					X			
5	Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)					✓			
		Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)					✓			
		Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)					✓			
		Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigene Arbeitsprozess reflektieren)					X			
		Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)						X		
		Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.						X		

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) – Zeitpunkt t1

März '19

t1

Das kann das Kind als Lernprofil!

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)				X			
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)					X		
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)					λ		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)					X		
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)						X	
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.						λ	
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)						X	
	Das Kind kann erklären, was es stresst.			X				
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)						λ	
	Das Kind bleibt zuversichtlich.						X	
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.						λ	
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.						X	
	Das Kind kann gute Tipps geben.						X	
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.						λ	
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)						λ	
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)						λ	
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)						λ	
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)						λ	
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)						λ	
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.							X

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t1

Das kann das Kind als Lernprofil!

t1

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)	X						
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)	X						
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)			X				
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)	X						
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)			X				
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.			X				
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)		X					
	Das Kind kann erklären, was es stresst.	X						
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)	X						
	Das Kind bleibt zuversichtlich.	X						
	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.	X						
4 Einander helfen	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.	X						
	Das Kind kann gute Tipps geben.		X					
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.	X						
	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)	X						
5 Nachdenken und planen	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)	X						
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)		X					
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)	X						
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)		X					
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.		X					
			X					

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t2

Das kann das Kind als Lernprofi!

t2

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

nicht beurteilbar
immer (selbständig)

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)				X			
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)				X			
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)					X		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)			X				
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)				X			
3 Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.				X			
	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch’s nochmals“)				X			
	Das Kind kann erklären, was es stresst.		X					
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)		X					
	Das Kind bleibt zuversichtlich.			X				
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.				X			
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.				X			
	Das Kind kann gute Tipps geben.				X			
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.			X				
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)			X				
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)			X				
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)			X				
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)		X					
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)			X				
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.				X			

III. Joris

Übersicht verschiedene Einschätzungen

Kompetenzblatt: Joris

Selbsteinschätzung		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Joris	t1	2	1.75	1	1	1
	t2	4	4.5	4.4	3.5	3

Fremdeinschätzung KLPs		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
KLP 1 (BG)	t1		3.75	1.8	2.5	2.667
	t2		5	3.8	3.5	3.667
KLP 2 (BR)	t1	4	5.25	3.8	5	4.833
	t2	5	6	5.2	5.25	5

Fremdeinschätzung SHP		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Joris	t1	1	3	2.2	3.5	1.667
	t2	4	4.25	3.2	4.5	3.833

Selbsteinschätzung – von Zeitpunkt t1 bis Zeitpunkt t2

L1.4

Kompetenzsammlung

Das alles kann ich jetzt als Lernprofi!

		ein wenig				immer selbständig
1 Rechnen	Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse.					
2 Dran bleiben	Ich bleibe lange dran.					
	Ich strengere mich an.					
	Ich stoppe und überlege.					
	Ich prübe und studiere lange.					
3 Gute Gedanken	Ich denke an mein Wort: <i>die Hamsterkonzentration</i>					
	Ich unterscheide vernünftig und unvernünftig.					
	Ich kann erklären, was mich stresst.					
	Ich kann mich beruhigen.					
4 Einander helfen	Ich arbeite zusammen.					
	Ich helfe mit guten Fragen.					
	Ich kann gute Tipps geben.					
5 Nachdenken und planen	Ich kann gute Tipps annehmen.					
	Ich denke an den Dreischritt.					
	Ich denke voraus.					
	Ich frage mich, was weiss ich schon?					
	Ich blicke zurück und überlege.					
	Ich kann mir selbst Tipps geben.					
	Ich weiss, was ich als Lernprofi kann.					

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) – Zeitpunkt t1

März'11

Das kann das Kind als Lernprofil!

t1

Name des Kindes:

Joris

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1	Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)								X
		Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)						X		
		Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)						X		
2	Dran bleiben	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)						X		
		Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)					X			
		Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.						X		
		Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)	X							
3	Gute Gedanken	Das Kind kann erklären, was es stresst.								
		Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)		X						
		Das Kind bleibt zuversichtlich.					X			
		Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.					X			
4	Einander helfen	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.						X		
		Das Kind kann gute Tipps geben.						X		
		Das Kind kann Tipps von anderen annehmen. <i>von wem?</i>						X		
		Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)						X		
		Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)						X		
		Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)						X		
5	Nachdenken und planen	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)						X		
		Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)						X		
		Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.						X		

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) – Zeitpunkt t2

t2

Juli '19

Das kann das Kind als Lernprofi!

Name des Kindes:

Joris

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

ein wenig

immer (selbständig)

nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)					X		
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)						X	
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)					X		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)						X	
	Das Kind prübelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)						X	
3 Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.						X	
	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)					X		
	Das Kind kann erklären, was es stresst.					X		
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)					X		
	Das Kind bleibt zuversichtlich.					X		
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.					X		
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.					X		
	Das Kind kann gute Tipps geben.					X		
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.						X	
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)					(X)	X	?
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)					X		
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)					Y		
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigene Arbeitsprozess reflektieren)					Y		
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)					Y		
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.					X		

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t1

Das kann das Kind als Lernprofil!

t1

Name des Kindes:

Joris

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)	X					
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)		X				
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)			X			
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)		X				
	Das Kind probiert und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)		X				
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.			X			
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)		X				
	Das Kind kann erklären, was es stresst.		X				
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)		X				
	Das Kind bleibt zuversichtlich.	X					
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.			X			
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.			X			
	Das Kind kann gute Tipps geben.			X			
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.			X			
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)	X					
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)		X				
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)	X					
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)	X					
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)		X				
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.			X			

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t2

Das kann das Kind als Lernprofi!

t2

Name des Kindes:

Joris

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)				X			
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)				X			
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)					X		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)				X			
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)				X			
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.						X	
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)				X			
	Das Kind kann erklären, was es stresst.				X			
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)		X					
	Das Kind bleibt zuversichtlich.				X			
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.						X	
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.					X		
	Das Kind kann gute Tipps geben.					X		
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.						X	
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)				X			
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)				X			
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)				X			
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)			X				
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)				X			
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.						X	

IV. Enes

Übersicht verschiedene Einschätzungen

Kompetenzblatt: Enes

Selbsteinschätzung		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Enes	t1	4	2.75	3.4	1.5	1.16
	t2	6	5.25	4.2	5,5	5.333

Fremdeinschätzung KLPs		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
KLP 1 (BG)	t1	5	4.5	4.2	3.25	2
	t2	4	5.25	4.6	3.25	2.333
KLP 2 (BR)	t1	4	3.5	4.4	5	3.6
	t2	3	4.5	4.8	5	5

Fremdeinschätzung SHP		Rechnen	Dran bleiben	Gute Gedanken	Einander helfen	Nachdenken und planen
Enes	t1	2	2	1.4	3.25	1.5
	t2	4	4.25	3.4	4	4

Selbsteinschätzung – von Zeitpunkt t1 bis Zeitpunkt t2

L1.4

Kompetenzsamm lung

Das alles kann ich jetzt als Lernprofi!

ein wenig

immer selbstständig

1 Rechnen	Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse.							
2	Ich bleibe lange dran.							
Dran bleiben	Ich streng mich an.							
	Ich stoppe und überlege.							
	Ich prübe und studiere lange.							
3 Gute Gedanken	Ich denke an mein Wort: <i>Kommi</i>							
	Ich unterscheide vernünftig und unvernünftig.							
	Ich kann erklären, was mich stresst.							
	Ich kann mich beruhigen.							
4 Einander helfen	Ich nutze meine guten Gedanken.							
	Ich arbeite zusammen.							
	Ich helfe mit guten Fragen.							
	Ich kann gute Tipps geben.							
5 Nachdenken und planen	Ich kann gute Tipps annehmen.							
	Ich denke an den Dreischritt.							
	Ich denke voraus.							
	Ich frage mich, was weiss ich schon?							
	Ich blicke zurück und überlege.							
	Ich kann mir selbst Tipps geben.							
	Ich weiss, was ich als Lernprofi kann.							

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) – Zeitpunkt t1

März '19

Das kann das Kind als Lernprofil!

t1

Name des Kindes:

Enes

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

ein wenig

immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)						X		
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)						X		
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)						X		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)						X		
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)							X	
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.						X		
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)						X		
	Das Kind kann erklären, was es stresst.						X		
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)							X	
	Das Kind bleibt zuversichtlich.							X	
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.							X	
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.					X			
	Das Kind kann gute Tipps geben.					X			
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.							X	
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)						X		
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)					X			
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)						X		
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)					X			
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)					X			
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.					X			

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) – Zeitpunkt t2

Juli '19

t2

Das kann das Kind als Lernprofil!

Name des Kindes:

Enes

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

ein wenig

immer (selbständig)

nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)				X				X
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)					X			
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)						X		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)							X	
	Das Kind probiert und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)					X			
3 Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.					X			
	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)							X	
	Das Kind kann erklären, was es stresst.							X	
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)							X	
	Das Kind bleibt zuversichtlich.							X	
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.							X	
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.							X	
	Das Kind kann gute Tipps geben.							X	
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.								
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)								X
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)							X	
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)							X	
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)							X	
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)							X	
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.							X	

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t1

Das kann das Kind als Lernprofi!

t1

Name des Kindes:

Enes

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

Immer (selbständig)
nicht beurteilbar

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)		X					
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)	X						
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)			X				
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)		X					
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)		X					
	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.		X					
3 Gute Gedanken	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)	X						
	Das Kind kann erklären, was es stresst.		X					
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)	X						
	Das Kind bleibt zuversichtlich.	X						
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.			X				
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.			X				
	Das Kind kann gute Tipps geben.			X				
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.				X			
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)	X						
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)	X						
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)			X				
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)	X						
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)		X					
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.		X					

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t2

Das kann das Kind als Lernprofi!

t2

Name des Kindes:

Enes

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

ein wenig

nicht beurteilbar
immer (selbständig)

1 Rechnen	Das Kind erzählt, wie es eine Aufgabe löst. (In Worte fassen bzw. erklären, was gerechnet wird)				X			
	Das Kind bleibt lange dran. (Auch wenn die Aufgaben schwierig oder ungeliebt sind)				X			
2 Dran bleiben	Das Kind strengt sich an. (Zuerst nochmals selber probieren, bevor Hilfe geholt wird.)					X		
	Das Kind stoppt und überlegt. (Bei Unklarheiten stoppen, zu sich kommen und in Ruhe überlegen)				X			
	Das Kind pröbelt und studiert lange. (Dranbleiben, auch wenn es schwierig ist)				X			
3 Gute Gedanken	Das Kind kann die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe lenken.				X			
	Das Kind äussert nur vernünftige Sätze. (unvernünftiger Satz „das schaff ich nie im Leben“ versus vernünftiger Satz „ich versuch's nochmals“)				X			
	Das Kind kann erklären, was es stresst.			X				
	Das Kind kann sich selber beruhigen. (Bspw. wenn es gestresst, wütend oder traurig ist.)			X				
	Das Kind bleibt zuversichtlich.			X				
4 Einander helfen	Das Kind kann mit anderen Kindern zusammen arbeiten.				X			
	Das Kind kann andere Kinder mit guten Fragen unterstützen.				X			
	Das Kind kann gute Tipps geben.				X			
	Das Kind kann Tipps von anderen annehmen.				X			
5 Nachdenken und planen	Das Kind handelt nach einem Plan. (bspw. Dreischritt: Vorbereiten – Dranbleiben – Rückblick)				X			
	Das Kind denkt voraus. (Nächste Arbeitsschritte planen)			X				
	Das Kind überlegt sich, was es schon weiss. (Vorwissen abrufen)				X			
	Das Kind blickt zurück und überlegt/überprüft. (Eigenen Arbeitsprozess reflektieren)					X		
	Das Kind gibt sich selber Tipps. (Das Kind coacht sich selber)				X			
	Das Kind übernimmt Verantwortung für das eigene Lernen.				X			

II. Skalen zur Ermittlung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)

I. Übersicht über alle Lernende

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Übersicht alle Lernende																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Selbsteinschätzung	Amela	t1	6	3	4	6	6	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		t2	6	5	4	5	6	1	5	6	5	6	6	6	6	6	4	6	6	6	6	1
	Marc	t1	5		1	3	5	3	1	2	3	2	6	3	2	3	4	1	3	1	3.5	1
		t2	6	4	2	3	4	5	1	2	6	5	6	3	6	6	1	6	4	4	4	1
	Joris	t1	6	2	2	6	6	2	3	6	6	5	2	4	6	3	4	6	6	1	1	3
		t2	6	2	2	6	3	1	1	3	4	2	1	3	5	3	4	6	6	1	1	5
	Enes	t1	6	1	3.5	3.5	3.5	1	3.5	3.5	6	3.5	3.5	1	3.5	6	3.5	1	5	3.5	1	3.5
		t2	6	1	1	3	4	1	1	3	4	4	6	1	6	4	3	1	6	1	1	1
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	KLP 1 (BG)	Amela	t2	1	3	6	5	2	4	4	2	4	4.5	5	2	5	4	2	3	5	4	4
Marc		t2	5	2	3	2	5	2	4	1	3	5	2	5	5	3	1	4	4	4	1	
Joris		t2	3	3	3	2	3	4	4	2	3	4	4	3	4	5	4	3	3	4	5	
Enes		t2	4	2	2	2	4	2	3	2	5	2	2	2	4	5	1	1	4	4	3	2
KLP 2 (P)	Amela	t2	3	2	3	3	2	2	3	1	2	3	4	2	3	2	4	2	4	2	5	
	Marc	t2	5	5	6	4	4	6	4	3	4	5	4	5	4	5	4	4	3	5	2	
	Joris	t2	4	3	3	2	3	2	3	2	3	2	1	3	3	2	1	2	1	1	1	
	Enes	t2	4	4	2	3	3	4	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3	2	4	2	2
SHP Fremdeinschätzung	Amela	t1	2	2	5	4	2	3	5	4	2	6	4	1	4	4	4	2	5	4	4	
		t2	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	4	3	4	
	Marc	t1	5	4	5	3	4	3	5	2	3	4	5	4	3	4	5	2	2	4	5	2
		t2	5	3	4	2	4	3	4	2	3	5	2	6	6	5	3	5	5	4	3	3
	Joris	t1	4	2	4	3	2	2	5	4	2	4	5	4	2	3	4	4	3	4	2	5
		t2	6	4	2	3	4	3	2	4	3	4	4	3	4	3	5	3	4	2	3	2
Enes	t1	3	4	5	4	5	4	5	4	2	4	6	4	2	5	5	3	2	5	6	4	
	t2	5	4	4	2	5	3	3	2	3	4	4	3	4	4	3	5	3	4	4	4	

II. Amela

Selbsteinschätzung Amela –Zeitpunkt t1

Ich werde Lernprofil!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Amela
Name der Lehrperson	Frau Bruggmann
Datum	15.3.2019
Ort	

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	Rechnen fällt mir schwer.			X			
2	Ich löse gern offene Aufgaben.						X
3	Mir macht Mathe richtig Spass.		X				X
4	Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen.						
5	Ich bin gut in Mathe.					X	
6	Ich kann sehr gut offene Aufgaben lösen.	X				X	
7	Rechnen finde ich mühsam.	X					
8	Offene Aufgaben machen mir Spass.						X
9	Ich kann sehr gut rechnen.			X			
10	Ich bin gut bei offenen Aufgaben.				X		
11	Ich rechne sehr gern.						X
12	Ich mag offene Aufgaben nicht.			X			X
13	Ich kann sehr schwierige Matheaufgaben lösen.	X		X			
14	Offene Aufgaben fallen mir schwer.			X			
15	Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer.						X
16	Offene Aufgaben find ich cool.						X

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						X
2	... sie besser zu können als andere Schüler.			X			
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.				X		X
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.						X
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.	X					
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.						X
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.				X		
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.						X
9	... später Matheprobleme lösen zu können.						X
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.						X

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.						X
12	... dass die Aufgaben leicht sind.						X
13	... etwas Interessantes zu lernen.						X
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.						X
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.						X
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.						X
17	... so viel wie möglich zu lernen.						X
18	... dass die Andern denken, ich sei klug.						X
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.						X
20	... wenig Arbeit zu haben.	X					

Und schon fertig!

5

Selbsteinschätzung Amela –Zeitpunkt t2

Ich werde Lernprofil!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Amela
Name der Lehrperson	Frau Brüggemann
Datum	28.06.18/19
Ort	H/H/H

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	Rechnen fällt mir schwer.			X			
2	Ich löse gern offene Aufgaben.						X
3	Mir macht Mathe richtig Spass.						X
4	Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen.					X	
5	Ich bin gut in Mathe.					X	
6	Ich kann sehr gut offene Aufgaben lösen.						X
7	Rechnen finde ich mühsam.				X		
8	Offene Aufgaben machen mir Spass.						X
9	Ich kann sehr gut rechnen.					X	
10	Ich bin gut bei offenen Aufgaben.						X
11	Ich rechne sehr gern.					X	
12	Ich mag offene Aufgaben nicht.	X					
13	Ich kann sehr schwierige Matheaufgaben lösen.				X		
14	Offene Aufgaben fallen mir schwer.			X			
15	Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer.						X
16	Offene Aufgaben find ich cool.						X

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						X
2	... sie besser zu können als andere Schüler.	X				X	
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.					X	
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.				X		
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.					X	
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.						X
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	X					
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.					X	
9	... später Matheprobleme lösen zu können.						X
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.		X			X	

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.						X
12	... dass die Aufgaben leicht sind.						X
13	... etwas Interessantes zu lernen.			X			
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.						X
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.						X
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.				X		
17	... so viel wie möglich zu lernen.						X
18	... dass die Andern denken, ich sei klug.						X
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.						X
20	... wenig Arbeit zu haben.	X					

Und schon fertig!

5

Selbsteinschätzung Amela – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Amela

SELBSTEINSCHÄTZUNG							
Lernziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest
gut verstehen		6	6	verheimlichen		4	5
kompliziert		1	5	niemand merkt		4	1
Matheprobl		6	6	nicht blamieren		6	6
Interessantes		6	3	nichts Dummes		6	6
viel lernen		6	6	nichts Falsches		6	6
Mittelwert		5	5.2	Mittelwert		5.2	4.8
Leistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Arbeitsvermeidung		Vortest	Nachtest
keine schwierig		6	4	besser sein		3	5
nicht so schwer		6	5	bessere Note		6	6
leichte Aufgabe		6	6	zeigen gut		6	5
wenig Aufgaber		6	4	zeigen dass gut		6	6
wenig Arbeit		1	1	klug		6	6
Mittelwert		5	4	Mittelwert		5.4	5.6

Selbsteinschätzung		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	5	5.2
Leistungsziel-Orientierung	5	4
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	5.2	4.8
Arbeitsvermeidung	5.4	5.6

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Amela – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

t2
Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.	✓					
2	...sie besser zu können als andere Schüler.			✓			
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.						✓
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.					✓	
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.	✓					
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.					✓	
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.				✓		
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.				✓		
9	...später Matheprobleme lösen zu können.		✓				
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				✓		

11	...sich nicht zu blamieren.				✓	✓	
12	...dass die Aufgaben leicht sind.					✓	
13	...etwas Interessantes zu lernen.		✓				
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.					✓	
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.				✓		
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.		✓				
17	...so viel wie möglich zu lernen.			✓			
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.					✓	
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.				✓		
20	...wenig Arbeit zu haben.				✓		

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Amela – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

t2
Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.			X			
2	...sie besser zu können als andere Schüler.		✓				
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.			X			
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			✓			
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.		X				
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.				X		
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.		✓				
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.			X			
9	...später Matheprobleme lösen zu können.	X					
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.		✓				

A.R

11	...sich nicht zu blamieren.			X			
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				✓		
13	...etwas Interessantes zu lernen.		X				
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.			✓			
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.		X				
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.				X		
17	...so viel wie möglich zu lernen.		✓				
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.				X		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.		X				
20	...wenig Arbeit zu haben.					X	

Fremdeinschätzung zu Amela – Vergleich KLP 1 (BG) und KLP 2 (BR) zum Zeitpunkt t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Amela

FREMDEINSCHÄTZUNG KLPs (nach der Intervention)					
Lernziel-Orientierung			Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		
	Nachtest BG	Nachtest BR		Nachtest BG	Nachtest BR
gut verstehen	1	3	verheimlichen	6	3
kompliziert	2	2	niemand merkt	4	2
Matheprobl	2	1	nicht blamieren	4.5	3
Interessantes	2	2	nichts Dummes	4	2
viel lernen	3	2	nichts Falsches	4	2
Mittelwert	2	2	Mittelwert	4.5	2.4
Leistungsziel-Orientierung			Arbeitsvermeidung		
	Nachtest BG	Nachtest BR		Nachtest BG	Nachtest BR
keine schwierig	5	3	besser sein	3	2
nicht so schwer	4	3	bessere Note	5	4
leichte Aufgabe	5	4	zeigen gut	4	2
wenig Aufgaber	2	4	zeigen dass gut	5	3
wenig Arbeit	4	5	klug	5	4
Mittelwert	4	3.8	Mittelwert	4.4	3

	Fremdeinschätzung Nachtest	
	KLP 1 (BG)	KLP 2 (BR)
Lernziel-Orientierung	2	2
Leistungsziel-Orientierung	4	3.8
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	4.5	2.4
Arbeitsvermeidung	4.4	3

Fremdeinschätzung SHP zu Amela – Zeitpunkt t1

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes: **Amela**

ausgefüllt von: **Tabea Brygmann**

t1
März 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.		X				
2	...sie besser zu können als andere Schüler.		X				
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.					X	
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.				X		
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.		X				
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			X			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.					X	
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.				X		
9	...später Matheprobleme lösen zu können.		X				
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				X		

11	...sich nicht zu blamieren.						X
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				X		
13	...etwas Interessantes zu lernen.	X					
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.				X		
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.				X		
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.				X		
17	...so viel wie möglich zu lernen.		X				
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.					X	
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.				X		
20	...wenig Arbeit zu haben.				X		

Fremdeinschätzung SHP zu Amela – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Amela

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

t2
Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.				X		
2	...sie besser zu können als andere Schüler.			X			
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.			X			
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X			
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				X		
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			X			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.			X			
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.			X			
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			X			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				X		

11	...sich nicht zu blamieren.				X		
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				X		
13	...etwas Interessantes zu lernen.			X			
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.					X	
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.				X		
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.				X		
17	...so viel wie möglich zu lernen.				X		
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.				X		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.			X			
20	...wenig Arbeit zu haben.				X		

Fremdeinschätzung SHP zu Amela – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Amela

FREMDEINSCHÄTZUNG SHP						
Lernziel-Orientierung			Vermeidungsleistungsziel-Orientierung			
	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest		
gut verstehen		2	4	verheimlichen	5	3
kompliziert		2	4	niemand merkt	5	3
Matheprobl		2	3	nicht blamieren	6	4
Interessantes		1	3	nichts Dummes	4	4
viel lernen		4	4	nichts Falsches	4	3
Mittelwert		2.2	3.6	Mittelwert	4.8	3.4
Leistungsziel-Orientierung			Arbeitsvermeidung			
	Vortest	Nachtest	Vortest	Nachtest		
keine schwierig		4	3	besser sein	2	3
nicht so schwer		4	3	bessere Note	3	3
leichte Aufgabe		4	4	zeigen gut	4	4
wenig Aufgaber		4	4	zeigen dass gut	4	5
wenig Arbeit		4	4	klug	5	4
Mittelwert		4	3.6	Mittelwert	3.6	3.8

Fremdeinschätzung SHP		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	2.2	3.6
Leistungsziel-Orientierung	4	3.6
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	4.8	3.4
Arbeitsvermeidung	3.6	3.8

III. Marc

Selbsteinschätzung Marc –Zeitpunkt t1

Ich werde Lernprofi!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Marc
Name der Lehrperson	Frau Brughahn
Datum	15.3.19
Ort	Bürselh

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	Rechnen fällt mir schwer.				<input checked="" type="checkbox"/>		
2	Ich löse gern offene Aufgaben.				<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Mir macht Mathe richtig Spass.			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen.				<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Ich bin gut in Mathe:				<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Ich kann sehr gut offene Aufgaben lösen:				<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Rechnen finde ich mühsam:			<input checked="" type="checkbox"/>			
8	Offene Aufgaben machen mir Spass:				<input checked="" type="checkbox"/>		
9	Ich kann sehr gut rechnen:				<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Ich bin gut bei offenen Aufgaben:				<input checked="" type="checkbox"/>		
11	Ich rechne sehr gern:			<input checked="" type="checkbox"/>			
12	Ich mag offene Aufgaben nicht.	<input checked="" type="checkbox"/>					
13	Ich kann sehr schwierige Matheaufgaben lösen.			<input checked="" type="checkbox"/>			
14	Offene Aufgaben fallen mir schwer.	<input checked="" type="checkbox"/>					
15	Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer.			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
16	Offene Aufgaben find ich cool.				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

~~X~~
= so so lala

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.					X	
2	... sie besser zu können als andere Schüler.			X		X	X
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.	X		X			
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X			
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.					X	
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			X			
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	X					
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.		X				
9	... später Matheprobleme lösen zu können.			X			
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.		X				

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.						X
12	... dass die Aufgaben leicht sind.			X			
13	... etwas Interessantes zu lernen.		X				
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.			X			
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.		X		X		X
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen:	X					
17	... so viel wie möglich zu lernen:			X			
18	... dass die Andern denken, ich sei klug:	X	X				
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben:			X	X		
20	... wenig Arbeit zu haben.	X					

Und schon fertig!

4

Selbsteinschätzung Marc –Zeitpunkt t2

Ich werde Lernprofil!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Marc
Name der Lehrperson	Hilke Kimmann tabea
Datum	28.0.19
Ort	Büdingen

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	Rechnen fällt mir schwer.			X			
2	Ich löse gern offene Aufgaben.				X		
3	Mir macht Mathe richtig Spaß.				X		
4	Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen.				X		
5	Ich bin gut in Mathe.					X	
6	Ich kann sehr gut offene Aufgaben lösen.				X		
7	Rechnen finde ich mühsam.			X			
8	Offene Aufgaben machen mir Spaß.				X		
9	Ich kann sehr gut rechnen.				X		
10	Ich bin gut bei offenen Aufgaben.			X			
11	Ich rechne sehr gern.				X		
12	Ich mag offene Aufgaben nicht.		X				
13	Ich kann sehr schwierige Matheaufgaben lösen.			X			
14	Offene Aufgaben fallen mir schwer.		X				
15	Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer.				X		
16	Offene Aufgaben find ich cool.						X

Je nach Aufgabe

MA

MA

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						X
2	... sie besser zu können als andere Schüler.				X		
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.		X	U			
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X			
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.					X	
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.						X
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	X					
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.		X				
9	... später Matheprobleme lösen zu können.						X
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.					X	

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.						X
12	... dass die Aufgaben leicht sind.			X			
13	... etwas Interessantes zu lernen.						X
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.				X		X
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.						X
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.	X					
17	... so viel wie möglich zu lernen.						X
18	... dass die Andern denken, ich sei klug.				X		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.			U	X	U	
20	... wenig Arbeit zu haben.	X					

Und schon fertig!

5

Selbsteinschätzung Marc – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Marc

SELBSTEINSCHÄTZUNG							
Lernziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest
gut verstehen		5	6	verheimlichen		1	2
kompliziert		5	4	niemand merkt		1	1
Matheprobl		3	6	nicht blamieren		6	
Interessantes		2	6	nichts Dummes		4	6
viel lernen		3	6	nichts Falsches		3.5	4
Mittelwert		3.6	5.6	Mittelwert		3.1	3.25
Leistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Arbeitsvermeidung		Vortest	Nachtest
keine schwierig		3	3	besser sein			1
nicht so schwer		2	2	bessere Note		3	5
leichte Aufgabe		3	3	zeigen gut		2	5
wenig Aufgaber		1	1	zeigen dass gut		3	6
wenig Arbeit		1	1	klug		1	4
Mittelwert		2	2	Mittelwert		2.25	4.2

Selbsteinschätzung		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	3.6	5.6
Leistungsziel-Orientierung	2	2
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	3.1	3.25
Arbeitsvermeidung	2.25	4.2

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Marc – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

t2
Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.					X	
2	...sie besser zu können als andere Schüler.		X				
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.			/			
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.		✓				
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.					✓	
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.						
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.						
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.						
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			✓			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.					✓	

11	...sich nicht zu blamieren.					X	
12	...dass die Aufgaben leicht sind.		✓				
13	...etwas Interessantes zu lernen.					✓	
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.					X	
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.			X			
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.	✓					
17	...so viel wie möglich zu lernen.				X		
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.				X		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.				✓		
20	...wenig Arbeit zu haben.	✓					

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Marc – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

t2

Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.					x	
2	...sie besser zu können als andere Schüler.					x	
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.						x
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.				x		
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				x		
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.					x	
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.				x		x
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.				x		
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			x			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				x		

H. B-5

11	...sich nicht zu blamieren.					x	
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				x		
13	...etwas Interessantes zu lernen.					x	
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.				x		
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.					x	
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.				x		
17	...so viel wie möglich zu lernen.				x		
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.			x			
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.					x	
20	...wenig Arbeit zu haben.		x				

Fremdeinschätzung zu Marc – Vergleich KLP 1 (BG) und KLP 2 (BR) zum Zeitpunkt t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Marc

FREMDEINSCHÄTZUNG KLPs (nach der Intervention)					
Lernziel-Orientierung			Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		
	Nachtest BG	Nachtest BR		Nachtest BG	Nachtest BR
gut verstehen	5	5	verheimlichen	3	6
kompliziert	5	4	niemand merkt	4	6
Matheprobl	3	3	nicht blamieren	5	5
Interessantes	5	5	nichts Dummes	3	5
viel lernen	4	4	nichts Falsches	4	5
Mittelwert	4.4	4.2	Mittelwert	3.8	5.4
Leistungsziel-Orientierung			Arbeitsvermeidung		
	Nachtest BG	Nachtest BR		Nachtest BG	Nachtest BR
keine schwierig	2	4	besser sein	2	5
nicht so schwer	1	4	bessere Note	2	5
leichte Aufgabe	2	4	zeigen gut	5	4
wenig Aufgaber	1	4	zeigen dass gut	5	4
wenig Arbeit	1	2	klug	4	3
Mittelwert	1.4	3.6	Mittelwert	3.6	4.2

	Fremdeinschätzung Nachtest	
	KLP 1 (BG)	KLP 2 (BR)
Lernziel-Orientierung	4.4	4.2
Leistungsziel-Orientierung	1.4	3.6
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	3.8	5.4
Arbeitsvermeidung	3.6	4.2

Fremdeinschätzung SHP zu Marc – Zeitpunkt t1

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes: **Marc**

ausgefüllt von: **Tabea Brüggmann**

t1
März 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.					X	
2	...sie besser zu können als andere Schüler.				X		
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.					X	
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X			
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				X		
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			X			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.				X		
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.		X				
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			X			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				X		

11	...sich nicht zu blamieren.					X	
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				X		
13	...etwas Interessantes zu lernen.			X			
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.				X		
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.					X	
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.		X				
17	...so viel wie möglich zu lernen.		X				
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.				X		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.					X	
20	...wenig Arbeit zu haben.		X				

Fremdeinschätzung SHP zu Marc – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Marc

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

t2

Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.					X	
2	...sie besser zu können als andere Schüler.			X			
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.				X		
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.		X				
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				X		
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			X			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.				X		
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.		X				
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			X			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.			X			

11	...sich nicht zu blamieren.					X	
12	...dass die Aufgaben leicht sind.		X				
13	...etwas Interessantes zu lernen.						X
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.						X
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.					X	
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.			X			
17	...so viel wie möglich zu lernen.					X	
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.					X	
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.				X		
20	...wenig Arbeit zu haben.			X			

Fremdeinschätzung SHP zu Marc – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Marc

FREMDEINSCHÄTZUNG SHP							
Lernziel-Orientierung				Vermeidungsleistungsziel-Orientierung			
	Vortest	Nachtest		Vortest	Nachtest		
gut verstehen		5	5	verheimlichen	5	4	
kompliziert		4	4	niemand merkt	5	4	
Matheprobl		3	3	nicht blamieren	5	5	
Interessantes		3	6	nichts Dummes	5	5	
viel lernen		2	5	nichts Falsches	5	4	
Mittelwert		3.4	4.6	Mittelwert	5	4.4	
Leistungsziel-Orientierung				Arbeitsvermeidung			
	Vortest	Nachtest		Vortest	Nachtest		
keine schwierig		3	2	besser sein	4	3	
nicht so schwer		2	2	bessere Note	3	3	
leichte Aufgabe		4	2	zeigen gut	4	3	
wenig Aufgaber		2	3	zeigen dass gut	4	6	
wenig Arbeit		2	3	klug	4	5	
Mittelwert		2.6	2.4	Mittelwert	3.8	4	

Fremdeinschätzung SHP		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	3.4	4.6
Leistungsziel-Orientierung	2.6	2.4
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	5	4.4
Arbeitsvermeidung	3.8	4

IV. Joris

Selbsteinschätzung Joris –Zeitpunkt t1

Ich werde Lernprofi!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Joris
Name der Lehrperson	A. Frah 6/499 mann
Datum	15.3.19
Ort	Birglen

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

	Für mich ...					
	stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
	1	2	3	4	5	6
1				X		
2		X				
3				X		
4	X					
5					X	
6				X		
7	X					
8			X			
9				X		
10				X		
11						X
12				X		
13	X					
14		X				
15						X
16			X			

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						X
2	... sie besser zu können als andere Schüler.		X				
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.		X				
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.						X
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.						X
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.		X				
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.			X			
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.						X
9	... später Matheprobleme lösen zu können.						X
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.					X	

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.		X				
12	... dass die Aufgaben leicht sind.				X		
13	... etwas Interessantes zu lernen.						X
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.			X			
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.				X		
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.						X
17	... so viel wie möglich zu lernen.						X
18	... dass die Andern denken, ich sei klug.	X					
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.	X					
20	... wenig Arbeit zu haben.			X			

Und schon fertig!

5

Selbsteinschätzung Joris –Zeitpunkt t2

Ich werde Lernprofi!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Joris
Name der Lehrperson	Fra. Krussmann
Datum	28.6.2015
Ort	

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	Rechnen fällt mir schwer.			X			
2	Ich löse gern offene Aufgaben.			X			
3	Mir macht Mathe richtig Spass.					X	
4	Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen.	X					
5	Ich bin gut in Mathe.					X	
6	Ich kann sehr gut offene Aufgaben lösen.			X			
7	Rechnen finde ich mühsam.		X				
8	Offene Aufgaben machen mir Spass.	X					
9	Ich kann sehr gut rechnen.				X		
10	Ich bin gut bei offenen Aufgaben.		X				
11	Ich rechne sehr gern.				X		
12	Ich mag offene Aufgaben nicht.						X
13	Ich kann sehr schwierige Matheaufgaben lösen.		X				
14	Offene Aufgaben fallen mir schwer.						X
15	Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer.						X
16	Offene Aufgaben find ich cool.	X					

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						X
2	... sie besser zu können als andere Schüler.		X				
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.		X				
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.				X		X
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				X		
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.	X					
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	X					
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.			X			
9	... später Matheprobleme lösen zu können.					X	
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.		X				

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.	X					
12	... dass die Aufgaben leicht sind.			X			
13	... etwas Interessantes zu lernen.			X		X	
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.			X			
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.				X		
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.						X
17	... so viel wie möglich zu lernen.						X
18	... dass die Andern denken, ich sei klug.	X					
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.	X					
20	... wenig Arbeit zu haben.					X	

Und schon fertig!

5

Selbsteinschätzung Joris – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Joris

SELBSTEINSCHÄTZUNG						
Lernziel-Orientierung				Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		
	Vortest	Nachtest		Vortest	Nachtest	
gut verstehen		6	6	verheimlichen	2	2
kompliziert		6	3	niemand merkt	3	1
Matheprobl		6	4	nicht blamieren	2	1
Interessantes		6	5	nichts Dummes	4	4
viel lernen		6	6	nichts Falsches	1	1
Mittelwert		6	4.8	Mittelwert	2.4	1.8
Leistungsziel-Orientierung				Arbeitsvermeidung		
	Vortest	Nachtest		Vortest	Nachtest	
keine schwierig		6	6	besser sein	2	2
nicht so schwer		6	3	bessere Note	2	1
leichte Aufgabe		4	3	zeigen gut	5	2
wenig Aufgaber		6	6	zeigen dass gut	3	3
wenig Arbeit		3	5	klug	1	1
Mittelwert		5	4.6	Mittelwert	2.6	1.8

Selbsteinschätzung		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	6	4.8
Leistungsziel-Orientierung	5	4.6
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	2.4	1.8
Arbeitsvermeidung	2.6	1.8

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Joris– Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Joris

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

t2

Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	
1	...sie gut zu verstehen.			✓			
2	...sie besser zu können als andere Schüler.			✓			
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.			✓			
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.		✓				
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.			✓			
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			✗			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.				✓		
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.				✓		
9	...später Matheprobleme lösen zu können.		✓				
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.			✓			

11	...sich nicht zu blamieren.				✓		
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				✓		
13	...etwas Interessantes zu lernen.			✓			
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.				✓		
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.					✓	
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.				✓		
17	...so viel wie möglich zu lernen.			✓			
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.			✓			
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.				✓		
20	...wenig Arbeit zu haben.					✓	

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Joris – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

t2

Name des Kindes:

Joris

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.				x		
2	...sie besser zu können als andere Schüler.						
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.						
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.		x				
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				x		
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.		x				
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.				x		
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.		x				
9	...später Matheprobleme lösen zu können.						
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.		x				

JA

11	...sich nicht zu blamieren.			x			
12	...dass die Aufgaben leicht sind.	x					
13	...etwas Interessantes zu lernen.				x		
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.				x		
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.			x			
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.	x					
17	...so viel wie möglich zu lernen.			x			
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.	x					
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.	x					
20	...wenig Arbeit zu haben.	x					

Fremdeinschätzung zu Joris – Vergleich KLP 1 (BG) und KLP 2 (BR) zum Zeitpunkt t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Joris

FREMDEINSCHÄTZUNG KLPs (nach der Intervention)					
Lernziel-Orientierung			Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		
	Nachtest BG	Nachtest BR		Nachtest BG	Nachtest BR
gut verstehen	3	4	verheimlichen	3	2
kompliziert	3	4	niemand merkt	4	3
Matheprobl	2	5	nicht blamieren	4	2
Interessantes	3	4	nichts Dummes	5	1
viel lernen	3	4	nichts Falsches	4	3
Mittelwert	2.8	4.2	Mittelwert	4	2.2
Leistungsziel-Orientierung			Arbeitsvermeidung		
	Nachtest BG	Nachtest BR		Nachtest BG	Nachtest BR
keine schwierig	2	2	besser sein	3	2
nicht so schwer	4	2	bessere Note	3	2
leichte Aufgabe	4	2	zeigen gut	3	5
wenig Aufgaber	4	1	zeigen dass gut	4	5
wenig Arbeit	5	2	klug	3	4
Mittelwert	3.8	1.8	Mittelwert	3.2	3.6

	Fremdeinschätzung Nachtest	
	KLP 1 (BG)	KLP 2 (BR)
Lernziel-Orientierung	0	0
Leistungsziel-Orientierung	0	0
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	0	0
Arbeitsvermeidung	0	0

Fremdeinschätzung SHP zu Joris – Zeitpunkt t1

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes: **Joris**

ausgefüllt von: **Tabea Bruggmann**

t1
März 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.				X		
2	...sie besser zu können als andere Schüler.		X				
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.				X		
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X			
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.		X				
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.		X				
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.					X	
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.				X		
9	...später Matheprobleme lösen zu können.		X				
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				X		

11	...sich nicht zu blamieren.					X	
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				X		
13	...etwas Interessantes zu lernen.		X				
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.			X			
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.				X		
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.				X		
17	...so viel wie möglich zu lernen.			X			
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.			X			
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.				X		
20	...wenig Arbeit zu haben.					X	

Fremdeinschätzung SHP zu Joris – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Joris

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

t2

Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.						×
2	...sie besser zu können als andere Schüler.				×		
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.		×				
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			×			
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				×		
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			×			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.		×				
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.				×		
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			×			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				×		

11	...sich nicht zu blamieren.				×		
12	...dass die Aufgaben leicht sind.			×			
13	...etwas Interessantes zu lernen.				×		
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.			×			
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.					×	
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.			×	✗		
17	...so viel wie möglich zu lernen.				×		
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.		×				
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.			×			
20	...wenig Arbeit zu haben.		×				

Fremdeinschätzung SHP zu Joris – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Joris

FREMDEINSCHÄTZUNG SHP						
Lernziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		
				Vortest	Nachtest	
gut verstehen		4	6	verheimlichen	4	2
kompliziert		2	4	niemand merkt	5	2
Matheprobl		2	3	nicht blamieren	5	4
Interessantes		2	4	nichts Dummes	4	5
viel lernen		3	4	nichts Falsches	4	3
Mittelwert		2.6	4.2	Mittelwert	4.4	3.2
Leistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Arbeitsvermeidung		
				Vortest	Nachtest	
keine schwierig		3	3	besser sein	2	4
nicht so schwer		4	4	bessere Note	2	3
leichte Aufgabe		4	3	zeigen gut	4	4
wenig Aufgaber		4	3	zeigen dass gut	3	3
wenig Arbeit		5	2	klug	3	2
Mittelwert		4	3	Mittelwert	2.8	3.2

Fremdeinschätzung SHP		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	2.6	4.2
Leistungsziel-Orientierung	4	3
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	4.4	3.2
Arbeitsvermeidung	2.8	3.2

Selbsteinschätzung –Zeitpunkt t1

Ich werde Lernprofi!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Enes
Name der Lehrperson	Frau Preymer
Datum	15.3.19
Ort	Birglen 8575

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	Rechnen fällt mir schwer.		X				
2	Ich löse gern offene Aufgaben.				X		
3	Mir macht Mathe richtig Spass.					X	
4	Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen.				X		
5	Ich bin gut in Mathe.				X		
6	Ich kann sehr gut offene Aufgaben lösen.				X		
7	Rechnen finde ich mühsam.				X		
8	Offene Aufgaben machen mir Spass.			X			
9	Ich kann sehr gut rechnen.					X	
10	Ich bin gut bei offenen Aufgaben.				X		
11	Ich rechne sehr gern.					X	
12	Ich mag offene Aufgaben nicht.					X	
13	Ich kann sehr schwierige Matheaufgaben lösen.					X	
14	Offene Aufgaben fallen mir schwer.				X		
15	Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer.						X
16	Offene Aufgaben find ich cool.				X		

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						X
2	... sie besser zu können als andere Schüler.	X					
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.			X			
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X			
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.			X			
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.	X					
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.			X			
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.			X			
9	... später Matheprobleme lösen zu können.			X			
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.						X

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.			X			
12	... dass die Aufgaben leicht sind.	X					
13	... etwas Interessantes zu lernen.			X			
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.						X
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.			X			
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.	X					
17	... so viel wie möglich zu lernen.				X		
18	... dass die Andern denken, ich sei klug.			X		X	
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrerin zu geben.	X					
20	... wenig Arbeit zu haben.			X			

Und schon fertig!

5

Selbsteinschätzung –Zeitpunkt t2

Ich werde Lernprofil!

Fragebogen für Schülerinnen und Schüler

Mein Name	Enes
Name der Lehrperson	
Datum	
Ort	

1

Stimmt das für dich oder stimmt das nicht?
Setze das Kreuz, wo es für dich stimmt.

		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	Rechnen fällt mir schwer.	X					
2	Ich löse gern offene Aufgaben.						X
3	Mir macht Mathe richtig Spass.						X
4	Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen.			///	X		
5	Ich bin gut in Mathe.				X		
6	Ich kann sehr gut offene Aufgaben lösen.			///	X		
7	Rechnen finde ich mühsam.	X					
8	Offene Aufgaben machen mir Spass.					X	
9	Ich kann sehr gut rechnen.			X	///		
10	Ich bin gut bei offenen Aufgaben.			///	X		
11	Ich rechne sehr gern.					X	
12	Ich mag offene Aufgaben nicht.	X					
13	Ich kann sehr schwierige Matheaufgaben lösen.			///	X		
14	Offene Aufgaben fallen mir schwer.			X	///		
15	Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer.						X
16	Offene Aufgaben find ich cool.			///	///	X	

Bitte warten mit
Blättern, bis ich es
sage!

3

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	... sie gut zu verstehen.						X
2	... sie besser zu können als andere Schüler.	X					
3	... zu verheimlichen, dass ich weniger weiss als andere Schüler.	X					
4	... keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X	X		
5	... auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.			X	X		
6	... bessere Mathenoten zu bekommen als andere.	X					
7	... dass niemand merkt, wenn ich etwas nicht verstehe.	X					
8	... nicht so schwer rechnen zu müssen.			X	X		
9	... später Matheprobleme lösen zu können.			X	X		
10	... zu zeigen, dass ich darin gut bin.	X		X	X		

Bitte warten mit Blättern, bis ich es sage!

4

Wenn ich offene Matheaufgaben löse, ist es mir wichtig ...		Für mich ...					
		stimmt das gar nicht.					stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
11	... mich nicht zu blamieren.						X
12	... dass die Aufgaben leicht sind.	X					
13	... etwas Interessantes zu lernen.						X
14	... zu zeigen, dass ich sie gut kann.			X	X		X
15	... nicht durch dumme Fragen aufzufallen.			X	X		
16	... mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.	X					
17	... so viel wie möglich zu lernen.					X	X
18	... dass die Andern denken, ich sei klug.	X					
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehr er in zu geben.	X					
20	... wenig Arbeit zu haben.	X					

Und schon fertig!

5

Selbsteinschätzung Enes – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Enes

SELBSTEINSCHÄTZUNG							
Lernziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest
gut verstehen		6	6	verheimlichen		3.5	1
kompliziert		3.5	4	niemand merkt		3.5	1
Matheprobl		3.5	4	nicht blamieren		3.5	6
Interessantes		3.5	6	nichts Dummes		3.5	3
viel lernen		5	6	nichts Falsches		1	1
Mittelwert		4.3	5.2	Mittelwert		3	2.4
Leistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Arbeitsvermeidung		Vortest	Nachtest
keine schwierig		3.5	3	besser sein		1	1
nicht so schwer		3.5	3	bessere Note		1	1
leichte Aufgabe		1	1	zeigen gut		6	4
wenig Aufgaber		1	1	zeigen dass gut		6	4
wenig Arbeit		3.5	1	klug		3.5	1
Mittelwert		2.5	1.8	Mittelwert		3.5	2.2

Selbsteinschätzung		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	4.3	5.2
Leistungsziel-Orientierung	2.5	1.8
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	3	2.4
Arbeitsvermeidung	3.5	2.2

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Enea

ausgefüllt von:

KLP 1 (BG)

t2

Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	
1	...sie gut zu verstehen.				✓		
2	...sie besser zu können als andere Schüler.		✓				
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.		✓				
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.		✓				
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.				✓		
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.		✓	✓			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.			✓			
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.		✓				
9	...später Matheprobleme lösen zu können.					✓	
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.					✓	

11	...sich nicht zu blamieren.		✓				
12	...dass die Aufgaben leicht sind.		✓				
13	...etwas Interessantes zu lernen.				✓		
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.					✓	
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.	✓					
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.	✓					
17	...so viel wie möglich zu lernen.				✓		
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.				✓		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.			✓			
20	...wenig Arbeit zu haben.		✓				

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) – Zeitpunkt t2

E-I

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Enea

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

t2
Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	
1	...sie gut zu verstehen.				X		
2	...sie besser zu können als andere Schüler.				X		
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.		X				
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.			X			
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.			X			
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.				X		
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.			X			
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.		X				
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			X			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				X		

E.I.

11	...sich nicht zu blamieren.			X			
12	...dass die Aufgaben leicht sind.			X			
13	...etwas Interessantes zu lernen.			X			
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.				X		
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.			X			
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.			X			
17	...so viel wie möglich zu lernen.		X				
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.				X		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.			X			
20	...wenig Arbeit zu haben.		X				

Fremdeinschätzung zu Enes – Vergleich KLP 1 (BG) und KLP 2 (BR) zum Zeitpunkt t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Enes

FREMDEINSCHÄTZUNG KLPs (nach der Intervention)							
Lernziel-Orientierung		Nachtest BG	Nachtest BR	Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		Nachtest BG	Nachtest BR
gut verstehen		4	4	verheimlichen		2	2
kompliziert		4	3	niemand merkt		3	3
Matheprobl		3.5	4	nicht blamieren		2	3
Interessantes		3.5	6	nichts Dummes		1	3
viel lernen		5	6	nichts Falsches		3	2
Mittelwert		4	4.6	Mittelwert		2.2	2.6
Leistungsziel-Orientierung		Nachtest BG	Nachtest BR	Arbeitsvermeidung		Nachtest BG	Nachtest BR
keine schwierig		2	3	besser sein		2	4
nicht so schwer		2	2	bessere Note		2	4
leichte Aufgabe		2	3	zeigen gut		6	4
wenig Aufgaber		1	3	zeigen dass gut		5	4
wenig Arbeit		2	2	klug		4	4
Mittelwert		1.8	2.6	Mittelwert		3.8	4

Fremdeinschätzung Nachtest		
	KLP 1 (BG)	KLP 2 (BR)
Lernziel-Orientierung	4	4.6
Leistungsziel-Orientierung	1.8	2.6
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	2.2	2.6
Arbeitsvermeidung	3.8	4

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t1

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes: **Ener**

ausgefüllt von: **Tabea Bruggmann**

t1

März 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	
1	...sie gut zu verstehen.			X			
2	...sie besser zu können als andere Schüler.				X		
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.					X	
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.				X		
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.			X			
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.				X		
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.					X	
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.				X		
9	...später Matheprobleme lösen zu können.		X				
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				X		

11	...sich nicht zu blamieren.						X
12	...dass die Aufgaben leicht sind.				X		
13	...etwas Interessantes zu lernen.		X				
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.					X	
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.					X	1/4
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.			X			
17	...so viel wie möglich zu lernen.		X				
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.					X	
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.						X
20	...wenig Arbeit zu haben.				X		

Fremdeinschätzung SHP – Zeitpunkt t2

SELLMO-Fragebogen (angepasst für Klassenlehrpersonen)

Name des Kindes:

Enes

ausgefüllt von: Tabea Bruggmann

t2
Juli 2019

	Wenn das Kind eine (offene) Matheaufgabe löst, ist es ihm wichtig ...	Stimmt das gar nicht.					Stimmt das genau.
		1	2	3	4	5	6
1	...sie gut zu verstehen.					X	
2	...sie besser zu können als andere Schüler.				X		
3	...zu verheimlichen, dass es weniger weiss als andere Schüler.				X		
4	...keine schwierigen Aufgaben lösen zu müssen.		X				
5	...auch komplizierte Aufgaben zu verstehen.					X	
6	...bessere Mathenoten zu bekommen als andere.			X			
7	...dass niemand merkt, wenn es etwas nicht versteht.			X			
8	...nicht so schwer rechnen zu müssen.		X				
9	...später Matheprobleme lösen zu können.			X			
10	...zu zeigen, dass es gut darin ist.				X		

11	...sich nicht zu blamieren.				X		
12	...dass die Aufgaben leicht sind.			X			
13	...etwas Interessantes zu lernen.				X		
14	...zu zeigen, dass es sie gut kann.				X		
15	...nicht durch dumme Fragen aufzufallen.			X			
16	...mit wenig Aufgaben durch die Stunde zu kommen.					X	
17	...so viel wie möglich zu lernen.			X			
18	...dass die Anderen denken, ich sei klug.				X		
19	...keine falschen Antworten auf Fragen der Lehrperson zu geben.				X		
20	...wenig Arbeit zu haben.				X		

Fremdeinschätzung SHP zu Enes – Vergleich Zeitpunkt t1 und t2

Skalen zur Erhebung der Lern- und Leistungsmotivation: Enes

FREMDEINSCHÄTZUNG SHP							
Lernziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Vermeidungsleistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest
gut verstehen		3	5	verheimlichen		5	4
kompliziert		3	5	niemand merkt		5	3
Matheprobl		2	3	nicht blamieren		6	4
Interessantes		2	4	nichts Dummes		5	3
viel lernen		2	3	nichts Falsches		6	4
Mittelwert		2.4	4	Mittelwert		5.4	3.6
Leistungsziel-Orientierung		Vortest	Nachtest	Arbeitsvermeidung		Vortest	Nachtest
keine schwierig		4	2	besser sein		4	4
nicht so schwer		4	2	bessere Note		4	3
leichte Aufgabe		4	3	zeigen gut		4	4
wenig Aufgaber		3	5	zeigen dass gut		5	4
wenig Arbeit		4	4	klug		5	4
Mittelwert		3.8	3.2	Mittelwert		4.4	3.8

Fremdeinschätzung SHP		
	Vortest	Nachtest
Lernziel-Orientierung	2.4	4
Leistungsziel-Orientierung	3.8	3.2
Vermeidungsleistungsziel-Orientierung	5.4	3.6
Arbeitsvermeidung	4.4	3.8

III. Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten

I. Amela

Fremdeinschätzungen zu Amela – Vergleich Zeitpunkt t1 und Zeitpunkt t2

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Amela

Selbständigkeit beim Lernen		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	2.1667	3
KLP 2 (BR)	2.3333	3.667
SHP	1.8333	2.833

Konzentration		
	Vortest	Nachtest
Benny	1.75	2.75
Bettina	1.5	1.75
Tabea	1.5	2.25

Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer		
	Vortest	Nachtest
Benny	2.8	3.6
Bettina	2.4	3.8
Tabea	2.2	3.4

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Amela

Selbstwahrnehmung		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	2	3.5
KLP 2 (BR)	2.25	3.75
SHP	2.25	3.25

Selbstkontrolle		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	1.5	2
KLP 2 (BR)	1.6	2
SHP	2	2

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Amela –Zeitpunkt t1

März '15

t1

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Amela**

ausgewertet von: **KLP 1 (BG)**
Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.	X	
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.	X	
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind erfährt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.	X	

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	X	
2 Das Kind <u>hört</u> nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.	X	
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.	X	
5 Das Kind geht gezielt vor.	X	
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	X	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	X	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.	X	
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.	X	

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Amela –Zeitpunkt t2

Juli 19
t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angeleitet an L.S.U. nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Amela**

ausgeführt von: **KLP 1 (BG)**

Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.	X	
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind trägt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.	X	

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	X	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.	X	
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.	X	
5 Das Kind geht gezielt vor.	X	
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	X	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	X	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.	X	
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.	X	

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Amela –Zeitpunkt t1

19.02.19

Fragebogen für KLP mit SUS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

t1

Name des Kindes: **Amela**

ausgefüllt von:

KLP 2 (BR)

Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.	X	
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind erträgt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.	X	
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	X	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind liest bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Amela –Zeitpunkt t2

Jul 19
t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

ausgefüllt von:
Amela
KLP = (BR)

Name des Kindes: **Amela**
Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

	nie	immer
Selbstwahrnehmung		
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		Y
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

	nie	immer
Selbstkontrolle		
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind trägt Misserfolge.		Y
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

	nie	immer
Selbständigkeit beim Lernen		
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	Y	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		Y ⁷
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbstständig bewerten.		Y ⁷
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

	nie	immer
Konzentration		
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	Y	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen, (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	Y	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

	nie	immer
Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer		
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		Y
13 Das Kind strängt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		Y
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung SHP zu Amela – Zeitpunkt t1

t1

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Amela** ausgefüllt von: **Taber Brugmann**

Bilias schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.	X	
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind trägt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.	X	

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	X	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.	X	
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.	X	
5 Das Kind geht gezielt vor.	X	
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	X	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen, (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	X	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strängt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.	X	

Fremdeinschätzung SHP zu Amela – Zeitpunkt t2

t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL»
(angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Amela** ausgefüllt von: **Taben Brugmann**

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.	X	
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind erträgt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.	X	

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	X	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.	X	
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	X	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus. als HA!		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

II. Marc

Fremdeinschätzungen zu Marc – Vergleich Zeitpunkt t1 und Zeitpunkt t2

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Marc

Selbständigkeit beim Lernen		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	3	3.833
KLP 2 (BR)	4.333	3.5
SHP	2.5	3.5

Konzentration		
	Vortest	Nachtest
Benny	3.75	4.5
Bettina	0.75	4.75
Tabea	3.25	3.25

Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer		
	Vortest	Nachtest
Benny	4	3.8
Bettina	4.6	4.8
Tabea	3.4	3.4

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Marc

Selbstwahrnehmung		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	4.5	3.75
KLP 2 (BR)	4.25	4.75
SHP	2.25	2.5

Selbstkontrolle		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	5.1	4
KLP 2 (BR)	3.6	4
SHP	2.2	2

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Marc –Zeitpunkt t1

März '13

t1

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

ausgefüllt von: **MARC (BG)**

Name des Kindes: **MARC**

Bitte schätzt das Schülverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert. <i>zu Anfang</i>	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichbare Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Marc –Zeitpunkt t2

Juli '13
t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSI nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Marc**

ausgeführt von: **KLP H. (BG)**

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbstständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Marc –Zeitpunkt t1

März '19

t1

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

MARC

KLP 2 (BR)

Name des Kindes: **MARC** ausgefüllt von: **KLP 2 (BR)**
Bitte schätzt das Schülverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreift eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind erträgt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.	X	

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewahren.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Marc –Zeitpunkt t2

Juli '19
t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSI, nach Petermann & Petermann)

ausgefüllt von:
Marc
KLP 2 (BR)

Name des Kindes: **Marc**
Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		Y
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		Y

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		Y
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		Y
22 Das Kind erträgt Misserfolge.		Y
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		Y
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichbare Ziele selbstständig bewerten.		Y
5 Das Kind geht gezielt vor.		Y
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		Y
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		Y
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		Y
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung SHP zu Marc – Zeitpunkt t1

t1

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Marc

Name des Kindes: **Marc** ausgefüllt von: **Tabea Bruggmann**

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind erträgt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	X	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung SHP zu Marc – Zeitpunkt t2

t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL»
(angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Marc

ausgefüllt von: Tabara Bugmann

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind erträgt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind Holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.	X	
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	X	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	X	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	(X)	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

III. Joris

Fremdeinschätzungen zu Joris – Vergleich Zeitpunkt t1 und Zeitpunkt t2

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Joris

Selbständigkeit beim Lernen		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	4.167	4.167
KLP 2 (BR)	5.167	4.167
SHP	3.167	4.333

Konzentration		
	Vortest	Nachtest
Benny	4.25	4.5
Bettina	6	5.25
Tabea	3	4.25

Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer		
	Vortest	Nachtest
Benny	3.6	4.6
Bettina	5.8	5.8
Tabea	3.2	4

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Joris

Selbstwahrnehmung		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	3	4.25
KLP 2 (BR)	5	5
SHP	3.5	4.25

Selbstkontrolle		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	2.6	4
KLP 2 (BR)	3.2	5.2
SHP	3	4

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Joris –Zeitpunkt t1

März '19

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

(t1)

Joris

Name des Kindes: ausgefüllt von **U P A 351**

Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.	X	
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind erhalet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Joris –Zeitpunkt t2

Juli 13
t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSI nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Joris**

ausgefüllt von: **KLP 1 (BG)**

Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewahren.		
5 Das Kind geht gezielt vor.		
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Joris –Zeitpunkt t1

März 19

t1

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Joris** ausgefüllt von: **KLP 2 (BR)**

Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.	X	
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind erfährt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.	X	

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbstständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Joris –Zeitpunkt t2

Juli '19
t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSI nach Petermann & Paterniani)

ausgefüllt von: **Joris** KLP 2 (BR)

Name des Kindes: **Joris**
Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schützt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbstständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbstständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung SHP zu Joris – Zeitpunkt t1

t1

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Joris

ausgefüllt von: **Tabea Brüggemann**

Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung		nie		immer
16	Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X	
17	Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.			X
18	Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.			X
19	Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X	

Selbstkontrolle		nie		immer
20	Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X	
21	Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.			X
22	Das Kind erträgt Misserfolge.		X	
23	Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X	
24	Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X	

Selbständigkeit beim Lernen		nie		immer
1	Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X	
2	Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.			X
3	Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X	
4	Das Kind kann erreichte Ziele selbstständig bewerten.			X
5	Das Kind geht gezielt vor.			X
6	Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X	

Konzentration		nie		immer
7	Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X	
8	Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X	
9	Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X	
10	Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.			X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer		nie		immer
11	Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X	
12	Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X	
13	Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.			X
14	Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X		
15	Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.			X

Fremdeinschätzung SHP zu Joris – Zeitpunkt t2

t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Joris

ausgefüllt von: **T. Bruggmann**

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind erträgt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	X	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

IV. Enes

Fremdeinschätzungen zu Enes – Vergleich Zeitpunkt t1 und Zeitpunkt t2

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Enes

Selbständigkeit beim Lernen		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	3.167	3.667
KLP 2 (BR)	3	3
SHP	2.167	3.333

Konzentration		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	3.75	4
KLP 2 (BR)	3.5	3
SHP	1.5	2

Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	3.6	3.8
KLP 2 (BR)	3	3.8
SHP	1.6	3.2

Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten: Enes

Selbstwahrnehmung		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	4	4.5
KLP 2 (BR)	4	3.5
SHP	3	3.75

Selbstkontrolle		
	Vortest	Nachtest
KLP 1 (BG)	4.8	5
KLP 2 (BR)	5	4
SHP	2.8	3.6

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Enes –Zeitpunkt t1

März '13

Fragebogen für KLP mit Sus an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

t1

KLP 1 (BG)

Enes

Name des Kindes: Enes ausgefüllt von:

Bitte schätzt das Schilerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus. <small>Wdh. o. kl.</small>	X	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.	X	
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	X	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.	X	

Fremdeinschätzung KLP 1 (BG) zu Enes –Zeitpunkt t2

Juli '19
t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Enes**

ausgefüllt von: **KLP 1 (S)**

Bitte schätzt das Schülverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.	X	
5 Das Kind geht gezielt vor.	X	
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen (Wasser trinken, WC besuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind steht bei Anforderungen genau hin.	X	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.	X	

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Enes –Zeitpunkt t1

März '13

Fragebogen für KLP mit SUS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

t1

ausgefüllt von: **Enes** KLP 2 (BR)

Name des Kindes: **Enes**

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.		X
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22 Das Kind trägt Misserfolge.		X
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4 Das Kind kann erreichbare Ziele selbständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Fremdeinschätzung KLP 2 (BR) zu Enes –Zeitpunkt t2

Juli 19
(t2)

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Enes** ausgefüllt von: **KLP 2 (BR)**

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbständigkeit beim Lernen		nie	immer
1	Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X
2	Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.		X
3	Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X
4	Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.		X
5	Das Kind geht gezielt vor.		X
6	Das Kind nutzt erlaubte Arbeitserleichterungen.		X

Konzentration		nie	immer
7	Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X
8	Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)		X
9	Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.		X
10	Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.		X

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer		nie	immer
11	Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.		X
12	Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X
13	Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14	Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X
15	Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.		X

Selbstwahrnehmung		nie	immer
16	Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X
17	Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18	Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19	Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle		nie	immer
20	Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.		X
21	Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X
22	Das Kind trägt Misserfolge.		X
23	Das Kind geht mit Kritik angemessen um.		X
24	Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X

Fremdeinschätzung SHP zu Enes – Zeitpunkt t1

61

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Pöglmann & Petermann)

Enes

Name des Kindes: **Tabea Brugmann** ausgefüllt von:

Bitte schätzt das Schülerverhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung	nie	immer
16 Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.	X	
17 Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.	X	
18 Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.		X
19 Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.	X	

Selbstkontrolle	nie	immer
20 Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.	X	
21 Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.	X	
22 Das Kind erträgt Misserfolge.	X	
23 Das Kind geht mit Kritik angemessen um.	X	
24 Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.	X	

Selbständigkeit beim Lernen	nie	immer
1 Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.	X	
2 Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.	X	
3 Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.	X	
4 Das Kind kann erreichte Ziele selbstständig bewerten.		X
5 Das Kind geht gezielt vor.		X
6 Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.	X	

Konzentration	nie	immer
7 Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.	X	
8 Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)	X	
9 Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	X	
10 Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X	

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer	nie	immer
11 Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.	X	
12 Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.	X	
13 Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.		X
14 Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.	X	
15 Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.	X	

Fremdeinschätzung SHP zu Enes – Zeitpunkt t2

t2

Fragebogen für KLP mit SuS an Teilnahme «MOSEL» (angelehnt an LSL nach Petermann & Petermann)

Name des Kindes: **Enes** ausgefüllt von: **T. Brugmann**

Bitte schätzt das Schüververhalten aufgrund der letzten vier Wochen auf.

Selbstwahrnehmung		nie		immer
16	Das Kind nimmt die eigenen Gefühle wahr.		X	
17	Das Kind schätzt die Folgen des eigenen Handelns realistisch ein.			X
18	Das Kind versucht eigene Fehler wieder gutzumachen.			X
19	Das Kind beschreibt eigenes Verhalten genau.		X	

Selbstkontrolle		nie		immer
20	Das Kind kontrolliert impulsives Verhalten.			X
21	Das Kind schiebt eigene Bedürfnisse auf.		X	
22	Das Kind erträgt Misserfolge.			X
23	Das Kind geht mit Kritik angemessen um.			X
24	Das Kind zeigt ausserhalb des Unterrichts Selbstkontrolle.		X	

Selbständigkeit beim Lernen		nie		immer
1	Das Kind führt eine Aufgabe vollständig alleine aus.		X	
2	Das Kind holt nur Hilfe, wenn dies die Aufgabe erfordert.			X
3	Das Kind setzt sich erreichbare Ziele.		X	
4	Das Kind kann erreichte Ziele selbständig bewerten.			X
5	Das Kind geht gezielt vor.			X
6	Das Kind nutzt erlaubte Arbeitsmaterialien.		X	

Konzentration		nie		immer
7	Das Kind lenkt die Aufmerksamkeit gezielt auf eine Aufgabe, wenn dies erforderlich ist.		X	
8	Das Kind arbeitet ohne Unterbrechungen. (Wasser trinken, WC aufsuchen, im Zimmer herumlaufen)			X
9	Das Kind sieht bei Anforderungen genau hin.	nie	X	
10	Das Kind hört bei Anforderungen genau zu.	X		

Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer		nie		immer
11	Das Kind arbeitet ohne ständige Rückmeldungen / Hilfestellungen.			X
12	Das Kind bearbeitet Aufgaben mit Ausdauer, auch wenn diese uninteressant sind.		X	
13	Das Kind strengt sich an, um eine Aufgabe zu lösen.			X
14	Das Kind bearbeitet Aufgaben über die Pflichtaufgaben hinaus.		X	
15	Das Kind zeigt Ausdauer bei interessanten Aufgaben.	nie		X

IV. Transkription der Videointerviews

Der Vortest fand am 15.03.2019, der Nachtest am 28.06.2019 statt. Das Gespräch wurde auf Mundart geführt, die Fragen der Projektmitarbeiterin und die Antworten der Lernenden wurden von der Verfasserin in Schriftsprache transkribiert.

I. Amela

Projektmitarbeiterin	Vortest Amela	Nachtest Amela
Was machst du als Lernprofi am Anfang, wenn unklar ist wie du vorgehen sollst?	Ähm...Ich lese am Anfang zuerst den Tipp. Und nachher werde ich nachdenken. Wenn ich nicht drauskomme hänge ich mein Namenstäfeli an die Wand. Dann kommt ein Lehrer und erklärt mir nochmals alles. Dann wenn der Lehrer geht, dann mache ich das, was ich gerade in Gedanken habe.	Ich denke zuerst einmal an mein Wort und an den Dreischritt. Ich sage mir, dass ich das schaffe. Ich versuche, keine Killersätze zu benutzen. Dann fange ich erst einmal an. Wenn es schwierig wird dann rufe ich Hilfe. Ich weiss, dass man an den Dreischritt denken muss, wenn es schwierig wird. Und an sein Wort. Und man darf keine Killersätze benutzen, das bringt eigentlich nichts. Sonst sitzt du da mit dem Tisch und weißt nicht was machen.
Was machst du als Lernprofi, wenn es schwierig wird?	Dann hole ich mir Hilfe.	Dann benutze ich auch keine Killersätze, dann denke ich immer noch an den Dreischritt und das Wort. Darf ich auch mein Wort sagen? Das ist Mr. Bean. Und ja... wenn es ganz schwierig wird... Wie war nochmals die Frage? <i>(Projektmitarbeiterin wiederholt Frage)</i> Aaah... dann denke ich an den Dreischritt und an mein Wort und versuche möglichst zu arbeiten, dass ich nicht die ganze Zeit nicht in der ersten Minute schon rufen gehe. Ich fange erst einmal alleine an, lese alles sorgfältig durch, ziehe meine Kopfhörer an und beginne zu arbeiten.

Was passiert mit dir, wenn es gar nicht mehr geht, z.B. wenn du Stress hast? Wie kannst du dich als Lernprofi beruhigen?	Ähm mit Kopfhörer. Also solche Kopfhörer, bei denen keine Musik tönt, sondern einfach so um kein Wort mehr von den anderen Leuten zu hören um gut zu arbeiten.	Ähm... ich mache... Also das haben wir mit E., J. und M. mit Frau Bruggmann gemacht. Das geht so. <i>(zeigt eine erlernte Beruhigungsübung)</i> Ganz tief ausatmen.
Was kannst du als Lernprofi machen, wenn du selbst nicht mehr weiterweissst?	Überlegen. Und nachher mein Namenstäfeli... wieder Hilfe suchen.	Dann sage ich mir, dass ich es schaffe. Und sonst hole ich mir Hilfe, also den Lehrer.
Was machst du, als Lernprofi, wenn du fertig bist mit einer solchen Aufgabe?	Dann gehe ich zur anderen Aufgabe und hänge mein Namenstäfeli beim Visieren auf.	Dann gebe ich es ab, also hänge meinen Namen an die Wandtafel. Und wenn keiner kommt mache ich einfach weiter.

II. Marc

Projektmitarbeiterin	Vortest Marc	Nachtest Marc
Was machst du als Lernprofi am Anfang, wenn unklar ist wie du vorgehen sollst?	Wenn ich nicht drauskomme, dann probiere ich es zuerst selber zu lösen. Wenn ich dann immer noch nicht drauskomme, dann frage ich halt eine Lehrperson.	Also ich überlege zuerst. Lese noch zwei bis drei Mal. Das ist zwar jetzt nicht gerade so passiert. Und dann überlege ich zuerst, was ich überhaupt ausrechnen muss, wie der Rechenweg sein muss. Erst dann fange ich an. Wenn ich noch nicht gerade so drauskomme, frage ich einmal jemand andern und versuche es dann halt. Und ich denke an den Dreischritt. <i>Projektmitarbeiterin stellt gleiche Frage nochmals.</i> Das habe ich eigentlich gerade schon gesagt. Also... Wenn ich nicht drauskomme, dann lese ich es nochmals. Wenn ich immer noch nicht drauskomme, dann frage ich jemanden.
Was machst du als Lernprofi, wenn es schwierig wird?	Wenn es ein bisschen schwierig wird... Dann mache ich so... Darf ich es hier zeichnen? <i>Erklärt eine</i>	Also, dann bleibe ich doch noch dran und versuche das, was ich kann.

	<i>Rechnungsaufgabe, die er mit der Stellentafel aufschreibt.</i>	
Was passiert mit dir, wenn es gar nicht mehr geht, z.B. wenn du Stress hast? Wie kannst du dich als Lernprofi beruhigen?	<i>Lacht.</i> Stress habe ich eigentlich nie. Das weiss ich jetzt gar noch nicht, ich hatte noch nie einen Stress. Ausser doch, aber das war im Deutsch. Das war ein Blatt, welches wir in etwa 15min fertigmachen mussten und wir haben es erst am letzten Tag bekommen und da hatten wir auch nur eine Viertelstunde Zeit. Ich war nicht so ganz hibbelig, aber... Naja, ich habe mich im Kopf heruntergefahren. Es ist ja nicht so schlimm wenn ich nicht fertig werde. Hauptsache einfach so weit es geht.	<i>Studiert lange.</i> Also eigentlich habe ich bis jetzt noch fast nie Stress gehabt. Aber ich sage dann einfach mach weiter bis dorthin wo du kommst, bis es fertig ist.
Was kannst du als Lernprofi machen, wenn du selbst nicht mehr weiterweiss?	Wenn ich selber nicht mehr weiter weiss... Entweder frage ich zuerst einen Schüler oder eine Lehrperson.	Ich frage nochmals nach, wie das geht. Wenn ich dann immer noch nicht drauskomme, dann frage ich eine Lehrperson.
Was machst du, als Lernprofi, wenn du fertig bist mit einer solchen Aufgabe?	Wir haben dort an der einen Säule so Korrigier- oder Fragezeichen oder PC, zum korrigieren lassen. Und dann... ja... Kann man sich halt dort aufhängen.	Ich schaue nochmals zurück, wie es gegangen ist. und... ja.

III. Joris

Projektmitarbeiterin	Vortest Joris	Nachtest Joris
Was machst du als Lernprofi am Anfang, wenn unklar ist wie du vorgehen sollst?	Ähm... Zuerst nochmals lesen, so ein paar Mal. Wenn ich dann immer noch nicht drauskomme dann frage ich nach.	Hmm... Also ich lese sie nochmals und dann, wenn es immer noch nicht geht, hole ich Hilfe. <i>Projektmitarbeiterin stellt gleiche Frage nochmals.</i> Dann überlege ich... überlege ich nochmals... und dann hole ich mir Hilfe von einem anderen Kind oder von einer Lehrperson.
Was machst du als Lernprofi, wenn es schwierig wird?	Ähm... erstmal versuchen. Wenn es auch wieder nicht geht, dann hole ich mir Hilfe.	Ähm... auch zuerst wieder überlegen. Ja. Und wenn es dann wieder nicht geht dann hole ich auch wieder Hilfe.
Was passiert mit dir, wenn es gar nicht mehr geht, z.B. wenn du Stress hast? Wie kannst du dich als Lernprofi beruhigen?	Hmm... <i>überlegt sehr lange.</i> Indem ich einen Stressball nehme, wenn ich einen habe. Also ich habe einen.	Ähm... wenn es ruhig ist und ähm... wenn ich mit meinem Stressball, den ich unter meinem Pult habe, benutze ich diesen.
Was kannst du als Lernprofi machen, wenn du selbst nicht mehr weiterweisst?	Entweder gehe ich zu einer anderen Aufgabe, oder auch jemanden fragen oder Hilfe holen.	Ähm... Zuerst einmal stoppen und überlegen. Und dann auch wieder Hilfe holen, wenn es nicht geht.
Was machst du, als Lernprofi, wenn du fertig bist mit einer solchen Aufgabe?	Mein Namensschild beim Korrigieren hinhängen und an die nächste Aufgabe gehen.	Ähm... zurückschauen und alles nochmals durchgehen. Und dann korrigieren lassen.

IV. Enes

Projektmitarbeiterin	Vortest Enes	Nachtest Enes
<p>Was machst du als Lernprofi am Anfang, wenn unklar ist wie du vorgehen sollst?</p>	<p>Einen Lehrer fragen, ob die Aufgabe richtig ist. Man soll einmal fragen statt einfach beginnen, dann ist die ganze Aufgabe falsch und man muss alles ausradieren. Man kann in der Zeit, in der man alles ausradieren muss, einmal eine weitere Aufgabe machen.</p>	<p>Je nach dem was es für eine Aufgabe ist kann man wieder am Anfang beginnen, also wieder neu, oder man macht den schriftlichen Weg, wie es einfacher gehen würde. <i>Projektmitarbeiterin stellt gleiche Frage nochmals.</i> Zuerst würde ich den Dreisritt benutzen, also vorbereiten. Wenn ich dann nach der Vorbereitung nicht mehr weiterweiss, dann kann ich einen Mitschüler schnell fragen oder nochmals von Anfang beginnen. Und immer wieder schauen. Und am Schluss den letzten Schritt benutzen, wenn man sich nicht so sicher ist, dass man anhält und zurückschaut.</p>
<p>Was machst du als Lernprofi, wenn es schwierig wird?</p>	<p>Den Weg aufschreiben. Meistens schreibe ich es in mein Matheheft oder aufs Altpapier, das wir nicht mehr brauchen. Dann kann ich mit dem weiterarbeiten.</p>	<p>Also wenn es schwierig wird dann schaue ich manchmal nach. Also am Anfang benutze ich den Dreisritt. Also von neu anfangen, ob es sicher ist was ich da rechne. Und wieder von Anfang an rechnen.</p>
<p>Was passiert mit dir, wenn es gar nicht mehr geht, z.B. wenn du Stress hast? Wie kannst du dich als Lernprofi beruhigen?</p>	<p>In die Bewegungspause gehen.</p>	<p>Also wir haben mit Frau Bruggmann drei Arten. Die erste ist eine Faust machen und sich richtig dreimal atmen, ganz ruhig. Dann, wenn man es loslässt, dass man nicht mehr so gestresst ist. Und das zweite war eine Schildkröte. Man macht sich möglichst klein, man duckt sich zusammen und macht sich rund. Und die letzte war glaube ich... weiss ich nicht mehr so ganz genau. Ich glaube das war ein Schmetterling oder so. Was man</p>

		dort machen musste weiss ich nicht mehr.
Was kannst du als Lernprofi machen, wenn du selbst nicht mehr weiterweisst?	Jemanden fragen. Wenn der Lehrer sehr beschäftigt ist kann man auch einen Mitschüler fragen. Einfach den Lehrer fragen.	Dann wieder einen Mitschüler fragen oder am Anfang wieder neu beginnen. Neu beginnen mit dem Dreischritt bringt am meisten. Und an mein Wort denken. Wenn man nicht mehr weiter weiss muss man keine Killersätze benutzen.
Was machst du, als Lernprofi, wenn du fertig bist mit einer solchen Aufgabe?	Das Namenstäfeli vorne aufhängen, dann korrigieren und weiterarbeiten.	Den Dreischritt zurückschauen und schauen, ob das sein kann. Und wenn man einen Fehler entdeckt, dass man ihn sofort korrigiert.

V. Transkription des Telefoninterviews

Das Telefoninterview zwischen dem MOSEL-Projektleiter und der Verfasserin fand am 02.07.2019 statt. Es wurde auf Mundart geführt und von der Verfasserin in Schriftsprache transkribiert.

Zeit	Projektleiter	Verfasserin / SHP
00:32	Erzähl doch einmal, wie es dir so ergangen ist mit deiner Gruppe bei der Durchführung. Ich höre dir einfach einmal zu.	
00:41		<p>Also... grundsätzlich hatte ich grosse Freude an diesen Lektionen. Den vier SuS ist es gleich ergangen. Sie hatten mehrmals das Gefühl „was, das ist nur 18x? Können wir das nicht das ganze Schuljahr machen oder immerhin 20 Lektionen?“ Sie bedauerten sehr, als das Projekt fertig war.</p> <p>Mir erging es gleich. Ich empfand die Lektionen von den Kindern her sehr motivierend. Sie waren sehr begeistert von den Inhalten, von Übungen die wir machten,</p> <p>Für mich selber war die grösste Herausforderung die Zeit, um alles Geplante in die 45min reinzupacken. Unter anderem auch deshalb weil mir bewusst war, dass ich alles reinbringen muss, weil ja nicht alle einfach irgendwas machen können.</p> <p>Das war das eine. Was sicher auch viel Zeit in Anspruch nahm, das machte ich aber sehr gerne, ist das Einlesen in die Lektionen und die Inhalte. Ihr habt das ja sehr gut aufgeschrieben, zuerst um was es überhaupt geht, welche Kompetenzen sollen sie erlangen und das nahm viel Zeit in Anspruch. Ich fand es aber sehr gut beschrieben und einfach verständlich.</p> <p>Das andere war, da bin ich entweder von was anderem ausgegangen oder ich habe es falsch verstanden: Ich bin davon ausgegangen, dass sie (die SuS) viel mehr offene Aufgaben lösen. Ich bin fast etwas erschrocken während der ganzen Intervention, dass sie eigentlich so wenig wirklich an offenen Aufgaben dran waren, da wir ganz viele andere Themen besprochen haben. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich SuS wähle, die schwach sind in der Mathe. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass zwar alle vier sicher nicht falsch waren für diese Intervention, aber gleichzeitig hätte ich im Nachhinein, als ich die Intervention dann wirklich kennengelernt habe, hätte ich die einen oder anderen anderen Kinder gehabt, die ich fast noch lieber dabeigehabt hätte. Ich ging zu fest von der Mathematik aus und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass</p>

		dies zwar ein Bereich ist, aber nicht der wichtige. Ja...
03:27	Bist du noch hier?	
03:29		Ja ich bin noch da. Hörst du mich?
03:30	Ah okay, ist gerade so still geworden. Ähm... Was würdest du weglassen, wenn du sagst, es wurde wenig gerechnet. Gab es Elemente bei denen du sagen würdest, auf diese hätte man auch verzichten können?	
03:47		Ähm... gute Frage. Nein, ich habe nichts bei dem ich das Gefühl hatte man brauche es nicht oder hätte es gut weglassen können. Überhaupt nicht. Vor allem auch so diese Übungen, das habe ich auch gemerkt da waren die Kinder sehr motiviert, alles wo ich Strichlilisten geführt habe. So zum Beispiel die Konzentrationsübungen, oder in der vorgegebenen Zeit möglichst viel Logicals, offene Aufgaben zu machen. Da waren sie wirklich voll motiviert. V.a. eben diese vier Kinder, die ich sonst selten so erlebe.
04:33	Findest du denn man könnte mehr Übungen reinnehmen, bei denen wirklich konkreter das Rechnen das Thema ist? Weißt du, man könnte ja auch... Ich habe ja nur einmal ein Kopfrechnen vorgeschlagen. Man könnte natürlich das einfach mehr in Richtung Recheninhalte trimmen. Das könnte man schon, das wäre schon eine Möglichkeit.	
04:53		Ich finde eben, nein ich würde nicht. Ich fände es schade, wenn es so wäre. Ich habe nur gemerkt... Nein, ich habe es eigentlich gut gefunden so. Auch so die Stressregulationsübungen und so. Das war alles wirklich super. Ich glaube einfach ich ging von etwas Anderem aus. Ich bin viel mehr von der Mathe ausgegangen als wirklich von der Motivation und der Selbstregulation.
05:19 – 06:38		
06:38	Nein es ist vor allem so, dass einige offene Aufgaben schlichtweg Zeit brauchen, es ist ja dann nicht	
06:44		Das habe ich vor allem gemerkt. Besonders so bei den ersten zwei habe ich gemerkt, sie hatten am Anfang so lange um überhaupt zu wissen wie ich an die Aufgabe rangehe. Ich habe ein-

		fach dann gemerkt, dass ich in fast allen Lektionen eher 50 oder 55 Minuten Zeit brauchen würde als nur 45. Ich glaube, wenn ich das jetzt nochmals durchführen würde, dann würde ich schauen, dass ich 50 Minuten sicher hätte.
07:16– 09:39		
09:39		Was ich gemerkt habe... aber das war auch klar... Diese Transferlektionen oder –situationen, die waren für sie, wie soll ich sagen, sie kamen v.a. nach der dritten Lektion mit ganz viel guten Dingen zurückgekommen, in denen sie selber gemerkt haben, dass bei ihnen was gegangen sei. Und gleichzeitig hatte ich bei den ersten zwei Transfersituationen das Gefühl, dass sie da in der Klasse waren, irgendwas gemacht haben, dann kommen sie zurück zu mir und sagten dann „ja es war gut, wir haben gerechnet“. Dort ist ganz wenig von ihnen aus gekommen. Das ist ja eigentlich auch toll, weil bei der dritten Lektion war es dann wirklich so, dass etwas gegangen ist und sie kamen zurück „heute habe ich wirklich an mein Wort gedacht“, auch in der Klasse drinnen.
10:44– 11:30		
11:30– 11:46		Gleichzeitig hatten sie durch dieses Wort und dann später auch mit dem Satz, den sie sich selber formuliert haben, so eine Art Erinnerungsanker. Das war bei ihnen ein grosses Thema und ist es auch jetzt immer wieder. „ich habe an meinen Satz gedacht!“
12:00		Mich hat es vor allem überrascht, kommt mir jetzt gerade nochmals so in den Sinn, wie sie am Anfang... die vier Kinder, die ich hatte, sind alle in derselben Klasse und kennen sich. Wir hatten aber am Anfang so anhand des Vertrages, den wir gemacht haben, und das Thematisieren des Vertrauens hier drinnen, wir wollen miteinander lernen, das haben wir sehr ausführlich miteinander besprochen. Mit der Zeit haben sie echt faszinierende Fortschritte gemacht darin, darüber zu reden wie es mir ergangen ist, so das Reflektieren. Da haben sie einen riesigen Schritt gemacht. Eigentlich schon bei der ersten Konzentrationsübung, bei der es darum ging zu beschreiben, wovon sie abgelenkt wurden. Da gab es für mich als Lehrperson oder SHP den ersten Aha-Moment. Weil mir ein Schüler sagte, dass das ganz laute Geräusch eben der Rollladen vom Schulzimmer oberhalb von uns war. Und ich dachte krass, ich habe das nicht einmal gemerkt. So der Stress in ihnen (den Lernenden), all die Geräusche, die sie hören, schon zuordnen und gleichzeitig müssten sie rechnen... das

		war für mich immer wieder so „aha, wow, okay“...
13:30	Wenn du jetzt diese vier Kinder anschaust, kannst du vielleicht einmal zu jedem Einzelnen sagen, was du so den Eindruck hattest, was sich beim Kind verändert hat. Zum Beispiel jetzt A., M., E. und J. ... Kannst du vielleicht einfach mal zu A. sagen, was du den Eindruck hattest, was bei ihr so passiert ist, was sich in deiner Wahrnehmung so verändert hat.	
13:50		Bei ihr... was mir ganz fest aufgefallen ist, ist die Wahrnehmung von Killersätzen. Sie hat mit der Zeit wirklich sagen können „Nein, jetzt habe ich vorhin wieder gedacht uii ich schaffe das doch eh nie, dabei darf ich doch gar nicht so denken!“. Sie hat da einen riesigen Wandel gemacht. Sie hat auch fest probiert, und das war für sie wirklich sehr schwierig, und sie hat es wirklich fest probiert, an ihr Wort zu denken, an all diese Sachen zu denken und versucht dies umzusetzen. Häufig scheiterte sie an der Umsetzung. Sie konnte im Trockenen einen Dreischritt erklären. Bei ihr war wirklich so der grösste Fortschritt, den ich gesehen habe, war die eigene Wahrnehmung von sich selber. Wie es gelaufen ist und ja.
14:52	Wie hast du es so bei (...) M., wie hast du M. so erlebt?	
15:00		Bei M. hatte ich im Grundsatz so das Gefühl, wenn ich mit den anderen so vergleiche, dass er in den Lektionen am wenigsten präsent war. Einfach so von der Anwesenheit her...
15:16	Also du meinst von der Wachheit her?	
15:18		Ja genau. Und er ist so vom Typ her so, dass er es grundsätzlich schon mal besser weiss als ich. Und dann muss er ja keinen Dreischritt anwenden, weil er weiss ja die Lösung sowieso gleich schon. Und dort finde ich ist bei ihm sehr wenig passiert, im Allgemeinen gesehen. (...) Er hat probiert, aber es war irgendwie so... Es gibt auch ausserhalb dieser Sequenzen ganz viele solche Situationen in denen er findet, dass er das nicht müsse, weil er weiss eine bessere Lösung. Er hat sich auch so auf die Stressübungen sehr wenig eingelassen. Oder er probierte es, findet dann aber „Nein, das brauche ich nicht, das stresst mich nur noch mehr“. Bei ihm hatte ich manchmal das Gefühl, also bei ihm speziell, da hätte ich mehr Zeit gebraucht, um sich wirklich darauf einzulassen.

16:29– 17:09		
17:09	Wie ist es denn bei E.?	
17:11		<p>E. hat, finde ich, riesige Schritte gemacht. (...) Er hat häufig mit A. zusammengearbeitet und ich finde er hat ganz gute Tipps gegeben, ganz gut nachgefragt, hat immer wieder gesagt „sag mir nochmals was du machst“ oder „überlege nochmals, was hast du hier schon, was weißt du schon“. Und vor allem, was er ganz super macht mittlerweile, ist der Rückblick. Er rechnet etwas und dann kommt häufig „hää, nein warte, kann das überhaupt sein?“. Also nicht einfach „ich bin fertig“ sondern nochmals zurückschauen. Ich finde allgemein, er braucht die Stützen... also ich würde jetzt nicht sagen, dass er voll konsequent ist mit diesem Dreischritt und den anwendet. Aber wenn ich am Anfang nochmals gesagt habe „denkt an den Dreischritt, denkt an euer Wort, beginnt ruhig und konzentriert“ dann war er voll so „so, was weiss ich jetzt schon, was muss ich machen“. Da hatte ich so wirklich das Gefühl er hat das nur so „aufgesaugt“ und hat dann auch (...).</p> <p>E. war zeitweise richtig eifersüchtig auf J. (seine Konzentration). Er fragte immer wieder „wie kann J. immer nur so wenige Striche haben auf der Strichliste?“. Ich hatte das Gefühl, dass er dadurch so richtig angespornt wurde. Er hat mega probiert und war voll dran.</p>
18:58		<p>Und eben bei J...</p> <p>Bei ihm war die Intervention gerade sowieso wahnsinnig spannend, weil bei ihm die Bereiche Konzentration und Selbstregulation seit zwei Jahren mit mir schon ein riesiges Thema ist. Und er hat seit etwa einem Vierteljahr bevor wir mit dem MOSEL begonnen haben, hat er Rita lin. Und er hatte am Anfang immer so das Gefühl es nütze sowieso nichts, er könne sich eh nicht konzentrieren. Und dann habe ich jetzt mit ihm auch nochmals fest thematisieren können, die Fortschritte die er gemacht hat. Und er hat... Also da in dieser einen Lektion, in der eine Person die anderen gestört hat, das war E. der die anderen störte, und E. wurde fast wahnsinnig wegen J. er konnte machen was er wollte, J. war einfach am Arbeiten. Er hat das auch fest gewollt, er hat uns nachher auch gesagt „ich will jetzt nicht, dass E. das schafft“. Und er konnte recht offen über seine Killersätze reden. Er sagte, dass er davon ganz viele kenne und er das ganz oft mache. Viel hat er dann vom Gamen erzählt, dass er das nächste Level sowieso nie schaffe und so weiter. Ihm ist es ganz gut gelungen, diese Sätze umzuformulieren. Er hat</p>

		das irgendwann dann so ganz geläufig gemacht. Er hat dann auch einer A. mal gesagt „nein jetzt denk nicht so, sondern kehre es um“.
20:39	Hast du von den Klassenlehrperson oder von Eltern eine Reaktion gehabt, jetzt im Verlaufe, dass sich etwas gezeigt hat bei den Schülern oder so?	
20:49		<p>Von den Eltern gar nicht. Ah nein, stimmt nicht. Gerade von J., da hatte ich gerade letzte Woche noch ein Elterngespräch. Sie hat gesagt... Also J. lebt nicht einmal mehr bei ihr, aber sie hat von ganz vielen Lektionen mitgekriegt weil J. anscheinend erzählt habe zuhause. Sie (<i>die Mutter</i>) war sehr begeistert. Er hat dann auch das Diplom, das sie am Schluss bekamen, mit Stolz nach Hause gebracht. Sie hat grundsätzlich gesagt sie fände das sehr toll. Mit ihr habe ich das auch von Anfang an sehr thematisiert, um was es da geht. Also sowieso mit allen Eltern, aber bei ihr bei einem Gespräch sehr ausführlich und sie war von Anfang an sehr begeistert.</p> <p>Von den anderen drei Eltern hatte ich gar keine Reaktion.</p> <p>Und von den Klassenlehrpersonen... ähm... bei A. war auch die Sozialarbeiterin noch ganz fest dran, gerade so mit der Konzentration im Unterricht und den Bereich andere nicht zu stören und so weiter. Und sie hat riesige Schritte gemacht in diesem halben Jahr. Ich glaube es war einfach so die Summe aus allem gewesen. Auch die Klassenlehrperson war mit ihr noch fest dran. Sie hat auch in der Klasse auffallend grosse Schritte gemacht.</p>
22:12– 23:02		
23:02 – 23:44		<p>Bei uns ist vielleicht noch so ein bisschen die spezielle Situation, dass ich mit ihnen praktisch nie so arbeite. Also dass ich vier Kinder habe in einem separaten Raum. Und ich glaube sie haben das schon auch sehr genossen. So ein bisschen das „Speziellere“. Gerade heute Morgen hatte ich diese drei Knaben nochmals bei mir und habe ihnen gesagt, dass sie mit mir noch das Geld vom Schulschluss zählen dürfen. Und dann hatten die anderen Kinder schon so das Gefühl „mega gemein, immer sie dürfen“. Sie hatten auch wie so ein bisschen eine Spezialrolle, aber ich habe das im positiven Sinne erlebt.</p>
23:44– 24:19		
24:19	Es stellt sich schon auch immer ein bisschen die Frage, ob jetzt diese Themen und Besprechun-	

	gen, welche die Schüler unternommen haben, die Kultur die sie zu viert entwickelt haben, da sie ja Schüler mit Lernschwierigkeiten sind, ob sie das im Klassenzimmer auch so gemacht hätten.	
23:33		Das glaube ich fest, dass genau dies bei ihnen eine Chance war. Auch das offene darüber reden. Ich habe sie noch nie gehört so zu sagen „ja es ist halt so, ich bin halt schlecht in der Mathe, ich kann das nicht“. Und das war sonst halt immer in der Klasse eher das, was sie verstecken möchten. Und das habe ich... ich glaube genau darum habe ich das auch so geschätzt. Und es war eigentlich eine sehr wild zusammengewürfelte Gruppe gewesen. Ich war am Anfang etwas skeptisch, wie gut das echt gehen wird, ja. Und es ist mega gut gegangen. Sie wollten sich da auch verstehen und unterstützen. Und das glaube ich wirklich, das war die Chance, dass wir in einem separaten Raum so miteinander gearbeitet haben.
25:21-27:40		
27:40	(bzgl. Aufgabenauswahl) Haben dir Themen gefehlt, also um es attraktiv zu machen bei den Kindern? Bräuchte es irgendwo speziell noch etwas mehr?	
27:48		Also ich weiss gerade so bei J. Er lebt auf einem Bauernhof und so. Dort hatte ich... Nein, es hatte auch für ihn Themen, die ihn interessierten. Das ist keine Frage. Da wäre das einzige vielleicht noch in diese Richtung noch etwas reinzunehmen.
28:08-30:00		
30:00	Ja... das waren so meine Fragen. Vielen Dank, dass du dich da zu Verfügung gestellt hast. Es ist immer so... Ihr seid für mich so das Fenster im Projektalltag drinnen.	
30:13		Ja, also eben einfach so grundsätzlich: Ich habe es echt, auch für mich, eine mega spannende Zeit gefunden! Die Kinder enger zu begleiten und diese Schritte zu sehen, die sie gemacht haben.
30:26		

VI. Forschungstagebuch

Forschungstagebuch	Lektion: 1	Datum: 26.03.2019
Titel der Lektion	Ich werde Lernprofi!	
Kompetenzen	Ich erkläre, wieso ich Lernprofi werde. Ich schätze mich selbst ein.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Sehr unruhig und „hibbelig“.	
	Enes	
	Kann sehr gut versprachlichen, was er macht und wie er vorgeht	
	Joris	
	Macht folgende Aussage, nachdem er einen eigenen Fehler beim Rechnen entdeckt hat: „boah, chan ich guet rechne“ und lacht nachher laut heraus	
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Marc	
	Scheint dem ganzen noch recht skeptisch gegenüberzutreten.	
	Beobachtungen	
	Allgemein sehr motivierte und begeisterte Stimmung Fanden es schade, dass wir keine Doppellektion dazu machen konnten	
	Interpretation / Reflexion	
	Neue Sachen / Inhalte scheinen für Amela immer wieder aufregend zu sein. Beobachten, wie sie ihre Emotionen in den nächsten Lektionen regulieren kann.	
Weiteres		

Forschungstagebuch	Lektion: 2	Datum: 29.03.2019
Titel der Lektion	Sich anstrengen macht schlau!	
Kompetenzen	Ich kann mich konzentrieren. Ich strengte mich an. Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse. Ich helfe mit Fragen.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	War auffallend konzentriert während der gesamten Lektion	
	Enes	
	Überschätzt sich sehr, muss von der SHP immer wieder zu realistischer Einschätzung motiviert werden	
	Joris	
	Scheint sich sehr gut einschätzen zu können (sehr realistisch)	
	Marc	
	Gab sich grosse Mühe, Joris beim Rechnen mit Fragen zu unterstützen. Schaut nach jeder Frage SHP an, als würde er sich Bestätigung holen wollen.	

Forschungstagebuch	Lektion: 3	Datum: 03.04.2019
Titel der Lektion	Ich bin ganz bei der Sache!	
Kompetenzen	Ich kann mich konzentrieren. Ich strengte mich an. Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse. Ich helfe mit Fragen.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	krank	
	Enes	
	Aussage vor der Konzentrationsübung: «die Ufgob isch nervig. Ein Pfiil hät meh schatte» Er schätzte, dass er 3x unkonzentriert war. → Strichliste Konzentration: 15x Konnte sagen, wovon er abgelenkt wurde. Konnte sogar den anderen sagen, was sie vermutlich für Geräusche gehört hätten: «als es einmal eine Weile gleich getönt und geknarrt hatte: das war der Rollladen von Pong, der heruntergelassen wurde»	
	Joris	
	Aussage vor der Konzentrationsübung: «Da isch mega mühsam» Er schätzte, dass er 5x aufschaute. → Strichliste Konzentration: 11x Konnte gut benennen, wovon er abgelenkt wurde (Baustelle von schräg gegenüber)	
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Marc	
	Aussage vor der Konzentrationsübung: «Ui, da isch schwierig» Er schätzte, dass er 4x aufschaute. → Strichliste Konzentration: 19x Konnte gut benennen, wovon er abgelenkt wurde und was für Geräusche er genau hörte (Baustelle von schräg gegenüber)	
	Beobachtungen	
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Die drei SuS können Geräusche und anderes was rundherum läuft kaum filtern. Es ist ein wahnsinniger Anspruch, wenn wir erwarten, dass sie sich «einfach konzentrieren» sollen!!!!	
	Interpretation / Reflexion	
Weiteres	→ Möglichst ruhige Atmosphäre schaffen Türen und Fenster möglichst geschlossen halten, vorher und nachher lüften, nicht während der Sequenz	

Forschungstagebuch	Lektion: 4	Datum: 05.04.2019
Titel der Lektion	Einstellung zum Lernen	
Kompetenzen	Ich unterscheide vernünftige und unvernünftige Gedanken. Ich denke voraus.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	krank	
	Enes	
	War beim Besprechen der unvernünftigen Sätze wahnsinnig in Gedanken – weckte den Eindruck, als hätte er ganz viele entsprechende Situationen im Kopf (besonders bei «es ist schrecklich, wenn ich nervös werde oder mich ärgerere» → war völlig in Gedanken)	
	Gab den anderen gute Tipps für ihre negativen Gedanken Kam immer wieder mit dem Satz «ich schaff da!» bzw. «du schaffsch da!»	
	Seine unvernünftigen Gedanken: «ich bin eh scheisse, ich wird da nie schaffe» → wollte das nicht laut sagen, schämte sich dafür.	
	Joris	
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtet negative Gedanken meist beim Gamen: «i schaff da Level nie» Konnte selber daraus keine gute Gedanken bilden, mit Hilfe sind wir auf «so Joris, jetzt dra blibe, denn schaffsch s' nächste Level au» gekommen	
	Marc	
	Fühlte sich während dieser Lektion gesundheitlich sehr unwohl. Zum unvernünftigen Satz «der Neue ist ein Idiot, wirklich völlig doof» formulierte er «Der Neue passt mir nicht so ganz ins Schema» Hatte Mühe, unvernünftige Sätze vernünftig umzuformulieren	
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen	
	Wahnsinnig offene, gute Atmosphäre. SuS trauten sich über Ängste zu sprechen, konnten teilweise auch ihre Bedenken bzgl. Transferlektion in Worten benennen	
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Interpretation / Reflexion	
	Vertrauen innerhalb der Gruppe ist gegeben → ist dies auch so, wenn Amela da ist?	
Weiteres	Nächstes Mal darauf achten: Wie ist es, wenn Amela wieder in der Gruppe dabei ist?	

Forschungstagebuch	Lektion: 5	Datum: 23.04.2019
Titel der Lektion	Erste Transfersituation: offene Aufgaben in der Klasse	
Kompetenzen	Ich bearbeite zu zweit offene Aufgaben. Ich blicke zurück und überlege.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Thema knüpft stark an ihrem Interesse an (Autogramms des Lieblingsstars). Trifft Annahmen, die nicht realitätsnah sind.	
	Enes	
	Lässt sein Gegenüber rechnen, scheint sich an der Lösungsfindung wenig zu beteiligen. Hört ihr aber teilweise aufmerksam zu, fragt manchmal auch nach. Partnerin: «du würsches au vostoh wenn'd wenigstens bitzli würsch zuelose wani vozell» Lea (Partnerin) kommt verzweifelt: «Frau Bruggmann, was soll ich machen wenn es Enes einfach nicht versteht? Ich habe es ihm schon 3x erklärt!»	
	Joris	
	Fragt nach, wer von beiden die Aufgabe zuerst lösen soll; sehr bemüht, alles richtig zu machen. Lässt sich stark auf sein Gegenüber ein, hört ihm zu, lässt sich «belehren».	
	Marc	
	Hat mehrmals Kopf auf dem Tisch, scheint verzweifelt zu sein. Macht dies so lange bis KLP Hilfestellung anbietet und die Aufgabe erklärt. Muss zwischendurch trinken gehen. Kommt dann zurück	
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen	
	Sehr motivierte Stimmung innerhalb der Klasse! SuS suchen selbständig nach Hilfsmitteln (Klassenliste für Anzahl Kinder in der Klasse, Treppenstufen zählen gehen, ...) Joris arbeitet mit Diego, Amela arbeitet mit Almira, Enes arbeitet mit Lea, Marc arbeitet mit Tim.	
	Interpretation / Reflexion	
	Marc – Tim wenig gute Konstellation, Joris kann mit Diego super arbeiten, Lea scheint für Enes zu stark zu sein.	
Weiteres		

Forschungstagebuch	Lektion: 6	Datum: 26.04.2019
Titel der Lektion	Dreischritt	
Kompetenzen	Ich bleibe dran. Ich streng mich an. Ich erkläre den Dreischritt.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Antwort auf Joris Antrag: «Kommen Sie schon, machen wir immerhin 20 Lektionen, so ein bisschen mehr!» Reflexion Konzentration: Es war sehr schlimm. Es hat sehr genervt. Es war richtig lustig, diese Geräusche. Am meisten	

	nervte mich der Rollladen und das offene Fenster sowie der Lärm an der Heizung und das Wasser.
	Enes
	Rückblick Transfer: Es war komisch das so in der LL zu machen, die Zusammenarbeit mit der neuen Partnerin war komisch und schwierig.» War der Störfaktor, Beobachtungen über andere Kinder: Joris hat fast nie zu mir geschaut, Marc und Amela sehr oft. Es nervte ihn, dass sich Joris nicht ablenken liess. 😊
	Joris
	Aussage ziemlich am Anfang: «Warum geht das nur 18 Lektionen? Können wir das nicht immer machen?» Reflexion Konzentration: Es war nervig, aber ich habe meinen Kopf nicht immer gehoben. Habe immer wieder weitergearbeitet. Kratzen an der Wandtafel und Lärm an der Heizung war am mühsamsten. Ich habe das Gefühl, das liegt an der Tablette (nimmt Ritalin).
	Marc
	Reflexion Konzentration: Es war sehr nervig. Wandtafel, Rollladen etc. mit dem Lärm um mich konnte ich mich überhaupt nicht konzentrieren.
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen Allgemein sehr motivierte Stimmung! «warum können wir nicht häufiger so mit Ihnen arbeiten?»
	Interpretation / Reflexion → Arbeit im Kleingruppensetting motiviert!
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 7	Datum: 30.04.2019
Titel der Lektion	Vorbereiten (erste Phase)	
Kompetenzen	Ich denke voraus. Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse. Ich helfe mit Fragen.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Frage der LP: Was sage ich mir, bevor ich die Aufgabe beginne? → Amela: «ich denke an mein Wort, konzentriere mich und lasse mich von nichts ablenken.» Scheint alleine irgendwas zu rechnen, z.B. in einer Woche $4x =$ in einem Monat $25x$, obwohl sie weiss, dass in einem Monat 4 Wochen sind.	
	Enes	
	Frage der LP: 3 von 4 SuS haben eine Aufgabe gewählt, bei der sie schon ein gewisses Vorwissen haben. Warum macht ihr das? Enes: «weil wir dann schon auf die Aufgabe vorbereitet sind und viel schneller mit rechnen beginnen können.» +++	
	Joris	
	Sehr konzentriert und eifrig an der eigenen offenen Aufgabe.	
	Marc	

	Scheint wahnsinnig müde und kaum bei der Sache zu sein. Aufgabe mit der Wäscheleine. Marc geht an Wandtafel, um mit den Händen eine Distanz zu schätzen. Misst diese dann mit Hilfe des Wandtafellineals. Macht während der ganzen Bearbeitung der offenen Aufgaben einen recht verlorenen Eindruck.
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	3 von 4 Kindern wählen eine Aufgabe, bei der sie schon ein gewisses Vorwissen haben (z.B. kenne sie bereits die Distanz ihres Schulweges)
	Interpretation / Reflexion
	→ können einschätzen, welche Aufgabe für sie passend und lösbar ist?
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 8	Datum: 03.05.2019
Titel der Lektion	Stressexperiment	
Kompetenzen	Ich bearbeite alleine offene Aufgaben. Ich kann dranbleiben. Ich kann erklären, wie ich Stress erlebe.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Rückmeldung zu Joris & Marc: Sie lenken sich nicht ab, sie bleiben immer dran und machen weiter, obwohl es schwierig ist. Aufgabe «Gleitschirm Speer» Lässt Enes total alleine arbeiten, hört ihm zu, schaut was er ihr erzählt. Wenn es Ostwind hat heisst das, er geht mehr nach Norden. Korrigiert Enes, als er statt ein S eine 8 schreibt, lacht ihn leicht aus Macht irgendwann gar nichts mehr, lehnt sich zurück, streckt sich Nach Blickaustausch mit SHP arbeitet sie wieder mit, gibt nochmals wieder, was Enes sagt Nickt immer wieder wenn Enes etwas erklärt, scheint ihm aber kaum zuzuhören und schaut irgendwo umher Nimmt nach 9 Minuten das erste Mal die Karte zur Hand	
	Enes	
	Rückmeldung zu Joris & Marc: Joris & Marc schauen einander immer wieder an Aufgabe «Gleitschirm Speer» «hää, händ sie mir gad 2 Ufgobe geh? Bereitet sich super vor, schaut wo der Speer ist, gibt die Aufgabe in eigenen Worten nochmals wieder. «das ist Norden. es ist wichtig wo Norden ist, wegen dem Ostwind». Sagt Amela, was sie zu tun hat. Sie soll z.B. etwas aufschreiben etc. Erklärt wahnsinnig gut, was er sich überlegt!!!!!!! Nach Aussage von Amela, wie er überhaupt wisse wegen dem Fallschirm, erklärte er ihr, was ein Fallschirm ist und wie der seiner Meinung nach funktioniert	

	<p>Der Speer sei in der Nähe des Thurgau, also ein bisschen ötlicher, weil da ist ja der Obersee Ist am Schluss überzeugt von seiner Lösung, als er (auf Anweisung der SHP nochmals die Frage lesen musste, merkte er, dass dies nicht sein kann, lachte) Merkte nach Bearbeitung der Aufgabe, dass ja auf der Karte der Massstab gestanden wäre. «es wär jo soo aifach gsii!!»</p> <p>→Killersätze Joris!!!!</p>
	<p>Joris</p>
	<p>Aufgabe «Flugzeit nach New York»: Sagt ganz vielmals «kei Ahnig» Liest die Aufgabe mehrmals halblaut nochmals Zieht die Schultern hoch, macht einen total ahnungslosen Eindruck. «wenn ich jetzt beginne zu rechnen, es ist eh falsch, aber dann würde ich 80 : 5 rechnen. Goht da? Ah nai da goht eh nöd» Auf Marcs Vorschläge: «kei Ahnig. Würkli kei Ahnig» Man muss «80 : 3 rechnen, geht das? Oder sollen wir 50 : 3, geht das überhaupt?» Joris: «jo öppe 4h und 15min, oder?» Joris & Marc schauen einander immer wieder an → haben insgesamt niemals an Anzahl km gedacht</p> <p>Rückmeldung zu Amela & Enes: Sie haben gut zusammengearbeitet, Amela hat manchmal umhergeschaut</p>
	<p>Marc</p>
	<p>Aufgabe «Flugzeit nach New York»: Redet und redet und redet. Nach Mexiko dauere es doch nicht lange. Man müsse doch gar nicht fliegen, es sei doch der gleiche Kontinent. «man da isch schwierig zum sägä» Wenn man nicht fliege, dann habe man doppelt so lange. Erklärt Joris, wo Mexiko und wo New York ist, es sei noch irgendwo dazwischen. Beginnt mit raten, «ja vielleicht so etwa eine Stunde» Später: «jo häsch öppe so 2-3 Stunde. Oder vielliecht so 2 ½.» Beginnt mit den Fingern die Distanz Zürich – New York der Weltkarte zu zeigen. «und wenn jetzt Mexiko hier wäre, ist es ja viel kürzer, also sicher nicht so lange wie Zürich – New York» Überlegung: hat New York überhaupt einen Flughafen? Wahrscheinlich eher ausserhalb, nicht grad in NY. Irgendwann: «ich weiss es ganz ehrlich nöd» Schaut SHP immer wieder an → haben insgesamt niemals an Anzahl km gedacht</p> <p>Rückmeldung zu Amela & Enes: Amela habe so und so viele Male umhergeschaut und Frau Bruggmann angeschaut</p>
<p>Allgemeine Beobachtungen / Reflexion</p>	<p>Beobachtungen Eher gedrückte Stimmung...</p>

	Musste am Schluss nochmals klar gemacht werden, dass es nur ein Experiment war und wir das nächste Mal daran üben. Zuerst muss man sich bewusst sein, wie man in Stress-situationen reagiert, um das zu verbessern.
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	Nächstes Mal nochmals klarmachen, dass es ein Experiment war!!

Forschungstagebuch	Lektion: 9	Datum: 14.05.2019
Titel der Lektion	Stopp, ich überlege!	
Kompetenzen	Ich bleibe am Problem dran. Ich überlege und prübe.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	-«man soll keine Killersätze benutzen» Zündholzaufgabe: -sofort angefangen zu legen, scheinbar ohne sich grosse Überlegungen zu machen -versucht sich sehr zu konzentrieren mit Händen an den Schläfen -regt sich immer wieder auch über sich selber auf -meldet sich mehrmals mit scheinbar willkürlichen Lösungen, dass sie fertig sei -hörte von Marc mehrmals, dass es nicht gehe, das sei unmöglich usw., Amela rief herein: «Killersatz!» 😊 Reflexion: -ich habe nicht aufgegeben, weil ich genau gewusst habe, dass es eh nichts bringt -sie habe an ihr Wort gedacht und gesagt, dass sie es schaffen werde	
	Enes	
	Sagt, er würde aufgeben, wenn er etwas mehrmals probiert habe und es nie klappt. Zündholzaufgabe: -scheint sich von nichts ablenken zu lassen -nachdem er 2x eine mögliche Lösung hatte und dies falsch war, sagte er, dass dies unmöglich sei Reflexion: -ich habe weitergearbeitet, weil ich mir immer gesagt habe, dass es möglich sei -er habe sich immer versucht zu konzentrieren um es besser zu machen	
	Joris	
	Zündholzaufgabe: -total konzentriert, wirkt so, als lasse er sich von gar nichts ablenken -in einer Seelenruhe am arbeiten -kein Mucks von sich gegeben, irgendwann in einer Lautstärke; «i bi fertig, i hans gschafft!» → grosse Freude, als er von mir Bestätigung erhielt, dass es richtig sei Reflexion: -habe sich versucht zu konzentrieren, sei ihm gelungen	

	-habe so wenig wie möglich weg geschaut (er schätzt 5x)
	Marc
	Zündholzaufgabe: -murmelt vor sich hin: «was sind schon wieder Quadrate?» -gibt immer wieder Laute von sich wie z.B. «hä» -schüttelt irgendwann energisch den Kopf -gab mehrmals von sich, dass es unmöglich sei -scheint seeeehr verzweifelt zu sein -immer wieder Aussagen wie «wiä soll da goh?» -wirft irgendwann alle Hölzli weg, Kopf auf Tisch gelegt, verzweifelt -«da goht jo gar nöd!» Reflexion: -habe sich vorgenommen, nicht wegzuschauen -am wichtigsten sei ihm das dranbleiben gewesen, sei ihm nicht so gelungen
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	Wünsche Transferlektion: Enes – Tim Joris – Diego Marc – Juri Amela – Laura

Forschungstagebuch	Lektion: 10	Datum: 17.05.2019
Titel der Lektion	Transferlektion 2	
Kompetenzen	Ich arbeite zusammen. Ich blicke zurück und überlege.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Offene Aufgabe zusammen mit Laura - Machten irgendwas anderes, als ich zu ihnen kam - Starrt lange irgendwo im Zimmer herum (unklar, ob sie in Gedanken oder wirklich überlegt) - Schaut mich ganz häufig an Selbstwahrnehmung Amela: - Mit Laura zusammen fand sie es gut - Keine LP habe gesagt, dass sie unruhig seien - Sie hätten sehr viel studiert	
	Enes	
	Offene Aufgabe zusammen mit Tim - Schaut mich immer wieder an - Erklärt Tim, was er sich überlegt - Diskutiert mit ihm, wie viel ein Meter ist - «aber Tim, du muesch dir scho vorstelle, da isch ain Meter und nöd 100 Meter» - Konnte super erklären Selbstwahrnehmung Enes:	

	<ul style="list-style-type: none"> - Sie haben wenig aufgeschrieben, dafür viel überlegt - Immer wieder habe er gesagt «stopp, nochmals überlegen» - Er habe gut die Masseinheiten umgewandelt - Zusammenarbeit mit Tim war super - Er habe rund um ihn herum alles ignoriert - Am Schluss habe er sich gefragt, ob das sein kann (Rückblick)
	<p>Joris</p> <p>Offene Aufgabe zusammen mit Diego</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligt sich anfangs wenig, Diego schwatzt und rechnet, Joris hört zu - Diego erklärt ihm, Joris scheint mitzudenken, nickt, «mhm» <p>Selbstwahrnehmung Joris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sei gut gegangen mit Diego - Es war blöd, dass Diego den grössten Teil selber gerechnet habe - Joris sei kaum dazu gekommen, etwas zu rechnen, obwohl er teils Sachen auch hätte rechnen können
	<p>Marc</p> <p>Erklärte eine offene Aufgabe der Klasse so, dass dies eine Aufgabe sei, bei der man immer sagen müsse, was man gerade rechnet</p> <p>Offene Aufgabe zusammen mit Juri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redet und redet und redet - Kommt mit fertiger Aufgabe zu mir, ich frage ob das sein kann, seine Antwort: «jo nei» - Haben Annahmen getroffen, die gar kein Sinn machen <p>Selbstwahrnehmung Marc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - War gut mit Juri - Er habe mehr studiert als geschrieben
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 11	Datum: 21.05.2019
Titel der Lektion	Rückblick (dritte Phase)	
Kompetenzen	Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse. Ich blicke zurück und überlege.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	<p>Rückblick:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich habe ein gutes Gefühl, es ist alles richtig - Die Aufgabe sei einfach gewesen, überhaupt nicht schwierig - Nächstes Mal würde sie mehr schreiben und länger dranbleiben 	

	Enes
	Er kann als erster sagen, an was man vor Beginn einer Aufgabe denken muss Rückblick: <ul style="list-style-type: none"> - Er habe sich nicht gut vorbereitet - Erklärt gut, wie er gerechnet hat - Er habe nicht zurückgeschaut, sondern einfach abgegeben, dann war es falsch
	Joris
	Woran denke ich, bevor ich mit der Aufgabe starte? Von Joris kommt praktisch jedes Mal «an mein Wort» Rückblick: <ul style="list-style-type: none"> - Erklärt, wie er sich vorbereitet habe - Erklärt ebenfalls sehr gut, wie und was er rechnet - Es sei sehr gut gelaufen - Was ich anders machen würde ist, kei Ahnig, ah, schöner schriebe
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Marc
	Rückblick: <ul style="list-style-type: none"> - Konnte sich nicht genau erinnern an die Aufgabe - Er habe es falsch gerechnet, das habe er jetzt gemerkt - Das richtige Resultat wäre ... - Die Aufgabe sei sehr gut gelaufen. - Würde beim nächsten Mal schöner schreiben und länger rechnen und überlegen
	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 12	Datum: 24.05.2019
Titel der Lektion	«Killersätze» - helfende Sätze	
Kompetenzen	Ich bleibe am Problem dran. Ich überlege und prübe. Ich nutze meine guten Gedanken.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Rückblick <ul style="list-style-type: none"> - Habe sich an ihr Wort erinnert und sich gesagt, dass sie ruhig und konzentriert bleiben solle - Habe keine Killersätze benutzt - Killersatz: «Da schaffi nie im Lebe, da goht doch gar nöd! Da findi sone blödi Ufgob!» - Neuer Satz: «Ich schaff da!» 	
	Enes	
	Rückblick <ul style="list-style-type: none"> - Er war sehr konzentriert, liess sich von nichts ablenken 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Killersatz: «Da schaff ich nie! Die Aufgabe ist eh falsch, die schaff ich nie! Ich lasse es sein. Ich habe einfach kein Bock.» - Neuer Satz: «Es ist möglich, ich kann das schaffen!»
	Joris
	Rückblick <ul style="list-style-type: none"> - Konnte sich sehr gut konzentrieren - Habe nicht an sein Wort gedacht <ul style="list-style-type: none"> - Killersatz: er habe keinen Killersatz... «er kenne das «es isch jo eh falsch!» - Neuer Satz: «Was ich mache ist richtig! Ich schaffe diese Rechnung!»
	Marc
	Rückblick <ul style="list-style-type: none"> - Dachte nicht an sein Wort - Fragte sich, weshalb die Tiere verkehrt sind - Habe innerlich immer wieder Killersätze gesagt <ul style="list-style-type: none"> - Killersatz: «hää, i chum do gar nöd drus, wie söll daa goh?» - Neuer Satz: «Etz knief ich mir is Füdlä und mach die Ufgob!»
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 13	Datum: 28.05.2019
Titel der Lektion	Entspannter Körper – klarer Kopf	
Kompetenzen	Ich erzähle, wie ich eine Aufgabe löse. Ich helfe mit Fragen. Ich kann mich beruhigen.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	<ul style="list-style-type: none"> - Versucht Enes so gut es geht zu unterstützen, er scheint ihr jedoch mathematisch überlegen zu sein - «am Mittag häsch jo nöd so viel Schuel, rechne mol nur die zwei zeme» - SHP gibt Enes den Tipp, 24h 55min auf 25h zu runden. Er schreibt dies aber nicht auf. Amela: «schrieb doch uf «ich runde auf 25h!»» - Bei der Gesichtsmaske habe sie gemerkt, dass ihr Gesicht wärmer wurde - Bei der Schildkröte sei ihr aufgefallen, dass ihr nachher der Rücken nicht mehr weh tat - Lieblingsübung: Schildkröte 	
	Enes	
	Aufgabe «wie lange geht es, bis du 1000 Schulstunden hast?»	

	<ul style="list-style-type: none"> - «Oh man, das isch nervig!» - Nach über 5 Minuten: «was isch mit 1000 Schuelstunde gmeint?» - «wenn es 6 Tage wären, dann wäre es viel einfacher zum rechnen» - Am Anfang hatte er ein ganz normales Gefühl, am Schluss hatte er das gefühl, dass er nicht mehr so genervt war - Lieblingsübung: Schildkröte
	Joris
	<p>Aufgabe «wie viele Steckdosen hat es in deiner Schule?»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denkt laut, teilt mit was er sich überlegt - Fragt, ob er losgehen darf um die Steckdosen zu zählen - Scheint kaum Strategien zu haben, wie er vorgehen kann um das auszurechnen (z.B. dass gleiche Räume gleich viele Steckdosen haben etc.) - «dort hat es noch eine Küche, da hat es bestimmt nochmals 2 Steckdosen» - Fäuste machen: der ganze Körper habe gekitzelt - Lieblingsübung: Fäuste und Schildkröte
	Marc
	<ul style="list-style-type: none"> - «das isch etz ä richtig nervigi Ufgob, aber irgendwie au spannend!» - Scheint Mühe zu haben, Joris mit Fragen zu unterstützen, ohne selber zu rechnen und sich einzumischen - Aussage von Marc: „da bringt jo überhaupt nüt, i bruch da nöd“ - Fäuste machen: machte ihm mehr Stress als dass dieser aufgelöst wurde - Lieblingsübung: Gesichtsmaske und Schildkröte
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 14	Datum: 28.05.2019
Titel der Lektion	Ich pröble immer länger!	
Kompetenzen	Ich überlege und pröble.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	<p>Logical :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommt ganz häufig zu mir nach vorne um zu fragen, wie das geht - Schaut zum Fenster raus <p>Reflexion:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - Kam am Anfang überhaupt nicht draus - Mit dem Tipp der SHP kam sie besser draus - Kam gut vorwärts - Schreibt zuerst «Montag» auf, was überhaupt nichts zu tun hat mit der Aufgabe
	Enes
	<p>Zündholzrätsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Äussert irgendwann mehrmals «hää» - Lacht dann über sich selber <p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - «i ha nöd ufgeh, will alles isch möglich, mä brucht afach bitz länger Ziit» - Er habe keine Killersätze gebraucht <p>Offene Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt Amela, denkt mit - Sagt Amela, was sie zu rechnen hat, ohne die Lösung zu sagen - Sagt ihr, sie solle überlegen, ob das überhaupt sein könne - Fragt SHP, ob Amela sagen muss, was sie denkt – fordert Amela anschliessend auf «Amela, du musst mir sagen wo du gerade bist, damit ich dir auch helfen kann» - Fordert Amela dazu auf, zu überlegen - «Wenn ich jetzt wür so zruggluege an Afang, denn isch so voll komisch...» - warum? – «kai Ahnig... well döt hemer no nüüt gwüsst, kein Dreischritt und nüt!»
	Joris
	<p>Zündholzrätsel:</p> <p>Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gut gegangen - Hat nicht aufgegeben, weil er irgendwie wusste, wohin die gehören, klappte dann doch nicht - Hat nie aufgegeben <p>Offene Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützt Marc sehr gut, indem er ihn auffordert, mehr zu reden - Sagt Marc, dass er den Rechnungsweg notieren soll
	Marc
	<p>Zündholzrätsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Singt vor dem Start - Spricht die ganze Zeit vor sich hin, vielmals hat es mit der Aufgabe zu tun - Pfeift während dem dritten Rätsel - Startt in die Decke, schaut mich an - Spielt mit den Streichhölzern auf dem Tisch, dadurch werden andere (v.a. Amela) gestört - Sagt ganz vielmals «hää» <p>Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es nahm ihn Wunder, wie die letzte Aufgabe geht - Es sei recht gut gegangen

	Offene Aufgabe: <ul style="list-style-type: none"> - Will sich nicht auf ein Lieblingsbuch festlegen, er habe keins - Zögert so das Arbeiten heraus
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 15	Datum: 11.06.2019
Titel der Lektion	Ausdauer	
Kompetenzen	Ich denke voraus. Ich nutze meine guten Gedanken. Ich kann mich beruhigen. Ich überlege und prüfe. Ich bleibe dran.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	30 min arbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Beginnt mit einem Logical, gibt recht schnell auf und nimmt eine offene Aufgabe - Löst offene Aufgabe ohne Uhr zu stellen, SHP erklärt es ihr nochmals - Nimmt anschliessend zweite offene Aufgabe, denkt wiederum nicht an die Uhr Reflexion: <ul style="list-style-type: none"> - Habe keine Killersätze benutzt - Habe eine gute Möglichkeit gefunden zu rechnen, dann war es sehr einfach - Ein Logical war schwierig, sie habe nie ans Aufgeben gedacht 	
	Enes	
	Vorwissen aktivieren <ul style="list-style-type: none"> - «Wenn man nicht mehr weiter weiss, dann probiert man es nochmals und nochmals und bleibt ganz ruhig» - SHP legt die eigenen Sätze aus L13 vor die SuS hin und fragt, warum alle andere Sätze haben. Enes: «weil wir alle andere Killersätze haben und diese positiv formuliert haben» - Kann mir klar und deutlich erklären, wozu diese Sätze gut sind 30 min arbeiten <ul style="list-style-type: none"> - Denkt als einziger daran die Sanduhr einzustellen und nach 3min die Einschätzung vorzunehmen - Kommt irgendwann und fragt, ob er für die Anzahl Seiten in einem Heft einfach irgendeine Annahme treffen darf Reflexion:	

	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist gut gegangen, die ersten zwei waren nicht gerade so schwierig, aber auch nicht einfach. - Beim letzten kam ich nicht draus (Logical). - Er hatte einen Killersatz im Kopf, habe diesen aber nicht benutzt (?) - Er habe am Schluss einmal ans aufgeben gedacht
	Joris
	<p>Vorwissen aktivieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - «wenn man nicht mehr weiterweiss, die Aufgabe auslassen und bei der nächsten weiterarbeiten» <p>30 min arbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beginnt sofort, mucksmäuschenstill, schaut nie auf - Nimmt zuerst eine offene Aufgabe, stellt die Sanduhr, vergisst nach 3 min die Einschätzung zu machen → so fokussiert! - Fragt, ob er das Datum auch noch notieren müsse → sehr pflichtbewusst <p>Reflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist am Anfang sehr gut gelaufen mit den beiden offenen Aufgaben - Zweites Logical war sehr schwierig - Er hat am Anfang an sein Wort gedacht und seinen Satz gelesen!!!
	Marc
	<p>Vorwissen aktivieren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schmunzelt selber über seinen Satz («ich kniif mir etz is Füdli») <p>30min arbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidet sich ganz klar für Logicals <p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganz gut gelaufen. - Bei einer Aufgabe habe er gar nicht rechnen müssen (Schwimmbadbesuche pro Jahr, er gehe so wenig) - Logical sei schwierig gewesen
Beobachtungen der Lehrperson	→ Zweite Lektion nach Schulstart nach den Pfingstferien; allgemein sehr müde Atmosphäre in der Klasse
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 16	Datum: 12.06.2019
Titel der Lektion	Mir selbst zuschauen und Tipps geben	
Kompetenzen	Ich kann mir selbst Tipps geben. Ich kann Tipps geben und annehmen.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	<p>Eigener Rückblick Videosequenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sie habe nichts gut gefunden - Ausser: am Schluss die Antwort zur Lernprofi-Frage 	

	<ul style="list-style-type: none"> - Jetzt wüsste sie besser, wie sie beginnen sollte <p>Von anderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marc: Sie habe viele kleine Killersätze gebraucht («hää» etc.) - Enes: sie habe immer gesagt wo sie sei und was sie gerade in dem Moment mache, sie habe fast immer geredet - Joris: sie habe viel geredet und den Weg gut erklärt
	Enes
	<p>Eigener Rückblick Videosequenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ich habe gar nicht an den Dreischritt gedacht - Ich habe nicht zurückgeschaut - Am Schluss habe ich irgendeine Zahl einfach gesagt - Bei den Monaten hätte ich nochmals überlegen müssen - Was hast du gut gemacht? – «Keine Ahnung, gar nichts... okee, ich habe viel geredet» - Er sei wahnsinnig aufgeregt gewesen <p>Von anderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amela: er habe auf die Frage gerade geantwortet, das war gut. Es war nicht gut, dass du mehrmals «hä» gesagt hast. - Joris: gut, dass du viel geredet hast und den Weg erklärt hast. - Marc: was ich sehr, sehr gut gefunden habe, dass du Frau Galli angeschaut hast, als sie dir was gesagt hat.
	Joris
	<p>Eigener Rückblick Videosequenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine Ahnung... - Er solle kein Hochdeutsch mehr sprechen - Studiert sehr lange, scheint sich selber keinen Tipp geben zu können - Er solle weniger herumspielen mit den Händen - Er habe sich fest angestrengt <p>Von anderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marc: Er habe einmal gesagt «hää, wa rechne ich doo?» - Amela: Habe keine Fehler entdeckt, einen Killersatz habe sie gehört, sie wisse ihn aber nicht mehr - Enes: er habe den Dreischritt benutzt, habe sich vorbereitet und immer wieder nachgelesen, am Schluss habe Frau Galli gefragt ob das sein könne, er sagte ja
	Marc
	<p>Eigener Rückblick Videosequenz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nächstes Mal nicht am Anfang schon sagen, dass ich die Lösung schon weiss – zuerst nochmals durchrechnen <p>Von anderen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joris: Frau Galli habe den Rückblick gemacht, nicht Marc - Enes: Marc habe immer gesagt, was er gerade rechne und wo er ist - Amela: Frau Galli habe den Rückblick gemacht, am Anfang sei er aufgeregt gewesen

Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 17	Datum:18.06.19
Titel der Lektion	Transferlektion 3	
Kompetenzen	Ich arbeite zusammen. Ich blicke zurück und überlege.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	Mit Almira	
	<ul style="list-style-type: none"> - Setzt um, was Gegenüber sagt - Sie bildet eine Rechnung, fragt Almira, was die Lösung ist - Schwatzt mit anderen Zweiergruppen, lässt Partnerin arbeiten - Schreibt nach Bearbeitung der Aufgabe hin, dass sie an ihr Wort gedacht und Tipps gegeben habe und keine Killersätze gebraucht habe 	
	Selbstreflexion: <ul style="list-style-type: none"> - Es sei sehr ruhig gewesen - Sie habe recht gut gearbeitet, Almira und sie seien ein gutes Team gewesen - Sie hätten sich gegenseitig Tipps gegeben - Haben keine Killersätze benutzt, dafür in Gedanken «ich werde das schaffen, ich lasse mich nicht mehr ablenken» - Habe an ihr Wort gedacht - «ich bin sehr stolz darauf, dass ich ruhig gearbeitet habe und keine Killersätze gebraucht habe etc.» - Dreischritt: es war gut, aber sie habe gar nicht daran gedacht (?!) - Im Vergleich zu Transfer 1: heute habe sie viel weniger weggeschaut 	
Enes		
Mit Juri, Aufgabe: Anzahl Busse für Schulausflug mit ganzer Schule		
<ul style="list-style-type: none"> - Tauscht sich mit Juri super aus: «vorne hat es ja nochmals zwei Plätze, ...» - Hat es witzig mit Partner, dennoch sehr konzentrierte Atmosphäre - Hat ganz viele Ideen, warum welche Klasse nicht zu unserer Schule gehören sollte (Fidibus, weil sie nicht im Zeltli sind; Poing aber gehört dazu, auch wenn sie im Schloss sind, weil sonst PingPongPoing nicht aufgeht) 		
Selbstreflexion:		
<ul style="list-style-type: none"> - Im Ganzen gut gegangen und vorwärts gekommen 		

	<ul style="list-style-type: none"> - Schön Schritt für Schritt gerechnet - Er habe es tabr mehrmals gezeigt, bis es richtig gewesen sei - Dreischritt: am Anfang habe er es genutzt, auch am Schluss. Der mittlere Schritt habe er nicht so benutzt - Er habe von sich keine Killersätze gehört - Er sei nicht in Stress gekommen, habe gar nicht an Stress gedacht, da er so konzentriert war - Im Vergleich zu Transfer 1: damals habe er praktisch nichts verstanden, heute konnte er richtig gut arbeiten
	<p>Joris</p>
	<p>Mit Lena</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sehr bemüht, die Aufgabe richtig zu lösen (Duschwasser der Familie pro Tag; bei ihm wohnen ja nicht mehr alle zuhause) - Sehr konzentriert, voll dran, praktisch nie gesehen etwas anderes zu machen <p>Selbstreflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Habe gut gearbeitet - Auch keine Killersätze gebraucht - Er habe weder an den Dreischritt noch an sein Wort gedacht - Obwohl: er habe sich vorbereitet, indem er sich überlegt hat wer wann und wie lange duschen geht - Konzentration war am Anfang schwierig, gegen den Schluss viel besser - Im Vergleich zu Transfer 1: er habe in T1 viel mehr geredet (über die Aufgabe) als heute, heute habe jeder für sich gearbeitet, nur kurze Austauschsituationen
	<p>Marc</p>
	<p>Mit Susan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spricht die ganze Zeit und erzählt, was er rechnet - Scheint sich mit verschiedenen Dingen abzulenken: putzt mehrmals die Nase, sucht einen Bleistift, ... - Pfeift irgendwann auch herum - Hängt sein Namenskärtchen auf, geht völlig verzweifelt an den Platz zurück - Tabr fragt, was los ist; Marc: «mir chämed üüberhaupt nöd drus, mir chämed scho uf e Lösig, aber da cha irgendwie nöd sii» <p>Selbstreflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er habe nicht wirklich gut arbeiten können, wegen seiner laufenden Nase - Er sei gut vorwärts gekommen im Team, aber sie seien nie aufs Resultat gekommen - Dreischritt: am Anfang ein bisschen daran gedacht, nachher nicht mehr - An sein Wort habe er nicht gedacht - Killersätze habe es keine gegeben

	<ul style="list-style-type: none"> - Im Vergleich zu Transfer 1: T1 sei besser gewesen, heute sei er viel weniger drausgekommen als beim ersten Mal
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Interpretation / Reflexion
Weiteres	

Forschungstagebuch	Lektion: 18	Datum: 19.06.2019
Titel der Lektion	Ich kann's – ich bin ein Lernprofi!	
Kompetenzen	Ich weiss, was ich als Lernprofi kann. Ich kann mir selbst Tipps geben. Ich kann Tipps geben und annehmen.	
Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler	Amela	
	<ul style="list-style-type: none"> - Letzte offene Aufgabe: müsste beginnen mit rechnen, geht zuerst Bleistift spitzen - «ich bin fertig» - hast du den Rückblick gemacht? – «nein» - Ein Lernprofi lenkt sich nicht ab. - Ein Lernprofi bleibt dran, wenns schwierig wird. (das habe sie beim DKI im letzten Matheplan auch gemacht) - Ein Lernprofi redet mit sich selber. <p>Selbstreflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ich denke als Lernprofi immer an mein Wort. Wenn es eine schwierige Aufgabe ist gebe ich nicht auf, wie beim Matheplan. Ich kann besonders gut Tipps annehmen und geben. Ich benutze keine Killersätze mehr.» <p>Von Joris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ich finde dich als Lernprofi gut, weil du keine Killersätze mehr benutzt und dich nicht mehr immer ablenken lässt, also nicht mehr so oft.» <p>Von Enes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Du bist gut als Lernprofi, weil du früher immer Killersätze benutzt und das jetzt nicht mehr machst. Ich sitze ja fast neben ihr und sie bleibt immer schön ruhig. Sie holt sich auch Hilfe wenn sie diese braucht.» <p>Von tabr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Du als Lernprofi: «Ich finde es super, wie du an dein Wort denkst und deine Gedanken positiv geworden sind!» - Es war meeeega cool! 	
	Enes	

	<ul style="list-style-type: none"> - Kommentar zur offenen Aufgabe: «die isch aigent-lich mega aifach, aber i mue uu viel rechne» - «ich bin fertig» - hast du den Rückblick gemacht – «ja» - Ein Lernprofi kann gute Tipps geben und annehmen. - Er sei gestern beim Deuschtest ausgerastet, weil er nicht wusste was gemeint war. Er habe eine kurze Pause gemacht und dann weitergearbeitet. - Er hätte auch die Schildkröte, Faust oder noch was machen können. Er habe zwar daran gedacht, aber er wollte es nicht machen, weil er vorwärts machen wollte. - Ein Lernprofi benutzt keine Killersätze. Wenn er sie benutzt, dann wandelt er sie in positive Sätze um. <p>Selbstreflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ich als Lernprofi kann sofort anfangen zu arbeiten, wenn ich den Text gelesen habe. Ich weiss sofort einen Weg und kann diesen aufschreiben.» <p>Von Amela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ich finde dich gut als Lernprofi, weil du immer zuerst liest bevor du beginnst und das dann auch verstehst. Du hörst nicht auf, auch wenn du «Schmerzen» hast». <p>Von Joris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ich finde gut, dass du dir Hilfe holst als Lernprofi und Tipps annimmst.» <p>Von tabr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Du als Lernprofi: «Ich finde es super, dass du dich so gut an den Dreischritt erinnerst und gelernt hast, ruhig zu bleiben und dranzubleiben!»</i> - Wir haben riesige Schritte miteinander gemacht!! <p>→ Enes hängt das Diplom sofort an seinem Platz auf und liess dies dort bis zu den Sommerferien. Über die Ferien nahm er es mit nach Hause. Ab dem ersten Schultag hing es wieder an seinem Gitter beim Pult.</p> <p>Joris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ist in einer Seelenruhe am arbeiten, total konzentriert - Ein Lernprofi strengt sich an. - Ein Lernprofi denkt an sein Wort und an den Dreischritt. - Wenn ein Lernprofi Stress hat, macht er eine Übung. <p>Selbstreflexion:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «ich... ähm... ähm... keine Ahnung.... Ich finde, dass ich nicht mehr so viel wegschaue. Ich bleibe auch lange dran. Und... jo... Ich hole Hilfe.» <p>Von Amela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ich finde es <u>sehr</u> gut, dass du nie wegschaust, dass du dich nicht ablenken lässt, dass du immer ruhig
--	---

	<p>an deinem Platz bist und dass du nicht einmal weggeschaut hast, als Enes uns genervt hast. Ich finde es auch gut, dass du keine Killersätze benutzt.»</p> <p>Von Enes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Ich finde es bei dir gut, dass du keine Killersätze benutzt, dass du Hilfe holst wenn du diese brauchst. Du lachst auch fast nie, schaust wenig weg und bist voll konzentriert.» <p>Von tabr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Du als Lernprofi: «ich finde es super, dass du dich so gut konzentriert und dich von überhaupt nichts ablenken lässt.»</i> - «Chömer das nöd nomel mache, die Lektione?»
	Marc
	JOKERTAG
	<i>Du als Lernprofi: «Ich finde es super, wie du während dem Lösen von Aufgaben so viel redest und laut denkst.»</i>
Allgemeine Beobachtungen / Reflexion	Beobachtungen
	Jede/-r einzelne konnte zu allen Lernenden eine Rückmeldung formulieren!
	Interpretation / Reflexion
	Wehmut ist spürbar...
Weiteres	...unbedingt dranbleiben!